

Ilmiy-nazariy va metodik jurnal
Научно-теоретический и методический журнал
Scientific theoretical and methodical journal

MUSIQA PEDAGOGIKASI.
MADANIYAT.
ETNOGRAFIYA

2025, №3

ISSN 3060-5079

MUSIQA PEDAGOGIKASI. MADANIYAT. ETNOGRAFIYA

Ilmiy-nazariy va metodik jurnal

2025-yil, 3-son

Jurnal 2025-yildan chiqa boshlangan

“KAMOLOT” nashriyoti

BUXORO – 2025

Muassis: "Musiqqa san'ati va madaniyati" MCHJ

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2025-yil 04-aprel №738018-sonli guvohnoma bilan ro'yxatga olingan.

Bosh muharrir:

Hamroyev Alijon Ro'ziqulovich, pedagogika fanlari doktori (DSc),
professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Mustafoyev Baxtiyor Ibragimovich, pedagogika fanlari nomzodi, professor

Mas'ul kotib:

Sidiqova Dilora Shavkatovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent.

Omonova Dildora Nekmurod qizi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent.

*Jurnal 2025-yilda tashkil etilgan, 2 oyda bir marta o'zbek, rus va ingliz tillarida
nashr etiladi.*

Tahririyat manzili: 200100, O'zbekiston Respublikasi, Buxoro shahri

Piridasgir ko'chasi, 12-uy

E-mail: sjkamolot@gmail.com

Jurnal sayti: www.musicjournal.uz

ISSN 3060-5079

Maqolada keltirilgan faktlarning to'g'riligi uchun muallif mas'uldir.

TAHRIR HAY'ATI:

Xamidov Obidjon Xafizovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor. Buxoro davlat universiteti.

13.00.00-PEDAGOGIKA FANLARI

Adizov Baxtiyor Raxmonovich professori, pedagogika fanlari doktori. Buxoro davlat universiteti.

Ibragimov Xolboy Ibragimovich, pedagogika fanlari doktori, professor. O'zRFA akademigi.

Mustafayev Shomurod Normuminovich, pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent. Samarqand davlat universiteti.

Panjiyev Qurboniyoz Berdiyevich, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor. Xalqaro Nordik universiteti.

Qahhorov Siddiq Qahhorovich, pedagogika fanlari doktori, professor. Buxoro davlat universiteti.

Qiyamov Nishon Sadikovich, pedagogika fanlari doktori (DSc), professori. Samarqand davlat universiteti.

Rajabov To'xtasin Ibodovich, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat universiteti.

Safaraliyev Bozor Safaraliyevich, pedagogika fanlari doktori, professor. Chelyabinsk davlat madaniyat instituti. Rossiya.

Olimov Shirinboy Sharofovich, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat universiteti.

Qo'ldoshev Rustambek Avezmurodovich, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat pedagogika instituti.

Ahmadov Olim Shodmonovich, pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent. Buxoro davlat pedagogika instituti.

Ruziyev Davron Yuldashevich, pedagogika fanlari nomzodi, professor. Buxoro davlat universiteti.

Aripbayeva Lyazzat Sharipovna, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent. Qozog'iston Respublikasi M.Avezov nomidagi Janubiy Qozog'iston davlat universiteti.

Muxametzyanova Liliya Renatovna, pedagogika fanlari nomzodi, professor. Kazan Federal universiteti.

Farmonova Shabon Muhammadovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. Buxoro davlat universiteti.

Umurov Zarif Latifboyevich pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. Buxoro davlat pedagogika instituti.

Husenova Aziza Sharipovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. Buxoro davlat pedagogika instituti.

Tog'ayeva Umida Shavqi qizi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. Buxoro davlat universiteti.

Abdullayeva Feruza Nurulloyevna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. Buxoro davlat pedagogika instituti.

Jumayeva Habiba G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD). Buxoro davlat pedagogika instituti.

Qayumov Laziz Mirzo o'g'li, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD). Buxoro davlat pedagogika instituti.

07.00.00-TARIX FANLARI

Hayitov Shodmon Axmadovich, tarix fanlari doktori, professor. Buxoro davlat universiteti.

To'rayev Halim Hojiyevich, tarix fanlari doktori, professor. Buxoro davlat universiteti.

Vohidov Shodmon Husenovich, tarix fanlari doktori, professor. Marmara universiteti, Turkiya.

Maxmudova Nigora Barotovna, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent. Buxoro davlat universiteti.

Jo'rayeva Nafisa Olimovna, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent. Buxoro davlat universiteti.

09.00.00-FALSAFA FANLARI

Teshayev Nutfillo Nasrulloevich, falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent. Buxoro davlat universiteti.

Muzaffarov Feruz Davronovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat universiteti.

Turdiyev Behruz Sobirovich, falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent. Buxoro davlat universiteti.

Xuseynova Abira Amanovna, falsafa fanlari doktori, professor. Buxoro davlat universiteti.

10.00.00-FILOLOGIYA FANLARI

O'rayeva Darmonoy Saidaxmedovna, filologiya fanlari doktori, professor. Buxoro davlat universiteti.

Radjabov Dilshod Zaripovich, filologiya fanlari doktori(DSc), professor. Buxoro davlat universiteti.

Yusupova Alfiya Shavketovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Kazan Federal universiteti.
Nosirov Otabek Timurovich, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. Buxoro davlat universiteti.
Jumayev Ruzokul Xoliqulovich filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. Buxoro davlat pedagogika instituti.

17.00.00-SAN'ATSHUNOSLIK FANLARI

Moroz Viktor Dmitriyevich, professor. Chelyabinsk davlat madaniyat instituti, Rossiya Federatsiyasida xizmat ko'rsatgan artist.
Tashmatova Azatgul Raximovna, san'atshunoslik fanlari doktori, professor. O'zbekiston davlat konservatoriyasi.
Abdullayev Rustambek Samig'ovich, san'atshunoslik fanlari doktori, professor. O'zbekiston davlat konservatoriyasi.
Ashurov Baxtiyor Shokirovich, san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. O'zbekiston davlat konservatoriyasi.
Boltayev Rustam Qurbonovich, san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent. Urganch davlat universiteti.

22.00.00-SOTSILOGIYA FANLARI

Karimov Bobir Sharopovich, sotsiologiya fanlari doktori (DSc), professor. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi.
Qayumova Aziza Toshpo'latovna, sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent. Buxoro davlat universiteti.
Amonov Azizbek Amonovich, sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent. Buxoro davlat universiteti.
Jumayev Rustam G'aniyevich, siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori, (PhD) professor. Buxoro davlat universiteti.

19.00.00-PSIXOLOGIYA

Nazarov Akmal Mardonovich, psixologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat universiteti.
Ganjiyev Feruz Furqatovich, psixologiya fanlari doktori (DSc), dotsent. Buxoro davlat universiteti.
Rustamov Shavkat Shuxratovich, psixologiya fanlari doktori (DSc), dotsent. Buxoro davlat universiteti.
Safarov Dilmurod Xalimovich, psixologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat universiteti.

MUNDARIJA:

1	Amridinova Dilrabo. ILK UYG‘ONISH DAVRI MUTAFAKKIRLARI IJODIDA KOMIL INSON G‘OYASI	8
2	Inoyatxon Tuychiyeva. TA‘LIM MUASSASALARIDA YOSHLAR IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISHDA O‘QITUVCHINING TUTGAN O‘RNI	12
3	Анвар Хикматов. К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ АМИРА ТЕМУРА (исторический анализ)	18
4	Yadgarova Ozoda. BO‘LAJAK INGLIZ TILI O‘QITUVCHILARINI TAYYORLASH JARAYONIDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK BILIMLAR INTEGRATSIYASINING AHAMIYATI	22
5	Шохида ЮСУПОВА. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ	27
6	Hasanova Zebo. BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA AXLOQIY-ESTETIK DUNYOQARASHNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI	32
7	FARSAXONOVA Dilafruz. PEDAGOGIKA OLIY TA‘LIM MUASSASALARI TALABALARINI MA‘NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASHNING SHAKL VA METODLARI	41
8	БОЛТАЕВА Зулфия. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ КОЛЛАБОРАТИВНОЙ СРЕДЫ	49
9	Alkarova Feruza. O‘QUVCHILARNING AMALIY KO‘NIKMALARINI FAOLLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN VAZIYATLAR SAMARADORLIGI	54
10	Adhamjon ZIYAEV, Ulug‘bek MAQSUDOV. O‘QUVCHILARDA FUQAROLIK TUYG‘USINI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASHNING PEDAGOGIK JIHATLARI	58
11	Murodova Zarina. ILMIY-AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JADAL RIVOJLANISHIDA INTELLEKTUAL SALOHİYATNING SHAKLLANISHI	62
12	Гулжан КУТТИБЕКОВА. ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ АРТПЕДАГОГИКИ И АРТТЕРАПИИ В ПРОЦЕССЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ	67
13	Doniyorov Shokir. O‘QUVCHILAR JAMOASI BILAN ISHLASHDA BOSHQARUV USLUBLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	72
14	Jabborova Dilafruz. MASOFAVIY TA‘LIM – PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA LARNING MUHIM TARKIBIY QISMI SIFATIDA	77
15	Ma‘mura YoDGOROVA. BO‘LAJAK MUTAXASSISLARNING IJODIY FIKRLASHLARINI SHAKLLANTIRISHDA MUAMMOLI O‘QITISH TEXNOLOGIYASINI QO‘LLASH METODIKASI	82
16	Xalikova Umida. RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR – MAKTABGACHA TA‘LIM YOSHIDAGI BOLALARNING AQLIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRUVCHI VOSITA SIFATIDA	88
17	Bobokeldiyeva Aziza. BOLA QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA IJODIY O‘YINLARNING AHAMIYATI	96
19	Karshiyev Jahongir. DARSDAN TASHQARI MASHG‘ULOTLARDA	

	TALABALAR DUNYOQASHINI SHAKLLANTIRISH JARAYONINI LOYIHALASH	100
20	Mirzayev Mutalib. KITOBXONLIK – MA’NAVIY TARBIYANI SHAKLLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA	108
21	Saidkulova Feruza. TALABALARDA IQTISODIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHNING HUQUQIY-ME’YORIY ASOSLARI	114
22	Qodirova Buzulayho. BADIY ASARLAR VOSITASIDA BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARIDA TARIXIY ONGNI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	120
23	Yusupova Gulshiraxon. BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARIDA KREATIV FAOLLIKNI TARKIB TOPTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI	124
24	Madina FARMONOVA. BIOLOGIYA O’QITUVCHISINING METODIK TAYYORGARLIGIGA QO’YILADIGAN ZAMONAVIY TALABLAR	129
25	Baxranov Sherzad Tashtursunovich. O’ZBEKISTON SSRDA QISHLOQ XO’JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA ILMIY – TADQIQOT INSTITUTLARINING FAOLIYATI TARIXIDAN	137
26	Amonova Zilola, Qurbonova Gulbahor. SHEKSPIR TRAGEDIYALARINING UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA O’RGANILISHI	143
27	Bakayev Najmiddin. LOTIN TILI AMALIY MASHG’ULOTLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI	150
28	Zebo SALIMOVA. UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABLARIDA INGLIZ TILINI O’QITISHDA QO’LLANILADIGAN METODLAR TASNIFI	157
29	Farrux NURULLAEV. MUSIQA TA’LIMIDA BUXORO FOLKLOR QO’SHIQLARIGA QO’YILADIGAN METODIK TALABLAR	163
30	Nurmuhamedjanov Ahmadjon Maxmudovich. YOSHLAR MA’NAVIYATIDA MUSIQIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI	170

The background features a complex, abstract pattern of concentric, overlapping circular bands in various shades of blue, ranging from light cyan to deep navy. The bands are composed of numerous small, rectangular segments, creating a textured, mosaic-like effect. The overall composition is dynamic and modern, with the text centered in the white space.

**13.00.00-PEDAGOGIKA
FANLARI**

ILK UYG‘ONISH DAVRI MUTAFAKKIRLARI IJODIDA KOMIL INSON G‘OYASI

Amridinova Dilrabo

Samarqand davlat chet tillar instituti, Samarqand

Annotatsiya

KIRISH: maqolada Markaziy Osiyoda ilk uyg‘onish davri mutafakkirlari Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino kabi yetuk ilm-fan namoyandalarining falsafiy qarashlari va ulardagi komil inson g‘oyasining namoyon bo‘lishi xususiyatlari tahlil qilingan.

MAQSAD: ilk uyg‘onish davri mutafakkirlari ijodida komil inson g‘oyasini o‘rganish.

MATERIALLAR VA METODLAR: mutafakkirlarning falsafiy qarashlarining insonparvarlikka yo‘naltirilganligi uning insoniy o‘zaro munosabatlar asoslari sifatidagi axloqiylik va jamoaviylik, bilimlarning inson husniga ta’siri haqidagi qarashlarida o‘z aksini topgan bo‘lib, ushbu fazilatlarni egallagan kishilar mukammal axloqqa ega bo‘lgan komil insonlardir.

XULOSA: biz yosh avlodni o‘tmishimizga hurmat, ma’naviy merosimizga e’tiqod ruhida tarbiyalash vazifasini qo‘yar ekanmiz, ta’kidlash joizki, bu hurmat, bu e’tiqod aslo ko‘r-ko‘rona, yuzaki bo‘lmasligi, aksincha, teran bilimga aqliy yetuklikka, erkin fikrlash va ma’naviy poklikka asoslangan munosabat bo‘lmog‘i lozim.

KALIT SO‘ZLAR: falsafiy meros, shaxsiy sifatlar, ijtimoiy g‘oyalar, odob-axloq tamoyillari, axloqiy tushuncha va tasavvur.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в научной статье анализированы философские взгляды и воззрения крупных представителей Ренессанса эпохи Ренессанса в Центральной Азии ал-Фараби, Бируни, Ибн Сино, о всесторонней развитой личности, его нравственных качествах.

ЦЕЛЬ: Изучение идеи идеального человека в трудах мыслителей раннего возрождения

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Гуманистическая направленность философских воззрений мыслителей находит отражение в их взглядах на мораль и коллективизм как основы человеческих отношений, а также на влияние знания на красоту человека. Люди, обладающие этими качествами, – это совершенные люди с совершенной моралью

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Поскольку мы ставим перед собой задачу воспитания молодого поколения в духе уважения к нашему прошлому и веры в наше духовное наследие, стоит отметить, что это уважение, эта вера никогда не должны быть слепыми или поверхностными, а должны быть отношением, основанным на глубоких знаниях, интеллектуальной зрелости, свободе мышления и духовной чистоте

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: философское наследие, личные качества, социальные идеи, духовно-нравственные принципы, этические понятия и представления.

Annotation

INTRODUCTION: the scientific article analyzes the philosophical views and views of large Renaissance Renaissance in Central Asia al-Farabi, Biruni, Ibn Sino about a comprehensively developed personality, its moral qualities.

AIM: Studying the idea of the perfect person in the works of early Renaissance thinkers

MATERIALS AND METHODS: The humanistic orientation of the thinkers' philosophical views is reflected in their views on morality and collectivism as the foundations of human relationships, and the impact of knowledge on human beauty. People who possess these qualities are perfect people with perfect morality

CONCLUSION: As we set ourselves the task of educating the younger generation in a spirit of respect for our past and faith in our spiritual heritage, it is worth noting that this respect, this faith should never be blind or superficial, but rather should be an attitude based on deep knowledge, intellectual maturity, free thinking, and spiritual purity.

KEY WORDS: philosophical heritage, personality attributes, social ideas, ethical principles, ethical concepts and imaginations;

O'zbek xalqi mustaqilikka erishgani tufayli o'tmish avlodlar qoldirgan boy ma'naviy-madaniy merosni o'rganish va qayta tiklashga musharraf bo'lmoqda. Fan va madaniyat namoyandalarining asarlarida ifodalangan ma'naviy-axloqiy g'oyalar insonlar ruhiyati va ma'naviyati taraqqiyotida, ayniqsa, yoshlarda ezgulik va iftixor tuyg'usini rivoj topishida muhim vosita bo'la oladi.

Respublikamiz birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta'kidlaganlaridek, "Bizning ulug' ajdodlarimiz o'z davrida komil inson haqida butun bir axloqiy mezonlar majmuini, zamonaviy tilda, sharqona axloq kodeksini ishlab chiqqanlarini eslash o'rinli. Ota-bobolarimizning ongu tafakkurida asrlar, ming yillar davomida shakllanib, sayqal topgan or-nomus, uyat va andisha, sharmu xayo, ibo va iffat kabi yuksak axloqiy tuyg'u va tushunchalar bu kodeksning asosiy ma'no-mazmunini tashkil etadi" [1].

Ushbu tarixiy va hikmatli so'zlarni yanada chuqurlashtirib Prezidentimiz Sh.Mirziyoev "Biz ajdodlarimizning donishmandlik an'analariga amal qilib, ularning g'oyalarini anglagan holda qat'iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz, mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo'lidan bormoqdamiz" [2] deb ta'kidlaydilar.

Eramizdan uch ming yil oldin yozilgan asar "Avesto"-zardushtiylik dinining muqaddas kitobi hisoblanib, dastlabki sharqona falsafiy qarashlarni o'zida aks ettiruvchi ta'limiy-tarbiyaviy manbadir. Unda insonni kamolotga erishuvda mehnat, ezgulik, insoniylik, soflik, bag'rikenglik kabi sifatarning ahamiyati chuqur ifodalangan.

"Avesto"da insoning barkamol bo'lib yetishishida uning so'zi, fikri hamda ishi bir bo'lishiga katta e'tibor beriladi. Ushbu axloqiy uchlik g'oyasi eng qadimgi davrlardan boshlab kishilik jamiyati taraqqiyotining barcha bosqichlarida yaratilgan komil inson muammolariga bag'ishlangan Sharq falsafiy fikrlari mazmunining shakllanishiga asos bo'lgan desak, xato qilmagan bo'lamiz. Zero, unda odamning inson sifatida ma'naviy va moddiy kamol topishi uchun zarur bo'lgan muayyan talablar o'z ifodasini topib, hayot kodeksi sifatida nafaqat Sharq balki G'arb xalqlarining ham muqaddas ma'naviy merosiga aylangan.

Komil inson haqida gap ketganda, axloq-odob tamoyillariga urg'u berilishi bejiz emas. Nainki, odamning insonligi, uning ongli mavjudot sifatida hayot kechirishi va turmush tarzi, tabiat, jamiyat va odamlarga bo'lgan turli-tuman munosabatlarida namoyon bo'ladi. Uning axloq-odobi ana shu insoniy axloq chegarasida turib muomila qilishi, tarixan o'z axloqiy tushuncha va tasavvurlarini boyitib, kengaytirib va rivojlantirib kelganidan dalolat beradi. Lekin

odamzot va uning ma'naviy dunyosi shunchalik keng va murakkabki, u ayrim insoniy fazilatlar, ko'nikish va salohiyatlari bilan chegaralanib yoki belgilanib qolmaydi. U murakkab jismoniy, aqliy va ruhiy mushtaraklikni taqazo etadi.

Markaziy Osiyoda ilk uyg'onish davri buyuk mutafakkirlari-Forobiy, Beruniy, Ibn Sino va boshqalarning Ma'mun akademiyasi olimlarining axloqiy-ma'rifiy, axloqiy tarbiya, o'z-o'zini takomillashtirish, "bilim-jamiyat ravnaqi uchun" kabi fikr va qarashlarida aks etdi. Quyidagi axloqiy o'g'itlarga bu xislatlarniyaqqol ko'rish mumkin: "Bilimdan tashqari yaxshi shaxsiy sifatlarga ega bo'lgan kishigina aqlidir" (Forobiy); "Oqil kishi o'zida zamondoshlarini eng yaxshi sifatlarini mujassam etadi", "Qanchalik aqli bo'lmasin agar u jamiyat uchun foyda keltirmasa, u komil inson emas" (al-Masixi); "Kim o'zining his-tuyg'usini boshqara olsa, o'z qalbini tarbiyalay olsa, o'sha oqildir" (Beruniy). Ushbu hikmatlarda insonni komillikka erishuvi haqidagi g'oyalar o'z aksini topgandir.

O'rta asrlar Sharq fani va madaniyati yetakchilari orasida shubhasiz, o'z davrida zamondoshlari tomonidan "Muallim Us-soniy" ("Ikkinchi muallim") deb nom berilgan Abu Nasr Forobiy (870-950) birinchi o'rindan joy oladi.

Forobiyning falsafiy - ijtimoiy g'oyalari nihoyat darajada taraqqiyparvar va insonparvardir. U insonni ijtimoiy hodisa sifatida qaraydi va odamlar orasida insonparvar munosabatlar ularning qiziqishlari, xohish-istaklari va o'zaro yordam berishlarining birlashuvi asosida yuzaga chiqadi, deb hisoblaydi. "Fozil odamlar shahri" asarida olim hukmdor timsolida o'zida aql, iroda, ilm-fanga qiziqish, adolatparvarlik, mulohazakorlik, uddaburonlik kabi sifatlarni jamlovchi komil insonga xos jihatlarni mujassamlashtiradi [3].

Inson muammosi va uning rivojlanishi Forobiy falsafiy tizimining eng muhim va murakkab tarkibiy qismini o'zida aks ettiradi. Buning sababi, uning falsafiy, ijtimoiy-siyosiy ta'limoti markazida har tomonlama barkamol inson va insoniyat ularning umumiy baxti, yuksak fozillikka erishuvi yo'llari va usullari muammosi turadi. Bularning barchasi olim dunyoqarashi yuksak insonparvarlikka asoslanganidan guvohlik beradi. Mutafakkir axloq, inson xulq-atvori va uning ta'lim-tarbiyasiga katta ahamiyat beradi. Uning fikricha, inson ma'naviyatining yuqori darajasi qalbi, aqli va fikrlashida aks etadi.

Mutafakkir "Fozil odamlar shahri", "Baxt-saodatga erishuv haqida kitob" kabi asarlarida olim odamlar va davlatning taqdirida diniy ta'limotlarda oldindan belgilab qo'yilganiga qarshi o'laroq, taraqqiyot va rivojlanish manbai sifatida ijodiy faoliyatning muhimligini ta'kidlaydi. Ayniqsa, insonning bilimlarni egallashi, o'zida hissiy va ma'naviy ehtiyojlar orasida keraklilarini tanlab olish ko'nikmasini hosil qilishda yordam beradigan irodaning roli katta ekanligini alohida ajratib ko'rsatadi.

Sharq Uyg'onish davrining buyuk qomusiy olimi Abu Ali ibn Sino (980-1037) o'z vaqtida barcha bilim sohalarini egallagan edi, shu sababli o'ziga xos falsafiy tizimni yarata oldi. Afsuski, haqiqat yo'lida va odamlarga qilgan buyuk xizmatlari Ibn Sino uchun dahshatli qiyinchiliklar keltirganligi tarixdan bizga yaxshi ma'lum.

Ibn Sino qat'iylik bilan xotirjamlik hamda a'zolarining o'zaro munosabatlarida uyg'unlik va o'zaro bir-birin tushunish mavjud bo'lgan jamiyat zarurligi haqida gapirgan edi. Insonparvar olim bunday jamiyatni o'zi juda qiziqarli asoslab bergan edi: odamlar bir-biri bilan muloqot qilmasdan, hamkorliksiz, o'zaro yordamsiz, bir-biriga xizmat qilmasdan, bir-biriga nisbatan yaxshilik qilmasdan, mavjud ham bo'lmaydi, yashay ham olmaydi. Shuning uchun olim o'zining "Kitob ash-ishorat va tanbihot" asarida mana bunday yozadi. "Inson xuddi odamzod urug'ining boshqa vakillari bilan muloqotdagi kabi ehtiyojlarini qanchalik qondirmasin, biroq o'zining shaxsiy ehtiyojlari mustaqilligi mazmunida alohidalilikni ifoda etmaydi. Odamlar orasida tashkil etilgan o'zaro aloqadorlikdagi ayirboshlash jarayonida har biri boshqasini qandaydir g'am-tashvishdan qutqarib qoladi. Agar har biri alohida bajarganda edi, qo'lidan keladigan ish bo'lganida ham, uning yelkasiga og'ir mashaqqat tushgan bo'lar edi. Shu sababli odamlar orasida o'zaro kelishuv, adolat va qonunlarning aniqlangan me'yorlari zarur" [4].

Insonparvarlik an'alarining rivojlanishida Abu Rayhon Beruniy (973-1048) muhim hissa qo'shdi. Insonni o'z tabiatiga ko'ra ijtimoiy mavjudot deb hisoblangan olim axloqiylik va mehnatsevarlikni shaxs insoniy qadr-qimmatining asosiy mezonlari sifatida belgilab berdi.

Beruniy merosi o'zida ta'lim va tarbiya mazmuni, ilm-fanga oid qimmatli g'oyalarni o'z ichiga olgan mislsiz ilmiy nazariyalar to'plamini qamrab, ular orasida olingan bilimlarning amaliy qo'llanilishi muhimligi, motivatsiya va bilishga ehtiyoj, insonning o'z dunyoqarashini o'stirishga asosiy urg'u berilgan. Uning fikricha, "Komil" narsa ortiqchalikni ham, kamchilikni ham qabul etmaydi, ya'ni hamma narsa o'z me'yorida bo'lgani ma'quldir.

Beruniy qarashlari ilm-fan, ta'lim va ma'rifatparvarlik masalalari bilangina chegaralanmaydi. Balki yoshlarda tarbiyalash lozim bo'lgan yaxshilik, ziyraklik, ko'ngilchanlik, haqiqatparvarlik, adolatli bo'lishga intilishni-eng muhim sifatlar, deb hisoblaganligi bilan ham qadrlidir. Uningcha olijanob va insonning yuksak ma'naviy o'y – fikrlari: – bu tug'ma insoniy xususiyat ham, temperamentning psixologik o'ziga xosligi ham emasligini, aksincha oliyanoblik axloqiy ish va xatti - harakatlar natijasida tarbiyalanishi va egallanishi mumkin ekanligi haqidagi fikrlarni ilgari surilgan.

Olimning kelgusi avlod tarbiyasi haqida bildirgan fikrlari o'sha davr uchun juda katta jasorat edi. Uning fikricha komil insonning asosiy sifatlaridan mehnatsevarlik, barcha davrlar uchun xos ijobiy xislat bo'lib, insonning moddiy farovonligi va ma'naviy yuksakligini ta'minlaydi.

Hozirgi davrda, jamiyatimizda ma'naviy-axloqiy muhit yuksalib, milliy qadriyatlar, inson huquqi va erki, ijodiy kuch-quvvati namoyon bo'layotgan bir sharoitda barkamol inson o'zida ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-axloqiy xislatlar majmuini mujassamlashtirgan, jamiyatda o'zligini va o'z qobiliyatini har tomonlama namoyon eta oladigan, ma'rifatli, aqlan yetuk, jismonan sog'lom, axloqan pok shaxsni tarbiyalash bugungi ta'lim-tarbiya muassasalarining asosiy va muhim vazifasi bo'lib qolishi zarurdir.

Darhaqiqat, hozirgi davrda insoniyat oldida turgan barcha umumbashariy muammolar yechimi avvalambor inson omili rolining faollashuvi, uning sog'lom fikri yuksak ma'naviyati va ma'rifati bilan bog'liq bo'lib qolayotganligi isbot talab qilmaydigan haqiqatdir. Zero, XXI asr insoniyat tarixida yangi bir davrni – sivilizatsiyamiz oldida turgan barcha muammolarni va ziddiyatlarni yuksak ma'naviyat, teran aql – idrok, bilim va tafakkur kuchi, o'zaro hurmat va kelishuv yo'li bilan hal qilinishi ustuvor bo'lgan davrni boshlab berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008. 74-b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning BMT Bosh assambleiyasining 72 – sessiyasida so'zlagan nutqi. – T.: O'zbekiston, 2017. -184-b.
3. Buyuk yurt allomalari.Tuzuvchi U.Uvatov. – T.: "O'zbekiston" NMIU, 2018.- 424 b.
4. Choriyev A. Inson falsafasi: inson to'g'risidagi falsafiy fikrlar taraqqiyoti. – T.: "O'zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati, 2007. 244 - 246 s.

**TA'LIM MUASSASALARIDA YOSHLAR IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISHDA
O'QITUVCHINING TUTGAN O'RNI****Inoyatxon Tuychiyeva**

Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada ta'lim muassasalarida yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishda o'qituvchi shaxsining ahamiyati, u bajaradigan vazifalar haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, ta'lim oluvchilar ijtimoiy faolliklarini oshirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonlarga ta'sir etuvchi bir qator o'ziga xos omillar mavjudligini o'qituvchi, albatta, nazarda tutishi, yoshlarning intellektual rivoji hamda ularning iste'dodi va qobiliyatlarini to'liq amalga oshirishga e'tibor berishi kerakligi bayon qilingan.

MAQSAD: ta'lim muassasalarida yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishda o'qituvchining tutgan o'rnini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: ta'lim oluvchilar ijtimoiy faolliklarini oshirishda o'qituvchi qator pedagogik muloqot shart-sharoitlariga rioya qilishi zarur: birinchidan, o'qituvchi o'zi kunda munosabatga kirishadigan kishilarning turli psixofiziologik, ijtimoiy holatini inobatga olib, o'quvchilar, ota-onalar va sinf rahbarlari bilan muloqotning mazmuni, usuli, ritmi va xarakterini belgilab olishi zarur. Ikkinchidan, o'qituvchi muloqot motivlari, obyekt, predmeti, vazifalari, va nihoyat, natijalarini oldindan bashoratlash layoqatini egallashi zarur. O'qituvchining maslahatlari quruq nasihatdan, fikrlari avvaldan yodlab olingan iqtiboslardan, o'qitish usuli an'anaviy metodlardan iborat bo'lib qolsa, o'quvchiga umuman ta'sir ko'rsatmasligi, balki, hatto aks ta'sir ko'rsatishi mumkin.

XULOSA: o'quvchi-yoshlarni ma'naviy, madaniy va axloqiy rivojlantirish murakkab, ko'p qirrali pedagogik faoliyatni talab qiladi. Bu jarayon jamiyat hayoti, uning o'ziga xos jihatlari, mavjud ziddiyatlardan ayri holda amalga oshirilmaydi. U oila, jamiyat, madaniyat, insoniyatning xayotiy, tarixiy rivojlanish bosqichlari bilan bevosita aloqadorlikda modellashtiriladi. Shundagina insonning hayoti va uning rivojlanish jarayonini aks ettiradi.

KALIT SO'ZLAR: ta'lim muassasalari, ijtimoiy faollik, o'qituvchi shaxsi, ta'lim oluvchi, o'quvchi-yoshlar, tashabbusni yo'naltirish, muloqot madaniyati, mustaqil fikrlash, xarakter, temperament, ijtimoiylashish, xamkorlik, qo'llab-quvvatlash.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается значение личности учителя в повышении социальной активности молодежи в образовательных учреждениях, задачи, которые он выполняет. Также было отмечено, что учитель должен обязательно предусмотреть наличие ряда специфических факторов, влияющих на педагогические процессы, направленные на повышение социальной активности обучающихся, обратит внимание на интеллектуальное развитие молодежи и ее талант и способности в полной мере.

ЦЕЛЬ: Определить роль педагогов в повышении социальной активности молодежи в образовательных учреждениях

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Для повышения социальной активности учащихся учитель должен соблюдать ряд педагогических условий общения: во-первых, он должен уметь определять содержание, способ, ритм и характер общения с учащимися, родителями и классными руководителями, учитывая различные психофизиологические и социальные условия людей, с которыми он ежедневно взаимодействует. Во-вторых, учитель должен уметь прогнозировать мотивы, объект, предмет, задачи и, наконец, результаты общения.

Если советы учителя состоят из сухих советов, его мысли – из заранее заученных цитат, а метод обучения – из традиционных приемов, то это может вообще не подействовать на ученика или даже оказать противоположное воздействие

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Духовное, культурное и нравственное развитие учащейся молодежи требует сложной, многогранной педагогической деятельности. Этот процесс не может осуществляться в отрыве от жизни общества, его конкретных сторон, существующих конфликтов. Он реализуется в непосредственной связи с семьей, обществом, культурой, жизненными этапами, историческими этапами развития человечества. Только тогда он отражает жизнь человека и процесс его развития

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательные учреждения, социальная активность, личность учителя, образование, учащаяся молодежь, ориентация на инициативу, культура общения, независимое мышление, характер, темперамент, социализация, сотрудничество, поддержка.

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the importance of the teacher's personality in increasing the social activity of young people in educational institutions, the tasks that he performs. It was also noted that the teacher must necessarily provide for the presence of a number of specific factors that affect the pedagogical processes aimed at increasing the social activity of students, pay attention to the intellectual development of young people and their talent and abilities to the full.

AIM: To determine the role of teachers in increasing the social activity of youth in educational institutions

MATERIALS AND METHODS: In order to increase the social activity of students, the teacher must adhere to a number of pedagogical communication conditions: firstly, the teacher must be able to determine the content, method, rhythm and character of communication with students, parents and class teachers, taking into account the different psychophysiological and social conditions of the people with whom he interacts daily. Secondly, the teacher must be able to predict the motives, object, subject, tasks and, finally, the results of communication. If the teacher's advice consists of dry advice, his thoughts consist of previously memorized quotes, and the teaching method consists of traditional methods, then it may not affect the student at all, or even have the opposite effect

CONCLUSION: The spiritual, cultural and moral development of students and young people requires complex, multifaceted pedagogical activity. This process cannot be carried out in isolation from the life of society, its specific aspects, existing conflicts. It is modeled in direct connection with the family, society, culture, vital, historical stages of development of humanity. Only then does it reflect the life of a person and the process of his development.

KEY WORDS: educational institutions, social activity, teacher personality, education, student youth, initiative orientation, communication culture, independent thinking, character, temperament, socialization, cooperation, support.

Ilm-fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi, dunyoda raqobatning ortishi sharoitida har bir davlat va jamiyatning bu jarayonda raqobatbardoshligi asosida yoshlarning intellektual rivoji hamda ularning iste'dodi va qobiliyatlarini to'liq amalga oshirishga e'tibor berishga bog'liq bo'ladi.

Shuning uchun bu masala har doim davlatlarning uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan barcha strategiyalarda aks ettirilgan. O'zbekiston Respublikasining 2017-2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha Harakatlar strategiyasi [1] ham bu borada istisno bo'lmadi. Unda alohida bo'lim davlatning yoshlar siyosatini takomillashtirishga bag'ishlangan. U O'zbekistonning 10 million fuqarosi yoki mamlakat aholisining 31 foizini tashkil etuvchi yoshlarga nisbatan davlat siyosatining samaradorligini oshirishga qaratilgan bir qator ustuvor vazifalarni qamrab oladi.

Shu nuqtayi nazardan, O'zbekiston Yoshlar ittifoqini tashkil etish zarurati hayotning o'zi tomonidan belgilab qo'yildi, u tashkilotdan yoshlar hayotidagi eng dolzarb masalalarni hal qilishni talab etadi, ayniqsa, uyushmagan yoshlar hayotda o'z o'rnini topishi uchun munosib sharoitlar yaratish, yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, kasb-hunarga yo'naltirish va bandligini ta'minlash, ularning tashabbuslarini rag'batlantirish shular jumlasidan[2].

O'quvchi-yoshlarning ijtimoiy faolliklarini oshirish, yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning tashabbuslarini rag'batlantirish aksariyat hollarda ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladi.

"Ijtimoiy faollik" shaxsning o'ziga xos sifati bo'lib, u insonda birdaniga paydo bo'lmaydi, balki uzluksiz ta'lim va mehnat jarayonida vujudga keladi. Shuning uchun ham faollikning dastlabki elementlari bolalik davrida shakllanadi. Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim jarayonida bolalarda psixik jarayonlar rivojlanadi. Bu esa ularning insoniy qiyofasi shakllanishi, atrof-dagilar va o'ziga nisbatan munosabatlarning tarkib topishiga asos bo'ladi. Bola ijtimoiy munosabatlarga kirishishi, tartib va qoidalarni o'rganishi, faoliyatning har xil turlarini o'zlashtirishi bilan kamolotga erishadi. Kamol topish jarayoni albatta atrof-dagilar bilan faol munosabat tufayli amalga oshadi. Bola faolliksiz hech narsaga erisha olmaydi, axloqiy me'yorlarni o'zlashtira olmaydi. Shuning uchun uning faolligi maktabda o'quvchilik paytlaridanoq ijtimoiy tus olishi juda muhimdir. Shunday qilib, ijtimoiy faollikning shakllanishi shaxsning tarbiyalanishida, unda jamiyat talablariga xos xususiyatlar va fazilatlarining shakllanishida muhim o'rin tutadi [3; 103-b.].

Ijtimoiy faollikni oshirish va rivojlanishini tahlil qilish uchun shaxsning ijtimoiy kamol topishi asosiy tushuncha hisoblanadi. Pedagogik-psixologik adabiyotlarda e'tirof etilishicha, ijtimoiy kamol topish ajdodlarimiz to'plagan ijtimoiy tajribani bola tomonidan o'zlashtirish jarayonida amalga oshadi. Bu o'zlashtirish avval boshdanoq insonning ijtimoiy muhit bilan o'zaro faol munosabati tarzida namoyon bo'ladi.

Yosh avlodda ijtimoiy faollikni tarbiyalash jarayonining samaradorligi ta'minlash uchun quyidagilarni hisobga olish lozim:

- pedagoglarning yoshlar bilan birgalikda amalga oshiradigan faoliyatini o'zaro hamkorlik asosida tashkil etish;
- pedagogik muloqot prinsipi doirasida talaba-yoshlarning ma'naviy-axloqiy bilimlar, madaniyat yutuqlari, an'analarga bo'lgan ijobiy munosabatini shakllantirish;
- har bir shaxsning qiziqishlari, ehtiyojlari, madaniy boyluklarni o'zlashtirishga bo'lgan intilishlarini jamoaning qiziqishlari va intilishlari bilan uyg'unlashtirish;
- pedagoglarning o'quvchi-yoshlar bilan hamkorlikdagi faoliyatini ular duch keladigan individual qiyinchiliklarni bartaraf etishga yo'naltirish;
- ma'naviy-axloqiy rivojlanish ijtimoiy hayot muammolari bilan bog'langandagina to'laqonli ahamiyat kasb etadi va shaxsning axloqiy tanlovni amalga oshirishlariga xizmat qiladi.

Yoshlarni ijtimoiy faolligini oshirish sohasida ularni ijtimoiy munosabatlarga kirishishga tayyorlashda bir qator pedagogik holatlarga e'tibor qaratiladi: umummilliy madaniy ma'naviy qadriyatlar asosida o'zini jamiyatning faol fuqarosi sifatida his qilishga tayyorlik;

yoshlarda fidoyilik hamda o‘zaro madaniy hamkorlik hissining rivojlanganligi; ajdodlar va yosh avlod orasidagi ma’naviy-madaniy ijtimoiy birdamlikning shakllanishi.

O‘qituvchining ta’lim oluvchilar ijtimoiy faolliklarini rivojlantirish sohasidagi kompetensiyalarining mavjud darajasini oshirish borasida quyidagi ilmiy-metodik tavsiyalarni berish mumkin.

1. O‘qituvchilarning ta’lim oluvchilarda ijtimoiy faollik ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan faoliyatini quyidagi yo‘nalishlarda tashkil etish zarur:

-har bir o‘qituvchi o‘z kasbiy kompetentligini oshirib borishi, bunda quyidagi mexanizmdan foydalanishi lozim:

- o‘z-o‘zini rivojlantirish rejasini tuzish va unga amal qilish;
- ta’lim muassasasi tomonidan o‘qituvchilarning xohish-istaklarini nazarda tutgan holda, o‘zaro tajriba almashish maqsadiga qaratilgan ijodiy guruhlar tashkil etish;
- malaka oshirish tizimining qat’iy faoliyatini ta’minlash;
- pedagogik kengash, seminar va konferensiyalarda faol ishtirok etish;
- ilmiy tadqiqot ishlari bilan shug‘ullanish, metodik maqolalar yozish va chop ettirish;
- har bir ta’lim muassasasi o‘z imkoniyati doirasida o‘qituvchilar ijodiy faoliyatini rag‘batlantirish tizimini ishlab chiqish.

2. Shuningdek, fan o‘qituvchilari, xususan, guruh rahbarlari muayyan ta’lim muassasasi va guruh jamoasining o‘ziga xos imkoniyatlariga tayangan holda quyidagilarni amalga oshirishlari zarur:

- “ijtimoiy faollik”ning zaruratini o‘quvchilar ongiga chuqur singdirish uchun ota-onalar va mahalla bilan hamkorlikda ish olib borish;

- o‘quv jarayonidan tashqari rejali tadbirlar tashkil etish;
- xalqimizga xos bag‘rikenglik, tashabbuskorlik, mehnatsevarlik, sabr-bardoshlilik kabi fazilatlarini tarkib toptirishga qaratilgan hadislar, rivoyatlar, hikmatli so‘zlarni har bir o‘rganiladigan mavzu mazmuniga me‘yorida singdirishga e’tibor berish;

- dinshunoslik, dunyo dinlari tarixi, adabiyot, ma’naviyat asoslari, milliy g‘oya kabi fanlarni o‘qitishda ko‘proq ijtimoiy faollikni tarkib toptirishga ahamiyat qaratish va shu asosida ma’naviy-axloqiy tarbiyani amalga oshirish;

- o‘quvchi-yoshlarni respublikadagi Baynalmilal madaniyat markaziga tashriflarini uyushtirish va bu orqali turli millat vakillari bilan do‘stona muloqotni kengaytirish lozim;

- o‘quvchi-yoshlar bilan “Ijtimoiy faollik nima uchun kerak?“, “Zamondoshlarimiz ibрати”, “Vatan taraqqiyotida mening hissam”, “Ona Vatanimning buyuk farzandlari”, “O‘zbekistonlik ekanimdan faxrlanaman”, “O‘smir va qonun”, “O‘quvchilar tomonidan sodir etilayotgan jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish”, “Vatan mehridan yuksalayotgan avlod”, “Vatanga xizmat qilish buyuk maqsadim”, “Yurtim tarixini o‘rganaman”, “Giyohvandlik – asr vabosi”, “Taqdirdi qo‘l bilan yaratur inson”, “Korrupsiya – kelajakka tahdid”, “Konstitutsiya va qonun talablariga qat’iy rioya qilish ma’naviy saviyamiz va madaniyatimizning asosiy mezoniga aylanishi shart” kabi mavzularda insholar tanlovi, davra suhbatlari, ma’naviyat soatlari, targ‘ibot tadbirlari, seminar-treninglar o‘tkazish.

O‘qituvchi kasbiy muloqot madaniyat uning barcha hatti-harakatida, ta’lim maqsadi va vazifalarin qo‘ya bilishi va unga erisha olishida o‘z ifodasini topadi. O‘qituvchi turli yoshdagi, har xil jinsga mansub ta’lim oluvchilar shaxsi bilan ishlar ekan, ularning psixologik xususiyatlari, ular voyaga yetayotgan oilaviy muhit sharoitlarini hisobga olgan holda, ta’lim oluvchilar bilan o‘zaro munosabatini samimiyat negizida tashkil eta olmas, bu orqali o‘quvchi shaxsini tarbiyalash, ularga samarali ta’lim berish vazifasini muvaffaqiyatli hal eta olmas ekan, uning kasbiy muloqot madaniyatiga egaligi haqida gap ham bo‘lishi mumkin emas. Aynan shaxs taraqqiyoti holatlarini boshqara bilish, unda muayyan bilim va tushunchalarni tarkib toptira olish, ularda muayyan ijtimoiy orientatsiyani mustahkamlash, nazariy-ijodiy tafakkur va foydali mehnat malakalarini singdirish o‘qituvchining haqiqiy o‘qituvchiligini belgilab beradi.

Ta'lim oluvchilar ijtimoiy faolliklarini oshirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonlarga ta'sir etuvchi bir qator o'ziga xos omillar mavjudligini o'qituvchi, albatta nazarda tutishi kerak. Ular:

- ta'lim oluvchi faollashuviga ta'sir etuvchi sub'ektlar;
- shaxs ijtimoiy faolligining individualligi;
- turli jins vakillari ijtimoiy faolligiga xos xususiylik;
- shaxsni qamrab olgan ijtimoiy muhit;
- ta'lim oluvchilarning ijtimoiy faollashuvini rag'batlantiruvchi pedagogik jarayonlar

kabilar.

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida yoshlarni tarbiyalash va ularning bandligini ta'minlashda maktabdan tashqari ta'limning zamonaviy usullari va yo'nalishlarini joriy etish, o'quvchilarda ta'lim olishga kuchli motivatsiyani shakllantirish, yoshlar ta'lim-tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan beshta tashabbusni amaliyotga tatbiq etish ta'lim tizimining ustivor yo'nalishlari sifatida belgilab qo'yilgan[4].

O'qituvchining ta'lim oluvchilar jamoasi bilan ijobiy munosabat o'rnatishining birlamchi motivi uning kasbiy burchidir, zero, unga jamiyat tomonidan yosh avlodni tarbiyalash va ta'lim berish vazifasi yuklatilgan. Tabiiyki, o'qituvchining o'quvchilar bilan muloqoti doimiy ravishda uning xarakter xususiyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlarini o'rganishga yo'naltirilsagina, u o'z pedagogik faoliyatida o'quvchilar bilan muloqot qilishning nozik qirralarini egallab olishi mumkin. O'qituvchi o'quvchilarini haqiqatan yaxshi bilib olsagina, beradigan bilimlari negizida ularning har biri bilan to'g'ri muloqot yo'sinini o'rnatadi va qo'ygan maqsadlariga erisha biladi.

O'qituvchi madaniyatining yana bir muhim ko'rsatkichi o'quvchilar jamoasini shakllantirishning turli yo'nalishlaridan foydalana bilishda namoyon bo'ladi. O'qituvchi o'quvchilar jamoasini yagona organizm sifatida qabul qila bilishi va u bilan to'g'ri munosabat o'rnatadi olishi, jamoaviy va individual ehtiyojlarni uyg'unlashtira olishi kerak. O'qituvchi sinf jamoasi bilan muloqotga kirishar ekan, o'z o'quvchilaridan birortasini nazardan qochirmasligi lozim.

Ta'lim oluvchi shaxsi bilan tenghuquqlilik asosida, uning shaxsiga hurmat bilan munosabatda bo'la oladigan o'qituvchigina yuksak muloqot madaniyatiga ega bo'la oladi. Bunday o'qituvchi o'quvchilarni tushunishga, unga yordam berishga tayyor turadi va o'z navbatida ulardan ko'mak so'rashdan, ular bilan samimiy muloqotda bo'lishdan cho'chimaydi. Tabiiyki, bunday muloqot madaniyati o'qituvchining nufuziga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi, balki sifat jihatidan o'zgacha tusga ega bo'ladi.

O'qituvchi turli xil xarakter va temperament egalari bilan doimiy muloqotda bo'lgani sababli o'qituvchi doimiy ravishda muloqot usullarini yangilab turishi, unga ijodiy yondashishiga to'g'ri keladi. Muloqot auditoriyasining kattaligi, ya'ni ta'lim oluvchilar jamoasi, pedagoglar, ota-onalar bilan doimiy ravishda munosabatda bo'lish kerakligi sababli o'qituvchi muntazam tarzda turli kishilar bilan munosabatga moslasha bilishi, ya'ni adaptatsiyaga tayyor turishi kerak. Muloqot san'atini egallamagan o'qituvchi bunday vaziyatda qiyin ahvolda qolishi tabiiy. U atrofdagilarni diqqat bilan tinglay bilishi, o'zini ijobiy jihatdan ko'rsata bilishi, topqirlik va zukkolik bilan tushuntira bilish xususiyatlariga ega bo'lishi zarur.

Ta'lim-tarbiya jarayonining yaxlitligi haqida fikr yuritilar ekan, o'qituvchining ushbu jarayonni samarali tashkil etishi nechog'li ahamiyatga egaligini ham nazardan qochirmaslik kerak. Aksariyat o'qituvchilar o'z vazifalarini faqatgina o'quvchilarga bilim berishdan iborat deb hisoblaydilar. Bunday yondashuv noto'g'ri bo'lib, pedagogik faoliyatning to'laqonli amalga oshirilmasligiga sabab bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida bayon etilgan quyidagi fikrlar ta'lim oluvchilar ijtimoiy faolliklarini oshirishda o'qituvchining tutgan o'rnini yuksaltirishda alohida ahamiyatga ega: "...Ilm yo'q

joyda qoloqlik, jaholat va albatta, to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi. Sharq donishmandlari aytganidek, "Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir!" Shu sababli hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish, chinakam ma'rifat va yuksak madaniyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak" [5].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida. /Rasmiy nashr/ O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – Toshkent: "Adolat", 2017. – B.37.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 18-iyuldagi "O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini takomillashtirishga doir kompleks chora-tadbir to'g'risida" PQ-3138-sonli qarori.
3. Tojiboyeva X.M. O'quvchi-yoshlar ijtimoiy faolligini oshirish jarayonining pedagogik-psixologik mohiyati // Xalq ta'limi. – Toshkent, 2017. - №4. – B.102-106.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi" to'g'risidagi PF-5712-sonli Farmoni. <https://lex.uz>
5. 2020 yil 24 yanvardagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi matni. <http://uza.uz>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

Inoyatxon Tuychiyeva (Farg'ona davlat universiteti
pedagogika kafedrasini mudiri, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD))

**К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ АМИРА ТЕМУРА
(Исторический анализ)****Анвар Хикматов**Учитель цикла специальной подготовки
факультета военного образования,
Бухарский государственный университет**Аннотация**

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются роль и значение разведки в обеспечении безопасности империи Амира Темура. Кроме этого, освещаются пути и методы, способы применения и использование службы разведки, в основе которой находятся исторические и научные источники. Как известно, с появлением могущественного государства в Мовароуннахре в последней четверти XIV века в Центральной Азии проявляется мощный военный, социально-политический, культурный подъем, в основе которого лежит великий талант Амира Темура. Интереснейшие сведения обо всем этом нам представляют исторические источники, мемуары современников А.Темура и современных исследователей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Амир Темура, разведка, контрразведка, безопасность, военное искусство, война, военная мощь, торговцы, оружие, дипломаты.

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the role and significance of reconnaissance in ensuring the security of the empire of Amir Temur. And also, the ways and methods, the ways of using and using the intelligence service, are based on historical and scientific sources. As we know, with the emergence of a powerful state in Movarounnahr in the last quarter of the fourteenth century, a powerful military, socio-political, cultural upsurge is being observed in Central Asia, based on Amir Temur's great talent. The historical sources, the memoirs of Timur's contemporaries and contemporary researchers, provide us with interesting information about all this.

KEY WORDS: Amir Temur, intelligence, counterintelligence, security, military art, war, military power, traders, weapons, diplomats.

Общеизвестно, что основой и верной опорой власти Амира Темура было его войско, считавшееся тогда лучшим во всем Средней Азии. Это стало возможным благодаря тому, что его военное дарование раскрывалось в двух направлениях - во-первых, как реорганизатора войска и уже, во-вторых, как обладателя талантом непобедимого полководца.

Ярким свидетельством того, что Амир Темура обладал мудростью выдающегося государственного деятеля, стала созданная им великолепная система управления государством, изложенная в труде «Тюзик-и-Темура» («Уложение Темура»).

Как отмечал первый Президент И.Каримов, «Известно, мы все вполне обоснованно гордимся тем, что наш предок Сахибкиран Амир Тимура родился в этом крае, освободил его от врага, создал великое государство. Эту великую личност нам подарил сам Господ. Наследие Амира Тимура будет служит всем нашим потомкам и дальнейшей генерации»[1]. Государство Амира Тимура, самое великое своего времени, управлялось по принципам социальной справедливости, вед Сахибкиран обращал особое внимание на развитие страны, в котором особое место занимали науки.

Сегодня заслуги славного сына узбекского народа высоко оценены во всем мире. Благодаря инициативе Первого Президента Ислама Каримова в годы независимости проделана широкомасштабная работа по глубокому изучению истории, дана объективная оценка жизнедеятельности Амира Темура. Отдавая дан уважения и почитания великому предку.

Создав централизованное государство, Амир Темур заложил фундамент развития системы содержания войска, военного дело, и разведки. Толко за рубежом сегодня почти в 50 странах ученые-темуроведы раскрывают новые грани выдающейся личности и его потомков.

Неоценимый вклад Амира Темура в развитие мировой цивилизации. Заложив основы узбекской государственности, он создал самое могущественное государство, военного искусство, военной разведки того времени.

Выступая на совместном заседании палат Олий Мажлиса 14 декабря 2016 года, Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев подчеркивает, что наполненные глубоким смыслом слова нашего великого предка Амира Темура «Пуст справедливост будет нашим спутником и руководством в каждом деле!» должны прочно войти в жизнь каждого из нас. Что и происходит в настоящее время. Пример тому созданные народные приемные, задача которых еще более утвердит в нашей жизни этот критерий, о чем ратовал великий предок, к чему призывает сегодня глава нашего государства[2].

При жизни Амира Темура о государственном управлении и в обеспечении безопасности страны было написано специальное сочинение, известное под названием «Уложения Темура». Этот ценнейший исторический источник средневековья состоит из двух частей. В нем изложена автобиография Амира Темура и связанные с его жизнью события, взгляды этого выдающегося государственного деятеля и полководца на военное искусство, устройство и управление страной.

Амир Темур особо заботился об военной и экономической мощи и величии страны, свидетельствуют письменные источники тех времен. Историк Хафиз-и Абру в сочинении «География» в составе Самаркандской области перечисляет ряд благоустроенных районов: Согд, Шавдар, Иштихан, Яркат, Каранд, Яряйлак, Дизак, Шиераз, Анхор-и Жадид. Согд Самарканда своим благоустройством славился на всем мусулманском Востоке. Главной водной артерией области была река Кухак (современное название Зарафшан); было проведено множество новых каналов, вследствие чего в окрестных землях Самарканда было образовано более семидесяти сел, которые получали воду из каналов Базар, Маздахин, Аби-Рахмат, Каранд, Анхор-и Жадид. По утверждению историка, последний построен непосредственно по приказу Амира Темура. Этот канал существует и ныне. Именно эти территории имели очень важную стратегическую роль в жизни г.Самарканда.

В письменных источниках эпохи Темуридов наиболее подробно освещена военная мощь, военная реформа и искусство ведения военной сражений. Велика его роль в строительстве городов, крепостей, караван-сараев, рынков, рабатов, мечетей, ханака, надгробниц, создании оросительных сетей, садов, посевных площадей, которые имели стратегический важный роль в ведении военной политики.

Амир Темур зародил традицию, касающейся повышению военной способности своих войск. Кроме того, Амир Темур дал указания для комплексного развития города и его окрестностей, превратив в единый ансамбль. Клавихо об этом пишет так: «Вес город окружен садами и виноградниками, которые тянутся в иных местах на полторы лиги (более 8 км), а в других — на две (более 11 км). А город стоит среди них. Между этими садами пролегают улицы и площади, очень населенные, где живет много народа. Так что то, что находится за валом, более населено (чем сам город). В этих загородных садах много больших и знаменитых построек, и у самого сенора там есть дворцы». Во всех созидательных делах Амир Темур сам показывал личный пример и воодушевлял этим других.

По словам Шараф ад-дина Али Язди в «Зафарнаме» Амир Темура всячески старался возвеличить славу Самарканда, строил пышные здания, и в результате город превзошел все другие столицы. Рассказывая о Соборной мечети в Самарканде, он писал, что она построена по приказу Амира Темура, начало постройки — 4-го рамадана 801 года (10 мая 1399 года); на строительстве работали пятсот камнетесов из Азербайджана, Фарса, Индии и других стран, еще пятсот человек ломали камни в горах; камни привозили в город с помощью 95 сильных слонов, которых называли занджир-пил; из привезенных камней для мечети готовили 480 колонн. Назначив на строительство мечети ответственных, Амир Темура лично контролировал и наблюдал за работой.

Как отмечают историки, к концу XIV столетия государство Темура находилось в зените мощи и могло оказывать непосредственное и опосредованное влияние на все происходящее на международной арене, ключевыми игроками которой являлись Османская империя, Мамлюкский султанат, Золотая Орда и Китай. Иран в этот период, распавшись на мелкие владения, переживал междоусобные войны. В получении полную информацию об социально-политической ситуации, о военной мощи и составе войск этих государств сыграл ключевую роль военная разведка Амира Темура.

Исследователь С. Гуломов отмечает, что во Франции в летописях *Chronographia Regum Francorum* были зафиксированы данные о визите Иоанна Галонифонтибуса в королевский дворец. В частности, в них говорится о его прибытии в мае 1403 года в Париж, о приеме его Карлом VI, о цели визита и др. Есть также запись о том, что Иоанн тогда составлял летопись о Темуре на французском языке. Здесь речь идет о его труде под названием «Memoire sur Tamerlan et sa Cour» («Мемуары о Темуре и его дворце»). Данное произведение, состоящее из 24 разделов, включает в себя интересные и очень важные сведения. Например, в девятнадцатом разделе «о порядках, которые держит Темир Бей в своих городах и по всей своей земле» Иоанн пишет следующее: «...он (Темура) охотно посещает иностранных купцов и оказывает им покровительство, помощь и безопасность по всей своей стране и особенно франкам и христианам. Он установил безопасность купцов самой большой хитростью: если какой-нибудь купец был ограблен, где бы то ни было в его стране, то все те страны, где купец подвергнется ограблению, возвратят ему вдвойне и заплатят штраф Темир Бейю в пять раз больше того, что потеряет купец. В отношении этого указа он имеет должностных лиц во всех местах и строго поддерживает справедливость»[3].

Как пишет историк Ибн Арабшоха, Амир Темура создал четко систему функционирования деятельности разведки. Как свидетельствует историк, тогдашние разведчики особо обратили внимание на расположение местности противника, составляли географическую карту. Они четко описали расположение кишлаков, рек, крупных объектов, а также дорог.

Точно, определили вид и число войска, оружия, полководцев. Дополнительно собирали информацию о биографии видных военных начальников, об их предках и т.п.

Особое значение имел, отношение народа к нынешнему правителю или завоевателю. Они детально изучали мнение населения политику правителя. Это играло важную роль в завоевании новых государств.

Историк Ибн Арабшоха в свое время высоко оценил профессионализм разведчиков. Они всегда хранили конспирацию. Не привлекали к себе внимание. Они были хамелеонами. Они с легкостью меняли свой облик и высокой артистизмом играли роли

кочевников, попрошаек, пастухов и др. Если их разоблачают, то они никогда предавали других[4].

Амир Темур отправлял разведчиков в качестве торговцев, писателей, поэтов, астрологов, путешественников, ремесленников и др. Особенно, пожилые люди приносили больше пользы. Так как они были очень осторожными, бдительными, чувствительными и т.п.

Как отмечают историки, перед вступлением в бой с противниками, он часто отправлял своих разведчиков, в лице разных людей. Таким образом, он собрал все необходимые информации о противнике[7].

Кат отмечает зарубежный историк Марсел Брион, Амир Темур положил основу создания хорошо вооруженной и обученной армии. Он обучал своих эмиров основам стратегии и тактики. Эмир, одержавший победу над противником, получал право участвовать в государственном совете, насаждался: знаком отличия, флагом.

Литературы:

1. Ислом Каримов. Она юртимиз бахту иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш - энг олий саодатдир. – Т.: “Ўзбекистон”. НМИУ. 2015. – Б. 263.
2. Якупова И. Символ величия нации. // 11. 04. 2017. www.xs.uz.
3. Европейские дипломаты о Сахибкиране. // 06.04.2017. www.xs.uz.
4. Содиқов Н. Амир Темур салнатанида хавфсизлик хизмати. Т.: “ARTFLEX”. - 2010йил. Б-9
5. Содиқов Н. Амир Темур салнатанида хавфсизлик хизмати. Т.: “ARTFLEX”. - 2010йил. Б-11
6. Бердиев Б. “Темур тузуклари”да жамият ижтимоий қатламларининг акс этиши. Ижтимоий фикр-инсон ҳуқуқлари. 2013 йил №3. Б-115
7. Ўзбекистонда ҳарбий иш тарихидан. Тошкент: “Шарқ” МАКБ. Б-101.

**BO‘LAJAK INGLIZ TILI O‘QITUVCHILARINI TAYYORLASH JARAYONIDA
PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK BILIMLAR INTEGRATSIYASINING AHAMIYATI****Yadgarova Ozoda**Samarqand davlat chet tillar
instituti, Samarqand**Annotatsiya**

KIRISH: mazkur maqolada ta’lim sifatini ta’minlash muammolari, respublikamizda ta’lim sifatini tubdan yaxshilash borasida amalga oshirilayotgan ishlar, xorij tajribasida ta’lim sifatini shakllantirishning asosiy ustuvor yo‘nalishlari, 5111400 – Xorijiy til va adabiyot (ingliz tili) bakalavriat yo‘nalishining bitiruvchilari (bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilari)ning malaka talablari, ularning professional-kommunikativ kompetentligini rivojlantirishda pedagogik-psixologik hamda metodik bilimlar integratsiyasining ahamiyati bayon etiladi.

MAQSAD: bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida pedagogik va psixologik bilimlar integratsiyasining ahamiyatini yoritish.

MATERIALLAR VA METODLAR: “Umumiy pedagogika” va “Umumiy psixologiya” fanlari mazmunini lingvodidaktik va psixolingvistik metod va metodikalar bilan boyitish, ularning ixtisoslik fanlari bilan integratsiyasini ta’minlash.

XULOSA: nafaqat ingliz tilini bilish darajasi, balki pedagogik-psixologik, metodik ko‘nikmalar bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarini tayyorlashning muhim elementlaridir. Shuning uchun bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining professional-kommunikativ malakalarini ushbu rivojlantirishda umumkasbiy fanlar, xususan “Umumiy pedagogika” fanining didaktik ta’minotini takomillashtirish zarur.

KALIT SO‘ZLAR: ta’lim sifati, 5111400 – Xorijiy til va adabiyot (ingliz tili) bakalavriat yo‘nalishi, umumkasbiy fanlar, professional-kommunikativ kompetentlik, faoliyatli yondashuv, –Umumiy pedagogika” va “Umumiy psixologiya” fanlari.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются проблемы обеспечения качества в образовании, работы проводимые для кардинального улучшения качества образования в стране, основные приоритеты в формировании качества образования в зарубежной практике, квалификационные требования к выпускникам бакалавриата 5111400 - иностранный язык и литература (английский), важность интеграции педагогических, психологических и методологических знаний в развитие коммуникативной компетентности будущих учителей английского языка

ЦЕЛЬ: подчеркивая важность интеграции педагогических и психологических знаний в процесс подготовки будущих учителей английского языка

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Обогащение содержания дисциплин «Общая педагогика» и «Общая психология» лингводидактическими и психолингвистическими методами и методиками, обеспечение их интеграции со специальными дисциплинами

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Не только уровень владения английским языком, но и педагогико-психологические, методические навыки являются важными элементами подготовки будущих учителей английского языка. Поэтому в развитии профессионально-коммуникативных навыков будущих учителей английского языка необходимо совершенствовать дидактическое обеспечение общепрофессиональных дисциплин, в частности, предмета «Общая педагогика»

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: качество образования, 5111400 - иностранный язык и литература (английский), общепрофессиональные предметы, профессионально-

коммуникативная компетентность, деятельностный подход, «Общая педагогика» и «Общая психология».

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the problems of ensuring quality in education, the work carried out to radically improve the quality of education in the country, the main priorities in shaping the quality of education in foreign practice, the qualification requirements for graduates of the bachelor's degree 5111400 - foreign language and literature (English), the importance of integrating pedagogical, psychological and methodological knowledge in the development of communicative competence of future English teachers.

AIM: highlighting the importance of integrating pedagogical and psychological knowledge in the process of training future English teachers

MATERIALS AND METHODS: Enriching the content of the disciplines "General Pedagogy" and "General Psychology" with linguodidactical and psycholinguistic methods and methodologies, ensuring their integration with specialized disciplines

CONCLUSION: Not only the level of knowledge of the English language, but also pedagogical-psychological, methodological skills are important elements of the training of future English teachers. Therefore, in this development of the professional-communicative skills of future English teachers, it is necessary to improve the didactic provision of general professional subjects, in particular, the subject of "General Pedagogy"

KEY WORDS: quality of education, 5111400 - foreign language and literature (English), general professional subjects, professional and communicative competence, activity approach approach, "General pedagogy" and "General psychology".

Hozirgi davrda o'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talab har qachongidan yuqori. Chunki jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ma'naviy holati eng birinchi navbatda shu jamiyatning ta'lim tizimi va uning sifatiga bog'liq. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'lim va o'qitish sifatini baholashning xalqaro standartlariga o'tishda oliy ta'lim muassasalari faoliyati va samaradorligini oshirishda ustuvor vazifalar qo'ydi. Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirar ekan: "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuchi va imkoniyatlarini safarbar etamiz",- deb ta'kidlaydi Prezident [1].

Shu maqsadda 2019-yil 8-oktabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning PF-5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni qabul qilindi. Farmonning asosiy maqsadi O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish [2] etib belgilandi. Shuningdek, farmonda:

- oliy ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo'shadigan, mehnat bozorida o'z o'rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish;
- xalqaro tajribalardan kelib chiqib, oliy ta'limning ilg'or standartlarini joriy etish, jumladan o'quv dasturlarida nazariy bilim olishga yo'naltirilgan ta'limdan amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim tizimiga bosqichma-bosqich o'tish [2] kabi vazifalar alohida belgilab qo'yildi. Demak, hozirgi kunda ta'lim sifati, bo'lajak mutaxassislarini tayyorlash sifati davlat siyosati darajasiga ko'tarildi.

Xorij tajribasida ta'lim sifatini shakllantirishning asosiy ustuvor yo'nalishlari sifatida quyidagi 5 ta komponent belgilab olingan:

1-jadval

№	Komponentlar	Ko'rsatkichlar
1	Ta'lim oluvchilar (learners)	– talabalar sifati; – ularning bilim olishga qobiliyati.
2	Muhit (environment)	– OTMning material-texnik bazasi; – o'quv materiallari va jihozlar sifati; – infratuzilma sifati.
3	Mazmun (content)	– o'quv predmetlarining sifati va mazmuni; – innovatsiyalarni joriy etish.
4	Jarayon (processes)	– professor-o'qituvchilar tarkibi sifati; – ularning kompetentlik darajasi; – ta'lim berish usulining sifati; – rahbariyatning innovatsion faoliyati.
5	Natija (outcomes)	– bilim sifati; – bitiruvchilarga bo'lgan talab; – bitiruvchilarning mehnat bozorida raqobatbardoshligi; – bitiruvchilar yutuqlari.

1-jadval: Ta'lim sifatini belgilovchi komponentlar

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, ta'lim sifati professor-o'qituvchilar tarkibining sifatiga, ularning kompetentlik darajasiga, ta'lim berish usulining sifatiga hamda rahbariyatning innovatsion faoliyati ko'rsatkichlariga bevosita bog'liqdir. Bu yerda o'qituvchining professional ko'nikma va malakalari yetakchi o'rinni egallaydi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining "professional kompetentligi" faqatgina kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar, shaxsiy sifatlar majmui sifatida emas, balki, muloqot qila olish [3], o'z-o'zini takomillashtirish va rivojlantirish [4], kasbiy faoliyatga ijodkorlik va mas'uliyat bilan yondashish [5] kabilarni qamrab oladi. Chunki o'qituvchi faqatgina bilimli, o'z sohasida ilg'or shaxs emas, balki ana shu o'zida mavjud bo'lgan bilim va intellektual zaxirani boshqalarga ham yetkaza oladigan, nazariy bilimlarini amaliyotda qiyinchiliksiz qo'llay oladigan, reflektiv, kommunikativ perseptiv malakalar sohibi bo'lishi lozim. Buyuk fransuz yozuvchisi va faylasufi Mishel de Monten ta'kidlaganidek: "Birovga o'rgatishing uchun o'zing o'rganishing uchun lozim bo'lgandan ham ko'ra ko'proq aql kerak". Besh asr ilgari aytilgan ushbu fikrlar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgan emas.

Ma'lumki, 5111400 – Xorijiy til va adabiyot (ingliz tili) bakalavriat yo'nalishining bitiruvchilari umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalarida xorijiy til va adabiyotiga oid fanlardan o'rnatilgan tartibda dars berish xuquqiga ega [6]. Ya'ni bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlovchi asosiy ta'lim yo'nalishi xisoblanadi.

Respublikamizning 17 ta (O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O'zbekiston milliy universiteti, Toshkent davlat pedagogika universiteti, Buxoro davlat universiteti, Guliston davlat universiteti, Qoraqalpoq davlat universiteti, Qarshi davlat universiteti, Namangan davlat universiteti, Samarkand davlat universiteti, Samarkand davlat chet tillar instituti, Termiz davlat universiteti, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Farg'ona davlat universiteti, Urganch davlat universiteti, Jizzax davlat pedagogika instituti, Qo'qon davlat pedagogika instituti, Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti kabi) universitet va institutlarida ushbu ta'lim yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar tayyorlanib kelmoqda.

5111400 – Xorijiy til va adabiyot (ingliz tili) bakalavriat ta'lim yo'nalishi o'quv rejasi va fanlar dasturlari umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi bilan uzluksizlik va uzviylik ta'minlanishini inobatga olgan holda ishlab chiqilishi va talabalarning quyidagi majburiy fanlar bloklarini o'zlashtirishini nazarda tutadi:

- gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy;

- matematik va tabiiy-ilmiy;
- umumkasbiy;
- ixtisoslik;
- qo‘shimcha.

Shuningdek, kasb faoliyati ko‘nikmalarini egallash uchun malaka amaliyotlari o‘tilishi nazarda tutadi. O‘quv rejalar majburiy o‘quv fanlari bilan bir qatorda talabalar tanlagan fanlarni ham o‘z ichiga oladi.

Bakalavriat ta‘lim yo‘nalishi o‘quv rejaci va fanlar dasturlarini o‘zlashtirishda talabalarning o‘quv fanlariga oid bir qancha masalalar va muammolar bo‘yicha mustaqil bilim olishi nazarda tutiladi. Bakalavriat ta‘lim yo‘nalishi o‘quv rejasiga muvofiq ravishda yakuniy davlat attestatsiyasi bilan tugallanishi shart.

5111400 – Xorijiy til va adabiyot (ingliz tili) bakalavriat ta‘lim yo‘nalishi o‘quv rejasidagi yuklama hajmi barcha turdagi auditoriya va auditoriyadan tashqari o‘quv ishlarini o‘z ichiga olgan. O‘quv yuklamasining eng yuqori hajmi haftasiga 54 soat qilib belgilanadi. Ishlab chiqarishdan ajralgan holda (kunduzgi) o‘qish shakli uchun auditoriya mashg‘ulotlarining eng yuqori hajmi haftasiga 36 soatgacha qilib belgilanishi mumkin. O‘qishning normativ muddati to‘rt yil bo‘lgani holda o‘quv jarayoni 204 hafta davom etishi zarur. O‘quv davrining umumiy hajmi quyidagicha taqsimlanadi:

- nazariy ta‘lim - 63 - 70%;
- attestatsiya - 8 - 10 %;
- ta‘til - 12 - 16 %;
- malaka amaliyoti - 6 - 12 %;
- bitiruv malakaviy ishi - 2 - 3%.

Nazariy ta‘lim hajmi “Gumanitar soha” bilim sohasiga muvofiq fanlar bloklari bo‘yicha quyidagicha taqsimlanadi:

- gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar 23 - 25 %;
- matematik va tabiiy-ilmiy fanlar 8 - 25 %;
- umumkasbiy fanlar 33 - 50 %;
- ixtisoslik fanlar 9 - 10 %;
- qo‘shimcha fanlar 5 - 7 %.

O‘quv yilida ta‘til davrining umumiy hajmi 6 - 10 hafta qilib belgilanadi.

Biz bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining professional kompetentligini kasbiy va shaxsiy sifatlarning integratsiyasi mahsuli sifatida ko‘rib chiqamiz. Ushbu integratsiya kasbiy faoliyat uchun zarur bo‘lgan quyidagi komponentlar birligida namoyon bo‘ladi:

- motivatsion (bo‘lajak kasbiy faoliyatga nisbatan ijobiy motivatsiya);
- kognitiv (ingliz tilini bilish darajasi, pedagogik-psixologik hamda metodik qobiliyatlar birligi);
- faoliyatli (ingliz tilida so‘zlashish darajasi, dars berish malakasi, pedagogik muloqot malakasi, o‘z-o‘zini rivojlantirish malakasi);
- shaxsiy (refleksiya, kreativlik, empatiya, moslashuvchanlik).

Tahlil natijasida qo‘yidagi kamchiliklar aniqlandi:

- amaldagi malaka talablari, o‘quv reja va dasturlari mazmun jihatidan bitiruvchilarda amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga yo‘naltirilmagan;
- fanlar bo‘yicha o‘quv metodik majmualar keragidan ortiq nazariy materiallar bilan to‘ldirib yuborilgan;
- talabalarda tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko‘nikmalari, topshiriqqa ijodiy yondashish ko‘nikmalarini shakllantiruvchi mavzu va topshiriqlar kam;
- ta‘lim jarayonida hanuzgacha an‘anaviy metodlar (ma‘lumotli ma‘ruza, tushuntirish, savol-javob, konspekt), “Aqliy hujum”, turli grafik organayzerlarni qo‘llash darajasi yuqori, biroq ilg‘or xorijiy tajriba asosida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash darajasi past;
- ushbu fanlardan yaratilgan va masofadan o‘qitish imkonini beruvchi modul platformalarida jiddiy kamchiliklar mavjud, talabalar bilimini nazorat qilish va baholash uchun

ishlab chiqilgan aksariyat topshiriqlar oddiy savol yoki test ko‘rinishida berilgan. Produktiv fikrlashga yo‘naltirilgan topshiriqlar juda oz.

– “Umumiy pedagogika” va “Umumiy psixologiya” fanlari mazmuni aynan til o‘rgatish bilan bog‘liq mavzular, lingvodidaktik, psixolingvistik materiallari juda oz.

– mustaqil ta‘lim mustaqil ish ko‘rinishida (referat, slayd va hokazo) ko‘rinishida mavjud, biroq mustaqil ta‘lim olish va bu bo‘yicha talabalarga uslubiy ko‘rsatmalar berish, ta‘lim sifatini ta‘minlash jarayoniga talabalarni keng jalb etish hamda “tyutorlik” tashkiliy-metodik yordam tizimini joriy etish yaxshi yo‘lga qo‘yilmagan.

– bo‘lajak ingliz til o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida o‘quv va malakaviy amaliyot samarali tashkil etilmagan, tayyorlanayotgan mutaxassislar malakaviy darajasi mehnat bozorining zamonaviy talablariga yetarlicha javob bermaydi;

Ushbu muammolarni hal etish uchun quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

– bo‘lajak ingliz til o‘qituvchilarini tayyorlashda umumkasbiy fanlar blogiga kiritilgan fanlar imkoniyatlaridan to‘la foydalanish, ularning mazmunini xorijiy tajribalar asosida boyitish;

– “Umumiy pedagogika” va “Umumiy psixologiya” fanlari mazmunini lingvodidaktik va psixolingvistik metod va metodikalar bilan boyitish, ularning ixtisoslik fanlari bilan integratsiyasini ta‘minlash;

– bo‘lajak ingliz til o‘qituvchilarining professional ko‘nikmalarini rivojlantirish maqsadida til o‘rgatish bilan bog‘liq pedagogik texnologiyalarning samarali usul va vositalarini qo‘llash, ma‘lumotlarni shunchaki o‘zlashtirish emas, balki qayta ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda tanqidiy fikrlashga yo‘naltirilgan texnologiyalardan samarali foydalanish;

– bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining kommunikativ ko‘nikmalarini shakllantirish maqsadida psixologik va ijtimoiy treninglar imkoniyatlaridan foydalanish;

– faoliyatli yondashuv asosida bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarini tayyorlashni yo‘lga qo‘yish lozim. Bunda bo‘lajak mutaxassislar nafaqat zaruriy bilimlarga ega bo‘lishi, balki zarur vaqtda ularni amalda qo‘llay olish ko‘nikmalariga ham ega bo‘lishlari darkor. “Talimda faoliyatli yondashuv – bo‘lajak mutaxassisdan nafaqat xorijiy tilni bilish, balki falsafiy (axloqiy), pedagogik-psixologik (ijtimoiy), falsafiy va lingvistik (predmetli) qobiliyatlarga (kuzatish, taqqoslash, toifalash, nuqtayi nazar va xulosalarni ilgari surish) ega bo‘lishni talab qiladi [7].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturini o‘rganish bo‘yicha ilmiy-uslubiy risola. T., 2017. 197-bet

2. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi: <https://lex.uz/docs/4545884>

3. Braje T. G. Iz opyta razvitiya obshchey kultury uchitelya // Pedagogika. – 1993. – № 2. – S. 70–73

4. Gershunskiy B. S. Filosofiya obrazovaniya dlya XXI veka : ucheb. posobie. – M. : Ped. obshch-vo Rossii, 2002. – 512 s

5. Varlamova Ye. Yu. Etnokulturnyy komponent sodержaniya professionalnoy kompetentnosti bakalavrov inoyazychnogo pedagogicheskogo obrazovaniya // Sibirskiy pedagogicheskii jurnal. – 2015. – № 1. – S. 53–56.

6. O‘zR Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligining 2017-yil 24-avgustdagi 603-sonli buyrug‘i.

7. Troynikova Ye. V. Sistemno-deyatelnostnyy podxod v professionalnom inoyazychnom i mejkulturnom obrazovanii // Kazanskiy pedagogicheskii jurnal. – 2015. – № 6. – S. 105–107

**ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ****Шохида ЮСУПОВА**

Бухарского инженерно-технологического института

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается роль технического образования и инновационная деятельность преподавателей при формировании технического мышления студентов неязыковых вузах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: техническое мышление, инновация, критерии, техническое образование.

Annotation

INTRODUCTION: the article deals with the role of technical education and innovative activities of teachers in the formation of students' technical thinking of non-linguistic universities.

KEY WORDS: technical thinking, innovation, criteria, technical education.

В последние годы в нашей стране ведется масштабная работа по созданию системы высшего образования, отвечающей приоритетам социально-экономического развития и международным стандартам. Наряду с развитием культурных и экономических связей между странами мира растет интерес к иностранным языкам, особенно английскому.

Стремительно быстро развивающемся в современном мире помочь студентам развить техническое мышление, оценить и проанализировать свои идеи является одним из ключевых задач технического образования. В то же время способность мышления студентов очень важна, потому что это одна из актуальных проблем в современном мире.

Мы можем встретить технику практически во всех сферах человеческой жизни, неразрывно связывая человека, что требует изменения концепции мышления и действия. Таким образом, техника заставляет человека активно исследовать новые технологии, оборудование, машины, инструменты и использовать их в повседневной жизни. Важно, чтобы эти знания были структурированы, обоснованы и связаны не только с практическими действиями, но и с техническим мышлением, которое будет обеспечивать правильное функционирование студентов в их повседневной жизни.

Техническое мышление имеет концептуально-образный характер, и его развитие возможно, когда преподаватель обладает инновационным мышлением и творческим подходом для подбора соответствующих задач, методов и практических действий на уроках английского языка.

Роль технического образования, которое также называют: образование в области технологий, техническое образование, общее техническое обучение, технические уроки и т.д., является важной. Это связано с тем, что оно помогает получить знания о направлении развития технологий, и воздействует на отдельных людей и общество, позволяет нам судить об основных принципах использования технических систем социальных взаимозависимостей при их производстве, использовании и утилизации. Основная цель общего технического образования - помочь студенту в процессе его развития на основе ценностей, подчеркивающих современные технологии как часть человеческой культуры [1,85].

Основные задачи общего образования через технологии включают в себя:

- поддержка и интеграция психического, психомоторного и социально-нравственного развития студента, позволяющего узнать и понять самого себя и свою субъективность в обществе и в целом;

- ознакомление студентов с социально-природной средой, в которой технологии играют все более важную роль;
- знакомство студентов с миром человеческих ценностей;
- знание и понимание студентами сути и значения человеческой работы;
- поддержка процесса направления и профессиональной школы студентов [3,140].

В контексте вышеперечисленных задач можно сделать вывод, что именно «мир технологий» может стать инструментом поддержки развития познавательной, эмоциональной и мотивационной деятельности студента. Особенно это поощряется активностью студента, сопровождающейся постоянным контактом с технологическими продуктами. Студент осваивает технику творчества и процессы их формирования и постепенно начинает понимать природу и ценность человеческого труда. На технических занятиях студент знакомится с новым «технологическим языком», то есть понятиями и именами, и начинает их использовать. Суть технического образования должна заключаться не только в передаче знаний о «мире технологий», но и в поддержке студента в сложном процессе обучения, развитии его технического мышления и интересов. Основным условием эффективного технического образования должна стать интеграция теоретических и практических знаний элементарных вещей, действий и явлений, связанных с техникой.

Техническое образование - это деятельность, позволяющая студенту связать практическую деятельность с мышлением. Во время занятий студент вовлечен эмоционально и, таким образом, формирует такие черты характера, как воля к действию, настойчивость, аккуратность, сохранение регулярности. У студента есть возможность развивать воображение и практическое мышление, тренировать эффективность и координацию. Умственная деятельность и направленность углубляют знания, опыт и навыки студента и влияют на развитие его личности.

На развитие интересов студентов влияет множество факторов. К ним относятся: возраст человека, его активность и другие факторы окружающей среды. Что касается технического образования, то здесь много студентов с разными интересами, которые раскрываются только при соответствующих условиях. Их выявление во многом определяется такими факторами, как эмоции и мотивы, которые не формируются одновременно с психическими наклонностями и не позволяют студентам максимизировать свои способности. Очень часто возможности студентов остаются неразвитыми и неиспользованными.

Когда мы говорим о навыках, мы имеем в виду способность выполнять те или иные действия, а каждая способность - это способность что-то делать. Изначально любой навык - сознательное действие человека, направленное на решение той или иной задачи. Это также относится к различным инженерным сооружениям, таким как инструменты, модели, машины и оборудование. Напротив, интеллектуальная деятельность не вызывает прямых изменений объектов вокруг среды обитания человека.

Результатом интеллектуальной деятельности являются проекты, концепции, которые затем могут быть отражены в конкретном предмете, структуре или материале. Умственная деятельность в этом случае разрабатывает и определяет характеристики и свойства конструкции, а также необходимость технического мышления. Это может быть осознанная и целенаправленная технологическая деятельность, умственные и практические формы, структура индивидуальных способностей и технических навыков. Это может быть способность проектировать, способность изучать различные незнакомые слова и определенный предмет.

Точно так же техническое мышление должно включать элементы теоретического и практического мышления. «Способности и технические навыки также называют техническим воображением, это тот факт, что человек смотрит на технический рисунок и может мысленно представить, как будет выглядеть вещь, выполненная по чертежу, каково соотношение ее отдельных частей». Технический талант - это такое умственное свойство, которое позволяет использовать технические характеристики, основанные на

взаимодействии теоретического мышления с практическими действиями. Результатом этой деятельности является проектный чертеж устройства, оборудования или объекта. Технический потенциал в силу своей сложности имеет другие составляющие. К неразделимым факторам, демонстрирующим технические возможности, относятся интересы и навыки.

В связи с этим обучение и развитие технических навыков зависят не только от методики преподавателей, но в основном от учащихся и среды, в которой они живут. Следовательно, важную роль в формировании технического образования играет техническое мышление.

Как уже указывалось, техническое мышление, по сути, заключается в значении технических продуктов с точки зрения прав и принципов искусства. Это понимание является отличительной чертой технического мышления и основой технической деятельности. Однако для этого необходимо развивать технические интересы студентов, развивать воображение и технические навыки. В связи с этим значимой является инновационная деятельность преподавателя, родителей, и различных форм технического образования.

Инновации в образовании возникают благодаря действиям, которые определяются как наиболее творческий педагогический, образовательный прогресс, инновации» [6,115]. Педагогические инновации понимаются как «новые материальные или символические творения, нацеленные на реализацию до сих пор неизвестных изменений как улучшений». Инновационная деятельность педагога – это необходимая часть образовательного процесса. Точно так же проблема признается В. Окон, который определяет инновации как «любую деятельность, направленную на сознательное и сознательное внедрение изменения в системе образования, чтобы улучшить ее» [2,105].

В мировой литературе мы можем найти много различных разделов и классификаций инноваций, в зависимости от критериев, принятых отдельными авторами. В связи с рассматриваемой темой следует обратить внимание на разделение инноваций с точки зрения типа инновационных решений. Таким образом, мы можем выделить следующие:

- Инновационные программы - применяют любые изменения к целям, содержанию и требуемым достижениям в области образования;
- Методологические инновации - включают в себя любые изменения, внесенные в метод обучения, и связаны, в первую очередь с передачей технологии и применением знаний в образовании;
- Технологические инновации - включают в себя изменения в использовании технических средств обучения, образовательных технологий;
- Организационные инновации - применяются к любым структурным изменениям, определяющим функции и роли в системе и организационно-высшем образовании.

Под инновациями в широком понимании следует понимать совокупность мероприятий по развитию, осуществляемых на всех уровнях образовательной системы и умножающих педагогический опыт. В более узком понимании мы должны отнести их к категории инновационной деятельности, которая осуществляется преподавателями, как непосредственные участники образовательного процесса [5, 98].

В первом случае творчество является синонимом педагогического прогресса и состоит из всех категорий инновационной деятельности, осуществляемой в системе образования, а именно: планирование и реализация образовательных реформ, постоянное обновление работы администрации, экспериментальных учебных заведений и инновационная педагогика, представленная преподавателями.

Узкий подход эквивалентен работе преподавания с различными проявлениями инновационной деятельности преподавателей, а значит и с таким типом преднамеренного развития, которое происходит во время практики непосредственного обучения.

Сущностью в этом процессе является преподаватель и студент, в которой решается конкретная, инновационная педагогическая ситуация. Педагогическая работа педагогов обусловлена творческим отношением к педагогическому пониманию и готовностью, решат проблемы, профессионально, в которых эффективен поиск инновационных решений, проверка и склонность к научным модификациям. Это сводится к разработке и использованию нетрадиционных методов и форм обучения, инновационных учебных пособий, сценариев оригинального урока или научных проектов. Здесь необходимо отношение преподавателя к отсутствию шаблонов, изучению и совершенствованию стиля работы, методам контроля и оценки знаний студентов, инновационному способу использования учебных пособий, стимулированию студентами инновационного мышления и независимости [4,208].

Компетенции, необходимые для творческих усилий, - это необходимые знания, навыки и опыт, подкрепленные соответствующей мотивацией и ответственностью за свои действия. Развитие творческой активности студентов на уроках, например, на уроках английского языка во многом зависит от творчества преподавателей и методов, которые они используют для стимулирования технологического мышления студентов. Правильное развитие мышления возможно благодаря инновационному мышлению и преподавателям с творческим подходом, которые уделяют внимание подбору соответствующих заданий и предпринимают ряд практических мер.

В сложившейся образовательной ситуации отправной точкой в деятельности образования по развитию технического мышления должна стать проблема ситуаций. С точки зрения преподавателя, важно создать на уроке атмосферу, которая вызывает поведенческую и познавательную активность студентов, что в основном влияет на методы обучения и активное участие студентов в обучении. Правильный климат на уроке вызывает активность у студентов и мотивирует их к обучению технике. В том числе и техническому мышлению на уроках английского языка.

Важную роль в первую очередь играет подбор соответствующих заданий с учетом индивидуальных потребностей, способностей и талантов студентов. Эта задача представляет собой структуру целого, которая требует знания отдельных элементов, разработок, обоснования программы, задачи и результаты проекта, они должны участвовать в формировании целого, логичного и заданного правильного решения.

Каждая задача состоит из фазы исследования задачи; определяет шаги, ведущие к решению, обосновывает действия и определяет окончательные результаты. Имеются в виду учебные задания, которые связаны с преподаванием – это обучение, основой которого является технический процесс мышления студентов.

Содержание, объем и уровень сложности технических заданий должны соответствовать возможностям и интересам обучаемых студентов. Особенно, технические задачи, решаемые в группах, имеют особые воспитательные ценности. Благодаря преподавателю, реализуется сотрудничество студентов в команде. Студенты также учатся ответственности.

Здесь задача вузов и преподавателя состоит в том, чтобы подготовить соответствующую материально-техническую базу, чтобы студент имел доступ к различным материалам, интересной информации, необходимым инструментам, поддержке и техническим средствам обучения.

Говоря о техническом развитии, студенты должны передать новые знания и навыки. В дополнение к урокам неоценимой помощью является повышение уровня чтения и литературы через соответствующие книги и журналы. Просмотр телевизионных программ и технических видеороликов, доступных как по телевидению, так и в Интернете, так же обеспечивают развитие технического мышления. Здесь преподаватели должны использовать свободное время студентов.

Развитие технического мышления студентов является одной из задач в процессе технического образования. Техническая подготовка позволяет преподавателям внедрить широкий спектр творческих занятий для преподавания и обучения. Он не может быть ограничен только задачами поколения, но должен уделять внимание формированию отношений и технической культуры, включая познавательную деятельность и интересы студентов. Правильное развитие мышления возможно благодаря инновационному мышлению и творческому подходу преподавателя, который уделяет внимание подбору соответствующих заданий и предпринимают ряд практических мер.

Литература

1. Гаврисяк М. Роль общего технического образования в приобретении ключевых квалификаций. – Краков, 1993. - 85с.
2. Окон В. Новый педагогический словарь. – Варшава. 1998.- 105 с.
3. Формирование учебной деятельности студентов / Под ред. В.Я. Ляудис. – М.: “Педагогика”, 1989. – 140 с.
4. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Т. 1. М., 1986. – 208 с.
5. Шульц Р. Педагогическое творчество. – Варшава. 1994.- 98 с.
6. Шульц Р. Исследования в области педагогических инноваций. – Торун. 1996.- 115 с.

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA AXLOQIY-ESTETIK DUNYOQARASHNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI
Hasanova Zebo

Buxoro muhandislik texnologiya instituti, Buxoro

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada amalga oshiriladigan muhim tadbirlar qatorida umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limini egallab, bo‘ljak oliy ma‘lumotli mutaxassislikka tayyorlanayotganlarda shaxsiy-kasbiy xususiyatlarni yuksaltirish, ma‘naviy-axloqiy salohiyat, aqliy kamolot fazilatlarini va axloqiy-estetik dunyoqarashini rivojlantirishning psixologik asoslari haqida fikr yuritilgan.

Kasb egasining axloqiy-estetik dunyoqarashining takomili, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, ma‘naviy-psixologik hayot, mehnat, san‘at va faoliyatdagi go‘zallik qonuniyatlarini davr, taraqqiyot talablari asosida egallashi hamda uning tabiatga, jamiyatga, mehnat ahliga, o‘z-o‘ziga, shaxsiy hayotga bo‘lgan ijobiy munosabatlarining takomillashishiga amaliy yordam ko‘rsatishini va ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish keng tahlil qilingan.

Buyuk mutafakkirlar Al-Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Yusuf xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Ahmad Yassaviy, Alisher Navoiy, Umar Xayyom, Sa‘diy, Abdulla Avloniy asarlaridagi g‘oyalar, yoshlarning axloqiy tarbiyasi, ma‘naviy-psixologik dunyoqarashi, estetik barkamolligi har tomonlama rivojlangan shaxs tarbiyasining bosh maqsadi ekanligi ochib berilgan.

MAQSAD: bo‘ljak kasb ta‘limi o‘qituvchilarida ajdodlarga hurmat, ona-Vatanga mehr-muhabbat, kelajakka ishonch his-tuyg‘ularini e‘tiqod darajasida yuksaltirish yordamida talabalarda axloqiy-estetik dunyoqarashni rivojlantirish

MATERIALLAR VA METODLAR: “Men” konsepsiyasi talabada o‘z maqsadi, rejalarining ijtimoiy-ma‘naviy va ma‘rifiy yo‘nalish kasb etishi, ularning sotsial-siyosiy faollik darajasiga ko‘tarilishini va talabning shaxsiy va kasbiy faoliyati mazmuni uchun asos bo‘lishi uchun zamin yaratadi. Shuning uchun ham “Men” konsepsiyasining mazmuni va maqsadini oydinlashtirish va ijtimoiylashtirish lozim bo‘ladi, bu uning shaxsiy ehtiyoj, istak-xohish, talab, qiziqish kabi sub‘ektiv amallarning takomillashuvini ta‘minlaydi. Shuning uchun, talaba avvalo, “Men”ining mazmunini aniq anglashi, uning shaxs kamolotidagi o‘rnini to‘g‘ri tasavvur qilishi hamda o‘z “Men”ining ijobiy va salbiy tomonlarini nazardan qochirmasligi talab qilinadi.

XULOSA: oliy o‘quv yurtining ta‘lim-tarbiya, ayniqsa, ijtimoiy-gumanitar turkum fanlarni o‘qitish jarayonida talabalarni chuqur bilim olishi asosida o‘quv-tarbiya ishlarini tashkil etish masalasini nihoyatda dolzarb masala qilib qo‘yadi. Bunday sharoitda o‘quv yurtida faoliyat ko‘rsatayotgan ijtimoiy-gumanitar turkum fanlarning o‘qituvchilari nafaqat o‘qitiladigan fanlarni har tomonlama mukammal bilishlari, mahoratli pedagog bo‘lishlari, balki talabalar uchun yuksak axloqiy-estetik dunyoqarash namunasi, ya‘ni axloqiy poklik, axloqiy go‘zallik, estetik did, estetik ideal, estetik onglikning timsollari bo‘lishlari lozim.

Kalit so‘zlar: ma‘naviy, jamiyat, dunyoqarash, axloqiy estetik, talaba-yoshlar.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: данная статья посвящена реализации важных событий: стат мастером общего-среднего специального образования и развитие психологической основы повышения профессиональных возможностей и содействоват духовно-нравственного потенциала, психических качеств, эстетическое и нравственное мировоззрение совершенство людей, которые готовятся к высшему образованию.

В работе великих мыслителей, как Ал-Фараби, Абу Райхан Бируни, Ибн Сина(Авиценна), Юсуф Хос Хожиб, Ахмад Югнаки, Алишер Навои, Омар Хайям, Саади, Абдуллы Авлоний описаны идеи, нравственное воспитание духовное психологическое

мировоззрение и эстетическое совершенство молодежи которые включают в себя основной целью образования.

Проблема совершенной нравственной эстетической перспективы каждой профессии социально -экономического развития, духовной и психологической жизни , труд , искусство и закон красоты должны имет в основе текущего спроса и помощи для природы, общества, народа и развития научно перспективы широко проанализированы.

ЦЕЛЬ: Развивать нравственно-эстетическое мировоззрение учащихся путем повышения уровня веры в чувства уважения к предкам, любви к Родине, уверенности в завтрашнем дне у будущих педагогов профессионального образования

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Понятие «Я» создаёт основу для приобретения студентом социально-духовной и образовательной направленности его целей и планов, повышения уровня его социально-политической активности и становится основой содержания личностной и профессиональной деятельности студента. Поэтому необходимо прояснение и социализация содержания и назначения понятия «Я», что обеспечивает совершенствование его субъектных действий – личных потребностей, желаний, потребностей, интересов. Поэтому от студента требуется, прежде всего, чётко понимать содержание своего «Я», правильно представлять своё место в развитии личности, не упускать из виду позитивные и негативные стороны своего «Я»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Вопрос организации воспитательной работы на основе глубоких знаний студентов в процессе преподавания социально-гуманитарных дисциплин в высших учебных заведениях является чрезвычайно актуальным. В этих условиях преподаватели социально-гуманитарных дисциплин, работающие в образовательных учреждениях, должны не только обладать всесторонними знаниями по преподаваемым предметам, быть квалифицированными педагогами, но и быть для студентов образцом высокого нравственно-эстетического мировоззрения, то есть нравственной чистоты, нравственной красоты, эстетического вкуса, эстетического идеала, эстетического сознания

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: духовность, общество, мировоззрение, этическая эстетика, студенческая молодежь.

Annotation

INTRODUCTION: this article deals with the implementation of important events: being the master of general-secondary, special and vocational education and the development of psychological basis of raising the professional features and promote the spiritual and moral potential, mental qualities, aesthetic and moral perfection outlook of people who are preparing for higher education staff.

In the work of great thinkers like Al-Farabi, Abu Rayhan Biruni, Ibn Sina (Avicenna) Yusuf Khos Khojib, Ahmad Yugnaki, Alisher Navoi, Omar Khayyam, Saadi, Abdulla Avloniy are described ideas, moral upbringing , spiritual psychological outlook and the aesthetic perfection of youth include the main aim of education.

The problem of the perfect moral aesthetic outlook of every profession social and economic development, spiritual and psychological life, labor, art and law of beauty should be occupied in the basis of the current demand and helping for nature, society, people and the development of scientific outlook are widely analyzed.

AIM: to develop a moral and aesthetic worldview in students by raising the level of faith in future vocational teachers' feelings of respect for ancestors, love for the Motherland, and confidence in the future.

MATERIALS AND METHODS: The concept of "I" creates a basis for the student to acquire a socio-spiritual and educational orientation of his goals and plans, to increase their level of socio-political activity and to become the basis for the content of the student's personal and professional activities. Therefore, it is necessary to clarify and socialize the content and purpose of the concept of "I", which ensures the improvement of his subjective actions, such as personal needs, desires, demands, interests. Therefore, the student is required, first of all, to clearly

understand the content of his "I", to correctly imagine his place in the development of the personality and not to lose sight of the positive and negative aspects of his "I"

CONCLUSION: the issue of organizing educational work on the basis of in-depth knowledge of students in the process of teaching social and humanitarian subjects in higher education institutions is extremely urgent. In such conditions, teachers of social and humanitarian subjects working in educational institutions should not only have a comprehensive knowledge of the subjects taught, be skilled teachers, but also be examples of a high moral and aesthetic outlook for students, that is, moral purity, moral beauty, aesthetic taste, aesthetic ideal, and aesthetic awareness.

KEY WORDS: spirituality, society, worldview, ethical aesthetics, student youth.

Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy-estetik dunyoqarashni rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammolardan biridir. Shu o'rinda e'tirof etib o'tish joizki, talabalarning axloqiy-estetik dunyoqarashi fanda psixologik hodisa sifatida ham qayd etilgan. Chunki har bir talaba o'ziga xos bilish faoliyati, xarakter xususiyati, iroda kuchi, xulq-atvorga egadir. Shu sabab har bir bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisining axloqiy-estetik dunyoqarashi rivojlanishini ta'minlaydigan psixologik qonuniyatlar mavjud bo'lib, u yoshning aqliy taraqqiy etishi, tafakkuri, ongi, e'tiqodini rivojlantirishni tushunish va anglashni yo'lga qo'yishga har tomonlama yordam beradi. Bu har bir kishiga individual munosabatda bo'lishdir. Chunonchi, talaba axloqiy-estetik dunyoqarashi mazmunidagi e'tiqod, ong, ideal, tafakkur, faoliyat kabi tarkibiy qismlarning shakllanishi va rivojlanishi uning ruhiy holati, psixologik tayyorgarlik bilan bog'liq. Shu bois bu komponentlarning talaba-yoshlarda tarkib topib, ijtimoiy yo'nalish kasb etishida psixologik qonuniyatlarga tayanib ish tutish, ta'lim-tarbiya ishlarini shu qonuniyatlar asosida qurish, faoliyat natijaviyligini ta'minlashi mumkinligini tadqiqotimiz natijalari isbotlamoqda.

Ma'lumki, barcha kasb sohiblari kabi, bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisining axloqiy odatlari, ishonch-e'tiqodi, kasbiy ma'naviy saviyasi, ijodiy tafakkurining yuksakligi, axloqiy-estetik dunyoqarashining rivojlanganligi, yoshlarning anatomik-fiziologik (gavda tuzilishi, o'pkaning havo sig'imi, qon bosimi va tayanch harakat organlari, jismoniy kuchlari) va psixologik (diqqat, xotira, tafakkur xususiyatlari, so'z boyligi, nutqining rivojlanganligi, xarakter, iroda, faoliyat va hokazolarning ta'sirida tarkib topib boradi hamda rivojlanadi. Shuning uchun oliy ta'limda faoliyat ko'rsatadigan har qanday o'qituvchi bu psixologik qonuniyatlarni bilishi, fan talablari yuzasidan yondashishi maqsadli bo'ladi.

Odam dunyoga biologik mavjudot sifatida keladi. Uning ijtimoiy zotga aylanishi va shaxs sifatida shakllanishi uchun ijtimoiy muhit sharoitlari va ta'lim-tarbiya lozimligi, ular ta'sirida odam inson sifatida rivojlanib shaxsga aylanishini fan isbotlagan.

Ilg'or nazariyaning ta'kidlashicha, inson murakkab sub'ektiv zot sifatida biologik va ijtimoiy omillar ta'siri ostida shakllanib, rivojlanadi. Bu ikki jihat ta'sirida o'quvchi-yoshlarning turli yosh bosqichlarida xakteri, ijtimoiy axloq qoidalarga rioya qilishi, harakatning maqsadga qaratilganligi, rejaliligi, ongliligi, faoliyat samaradorligi, ehtiyojlarning vujudga kelishi va ularni qanoatlantirish imkoniyatlari o'rtasida qarama-qarshiliklarning paydo bo'lishi ro'y beradi. Shular asosida inson rivojlanishi va takomillashuvi amalga oshadi. Bu rivojlanish insonning aqliy, axloqiy, ruhiy, jismoniy jihatdan o'sishi bo'lib, uning intellektual, ma'naviy, jismoniy, ruhiy yetilishini ta'minlaydi va sifat hamda miqdoriy o'zgarishni yuzaga keltiradi. Shu asosda insondagi ijtimoiy fazilatlar rivojlanib boradi. Buni Sharqning buyuk allomalari Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Yusuf xos Hojib, Alisher Navoiy, Husayn Voiz Koshifiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Ahmad Donish, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat va boshqalar ham o'z asarlarida ta'kidlab o'tganlar.

Chunonchi, Abu Nasr Forobiyning inson va uning ruhiyati to'g'risidagi g'oyalari "Aql haqidagi risola", "Ideal shahar aholisining fikrlari", "Logikaga kirish", "Substansiya haqida", "Sharhlar", "Masalalar mohiyati" kabi bir necha asarlarida o'z ifodasini topa olgan. Abu Rayhon Beruniyning esa inson ruhiyatiga oid qarashlari "Hindiston" va "O'tmish yodgorliklari" asarlarida yoritilgan. Beruniyning fikricha, inson tabiat, jamiyat hodisalari, turmush voqealarini

sezgi organlari orqali anglab oladi va unga munosabat bildiradi. Sezgi o'z qo'zg'atuvchi a'zolari orqali yuzaga keladi. Masalan, ko'rish sezgisini nur qo'zg'atadi, eshitish va hid bilish sezgisini havo bilan burunga hamda quloqqa uriladigan hidlar qo'zg'atadi, ta'm bilish ozuqaning mazasi bilan vujudga keladi. Ular birgalikda mavjudotning mazmun-mohiyatini anglash uchun xizmat qiladi. Ular me'yorda bo'lsa yaxshi, me'yoridan ortsa dardli va halokatli bo'ladi deydi alloma. Beruniy har bir ish me'yorida inson qobiliyati va ruhiyatiga mos bo'lishiga e'tibor berishni maqsadga muvofiq deb bilgan.

Ibn Sino ham o'zining "Tib qonunlari" kitobida inson tanasining tuzilishi, uning fiziologik va psixologik jarayonlari, nerv faoliyati to'g'risida fikr yuritib, ularning bola xulq-atvorini shakllanishidagi ahamiyatini ruhiy-fiziologik jihatdan izohlaydi. Uning fikricha, "Bola xulqini mo'tadillikda saqlashga e'tibor berish lozim. Bunda ikki manfaat bor. Biri – bolaning ruhi uchun bo'lib, u yoshlikdan boshlab yaxshi xulqli bo'lib o'sadi va keyinchalik bu unga ajralmas malaka bo'lib qoladi.

Ikkinchisi – uning badani uchundir, chunki yomon xulq turli mijoz buzilishlaridan bo'ladi. Shuningdek, agar yomon xulq odatga kirib qolsa, u mijoz buzilishini keltirib chiqaradi. Masalan, g'azab kuchli qizdiradi, qayg'u kuchli quritadi...".

Buyuk alloma g'azal mulkinging sultoni Alisher Navoiy o'zining "Mahbub-ul qulub", "Lison-ut-tayr", "Xazoyin ul-maoniy" kabi asarlarida barkamol shaxs axloqi, odobi, odamlarga munosabati, dunyoqarashi, ma'naviyati, iste'dodi, qobiliyati va irodasi to'g'risida fikr yuritarkan, bular barchasi insonning ruhiyati, jismoniy yetukligi bilan bog'liq deb biladi. Uning fikricha, odam shaxsi kishilar bilan munosabatda, ayniqsa, kishilarning bir-biriga bo'lgan ruhiy va ma'naviy ta'sirlari natijasida tarkib topadi. Shuning uchun inson o'z ruhiyati, o'z so'zini, insoniy munosabatini yaxshilashi, ochiq yuzli bo'lishi lozim, bu esa unda nazokatni, yoqimlilikni, xushmuomalalikni vujudga kelishiga yordam beradi.

*Yuzidan ko'ngillarga shodlik va xursandlik keladi,
So'z badanlardan xastalikni aritadi.
Ochiq chehrasi toza guldari nishona,
So'zlariga bulbul o'z jonini fido qiladi.*

Buyuk mutafakkir, falakiyot ilmining asoschilaridan biri Mirzo Ulug'bek ham shaxs dunyoqarashining yuksalishi, diniy va dunyoviy bilimlarini mukammal egallashida uning ruhiy va jismoniy barkamolligi muhim o'rin egallaydi, deb biladi. Uning uqtirishicha, bolaning bilim olishga havasmandligi, qiziqishi uning jismoniy va ruhiy barkamolligiga bog'liq. Bolalarni yoshlikdan jismonan sog'lom va ruhan barkamol qilib voyaga yetkazish kelajakda ma'naviy kamolotini ta'minlaydi. Shuning uchun bolalar yoshlikdan boshlab jismoniy mashqlar va ruhiyatini chiniqtiradigan ishlar bilan shug'ullantirmog'i lozim.

Demak, bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisi axloqiy-estetik dunyoqarashining shakllanishida uning ruhiy holati va psixologik xususiyatlarining roli katta ekan, buni oliy ta'lim o'qituvchi bilishi va shu qonuniyatlarga tayanib faoliyatini tashkil qilishi lozim. Buyuk rus pedagogi K.D.Ushinskiy ta'kidlaganidek: "Biz pedagoglarga unday qiling yoki bunday qiling deb aytmaymiz, ammo biz ularga o'zingiz boshqarmoqchi bo'lgan psixik hodisalarning qonuniyatlarini o'rganing va bu qonunlarga amal qilib, ularni tatbiq qilmoqchi bo'lgan sharoitlarini hisobga olib ish qiling, deb aytamiz".

Jahon ilg'or psixologiyasi nazariyasida ham bolalar psixologiyasi va ularning yoshiga qarab o'sish davrlari, anatomik, fiziologik rivojlanishlari to'g'risida qimmatli fikrlar ilgari surilgan Jumladan, B.T.Ananov, N.V.Kuzmina, N.F.Talizina, Dj.Bruner, S.Xoll, J.Piaje, A.V.Petrovskiy, V.A.Kruteskiy, Yu.A.Samarin va boshqalar.

Respublikamizda yoshlar psixologiyasi masalasi P.I.Ivanov, M.Vohidov, M.G.Davletshin, R.Z.Gaynuddinov, G'.B.Shoumarov, E.G'oziev, V.Karimova, V.A.Tokarova, M.Abdullajonova, Sh.R.Barotov va boshqalarning ilmiy tadqiqot ishlarida o'z yechimini topgan. Ushbu olimlar yosh davrlarni tabaqalashtirish, har bir davrning o'ziga xos psixologik xususiyatlarini tadqiq qilish, shaxslararo munosabat, jamoada shaxsiy xususiyatlar psixologiyasi, talaba-yoshlar tafakkurining xususiyatlari, qobiliyat psixologiyasi, inson ruhiyatining takomili,

o'z-o'zini anglashining psixologik jihatlarini va shularga o'xshash masalalarni nazariy jihatdan tadqiq qilganlar.

Jahon psixologiya nazariyasi va amaliyoti talabalik davrida (18-25 yosh) barcha shaxsiy sifatlar, jumladan, axloqiy-estetik dunyoqarashning rivojlanishi uchun eng qulay davr ekanligidan dalolat beradi. Zero, oliy o'quv yurtida o'qish – bu faoliyatga, ya'ni moddiy va ma'naviy ishlab chiqarish faoliyatiga tayyorlanish, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, mafkuraviy, ilmiy-texnikaviy bilimlar bilan qurollanish maqsadga qaratilganlik, onglilik, rejaliilik va samaradorlikning ijobiy tus olgan jarayonidir. Bunda voqelikka (tabiat, jamiyat, tafakkur taraqqiyotiga), kishilarga munosabat chuqur ichki-ma'naviy mazmun kasb etadi, o'zligini anglash, o'z qadr-qimmatini bilish, o'z-o'zini baholash, o'z-o'zini nazorat qilish va o'ziga yoqqan kishilarga yaqin bo'lishga intilish, o'zi tanlagan kasbi, o'zining qiziqishlari doirasida o'z ixtisosligi yo'nalishida ilg'or bo'lgan, ajdodlarimiz, fan, ishlab chiqarish fidoyilari haqida, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot haqida ko'proq bilim olishga moyillik, o'z-o'zicha ulardan faxrlanish, ularga munosib bo'lishga intilish tuyg'ulari jo'sh urgan yosh davri hisoblanadi. Shuningdek, bu davrda tafakkur, ayniqsa, mantiqiy tafakkur va intellektning muhim jihatlarini yangi rivojlanishi bosqichida bo'ladi. Bularning barchasi o'zini bilish, tabiat, jamiyat, mehnat, shaxsiy hayotdagi go'zallikni idrok qilish, did, farosat, halollik, rostgo'ylik, vijdon, e'tiqod, imyon kabi axloqiy-estetik dunyoqarash sifatlarini yoshlarda tarkib toptirish uchun yaxshi imkoniyatlarni vujudga keltiradi. Buning uchun bu davrda oliy o'quv yurtlarida ta'lim-tarbiya ishlarining yangi, zamonaviy shakl, metod, vositalarini ishlab chiqish va ulardan samarali foydalanish, ayniqsa, kasbiy ta'lim yo'nalishida o'qitiladigan ijtimoiy-gumanitar turkum fanlarni o'qitishni ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida tashkillashtirish va ulardan talabalar ta'lim-tarbiyasida foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi va bunday holat maqsadga erishishni tezlashtiradi.

Masalaning yana bir muhim tomoni bu davrda talabaning mustaqil hayot kechirishi (otana, qavm-qarindoshlardan bo'lak yashay boshlashi), yangi fan asoslarini o'rganishga bo'lgan talablar, oliy o'quv yurtidagi tartib-intizom, huquq va majburiyatlarning talaba axloqiy-estetik dunyoqarashining rivojlanishi uchun muayyan ichki ziddiyatlarni keltirib chiqarishdir. Bu sohada so'z yuritib, taniqli o'zbek psixologi E.G'oziev shunday yozadi: "Talabalik davri o'spirinlikning ikkinchi bosqichidan iborat bo'lib, 17-22-25 yoshni o'z ichiga oladi va o'zining qator betakror xususiyatlari va qarama-qarshiliklari bilan xarakterlanadi. Shu boisdan o'spirinlik davri shaxsning ijtimoiy hamda kasbiy mavqeyini anglashdan boshlanadi. Mazkur pallada o'spirinlik o'ziga xos ruhiy inqiroz yoki tanglikni boshidan kechiradi, jumladan, kattalarning har xil ko'rinishdagi (unga yoqish yoki yoqmasligidan qat'i nazar) rollarini tez sur'atlar bilan bajarib ko'rishga intiladi, turmush tarzining yangi jihatlariga ko'nika boshlaydi. Katta odamlarning turmush tarziga o'tish jarayoni shaxsning kamol topish xususiyatlariga bog'liq ichki qarama-qarshiliklarni keltirib chiqaradi" [64, 30-31]. Bu ziddiyatlar va qarama-qarshiliklarni to'g'ri hal etish uchun talaba bilim olish, do'stlar safini kengaytirish, kattalar yordamiga suyanish ehtiyojini sezadi. Bunday sharoitda talabadagi motiv muhim rol o'ynaydi (Motiv – inson faoliyatida muayyan maqsadni bajarishga sabab bo'luvchi omil). Chunki u muayyan ehtiyojni qondirish bilan bog'liq. Ehtiyoj esa sabablarda namoyon bo'ladi. O'z navbatida ehtiyoj kishini harakatga keltiruvchi, yo'naltiruvchi, qo'zg'atuvchi motivdir. Shuni hisobga olib, oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari, tarbiyachilari talaba faoliyatini motivlashtirishlari talab etiladi. Motivlashtirish kuchli ruhiy omil sifatida ziddiyatlarni yengish, talaba faolligini oshirish, bilim olish ko'nikmalarini rivojlantirish, mutaxassislik fanlarni havas bilan o'rganish, axloqiy-estetik fazilatlarni rivojlantirish yo'lidagi jonli mehnat faoliyatiga rag'batlantiruvchi kuchli vosita rolini o'taydi. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarida axloqiy-estetik dunyoqarashni rivojlantirishning yana bir muhim jihati – bu *shaxslararo munosabat*dir. Bu davrda talaba yangi kishilar (kursdoshlar, professor-o'qituvchilar, tarbiyachilar)ga duch keladi. Ilg'or psixologik ta'limotning ta'kidlashicha, bu yosh davrda shaxslararo munosabat shaxsiy, predmetli-informatsion, emotsional-intellektual holatda bo'ladi. Shu sababli talabalarning bir-birlarini tushunishga intilishlari, o'ziga kishilarning fikrlarini qabul qilishi, yoqtirishi (boshqalarni o'ziga jalb qilishi),

kiyinishda, o'qishda o'z "o'rniga" ega bo'lishga, o'zini anglashga harakat qilishi kuchliligi bilan tavsiflanadi. Bu holat talabada o'z kuchi, irodasi, ichki imkoniyatlari, qobiliyati, fikrlashiga qat'iy ishonchni yuzaga keltiradi. Natijada talabada mustaqil fikrlash, fikrlarini dalillash, tashabbus ko'rsatish his-tuyg'ularining rivojlanishi tezlashadi. Bu esa ularga axloqiy-estetik dunyoqarashning axloqiy ong, axloqiy tafakkur, axloqiy ideal, voqelikdagi, mehnatdagi, shaxsiy hayotdagi go'zallikni idrok qilish va munosabat bildirish o'z shaxsiy hayoti hamda faoliyatini shu go'zallik asosida tashkil etish kabi xususiyatlarining tarbiyalanishi uchun qulay imkoniyatlar yaratadi. Shu bois, oliy o'quv yurtidagi shaxslararo munosabat, guruh a'zolarining bir-birini tushunishlari uchun "psixologik muhit" deb atalmish eng muhim ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy-ma'rifiy vaziyatni vujudga keltiradi. Bu vaziyat ko'proq kelishuvchanlikni emas, balki bir yo'nalishdagi faoliyat hamkorligini tug'diradi. Hamkorlikda faoliyat ko'rsata olishda shaxslararo munosabatdan qoniqish, faoliyat (birga o'qish, ijtimoiy ishlarga qatnashish, ishlay olish natijasi) orqali, hamkorlikdagi faoliyat esa muloqotdan qoniqish hosil qilish orqali amalga oshadi. Shu nuqtai nazardan talabalarda axloqiy-estetik dunyoqarashning mehnatsevarlik, o'zaro yordam, do'stlik, bir-birini tushunish kabi ko'rsatkichlarini rivojlantirish jarayonini jadallashtirish zarur bo'ladi. Buning uchun esa, birinchidan, axloqiy-estetik dunyoqarashning mezonlarini rivojlantirish jarayonini individuallashtirish, ya'ni talabaning individual-ruhiy xususiyatini hisobga olish lozim. Chunki psixolog A.V.Petrovskiy ta'kidlaganidek, o'spirin shaxsning individualligi, xarakter, temperament, irodaviy sifatlar kabi psixik jarayonlardan iborat bo'lib, ular faoliyatning kuchli hissiyoti va motivlar yig'indisini tashkil etadi va bilim olish qobiliyatini, malaka, ko'nikmalarning tarkib topishini uyg'unlashtiradi. Bu ma'lum darajada talabalarda axloqiy-estetik dunyoqarashni rivojlantirish imkoniyatining mavjudligiga ishoradir. Ikkinchidan, axloqiy-estetik dunyoqarashni rivojlantirish jarayonini optimallashtirish (jadallashtirish) uchun o'quv guruhidagi talabalar tarkibini aniq (muayyan tartibda) tashkillashtirish lozim. Chunonchi, guruhdagi talabalar tarkibini aniq tartibda tashkillashtirish talabalarining individual-tipik hamda guruhning tarbiyalanganlik va ta'limiy-tarbiyaviy yo'nalganlik darajasini aniqlashtirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda guruh faoliyatining natijalarini inobatga olgan holda tashkillashtirish uning istiqbolli rejasini tuzish va shu asosda guruh a'zolariga axloqiy-estetik dunyoqarash sifatlarini tarkib toptirishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirishni yo'lga qo'yish orqali hal etish kutilgan natijani beradi.

Ilmiy-psixologik ta'limot va tajribaning dalolat berishicha, talabalik davrida, shaxslararo munosabat, xulqning mustaqillik, tashabbuskorlik, topqirlik, farosatlilik, bilim olishga qiziqish kabi xususiyatlarining rivojlanishi ta'siridan o'z-o'zini anlash va shaxsning subyektiv "Men"i sezilarli darajada o'sadi. Bunday o'z-o'zini anglash darajasi oddiy rivojlanishdan iborat bo'lmay, u sifat jihatdan o'ziga xos xususiyatga ega bo'ladi. Bu xususiyat talaba axloqiy-estetik dunyoqarashining ma'naviy-psixologik tomonlarini aniq hayotiy maqsadlar va intilishlar nuqtai nazaridan anglash hamda ularga baho berishning rivojlanganligi bilan tavsiflanadi. O'z-o'zini anglashi o'z faoliyatini nazorat qilish, o'zining bajarayotgan ishi uchun mas'ullikni his qilishda namoyon bo'lib, u ijtimoiy hayot va faoliyat talabalaridan kelib chiqadi. Yangi jamoadagi vaziyat, kursdoshlar, o'qituvchilar, guruh rahbarlari bilan bo'ladigan muloqot, munosabatlar talabani o'z imkoniyatlarini baholashga, o'zining shaxsiy xususiyatlarini o'ziga nisbatan qo'yilayotgan talablarga javob bera olishi yoki javob bera olmasligi nuqtai nazaridan anglashga yo'naltiradi. Bu esa talabada burch hissi, vijdon hissi, o'zining qadr-qimmatini bilish kabi sifatlarini tarbiyalashga yordam beradi. Natijada talaba kattalar tomonidan berilgan ijobiy fikrlargagina emas, hatto unga bildirilgan tanqidiy mulohazalarni ham diqqat-e'tibor va minnatdorchilik bilan qabul qiladi.

Talabalik davrida o'g'il va qizlarda o'zini anglash asosida o'z-o'zini tarbiyalash ehtiyoji o'sadi. Ehtiyoj talabaning faolligi va ruhiy holatini aks ettiruvchi mexanizm sifatida, uning moddiy, ma'naviy, fiziologik, ijtimoiy zaruriyatlarini ifodalaydi va o'z-o'zini anglashini shakllantirib, talaba shaxsidagi ijobiy axloqiy-estetik fazilatlarini rivojlantiradi, salbiy xususiyatlarga zarba beradi. O'z-o'zini tarbiyalash muayyan tarzda o'z xulq-atvori, intizomi, bilimidagi nuqsonlarga barham berish yoki ijobiy sifatlarini rivojlantirishga qaratilibgina

qolmasdan, balki shaxsiy hayotlaridagi vujudga keladigan ideallarga muvofiq xususiyatlarni tarkib toptirishga qiziqish bildiradilar. Qiziqishning o'ziga xos xususiyati shundaki, u hamma vaqt ma'lum narsaga yo'nalgan bo'ladi. Qiziqish va anglangan motiv asosida inson o'zini oldinga intilishga yo'naltiradi. Shu ma'noda talabalar tarbiya ob'ektidan tarbiya sub'ektiga aylanadilar.

Shuning uchun bu yosh davr o'g'il-qizlari bilan ota-onalar, tarbiyachilar, o'qituvchilar qayd etilgan holatlar salbiy yo'nalish kasb etmasligi uchun, talabani o'zini o'zi boshqara olishi, shaxsiy qiziqishlarini ijobiy tus olishini yo'lga qo'yish, o'z shaxsiga, faoliyatiga tanqidiy ko'z bilan qarash, o'zini o'zi qo'lga olish, o'zini o'zi takomillashtirishga erishishlarini yo'lga qo'yishga harakat qilishlari lozim.

O'spirinlikning ikkinchi davrining yana bir muhim jihati – bu talabani e'tiqodi, dunyoqarashining yangi ko'rinish va yo'nalish kasb etishidir. E'tiqod falsafiy-pedagogik tushuncha sifatida muayyan maqsad, fikr va qadriyatlarga ishonchidir. U tabiat, jamiyat, tafakkur to'g'risidagi bilim asosida vujudga keladi. Bilimlarning haqiqiyliги e'tiqodni mustahkamlaydi. Darhaqiqat, jahon psixologiya nazariyasining ta'kidlashicha, e'tiqod kishining xulq-atvorini, dunyoqarashlarini tarkib topishini yo'lga soluvchi muhim omil hisoblanadi. Shu ma'noda e'tiqod ta'sirida voqelik to'g'risidagi bilimlar majmui vujudga keladi va axloqiy qoida-me'yorlar, did-farosat, tabiat hodisalari va jamiyat taraqqiyoti qonuniyatlariga nisbatan qarashlarning shakllanishini mukammallashtiradi. Bu esa talabani o'z oldiga qo'ygan maqsadiga ishonchini ifodalab, bo'lajak ixtisosligiga qiziqishni, fan asoslarini puxta va chuqur egallashga, axloq me'yorlariga rioya qilish, oila, xalq, Vatanga bo'lgan sadoqat, muhabbatini mustahkamlaydi. Demak, e'tiqodi kuchli inson bilim olishga intiladi, o'z maqsad-muddaosiga erishishga harakat qiladi, ma'naviy-axloqiy salohiyati, intellektual qobiliyati, axloqiy-estetik dunyoqarashni rivojlantirib har tomonlama barkamol bo'lishga intiladi. Buning uchun oliy o'quv yurtidagi fan asoslarini o'zlashtirish jarayonida egallanadigan bilimlar e'tiqodga aylanib, u xatti-harakatni, munosabatni, xohish-irodani, tartibga solishga xizmat qilishi lozim.

Tadqiqotimiz maqsad, vazifalari va ilmiy farazi doirasida, bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarida ajdodlarga hurmat, ona-Vatanga mehr-muhabbat, kelajakka ishonch his-tuyg'ularini e'tiqod darajasida yuksaltirish yordamida talabalarda axloqiy-estetik dunyoqarashni rivojlantirish masalasiga asosiy e'tibor qaratishga harakat qildik. Zero, talabadagi e'tiqodlilik, ilmiy dunyoqarash, o'zini-o'zi anglashi ham, axloqiy-estetik e'tiqod, ong va tafakkurning rivojlanganligi ham – shaxsdagi fidoyilik, jur'at, halollik, iroda, vijdon, yimon, faollik, maqsadga intiluvchanlik, qat'iyatlilik, insonparvarlik, mehnatsevarlik kabi bir necha ijobiy axloqiy-estetik fazilatlar bilan hamonhangdir.

Taniqli rus psixologi I.S.Kon o'spirinlikning ikkinchi davri (23-25 yosh)ning eng muhim xususiyatlaridan biri – bu o'z individualligi, takrorlanmasligini anglash obrazi “Men” konsepsiyasining shakllanish davri deb ta'kidlaydi. Darhaqiqat, “Men”konsepsiyasi – ijtimoiy-ma'naviy yo'riqnoma sifatida shaxsning o'ziga nisbatan munosabatini bildiradi va bilish, his-tuyg'u (emotsional), xulq-atvor kabi tarkibiy qismlarni o'z mazmuniga oladi. Shu asosda inson shaxsining o'ziga xos subyektiv “Men”i shakllanadi. Subyektiv “Men” mustaqillik holatini aks ettirib, shaxs sifatlarida ko'zga tashlana boradi va o'zlarining bu “Men” ga bo'lgan munosabatlarini anglashda namoyon bo'ladi. Bu konsepsiya o'zini anglash, o'zini baholash, o'z fikriga ega bo'lish, o'z hurmatini joyiga qo'yish, o'zini sevish, o'ziga ishonch kabi ma'naviy-axloqiy fazilatlar majmui bo'lganligi, insonning o'zi haqidagi tasavvurlarini aks ettirganligi va bu sifat talabalik davrida jadal rivojlanish bosqichida ekanligi uchun ham talabalarda axloqiy-estetik dunyoqarashni rivojlantirish jarayonining muhim pedagogik-psixologik hodisasi hisoblanadi.

E'tirof etish joizki, “Men” konsepsiyasi talabada o'z maqsadi, rejalarining ijtimoiy-ma'naviy va ma'rifiy yo'nalish kasb etishi, ularning sotsial-siyosiy faollik darajasiga ko'tarilishini va talabani shaxsiy va kasbiy faoliyati mazmuni uchun asos bo'lishi uchun zamin yaratadi. Shuning uchun ham “Men” konsepsiyasining mazmuni va maqsadini oydinlashtirish va ijtimoiylashtirish lozim bo'ladi, bu uning shaxsiy ehtiyoj, istak-xohish, talab,

qiziqish kabi sub'ektiv amallarning takomillashuvini ta'minlaydi. Shuning uchun, talaba avvalo, "Men"ning mazmunini aniq anglashi, uning shaxs kamolotidagi o'rnini to'g'ri tasavvur qilishi hamda o'z "Men"ning ijobiy va salbiy tomonlarini nazardan qochirmasligi talab qilinadi.

O'spirinlikning ikkinchi davri (18-25 yosh) ning yana bir o'ziga xos psixologik jihati o'quv yurtidagi milliy an'analar, qadriyatlar, urf-odatlar nisbatan alohida munosabatning tarkib topa borishidir. Bu talabning xatti-harakatlarida, bilim olishga bo'lgan qiziqishida, tengqurlari va kattalarga bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi. Bu holat talabning o'z faoliyati, xulq-atvoriga kattalarning bahosi qiziqtirishini tug'diradi va talaba o'z xatti-harakatini o'quv yurtida belgilangan me'yoriy talablar asosida qurishga harakat qiladi. Bu uning axloqiy-estetik dunyoqarashdagi ijobiy fazilatlarini rivojlanishini ta'minlaydi.

Huquqiy demokratik davlatni yanada mustahkamlash va fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirishda mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar albatta inson psixologiyasiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Bu har bir fuqaroning, ayniqsa, bo'lajak mutaxassislikka tayyorlanayotgan yoshning his-tuyg'ulari, xatti-harakatlari, axloqiy-estetik qarashlarining tub mohiyatidan kelib chiqsa, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot va ma'naviy hayot talablariga mos bo'ladi.

Tajribaning ko'rsatishicha, mamlakat voqeligidagi har qanday hodisalar bir inson, ayniqsa, talaba-yoshlar psixologiyasiga keskin o'zgartirishlar kiritadi. Yangi vaziyat har bir insondan yangi sifatlar, yuksak ma'naviyat, ijtimoiy o'z-o'zini anglashning mukammal namunasini talab qilib, uning o'z faoliyatida u yoki bu qarorni qabul qilishda ijodiy faol mustaqil holatda yondashishni taqozo qiladi. Kuchli davlatdan kuchli jamiyat sari shiorini amalga oshirish sharoitida ko'pincha fuqarolar fikrini hisobga olib, oshkoralik, turli fikrlar bo'lishini e'tirof etish bilan birga insonning o'z erkinligi, fikrini bayon qilish huquqini inkor etmaydi. Yangi qurilayotgan jamiyatda qonun ustuvorligi ta'minlanganligi sababli, fuqarolarning haq-huquqlari, qadr-qimmatini, sha'nini himoya qilish, o'z navbatida ularning ijtimoiy majburiyatini aniq belgilashga olib keladi. Bu esa kishilarning o'z-o'zini nazorat qilish, qonunga itoat etishi ijtimoiy ehtiyojga aylanadi. Mazkur ehtiyojning ta'minlanishi o'qish-o'rganish, ta'lim-tarbiyani yangi pog'onaga ko'tarish va jamiyatning har bir a'zosi axloqiy-estetik dunyoqarashni rivojlantirish orqali amalga oshirilishi mumkin bo'ladi.

Demak, oliy o'quv yurtlarida o'qish davri voqelikka, xulq-atvoriga aniq baho berish, iymon-e'tiqodga ega bo'lish, yaxshini-yomondan, to'g'ri- noto'g'ridan ajrata olish davri hisoblanadi. Talabning bu xususiyatlari, unga axloqiy-estetik dunyoqarash asoslarini rivojlantiradi. Talabning axloqiy-estetik dunyoqarashining rivojlanishi fan asoslarini o'rganish, tizimga solingan bilim, tasavvurlar, g'oyalar mazmunini anglab yetishga undaydi. Bu yo'nalish talabalarida yangicha dunyoqarash – Vatanga sadoqat, millatga muhabbat, milliy qadriyatlar, an'analarni asrab-avaylash, e'zozlash, o'zi tanlagan ixtisoslikka sodiqlikni tarbiyalaydi. Shuning uchun oliy ta'lim tizimida talabalarida axloqiy-estetik dunyoqarashni rivojlantirishni rejalashtirar ekanmiz, qayd etib o'tilgan psixologik omillarni hisobga olish, ularni talabalar bilan bo'ladigan o'quv mashg'ulotlarida va darsdan tashqari tarbiyaviy tadbirlarda ijtimoiylashtirish, o'quv-tarbiya jarayoniga ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llab o'qitayotgan fanning jahonda sodir bo'layotgan ijobiy hodisalar, Vatan ravnaqi, yurt tinchligi, millat kelajagi bilan bog'lash talabalarida axloqiy-estetik ong, ideal, tafakkur, axloqiy-estetik did, axloqiy-estetik dunyoqarashning mazmunini anglab yetish va uni o'zida tarbiyalash uchun muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shu bilan birga tajribaning ko'rsatishicha har bir bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisining ruhiy-fiziologik va psixologik xususiyatlarini ham har tomonlama bilishlari va unga asoslanib ish tutishlari darkor bo'ladi. Buning muhim mexanizmlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

– fan asoslarini o'rganish jarayonini zamonaviy ta'limiy texnologiyalar asosida shunday tashkil qilish kerakki, bunda talabalar va professor-o'qituvchilarning demokratik muloqoti tashkil etilib, fan mazmunidagi axloqiy-estetik dunyoqarash tushunchalarini anglash uchun ishchan, do'stona, bir-birini tushunish sharoiti ta'minlansin;

– ijtimoiy-gumanitar o‘quv fanlarini o‘qitish orqali talabning o‘qish motivlari, ruhiy-fiziologik kechinmalarini inobatga olish imkoniyati yaratilib va uning yordamida o‘quv-tarbiya ishlari jarayonida har bir talabada fan mazmunidagi axloqiy-estetik dunyoqarash sifatlarini aniq ajrata olish ko‘nikmalari shakllansin;

– talabalik davridagi shaxslararo munosabat, talabadagi individuallik, jo‘shqinlik, qat’iylik, e’tiqod, onglilik, intizomlilik, shuningdek, talaba ichki dunyosida ro‘y beradigan o‘zgarishlar, qarashlarni inobatga olish va talabning o‘z imkoniyatlarini to‘la namoyish etishi uchun shart-sharoit yaratilsin;

– bo‘lajak kasb ta’limi o‘qituvchilarida tashabbus, erkinlik, mustaqillikni rivojlantirish asosida ijtimoiy-gumanitar fanlar mazmunidagi, axloqiy-estetik dunyoqarash unsurlarini anglashdagi faoliyatni muntazam rag‘batlantirib borish ta’minlansin;

– ta’lim-tarbiyaning turli vositalaridan foydalanib, talaba shaxsida yuz beradigan fiziologik, jismoniy, ruhiy, ijtimoiy o‘zgarishlarning ijobiy yo‘nalish kasb etishiga ko‘maklashsin;

– talabalarda o‘zini-o‘zi anglashning psixologik jihatlari asosida axloqiy-estetik dunyoqarashni rivojlantirish ehtiyoji vujudga kelsin;

– o‘qituvchi faoliyatida talabchanlik, xayrixohlik, quvnoqlik, og‘ir-bosiqlilik, qattiqqo‘llik va mehribonlik, zarur holatlarda beparvolik (talabning ayrim nuqsonlariga nisbatan), o‘z so‘zida tura olish kabi irodaviy-ruhiy xususiyatlarni shakllantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ibn Sino. Tibbiy o‘gitlar. – T.: «Mehnat», 1991. - 192 b.
2. Navoiy A. Mahbub-ul qulub (Qalblar sevgilisi). – T.: “G‘afur G‘ulom”, 1983. - 112 b.
3. Ushinskiy K.D. Asarlar. T.8. – M.: “LPN RSFSR, PFA”, 1950. 1 ye. 50. – 774 b.
4. G‘oziyev E. Oliy maktab psixologiyasi. – T.: “O‘qituvchi”, 1997. - 104 b.

PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINI MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIALASHNING SHAKL VA METODLARI**FARSAXONOVA Dilafuz**

Jizzax davlat pedagogika instituti, Jizzax

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning shakl va metodlari, aynan "Tarbiyaviy ishlar metodikasi" fanini o'qitishda foydalaniladigan metod va vositalar xususida so'z yuritilgan. Suhbat, uchrashuv va bahs-munozara, tanlov va tarbiyaviy tadbirlar uyushtirish, auditoriya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda qo'llaniladigan metodlar orqali talabalarda ijobiy ma'naviy-axloqiy munosabatlar va fazilatlar tarkib toptirish mazmuni ochib berilgan.

MAQSAD: pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning shakl va metodlarini o'rganish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Suhbat, uchrashuv va bahs-munozara, tanlov va tarbiyaviy tadbirlar uyushtirish orqali talabalarda ijobiy ma'naviy-axloqiy munosabatlar va fazilatlar tarkib toptirilgani olib borilgan so'rovnomalar asosida aniqlanib, qayd etib boriladi.

Talabalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishning mazkur metod va shakllarini amalga oshirishda albatta vositalar muhim o'rin tutadi. Har qanday jamiyatda ma'naviy-axloqiy tarbiya, yoshlarning barkamollik darajasi dolzarb muammo bo'lgan. Shu kungacha yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash jarayonida turli usul va vositalardan foydalanib kelingan. Vaqtlar o'tishi bilan, jamiyatda modernizatsiya jarayoni yuz berishi tufayli ushbu usul va vositalar tobora takomillashib boradi.

XULOSA: auditoriya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda qo'llanilgan har bir metod asosida talabalarda fan yuzasidan bilim, ko'nikma va malakalarning o'zlashtirilishi, ijtimoiy kompetensiyalar hamda ma'naviy-axloqiy sifatlarning rivojlanganligiga alohida e'tibor qaratiladi. Mashg'ulotlarda qo'llanilgan mazkur metodlar asosida talabalarda fan yuzasidan olgan bilim, ko'nikma, malakalari, hamda ijtimoiy kompetensiyalar va ma'naviy-axloqiy sifatlarning rivojlanganligi muhim omil sifatida qaraladi.

KALIT SO'ZLAR: talaba, ma'naviy-axloqiy tarbiya, shakl, metod, vosita, kompetentlik, metodika, mutaxassis.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье речь идет о формах и методах духовно-нравственного воспитания студентов педагогических высших образовательных учреждений, а именно о методах и средствах, используемых в преподавании предмета "методика воспитательной работы". Посредством бесед, встреч и дискуссий, организации конкурсных и воспитательных мероприятий, методов, применяемых на аудиторных и внеаудиторных занятиях, раскрывается содержание положительных духовно-нравственных отношений и качеств у студентов.

ЦЕЛЬ: Изучение форм и методов духовно-нравственного воспитания студентов педагогических вузов

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В ходе бесед, встреч и дискуссий, конкурсов и воспитательных мероприятий на основе анкетирования определяется и фиксируется сформированность у учащихся позитивных духовно-нравственных установок и качеств.

Безусловно, важную роль в реализации этих методов и форм развития духовно-нравственных качеств учащихся играют инструменты. В любом обществе духовно-нравственное воспитание, уровень развития молодежи являются актуальной проблемой. В процессе духовно-нравственного воспитания молодежи и по сей день используются различные методы и инструменты. Со временем, в связи с процессом модернизации общества, эти методы и инструменты всё больше совершенствуются

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В основе каждого метода, используемого в урочной и внеурочной деятельности, особое внимание уделяется развитию у обучающихся знаний, умений и компетенций по предмету, социальных компетенций и духовно-нравственных качеств. В основе этих методов, используемых в деятельности, важнейшим фактором является развитие у обучающихся знаний, умений и компетенций по предмету, а также социальных компетенций и духовно-нравственных качеств

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студент, духовно-нравственное воспитание, форма, метод, инструмент, компетентность, методика, специалист.

Annotation

INTRODUCTION: in this article we are talking about the forms and methods of spiritually-moral education of students of pedagogical higher education institutions, namely on the methods and tools used in teaching the subject “methodology of educational work”. Through conversations, meetings and discussions, the organization of competitive and educational events, methods used in classroom and extracurricular classes, the content of positive spiritual and moral relationships and qualities of students is revealed.

AIM: Studying the forms and methods of spiritual and moral education of students of pedagogical higher educational institutions

MATERIALS AND METHODS: through interviews, meetings and discussions, competitions and educational events, it is determined and recorded on the basis of questionnaires that students have formed positive spiritual and moral attitudes and qualities.

Of course, tools play an important role in implementing these methods and forms of developing spiritual and moral qualities in students. In any society, spiritual and moral education, the level of development of young people is an urgent problem. To this day, various methods and tools have been used in the process of spiritual and moral education of young people. Over time, due to the modernization process in society, these methods and tools are increasingly being improved

CONCLUSION: based on each method used in classroom and extracurricular activities, special attention is paid to the development of knowledge, skills and qualifications in the subject, social competencies and spiritual and moral qualities in students. Based on these methods used in classes, the development of knowledge, skills, qualifications in the subject, as well as social competencies and spiritual and moral qualities in students is considered an important factor.

KEY WORDS: student, spiritual and moral education, form, method, tool, competence, methodology, specialist.

Bugungi kunda zamonaviy ta’lim modeli jamiyatda erkin fikrlovchi shaxsni shakllantirishga olib keladi. Bu esa hayotiy maqsadlarga ega va irodali, o’z qadrini biladigan insonlarni tarbiyalash imkoniyatini beradi. Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish borasidagi quyidagi fikrlari e’tiborga molik: “Dunyo shiddat bilan o’zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga rahna soladigan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo’layotgan bugungi kunda ma’naviyat va ma’rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga yetishga intilishiga e’tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir. Aynan ta’lim va ma’rifat bashariyat farovonligining asosiy omillaridan hisoblanadi, insonlarni ezgulikka da’vat etadi, saxovatli, sabr-qanoatli bo’lishga undaydi” [1; 27–28-b.].

Mamlakatimizda olib borilayotgan yoshlarga oid davlat siyosati Prezidentimiz va xalqimiz orzu qilgan barkamol avlodni tarbiyalash yo’lidagi ezgu ishlar namunasi. Hukumatimiz tomonidan yoshlarning bilim olishi va kasb-hunar egallashlari uchun yaratilayotgan shart-sharoit va imkoniyatlarni mustaqil taraqqiyot yo’lidagi davlatimizning ma’naviy hayotini o’ylab qilinayotgan amaliy ishlar in’ikosi sifatida baholash mumkin.

Ta’lim va tarbiya muntazam ravishda zamon talablariga mos holda rivojlanib, yangilanib boraveradi. Shu o’rinda uzluksiz ta’lim sharoitida ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida o’zligini namoyon qila oladigan kompetentli kadrlarni tayyorlash vazifasi ustuvorlik kasb etadi.

Zamonaviy ta'lim modeliga asoslangan holda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim-tarbiya jarayonini amalga oshirish muhim hisoblanadi. Chunki o'quvchilarda zarur kompetensiyalarni shakllantirish uchun, avvalo, bo'lg'usi pedagogning o'zida kompetentlik rivojlangan bo'lishi lozim.

“Tayanch kompetensiyalar – inson kim va qanday kasb egasi bo'lishidan qat'i nazar, shaxs hayotida, kasbiy faoliyatida, ijtimoiy munosabatlarda muvaffaqiyatli bo'lishi uchun egallashi lozim bo'lgan layoqatlar, qobiliyatlar va hayotiy ko'nikma va malakalar majmuidan iborat. Bunda har bir shaxs kommunikativ bo'lishi, axborot bilan ishlay olishi, shaxs sifatida o'zini-o'zi rivojlantirishi, ijtimoiy faol fuqaro bo'lishi, umummadaniy xislatlarga ega va fan-texnika yangiliklaridan xabardor bo'lishi nazarda tutiladi” [2; 4–5-b.].

Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda quyidagi ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishga e'tibor qaratiladi:

shaxs sifatida o'zini-o'zi rivojlantirish kompetensiyasi – doimiy ravishda o'zini-o'zi jismoniy, ma'naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayot davomida mustaqil o'qib-o'rganish, o'z xatti-harakatini muqobil baholash va mustaqil qaror qabul qila olish ko'nikmalarini egallashi;

ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi – jamiyatda bo'layotgan voqea-hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish, ularda faol ishtirok etish, o'zining fuqarolik burchi va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala hamda huquqiy madaniyatga ega bo'lish layoqatlarini rivojlantirish;

milliy va umummadaniy kompetensiya – vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e'tiqodli bo'lish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga hamda sog'lom turmush tarziga amal qilish layoqatlarini rivojlantirish muhim hisoblanadi.

Pedagogika oliy ta'lim muassasalarining “Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish” yo'nalishida o'tiladigan “Tarbiyaviy ishlar metodikasi” fanining mazmuni hamda olib boriladigan ta'lim texnologiyalari asosida talabalarda yuqoridagi ijtimoiy kompetensiyalar rivojlantirilishiga alohida e'tibor qaratiladi. Har bir mavzu doirasida kompetensiyaviy yondashuv asosida talabani kasbiy tayyorgarligi hamda ma'naviy-axloqiy sifatleri takomillashtirib boriladi.

“Tarbiyaviy ishlar metodikasi” fanini o'qitishda talabalar quyidagilar bilan tanishtiriladi: 1) fanning maqsad va vazifalari; 2) milliy tarbiyaning mazmun-mohiyati; 3) tarbiya usullari va shakllari; 4) tarbiya jarayonini tashkil etish shakllari; 5) sinf rahbarining maktab jamoat tashkilotlari bilan olib boradigan ishlari; 6) maktabdagi tarbiyaviy ishlar tizimida sinf rahbarining faoliyati; 7) sinf rahbarining tarbiyaviy faoliyati samaradorligini oshirish usullari; 8) sinf tarbiyaviy soatlari mazmuni; 9) sinf jamoasini tashkil etish va tarbiyalash, o'quvchilar jamoasini shakllantirish usullari; 10) tarbiyaviy jarayon va tarbiyaviy ishlarni tashkil etish va hokazo.

Mazkur mavzularni o'zlashtirish mobaynida talabalarda ma'naviy-axloqiy sifatlar ham rivojlantirilib, ular kelgusi pedagogik faoliyatda tarbiyaviy ishlar tizimini samarali tashkil etishga tayyorlab boriladi. Yosh avlodni ma'naviy yetuk qilib tarbiyalash uchun bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy fan-texnika yutuqlarini keng qo'llashga, axborot-kommunikatsion texnologiyalardan hamda tarbiyaning samarali usul va vositalaridan foydalanishga, suhbat, uchrashuv va bahs-munozaralar uyushtirishga, tanlovlar va tarbiyaviy tadbirlar tashkil etishga o'rgatish ijobiy samarasini beradi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida uzviylik va uzluksizlikni ta'minlash orqali yoshlarda ma'naviy-axloqiy sifatlar rivojlanishi kafolatlanadi. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari o'quv rejasining umumkasbiy fanlar blokidagi umumiy pedagogika fanida ta'lim qoidalaridan eng asosiysi ta'limning *tarbiyalovchilik* qoidasidir. Chunki kelajakda yosh avlodni har jihatdan yetuk qilib tarbiyalashda ularda xulq-odob me'yorlariga mos keluvchi ijobiy fazilatlarni yuksaltirish muhim sanaladi. Bu o'rinda, avvalo, talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash metodikasini hisobga olgan holda ish yuritish maqsadga muvofiq.

Jamiyat taraqqiyoti, Vatan ravnaqi, yurt tinchligi, xalq farovonligi uchun xizmat qiladigan vijdoni pok, imoni butun, sofdil, vatanparvar, xalqsevar, mard, har tomonlama sog'lom, intellektual salohiyatli, bir so'z bilan aytganda, ma'naviy-kasbiy yetuk, kasbiy kompetentlikka ega mutaxassislarni tayyorlash davr talabidir. Bu ishni amalga oshirish barcha pedagoglarning Vatan oldidagi muqaddas burchi hisoblanadi. Bo'lajak mutaxassislarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash orqali yurtiga munosib, xalq farovonligi va jamiyat taraqqiyoti uchun xizmat qiladigan, yetuk va ijtimoiy faol kompetentli mutaxassisni tarbiyalashga erishish mumkin.

Pedagogikada tarbiyaning umumiy metodlari mavjud bo'lib, ular quyidagilar:

- 1) ijtimoiy ongni shakllantiruvchi metodlar;
- 2) faoliyat jarayonida ijtimoiy xulq tajribalarini rivojlantirish metodlari;
- 3) mashq va o'rgatish metodlari;
- 4) o'zini-o'zi tarbiyalash metodlari;
- 5) rag'batlantirish va jazolash metodlari.

Tarbiyachidan tarbiyaning mutlaqo yangi metodlarini yaratish talab etilmaydi, ammo mavjud metodlarni takomillashtirish muammosi doimo mavjud, har bir tarbiyachi o'z imkoniyatiga ko'ra uni hal qiladi, tarbiya jarayonining aniq shart-sharoitlariga mos xususiy qarashlarini ifoda etish asosida umumiy metodikani boyitadi. Tarbiya metodlarini bunday xususiy takomillashtirish tarbiya usullari deb ataladi. Talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda pedagogikaning umumiy metod va vositalaridan foydalaniladi. Jumladan, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya talabaga o'quv materialining mazmunini, vazifa yoki topshiriqlarni, faoliyat usullari hamda uslublarini tanlash imtiyozini beradi. Tanlash imkoniyati talabani qaror qabul qilish, mustaqil izlanish va javobgarlikni his qilishga undaydi. Shu bois o'quv faoliyatining muqobil modellarini ishlab chiqish va ularni talabaga taklif etish maqsadga muvofiq. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalash shakllari quyidagicha tasniflanadi:

I. Suhbatlar. Auditoriya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda ma'naviy-axloqiy mavzudagi suhbatlar tashkil etish talabalarning erkin, mustaqil fikrlashini yuksaltiradi, tafakkurini boyitadi, o'qituvchi bilan hamkorligini mustahkamlaydi. Tarbiyaviy ishlarning barcha yo'nalishlari bo'yicha suhbatlar tashkil etish mumkin. Suhbatlar qiziqarli va jonli o'tishi uchun uni tashkil qilishdan bir necha kun oldin mavzu talabalarga e'lon qilinadi. Suhbatlar oliy ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan murabbiylik soatlari hamda darsdan tashqari mashg'ulotlar davomida guruh rahbarlari, yoshlar bilan ishlash bo'yicha mutasaddilar hamkorligida amalga oshiriladi. Suhbatlar davomida mavzuni yorituvchi multimedia vositalaridan foydalaniladi. Mazmun-mohiyati va maqsad-vazifalaridan kelib chiqib ularni quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Vatanparvarlik tarbiyasi: "Talabalarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish – dolzarb vazifa", "Vatan tuyg'usi – muqaddas tuyg'u", "Mustaqillik nashidalari", "Vatan qahramonlari va ularning jasoratlari", "Mustaqil O'zbekiston jahon nigohida", "O'zbekistonning tashqi siyosati va uning ustuvor yo'nalishlari", "Fidokor yoshlar qanday bo'lishi kerak?" va boshqalar.

2. Ma'naviy-axloqiy sifatlarni yuksaltirish tarbiyasi: "Talabaning muomala madaniyati", "Talabaning ma'naviy-axloqiy qiyofasiga qo'yiladigan talablar", "Shaxs ma'naviyatini shakllantirish omillari", "Talabaning tashqi ko'rinishi va uning ichki dunyosi", "Kitoblar – bilim va ma'naviyat manbai", "Talabalar o'rtasida ijobiy munosabatlarni shakllantirish" va boshqalar.

3. Milliy merosimizni ulug'lash tarbiyasi: "Ajdodlar merosi – ma'naviyatimiz sarchashmalari", "Amir Temur yoshlar kamoloti haqida"; "Yuksak madaniyat va ma'naviyat – jamiyat taraqqiyotining poydevori", "Tarix – millat ma'naviyatining negizi" va boshqalar.

4. Oila tarbiyasi: "Oilada farzand tarbiyasi", "Oilada ota-onaning o'rni", "Farzandning ota-ona oldidagi burchlari", "Vatan ostonadan boshlanadi", "Bir bolaga yetti mahalla ota-ona" va boshqalar.

5. Aqliy tarbiya: “Yoshlar intellektual salohiyati – kelajak muvaffaqiyati”, “Zamonaviy ilm-fan yutuqlari”, “XXI asr ilm-fani: muammolar va yechimlar”, “Innovatsion g’oya – taraqqiyot kaliti” va boshqalar.

II. Uchrashuvlar. Talabalarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda jamiyatda o‘z o‘rniga ega bo‘lgan yoshi ulug‘ shaxslar, o‘z kasbining yetuk mutaxassisleri, tajribali pedagoglar bilan uchrashuvlar tashkil etish ham ijobiy samaralar beradi. “14 yanvar – Vatan himoyachilari kuni” munosabati bilan “Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir” mavzusida O‘zbekiston qurolli kuchlarining yetuk mutaxassisleri bilan uchrashuvlar tashkil etish mumkin.

“1 mart – giyohvandlik va giyohvand moddalar bilan savdo qilishga qarshi kurash kuni”, “15 may – Xalqaro oila kuni”, “1 oktabr – O‘qituvchi va murabbiylar kuni”, “21 oktabr – o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun”, “4 noyabr – YuNESKO tashkil topgan kun”, “10 noyabr – Xalqaro yoshlar kuni”, “16 noyabr – Xalqaro bag‘rikenglik kuni”, “17 noyabr – Xalqaro talabalar kuni”, “1 dekabr – Xalqaro OITS (SPID)ga qarshi kurash kuni”, “8 dekabr – O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni” kabi muhim sana va bayramlarga oid soha mutaxassisleri hamda tajribali pedagog va faxriylar bilan uchrashuvlar uyushtiriladi. Uchrashuvlarni o‘tkazishga alohida tayyorgarlik ko‘rilib, talabalar tomonidan mavzu bo‘yicha sohani yorituvchi taqdimot va videoroliklar tayyorlanadi.

III. Bahs-munozaralar uyushtirish. Talaba-yoshlar ma’naviy-axloqiy kamolotini ta’minlashda munozaralar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ma’naviy-axloqiy mavzulardagi munozaralar talabalarda muayyan holat, hodisalarga nisbatan to‘g‘ri baho berishga, bu borada fikr yuritishga o‘rgatish hamda e’tiqodini mustahkamlashga xizmat qiladi. Munozara o‘y-fikrlarni tartibga soladi, mustaqil fikrlashga, bahs yuritishga, suhbatdoshini tinglashga, o‘z fikrini ilgari surish va uni obrazli tarzda hikoya qilishga, ayni chog‘da, o‘z xatolarini tan olishga o‘rgatadi. Talabalar o‘rtasida “Ma’naviy-axloqiy tarbiyada ommaviy axborot vositalarining o‘rni va roli”, “Mustaqillik va ta’lim-tarbiya”, “Yoshlarning ma’naviy-axloqiy qiyofasi”, “Yoshlarning kitobxonlikka munosabati”, “Zamonaviy urf-odatlarda madaniyat va ma’naviyat”, “Tabiat va inson”, “Sharq mutafakkirlari axloqiy qarashlarining bugungi kundagi ahamiyati” mavzularida bahs-munozaralar olib boriladi.

IV. Tarbiyaviy tadbirlar. Ma’naviy-axloqiy tarbiyada tarbiyaviy tadbirlarni to‘g‘ri tashkil etish katta ahamiyatga ega. Bunda tarixiy shaxslarning tavallud kunlari, bayramlar va muhim sanalarga bag‘ishlab “Konstitutsiya – baxtimiz qomusi”, “Ona tili – millat ruhi”, “Ona – ulug‘ zot”, “Xotira muqaddas”, “Mustaqil yurtimning millat otasi”, “Mehnati elda aziz ustozim”, “Jonimdin o‘zga yori vafodor topmadim”, “Fidoying bo‘lgaymiz seni – O‘zbekiston!” mavzularida tarbiyaviy tadbirlar tashkil etiladi. Ushbu tadbirlarda pedagogika oliy ta’lim muassasalari talabalarini ishtirokchi sifatida qatnashib, o‘zlariga to‘g‘ri xulosa chiqaradilar. Bu orqali ularning ma’naviyatini yuksaltirish hamda ma’naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish ko‘zda tutiladi.

V. Ijodiy ishlar tanlovi. Talabalar o‘rtasida “Bo‘lajak o‘qituvchining ma’naviy-axloqiy qiyofasi” mavzusida ijodiy ishlar tanlovi o‘tkaziladi. Mazkur tanlov prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan beshta muhim tashabbusning birinchisi - yoshlarning musiqa, rassomlik, teatr va san’atning boshqa turlariga qiziqishini oshirish, o‘z qobiliyatlarini namoyon qilishiga ko‘maklashish maqsadida tashkil etilib, unda talabalar o‘zlarining ijod namunalari (rasm, devoriy gazeta, she‘r, qo‘shiq, insho) bilan tasavvurlaridagi ideal o‘qituvchining ma’naviy-axloqiy qiyofasini gavdalantirib beradilar.

“Tarbiyaviy ishlar metodikasi” fanidan auditoriya va auditoriyadan tashqari mashg‘ulotlar jarayonida foydalaniladigan metodlarni quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Ma’ruza mashg‘ulotlarida: trening, muzokara, muammoli ta’lim, BBB, “Aqliy hujum”, “Insert”, “Venn diagrammasi” va boshqalar.

2. Seminar mashg‘ulotlarida: “Assesment”, “FSMU”, “SWOT – tahlil”, “Qarorlar shajarasi”, “Gugurt donachalari”, “Nilufar guli”, “Keys-stadi”, “Qadam-baqadam”, “Panorama”, “Kontakt” – jamoaviy hikoya tuzish treninglari.

3. Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda: trening metodi, rolli o'yinlar, suhbat, munozara, muzokara, uchrashuv hamda tarbiyaviy tadbirlar o'tkazish va boshqalar.

4. O'quv amaliyotlari jarayonida: tarbiyaviy tadbirlar uyushtirish va boshqalar.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyada vositalar muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda ko'rgazmali qurollar, tasviriy san'at asarlari, san'at turlari, badiiy adabiyot, ibrat-namuna, mehnat, pedagogik qarashlar, xalq og'zaki ijodi, tabiat, ommaviy axborot vositalari, oilaviy an'analar, so'z-nutq, multimedia vositalalaridan unumli foydalanish ijobiy samara beradi (1-rasmga qarang).

Davr talabi va jamiyat taraqqiyotiga mos ma'naviy-axloqiy tarbiya metodikasini takomillashtirish uchun sohada ilm-fanning eng so'nggi yutuqlaridan foydalanish lozim bo'ladi. Bunda axborot-kommunikatsion texnologiyalarining imkoniyatlari cheksiz. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashni ta'minlash maqsadida "Tarbiyaviy ishlar metodikasi" fanini o'qitishda foydalanish uchun ma'lumotlar bazasi to'plangan hamda elektron o'quv qo'llanma tayyorlangan. Mavjud imkoniyatlardan ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanishning optimal variantini ta'minlash uchun tadqiqot ob'ektiga mos ma'lumotlar to'planib, elektron o'quv qo'llanmada tayrlandi.

1-rasm. Ma'naviy-axloqiy tarbiya ishlarida foydalaniladigan vositalar

Fanni o'qitishda har bir mavzuning mazmun mohiyatidan kelib chiqib, mavzuga mos metodlar tanlangan hamda ushbu metodlarni qo'llashda talabalarda rivojlantiriladigan ma'naviy-axloqiy sifatlarga alohida e'tibor qaratilgan. Quyida "Tarbiyaviy ishlar metodikasi" fanida qo'llaniladigan metodlardan namunalar keltiriladi.

Mavzu: Sinf rahbarining tarbiyaviy faoliyati samaradorligini oshirish usullari.
"Nilufar guli" grafik organayzeri.

Texnologiya didaktik muammolarni yechishning samarali vositalaridan bo'lib, nilufar guli ko'rinishiga ega. Asos, unga birikkan to'qqizta gulbarg (kvadrat, to'rtburchak yoki aylana)larni o'z ichiga oladigan metod yordamida asosiy muammo va uning mazmunini yoritishga imkon beradigan xususiy masalalar hal qilinadi.

2-rasm. “Nilufar guli” grafik organayzerining qo’llanilishi.

“FSMU” texnologiyasi.

Shaxs ma’naviy yuksalishida milliy qadriyatlarning o’rnini yoritib.

Texnologiyaning maqsadi: mazkur texnologiya ishtirokchilardagi umumiy fikrlardan xususiy xulosalar chiqarish, taqqoslash, qiyoslash orqali axborotni o’zlashtirish, xulosalash, shuningdek, mustaqil ijodiy fikrlash ko’nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur texnologiyadan ma’ruza mashg’ulotlarida, mavzuni mustahkamlashda, o’tilgan mavzuni so’rashda, uyga vazifa berishda hamda amaliy mashg’ulot natijalarini tahlil qilishda foydalanish tavsiya etiladi.

Texnologiyani amalga oshirish tartibi:

- qatnashchilarga mavzuga oid bo’lgan yakuniy xulosa yoki g’oya taklif etiladi;
- har bir ishtirokchiga FSMU texnologiyasi bosqichlari yozilgan qog’ozlar tarqatiladi;
- ishtirokchilarning munosabatlari individual yoki guruh tartibida taqdimot qilinadi.

“FSMU” tahlili qatnashchilarning kasbiy-nazariy bilimlarini amaliy mashqlar va mavjud tajribalar asosida tezroq va muvafaqqiyatli o’zlashtirishiga asos bo’ladi.

Mavzu: Milliy tarbiyaning mazmuni va mohiyati.

Masalan:

F (fikringizni bayon eting)	Shaxs ma’naviy yuksalishida milliy qadriyatlarning o’rni juda muhim
S (fikringiz bayoniga sabab ko’rsating)	Chunki milliy qadriyatlar mazmun-mohiyatini tushunib yetgan shaxsgina o’zida milliy tarbiyani namoyon eta oladi
M (ko’rsatilgan sababingizni isbotlab misol keltiring)	Misol uchun Sharq mutafakkirlarining ta’lim-tarbiyaga oid qarashlaridan shaxs ma’naviyatini yuksaltirishda foydalanilsa, yoshlar ajdodlarimizga munosib avlod bo’lishga intiladilar
U (fikringizni umumlashtiring)	Har qanday jamiyat ma’naviy qadriyatlar va milliy o’zlikni anglashning tiklanishi, odamlar ongida ma’naviy va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish hamda mustahkamlash asosida o’z istiqbolini tasavvur etishi mumkin.

3-rasm. FSMU texnologiyasining qo’llanilishi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz (1-jild). – T.: “O‘zbekiston”, 2017. 592 b.
2. Asadov Yu.N. va boshq. O‘quvchilarda kompetensiyalarning shakllanganligini tashxislash va korreksiya metodikalari // T.: T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘PFITI, 2016. – 160 b.
3. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.X., Normurodova B.A., Matnazarova K.O. Tarbiyaviy ishlarmetodikasi. Darslik. – T.: 2014. – 360 b.
4. Ma’naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug‘ati // tuzuvchi va mas’ul muharrir Q.Nazarov. – T.: “G‘afur G‘ulom”, 2013. – 448 b.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

FARSAXONOVA Dilafuz (Jizzax davlat pedagogika instituti boshlang‘ich ta’lim metodikasi kafedrasida katta o‘qituvchisi pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD))

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ КОЛЛАБОРАТИВНОЙ СРЕДЫ

БОЛТАЕВА Зулфия

 старший преподаватель кафедры
 «Метрология и стандартизация»

Бухарского инженерно-технологического института

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена вопросу построения современного урока на основе личностно-ориентированного подхода в условиях коллаборативной среды. Применению интерактивных методов обучения при помощи технологий критического мышления.

ЦЕЛЬ:

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деятельность, инициативная активность, традиционная педагогика, моделирование, проектирование, конструирование, критическое мышление.

Annotation

INTRODUCTION: the article is devoted to the issue of building a modern lesson on the basis of a personality-oriented approach in a collaborative environment. The use of interactive teaching methods using critical thinking technologies.

AIM:

MATERIALS AND METHODS:

CONCLUSION:

KEY WORDS: activity, initiative activity, traditional pedagogy, modeling, design, engineering, critical thinking.

Среди трендов современного образования ключевым является деятельность. Не случайно представление о современном уроке как личностно-ориентированном, системно-деятельностном продукте. Не случайно используется личностно-ориентированный подход очень активно и всё больше времени уделяем мотивации. Вот такое облако тегов это тоже один из способов обучения одна из форм представления информации как мы видим мотивация, исследование, творчество, работа, обучение и т.д. почему это важно? Потому что только в этих условиях возникает так называемая инициативная активность. Только в этих условиях мы можем полноценно говорить о том, что мы используем активные и интерактивные методы обучения. Почему это важно с исторической точки зрения? К которой можно отнести традиционные методы обучения традиционную педагогику. Потому что если продолжит предлагаемые фразы будет понятно, чего сегодня не хватает, в чём заключаются проблемы современного образовательного процесса.

Что ест традиционная педагогика

Учитель учит – студент....учится

Учитель знает всё – студентне знает ничего

Педагог думает – студентвоспринимает

Педагог говорит – студентслушает

Педагог управляет – студент ...подчиняется

Педагог активен – студентпассивен

Педагог определяет содержание – студентможет только согласиться

Педагог авторитарен – студент ...подчиняется

Педагог – субъект обучения, студент -.....объект.

Мы привыкли существовать в такой педагогике. На выходе получаем неправильные конструкции, с которыми, к сожалению, были вынуждены работать. Наша задача попробовать изменить эти конструкции. Лучший способ научиться это попробовать кого-то чему-то научит.

При традиционном обучении студент способен к исполнительской деятельности. При развивающем обучении формируется личность, способная к самостоятельной творческой деятельности.

Требования, предъявляемые к интерактивным методам:

Взаимодействие;

Практичность образования;

Реализация компетентностного подхода;

«Сжатие времени» образовательного процесса;

Возможность общения на расстоянии;

Обеспечение конкурентоспособности образовательных программ, с точки зрения используемых методов;

Опора на собственный опыт (experientiallearning).

Активность обучающихся:

физическая;

социальная;

познавательная;

инициатива (направленность действий) как преподавателя, так и обучающегося;

взаимодействие с опытом (прямое взаимодействие с областью осваиваемого опыта), привлечение реальных практиков;

обратная связь;

решение проблем;

командообразование.

При подготовке к современному уроку учитель проходит три стадии: моделирование, проектирование и конструирование.

Моделирование – определение основных параметров урока, определение типа и вида урока.

Проектирование – разработка основных компонентов педагогического процесса.

Конструирование – создание технологии урока, т.е. системы взаимодействия учителя и студентов. На этапе конструирования учитель создает **документы – конспект урока и (или) технологическую карту**, по которому будет работать, решая поставленные задачи и добиваясь получения основного **результата образования**.

Для мировой педагогики нового столетия характерен переход к таким моделям обучения, которые ставят ученика в активную позицию. Учебный процесс строится как поисковая, исследовательская деятельность, в ходе которой происходит обмен мнениями, разворачиваются дискуссии. Переход от фронтальной к индивидуальным и групповым формам работы — это требование времени, а не дань моде. И в этой связи представляется не совсем оправданным то скромное место, которое пока еще занимает в школе групповая работа. Новизна опыта состоит во внедрении и в обосновании целесообразности

использования коллаборативной среды как фактора повышения внутренней мотивации студентов Опыт может быть использован педагогами любого вуза учреждения с различным уровнем педагогического мастерства. Опыт требует постоянного личностного и профессионального роста учителя, тщательной подготовки к занятиям. [1].

Так, например, на занятии бакалавриата по предмету «Методика профессионального образования», предлагается рассказать студенту о методах активного обучения. Он вспоминает лекционный материал и отвечает на вопрос. Преподаватель ставит "5", считая, что обучение достигло своей цели. Но вот, тот же самый студент получает другое задание: заполнить таблицу "Применение активных методов обучения". Результат плачевен: студент не справился с заданием. Что произошло? Вед казалось, студент имеет знания. Но знания студенту нужны не сами по себе, не как "мертвый" груз памяти, а как живой инструмент для решения любых учебных задач. Имея знания, студент не владеет ими. Поэтому к показателю развития относится умение применять полученные знания. А это умение невозможно сформировать, если студент не знает, зачем ему необходимо данное конкретное знание.

В основе психолого-педагогических аспектов применения интерактивных методов обучения лежит инициативная активность по М.Г. Ермолаевой):

инициативная активность возникает там, где есть выбор:

- *целей
- *содержания
- *средств и способов деятельности
- *предъявления себя и своего результата.

Очень актуально применяют технологии критического мышления при работе в команде в среде сотрудничества. Технология критического мышления. В основе данной технологии, прежде всего идея. Критическое мышление помогает:

- *выявит предубеждение;
- *передат знания друг другу;
- Увидет влияние этих знаний для решения проблемы.

Критически мыслящий человек задаёт вопросы:

- *что я знаю?
- *что я узнал нового;
- *как изменились мои знания?
- *что я буду с этим делать?

Для дисциплин, где необходимо осваивать новое содержание, а не только как инструмент деятельности. Технология прежде направлена на то чтобы можно было задать и ответить на них. Основу технологии составляет трёхфазная структура: ***Вызов**. В чём его великий смысл? Как вызвать интерес у студентов занятию. Это может быть загадка. Отсутствие варианта ответа, когда мы не говорим чтобы создать атмосферу интриги. Предложит правильный вариант ответа в конце занятия.

Задачи фазы вызова (пробуждение интереса к предмету)

*Актуализировать имеющиеся у студентов знания и смыслы в связи с изучаемым материалом.

- ***Пробудит** познавательный интерес к изучаемому материалу
- ***Помог** студентам самим определить направление в изучении темы.

Какие приёмы можно использовать и все ли приёмы можно назвать интерактивными? Посмотрим таблицу.

1 фаза «Вызов»

Деятельность студентов	Возможные приёмы и методы
Студенты вспоминают, что известно по изучаемому вопросу (делают предположения),	Составление списка известной информации, рассказ – предположение по ключевым словам

Систематизируют информацию до её изучения, задают вопросы, на которые хотели бы получить ответ.	Систематизация материала (графическая) кластеры; Таблицы; Верные и неверные утверждения; Перепутанные логические цепочки и т.д.
Ставят собственные цели	

***Осмысление.** Здесь можно работать в парах и четвёрках. Здесь можно создавать интеллектуальные карты, проводить опыты, эксперименты, исследования, анализировать тексты.

2 фаза «Осмысление»

Деятельность студентов	Возможные приёмы и методы
Студенты читают, (слушают) текст, используя предложенные педагогом активные методы чтения, делают пометки на полях или ведут записи по мере осмысления новой информации.	Методы активного чтения: Маркировка «INSERT»; Ведение различных записей типа двойного дневника, бортового журнала
Отслеживание своего понимания при работе с изучаемым материалом, продолжают активно конструировать цели своего учения	Поиск ответов на поставленные в первой части занятия вопросы

***Рефлексия.** Которая будет для каждого своя. Можно использовать оценочное окно, поле, трансферные листы все они абсолютно интерактивны.

3 фаза «Рефлексия»

Деятельность студентов	Возможные приёмы и методы
Студенты соотносят «новую информацию» со старой», используя знания, полученные на стадии осмысления. Производят отбор информации, наиболее значимой для понимания сути изучаемой темы, а также, наиболее значимой для реализации поставленной ранее индивидуально цели. Они выражают новые идеи и информацию собственными словами, самостоятельно выстраивают причинно-следственные связи. Важно, чтобы в процессе рефлексии студенты самостоятельно могли оценить свой путь от представления к пониманию	-Заполнение кластеров таблиц, установление причинно-следственных связей между блоками информации; - возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям; -Ответы на поставленные вопросы; -Организация и использование устных и письменных круглых столов; -Организация различных видов дискуссии; -Написание творческих работ; -Исследования по отдельным вопросам темы

Можно создавать блок «толстых» и «тонких» вопросов

Толстые ?	Тонкие ?
Дайте.....объяснения, почему? Объясните, почему.....? Почему вы думаете.....? Почему вы считаете.....? В чём различие.....? Предположите, что будет, если.....? Что, если.....?	Кто...? Что...? Когда...? Может...? Будет...? Мог ли...? Верно ли...?

Организовывать можно устные обсуждения в зависимости, от того какие вопросы были разработаны. Количество вопросов можно ограничить соответственно временных рамок урока. Можно предложить интеллект-карты. В зависимости от предмета темы. Например, можно изобразить химические реакции, исторические события, литературных героев это всё интересно и это всё интерактив.

Работа с вопросами это тоже один из столпов интерактивности суть в том, как это организовать. Например «Ромашка Бенджамина Блума» в которой шесть вопросов: простой, уточняющий, оценочный, творческий, практический, вопрос интерпретация.

На лепестках написать формат вопроса, можно расшифровать, что понимается под каждым вопросом. Затем студенты делятся на группы, и каждая группа забирает себе листочек по выбору. Причём тянут нужно, не глядя, что там написано. И далее на основе изучаемого материала предложит поработать с этими вопросами. Результаты можно предложить представить по-разному. Например, таблица, устный ответ, интеллект-карта, сценарий, план-презентация и т.д.

Итак, чтобы сделать процесс обучения лично ориентированным, нужно немного: признать право каждого студента на самооценку, индивидуальность, стремление самостоятельно добывать знания и применять их в разнообразной и интересной для него деятельности.

«Таким образом, коллаборативное (групповое) обучение, то есть «... обучение в сотрудничестве, является личной философией обучающегося, а не только методом, используемым в классе. Во всех случаях, когда люди объединяются в группы, сотрудничество предполагает способ работы ... на основе уважения, признания способностей и личного вклада каждого члена группы». [2]

Литература

1. Болтаева Зулфия Зарифовна. К вопросу о лично ориентированном подходе к развитию познавательной активности студентов в условиях коллаборативной среды. Молодой ученый. Международный научный журнал № 16 (254) / 2019 с. 253.
2. Рассел Джесси. Формы организации обучения. 2013. 57 с.

O'QUVCHILARNING AMALIY KO'NIKMALARINI FAOLLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN VAZIYATLAR SAMARADORLIGI

Alkarova Feruza

O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy
tadqiqot instituti, Toshkent

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini faollashtirishda ularning ruhiy imkoniyatlarini, yosh xususiyatlarini va gender xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyatga ega ekanligi yoritilgan. Ta'lim muassasasida o'quvchilarning aqliy faoliyat ko'rsatish imkoniyatlari va ularning amaliy ko'nikmalarini faollashtirish vaziyatlari haqida so'z yuritilgan.

MAQSAD: o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini faollashtirishga yo'naltirilgan vaziyatlar samaradorligini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: Gerbart o'z tadqiqotlarida tarbiyalovchi ta'lim haqida fikr yuritib uning o'quvchilarni intellektual rivojlantirish imkoniyatiga egaligini ta'kidlagan edi. O'quvchilarga ta'lim berish jarayonida o'qituvchi ularning qalbiga chuqur kirib borishi, hissiyotlariga ta'sir ko'rsata olishi lozim. O'quvchilarning qalbi va his-tuyg'ulariga ta'sir ko'rsatishning asosiy usuli ular bilan jonli muloqot o'rnatishdir. O'quvchilarga to'g'ri ta'lim berish orqali ularning intellekti va his-tuyg'ulari to'g'ri yo'naltiriladi.

XULOSA: pedagogik jarayon birinchi navbatda ijodiy jarayondir. Bunda o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni faollashtirish orqali ularda ijodkorlik ko'nikmalari tarkib toptiriladi.

KALIT SO'ZLAR: amaliy faoliyat, faollashtirish, gender xususiyatlari, bilim, ko'nikma, malaka, kompetensiya, o'quv vaziyatlari, pedagogik jarayonlar.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в этой статье подчеркивается важность учета психоэмоциональных способностей, возрастных данных и гендерные характеристики для повышения практических навыков учащихся. Рассказывается о возможностях умственной деятельности учащихся и активизации их практических навыков в учебном заведении.

ЦЕЛЬ: определение эффективности ситуаций, направленных на активизацию практических навыков студентов

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В своих исследованиях Герберт, размышляя об образовании, подчёркивал его способность интеллектуально развивать учащихся. В процессе обучения учитель должен уметь глубоко проникать в их сердца и влиять на их эмоции. Главный способ воздействия на сердца и эмоции учащихся — это установление с ними живого диалога. Правильное воспитание учащихся позволяет направить их интеллект и эмоции в нужное русло

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Педагогический процесс – это, прежде всего, творческий процесс, в котором творческие способности учащихся развиваются посредством активизации их практических навыков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: практическая деятельность, активация, гендерные характеристики, знания, умения, компетенции, компетенции, учебные ситуации, педагогические процессы.

Annotation

INTRODUCTION: this article emphasizes the importance of taking into account psycho-emotional abilities, age data and gender characteristics to enhance students' practical skills. It tells about the possibilities of mental activity of students and the activation of their practical skills in an educational institution.

AIM: determining the effectiveness of situations aimed at activating students' practical skills

MATERIALS AND METHODS: In his research, Herbert, reflecting on educational education, emphasized its ability to develop students intellectually. In the process of educating students, the teacher must be able to penetrate deeply into their hearts and influence their emotions. The main way to influence the hearts and emotions of students is to establish a lively dialogue with them. By properly educating students, their intellect and emotions are directed correctly.

CONCLUSION: the pedagogical process is primarily a creative process. In this, creative skills are developed in students by activating their practical skills

KEY WORDS: practical activities, activation, gender characteristics, knowledge, skills, competencies, competencies, learning situations, pedagogical processes.

O'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini faollashtirishda ularning ruhiy imkoniyatlarini hisobga olish alohida o'rinda turadi. O'quvchilarning bilish faoliyatlarini faollashtirishda ularning yosh xususiyatlarini hisobga olish birinchi darajali ahamiyatga ega. O'quvchilarning bilish faoliyatlari faolligini ta'minlashda ularning yosh xususiyatlari bilan bir qatorda, gender xususiyatlarini hisobga olish ham alohida ahamiyat kasb etadi. Masalan, qiz bolalar uyda ham, maktabda ham birday faol bo'lsalar, o'g'il bolalar uyda, ko'cha-kuyda faollik ko'rsatganlari holda o'quv jarayonida bir qadar sokin bo'ladilar. Bu ba'zi hollarda ular yashayotgan oila muhiti va ta'lim muassasasining ijtimoiy xususiyatlari bilan ham bog'liqdir. Ta'lim muassasasi o'quvchilar oldiga muayyan talablar qo'yadi. Ta'lim muassasasida o'quvchilarning aqliy faoliyat ko'rsatish imkoniyatlari ochiladi. Bu qoida ta'lim muassasasi muhitida mustahkamlanadi.

Har bir holatning o'ziga mos keladigan vaziyatlari va ruhiyati mavjud. Ayni bir shaxsning turli muhitga xos bo'lgan ruhiyati uning faolligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Chunki turli ijtimoiy vaziyatlarda shaxs faolligi turlicha namoyon bo'ladi.

Ta'lim muassasasiga qadam qo'ygan o'quvchi unga birdaniga moslashib qolmaydi. Chunki o'quvchi ilk kundanoq tamoman yangi olamga kiradi, uning faoliyat tarzi o'zgaradi. O'quv jarayoni o'quvchi uchun tamoman yangi xarakterdagi faoliyat tarzini amalga oshirish sharoitidir. Bu o'z navbatida o'quvchi amal qiladigan qoidalarni aniq belgilab beradi. O'quvchi diqqatining muayyan jarayonga yo'naltirilishi va kuchaytirilishi uning yangi muhitga kirishishiga ko'maklashadi, mazkur muhitga moslashish va o'ziga xos xususiyatlarini o'zlashtirish mikonini beradi. O'quvchi bosqichma-bosqich yangi qoidalarni o'zlashtiradi va u o'quvchi sifatidagi mavqeyini egallaydi. U yangi qiyofa kasb etar ekan, garchan ichki jihatdan muvofiqlashmagan bo'lsa-da, yangicha faoliyat tarzini o'zlashtira boshlaydi. Aksariyat o'quvchilar o'quv jarayoniga tez moslashadilar va o'quv faoliyatini jadal o'zlashtiradilar. O'quvchi xarakterining o'ziga xos jihatlari sirasiga uning axloqiy sifatlarini kiritish mumkin. O'quvchilar muayyan guruhga har doim qo'shib ketishlari uchun ko'p yoki kam darajada o'qituvchi bilan qarama-qarshilikka boradilar. Buning natijasida ta'lim muassasasida tub ma'nodagi ikkilanishlarga duch keladilar.

O'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri — ularning ta'lim muassasasidagi qoidalarga bo'ysunishlari, ijtimoiy mavqega ega bo'lishlaridir. Ba'zan o'quvchilar yalqov, odobsiz bola mavqeyini ham egallaydilar. Chunki bunday vaziyatlarda o'quvchilar e'tibordan chetda qolgan bo'ladilar. Masalan, a'lochi o'quvchilar ba'zan manmanlikka berilib atrofda qilarga bepisandlik bilan qaray boshlaydilar, ularning mavqelari boshqalarni tan olishlariga to'sqinlik qiladi. Bu ko'p jihatdan o'quvchilarning ruhiyatiga bog'liq bo'ladi.

Ta'lim muassasasida o'quvchilarda yuzaga kelgan qo'rquv vujudga kelishiga ko'ra turli-tumandir. Bu esa ta'lim muassasasi muhitining samarasidir. Ba'zan o'qituvchining obro'-e'tibori ham o'quvchilarda qo'rquvni vujudga keltiradi. Ba'zan esa ta'lim muassasasidagi qo'rquv o'ziga xos xurofot natijasidir. Masalan, imtihon arafasidagi qo'rquv va irim-sirimlar.

O'quvchilarga xos bo'lgan xususiyatlardan yana biri – o'zlarining ulg'ayganliklarini namoyon qilishdir. O'qituvchilar va ota-onalar buni alohida his qilishlari, ularga

ulg'ayganliklarini tez-tez eslatib turishlari lozim. Bu o'z navbatida o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini faollashtirishni ta'minlashga xizmat qiladi va yangi bilimlarning jadal o'zlashtirishlariga ko'maklashadi.

O'quvchi alohida psixologik kategoriya sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham uning o'ziga xosliklarini his etgan holda qalbiga yo'l topish o'qituvchining asosiy vazifalaridandir. O'qituvchi va o'quvchilar orasida muayyan to'siqlar bo'lmagandagina ularning bilish faolliklari ta'minlanadi. Chunki o'quvchilar samarali harakatlanishlari uchun ularni o'qituvchilar yaxshi tushunishi, qiziqishlarini yo'naltirishi hamda amalga oshiradigan harakatlarini qo'llab-quvvatlashi lozim. O'quvchilar ruhiyatida o'rtnashib qolgan voqelikni tahlil qilish va bartaraf etish juda murakkab vazifa hisoblanadi.

O'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini faollashtirishda o'qituvchining ruhiy holati ham muhim o'rin egallaydi. O'qituvchi ruhiyati o'ziga xos shaklga ega bo'lib, o'quvchilarnikidan bir qadar murakkabdir. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, o'qituvchining mavqeyi alohida ahamiyatga ega bo'lib, unga erishish uchun pedagog katta bilim, mahorat va tajriba sohibi bo'lishi kerak. Chunki o'qituvchi mehnatining mahsuli uzoq vaqt mobaynida namoyon bo'ladi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish faolliklari uning ishtirokisiz ko'magi asosida shakllanishiga erishishi lozim. Buning uchun u har doim o'z o'quvchilarining amaliy ko'nikmalarini faollashtirishni ta'minlash ustida fikr yuritishi talab etiladi. Shunday natijaga erishish uchun o'qituvchi o'z o'quvchilariga mehr bera olishi, ularni tushunishi va ko'makdosh bo'lishi lozim. Buning uchun u o'quvchilar bilan muntazam muloqot qilishi, ularning bilish ehtiyojlari va intilishlarini e'tibordan chetda qoldirmasligi zarur.

O'qituvchi ruhiyatiga xos bo'lgan holatlardan biri – uning o'z o'quvchilari haqida g'amxo'rlik qila olishi, ularning tuyg'ulari, kechinmalarini his etishidir. O'qituvchi har doim o'z o'quvchilarining imkon qadar ko'proq narsalarni bilishlariga intilishi kerak. O'qituvchi o'z o'quvchilari xatti-harakatidagi har bir holatga e'tibor qaratishi lozim. Bu o'qituvchilik kasbining o'ziga xos jihati hisoblanadi. O'qituvchi o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish yo'lida uchraydigan barcha qiyinchiliklarni his etishi, uni bartaraf etish yo'llarini ishlashi lozim.

O'qituvchi har doim o'z o'quvchilariga nisbatan e'tiborli bo'lishi talab etiladi. Aksincha, u o'quvchilarning bilish faolligini rivojlantirishga ehtiyotkorlik bilan yondasha olmaydi. O'qituvchi talabchan, ikir-chikirlarga e'tiborli va bezovta bo'lishi lozim. O'qituvchining g'amxo'rliqi qanchalik yumshoq va nozik bo'lmasin ba'zi o'quvchilar uni og'ir qabul qiladilar. Shuning uchun ham, kichik maktab yoshidagi o'quvchilar darslarni yakunlab uylariga yo'l olganlarida yengil tin oladilar. Bu ko'proq ularning o'yinqaroqliklari bilan bog'liq.

Aksariyat hollarda o'qituvchi ruhiyati o'zining tabiiyligini yo'qotadi. O'qituvchi har doim o'quvchilarni olqishlash yoki ularga tanbeh berishga o'zini tayyorlab boradi. O'qituvchi har doim ixtiyorsiz tarzda o'zini o'z o'quvchilari o'rniga qo'yishga intiladi. Shundagina u o'quvchilarni yaqindan tushuna oladi va o'zi ham ular uchun tushunarli bo'ladi. Bunday holatga tushish o'qituvchi uchun nihoyatda murakkab bo'lib undan alohida pedagogik mahoratni talab qiladi. Agar o'qituvchi o'zini o'quvchilar o'rniga qo'ya olmasa ularning amaliy ko'nikmalarini faollashtirishni samarali rivojlantira olmaydi.

O'qituvchi uchun o'z-o'ziga bo'lgan ishonch nihoyatda zarur. O'z-o'ziga ishonmasdan turib o'qituvchi o'zining pedagogik faoliyatini muvofiqlashtirishi va o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini faollashtirishni rivojlantirishga xizmat qiladigan innovatsion metodlarni qo'llashi mumkin emas. Bunday ishonch o'qituvchi bilan o'quvchilar orasidagi ishchan muloqot va shaffoflikni ta'minlaydi. Bu o'z navbatida o'qituvchi ruhiyatidagi eng muhim holat hisoblanadi. Xuddi mana shu ishonch tufayli ular o'z faoliyatlariga e'tiborli bo'ladilar. O'qituvchi o'z o'quvchilariga alohida muhabbat bilan qaragan taqdirdagina o'quvchilar ham uni astoydil tinglaydilar va bergan topshiriqlarini bajonidil bajaradilar. O'qituvchi o'quvchilarning mustaqil fikrlarini hurmat qilishi, ularning nostandart fikrlash tarzlarini qo'llab-quvvatlashi lozim. Shundagina o'quvchilarda aqliy faollik namoyon bo'la boshlaydi, ular o'z nuqtai nazarlariga ishonch bilan qarab uni qat'iyat bilan himoya qila boshlaydilar.

Avtoritar ish uslubidan voz kechib o'quvchilarga tabiiy tarzda munosabatda bo'lish pedagogik faoliyat samaradorligini ta'minlaydi. O'qituvchi har doim o'quvchilarga insonparvarlik tamoyili asosida yondashishi talab etiladi.

O'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini faollashtirishni rivojlantirishga hizmat qiladigan shaxsga yo'naltirilgan pedagogik jarayon o'ziga xos xususiyatlarga ega.

O'quvchilarning bilish faoliyatlarini faollashtirishda o'qituvchi ham ular bilan bir qatorda o'ziga xos mavqe egallaydi. Ularning amaliy ko'nikmalarini faollashtirishni rivojlantirishga yo'naltirilgan o'quv-biluv jarayonini o'quvchilar ruhiyatining o'ziga xosligi muntazam murakkablashtirib boradi. O'qituvchi o'quvchilarning yangi bilimlarni o'zlashtirish ustida samarali ishlashlarini tashkil etish uchun katta kuch sarflaydi.

Sinfda past o'zlashtiruvchi o'quvchilarning mavjudligi vaziyatni murakkablashtiradi. Bunday vaziyatda o'qituvchi o'quvchilarning o'quv-biluv jarayonlarini muvaffaqiyatli boshqara olishlari kerak. Buning uchun o'qituvchi dastlab sinfdagi o'quvchilarning tabiati va o'zlashtirish darajasini o'rganishi zarur. Chunki pedagogik jarayon farqatgina o'quv faoliyatini amalga oshirish jarayoni emas.

Gerbart o'z tadqiqotlarida tarbiyalovchi ta'lim haqida fikr yuritib uning o'quvchilarni intellektual rivojlantirish imkoniyatiga egaligini ta'kidlagan edi. O'quvchilarga ta'lim berish jarayonida o'qituvchi ularning qalbiga chuqur kirib borishi, hissiyotlariga ta'sir ko'rsata olishi lozim. O'quvchilarning qalbi va his-tuyg'ulariga ta'sir ko'rsatishning asosiy usuli ular bilan jonli muloqot o'rnatishdir. O'quvchilarga to'g'ri ta'lim berish orqali ularning intellekti va his-tuyg'ulari to'g'ri yo'naltiriladi. Chunki o'quvchilarning bilish faoliyatlarini rivojlantirishda ularning intellektlari va his-tuyg'ulari yetakchi o'rin egallaydi. Ularning aqliy rivojlanish jarayonlarini tashkil etish orqali fikriy izchillik tarkib toptiriladi.

Aqliy mehnat o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini faollashtirishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, o'quvchilar dasturda ko'zda tutilgan asosiy o'quv materiallaridan ko'ra qo'shimcha materiallarni tez va muvaffaqiyatli o'zlashtiradilar. Chunki bunday materiallar ulardan juda katta kuch-quvvat sarflashni talab qilmaydi. Bunda asosiy o'rinni o'quvchilarning ixtiyoriy qiziqarlari egallaydi.

O'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ularda pedagogik jarayonga nisbatan alohida qiziqish va intilishni tarkib toptirish lozim. Ularning tafakkuri ijtimoiy muhitda jadal rivojlanadi. Chunki bu jarayonda o'quvchilar bir-birlari va o'qituvchilari bilan ijtimoiy hamkorlikka kirishadilar. Ijtimoiy tafakkurning bunday o'ziga xos jihati o'quv-biluv jarayonida yaqqol namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Якунин В.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие / Европ. ин-т экспертов,— СПб.: Изд-во Михайлова В.А.: Изд-во «Полиус», 1998. - 639 с.
2. G'oziyev E. Psixologiya: Yosh davrlari psixologiyasi. – T., 1994.–224 b.
3. Safarova R., Musayev U.Q., Musayev P. va boshqalar O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta ta'lim strategiyasi muammolari va ta'lim mazmunining yangi modellari, ularni tatbiq etish yo'llari. –T.: “Fan”, 2005. – 255 b.
4. Safarova R., Yusupova F. va boshqalar O'quvchilarda o'zaro do'stona munosabatlarga asoslanib hamkorlikda faoliyat ko'rsatish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonini tashkil etish tamoyillari va parametrlari. – T.: “Fan va texnologiya”, 2013. – 142 b.

**O'QUVCHILARDA FUQAROLIK TUYG'USINI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA
TARBIYALASHNING PEDAGOGIK JIHATLARI****Adhamjon ZIYAEV**

Qo'qon davlat pedagogika instituti, Farg'ona

Ulug'bek MAQSUDOV

Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona

Annotatsiya

KIRISH: maqolada milliy qadriyatlarimizning o'quvchilarda fuqarolik tuyg'usini tarbiyalashdagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Uzluksiz ta'lim tizimining bu boradagi imkoniyatlari va ularning ayrimlaridan namunalar hamda tahlili, shuningdek, amalga oshirishning yo'l-usullari haqida tavsiyalar mavzudan kelib chiqib o'z ifodasini topgan.

MAQSAD: o'quvchilarda fuqarolik tuyg'usini milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning pedagogik jihatlari o'rganish.

MATERIALLAR VA METODLAR: milliy ma'naviy qadriyatlarimiz debochasi sifatida "Avesto" yozma yodgorligi, "O'rxun enasoy" bitiklari, Mahmud Qoshg'ariyning "Devoni lug'atit turk" asarlari, islom ta'limoti hamda buyuk qomusiy olimlarimiz A. Beruniy, Ibn Sino, A. Farobiy, Al-Xorazmiy, ma'rifatparvarlarimiz A. Avloniy, A. Furqat, A. Cho'lpon, Munavvarqori Abdurashidxonov, I. Ibrat kabi ko'plab xalqimiz tarixi va o'tmishining zarvaraqalariga bitilgan nomlar, ularning zahmatli va shavkatli ijodiy mehnatlarining bugungi kundagi o'rni va mohiyati haqida o'quvchilarga bilimlar berish orqali ularda fidoyilik hislarini shakllantirish hamda faol fuqarolik tuyg'ularini singdirish samaradorligi ortadi.

XULOSA: yosh avlod tarbiyasi jarayonida milliy qadriyatlarga hamisha hurmat va g'urur hislarini, faol fuqarolik tuyg'ularini shakllantirish ijtimoiy tarbiyaning maqsad va vazifalarini mamlakatimiz taraqqiyoti yo'lida amalga oshirishiga xizmat qiladi.

KALIT SO'ZLAR: qadriyat, fuqaro, fuqarolik, tuyg'u, metod, uzluksiz, konstitutsiya, vatanparvarlik, huquq, me'yor, tarbiya.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: данная статья рассматривает проблематику воспитательному значению национальных ценностей и об их влиянии на воспитание гражданской позиции молодого поколения, а также рассматриваются некоторые образцы национальных ценностей. В статье даны рекомендации методов и возможностей воспитания гражданских чувств.

ЦЕЛЬ:**МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:****ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ценности, гражданин, гражданство, чувств, метод, непрерывность, конституция, патриотизм, права, норма, воспитания.

Annotation

INTRODUCTION: the article is focused on the importance of the national values and their offsets on the educating of the patriotic position of the young generation. The opportunities of the continuous education which is related to the French, models and analysis of some of them, recommendations which is about the ways of carrying out is conveyed according to that topic.

AIM:**MATERIALS AND METHODS:****CONCLUSION:**

KEY WORDS: citizen, citizenship, sense, method, continuous, constitution, patroness, law, right, criterion, education.

Mamlakatimizda 2020-yil “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” deb nom berilishi yosh avlodni har tomonlama yetuk qilib tarbiyalash uchun katta imkoniyatlar eshigini ochmoqda va o‘z navbatida ta’lim tizimining barcha bosqichlarida yanada sifatli, zamonaviy ishlash talablarini taqozo etmoqda. Bu borada yosh avlodni ijtimoiy faol, mustaqil, erkin fikrlovchi, salohiyatli hamda ma’naviyatli barkamol shaxs sifatlarini tarbiyalashda ijtimoiy tarbiyaning muhim tarkibiy qismi bo‘lgan fuqarolik tarbiyasi alohida o‘rin tutadi. O‘z fuqarolariga ega bo‘lishi davlatning muhim belgisi hisoblanadi. Respublikamizda insonparvar, xuquqiy-demokratik davlat barpo etishdek ezgu maqsadlar zamirida fuqarolik mavqeyini yanada yuqori pag‘onalarga ko‘tarish moxiyatan o‘z ifodasini topmoqda. So‘nggi yillar ijtimoiy hayotimizdagi tub o‘zgarishlar, barcha sohalarni zamon talablari asosida islohotlar o‘tkazilishi mamlakatimizni dunyoga yuz tutishida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Milliy qadriyatlarimizning ulug‘lanishi xalqimizning milliy o‘zligini angashiga xizmat qilmoqda. Mamlakatimizda turli mavzularda o‘tkazilayotgan ma’naviy-marifiy va madaniy tadbirlarning tizimli o‘tkazilishi xalqimiz ma’naviyatini qadriyatlar asosida shakllanish imkoniyatlarini oshirmoqda. Masalan, Qo‘qonda o‘tkazilgan “Xalqaro hunarmandchilik festivali” misolida milliy qadriyatlarimizning mohiyatini va tarbiyaviy ahamiyatini yana bir bor dunyoga ko‘rsatdi. Qonunchilik ustvor bo‘lgan davlatda fuqarolik mavqeyi yanada mustahkamlanishi yosh avlodni mazkur jamiyatda munosib yashash, umumjamiyat tomonidan qabul qilingan axloqiy, huquqiy me’yorlarga hurmat asosida rioya qilish, o‘z yurti, vatani, xalqi ravnaqi yo‘lida halol, samarali mehnat qilish, o‘z vatanini sevish, uning moddiy, ma’naviy qadriyatlarni qadrlash, milliy bag‘rikenglik kabi ezgu his-tuyg‘ularni uzluksiz ta’lim tizimining barcha bosqichlarida izchil shakllantirishga ko‘p jihatdan bog‘liqdir. Zero, ushbu maqola tadqiqot ishi muammosi sifatida milliy qadriyatlarimizda fuqarolik mavqeyi masalalari hamda yosh avlodda fuqarolik tuyg‘ularini milliy qadriyatlar asosida shakllantirish hamda rivojlantirish tizimini tadqiq etishdan iborat.

Huquqiy o‘rni qonun yo‘li bilan kafolatlangan shaxsning davlat ichkarisida yoki tashqarisida bo‘lishdan qat’iy nazar ma’lum bir davlatga qarashlilik holati fuqarolik deyiladi. Shunday huquqqa ega shaxs esa fuqaro deb ataladi [4]. Ko‘rinib turibdiki, fuqarolik shaxsdan o‘z davlati, yashayotgan jamiyat a’zosi sifatida huquq va burchlarini anglash va ma’naviy yetuklikni talab etadi. Shaxsda o‘z xalqi, davlati o‘tmishiga hurmat tuyg‘usini qaror toptirish, milliy qadriyatlarga nisbatan muhabbat tuyg‘usini tarbiyalash hamda ulardan g‘ururlanish, faxrlanish, iftixor hislarini oshirish olib boriladigan fuqarolik tarbiyasining muhim vazifalaridan biridir.

Qadriyat jamiyat va tabiatdagi ahamiyati, o‘rni, nufuzi e’tirof etilgan moddiy, ma’naviy ne’matlar, munosabatlar, jarayonlardir[2]. O‘z navbatida milliy qadriyatlar millat tarixi, mavjudligi va taqdiri uchun hayotiy ahamiyatga molik qadriyatlardir. Zero, fuqarolik tarbiyasi o‘z mohiyatidan kelib chiqib yosh avlod ongiga milliyligimiz asosi bo‘lgan qadriyatlarimizni singdirishda urf-odat, an’analarimiz haqida, xalqimiz tarixida el-yurt, millat ravnaqi va kelajagi uchun fidoiyi insonlarning buyuk jasratlari borasida ko‘plab ma’lumotlar berish, ularning hayot va faoliyatini ibrat namuna qilib ko‘rsatish bu boradagi samarali tarbiya usullari hisoblanadi.

Bu borada uzluksiz ta’limning barcha bosqichlarida katta imkoniyatlar mavjud. Xususan, maktabgacha ta’lim tizimida tarbiyalanuvchilar bilan olib boriladigan ta’lim tarbiyaviy mashg‘ulotlar o‘zining mazmuni mohiyati milliy qadriyatlar asosida tashkillantiriladi. Ayniqsa, katta guruhlarda o‘tkaziladigan turli xalq o‘yinlari - “Oq terakmi, ko‘k terak” kabilar, shuningdek, “Konstitutsiya olamiga sayohat” mashg‘ulotlarida, “Navro‘z” sayllarida, turli ertak va rivoyatlar aytish orqali o‘z vatani o‘tmishi, buguni va kelajagiga hurmat, g‘urur va iftixor hislarini shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

Fuqarolik tuyg‘usi milliy ong, psixik olamning eng yuksak ko‘rinishi bo‘lib, har bir kishining ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida huquqiy qoidalar, tartiblar, burchlariga ongli munosabatda bo‘lishi, shuningdek, hayotda faol qatnashishi, ma’naviy-axloqiy jihatdan

yetukligini ifodalaydi [6]. Fuqarolik tuyg'ularini milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashda umumiy o'rta ta'lim, xususan, boshlang'ich ta'lim jarayonida katta imkoniyatlar mavjud. Ayniqsa, "O'qish" kitoblarida har bir mavzularda xalq og'zaki ijodi materiallaridan namunalari berilgan. "Konstitutsiya alifbosi" darslarida davlatchiligimiz tarixi, bugungi kunda fuqarolarimizning huquqiy me'yorlar milliy qadriyatlar ruhi bilan sug'orilganligini ta'kidlash maqsadga muvofiq. Masalan, 3-sinf "O'qish kitobi"da shoira Kavsar Turdiyevaning "Obod mahalla bo'ylab" she'ri

Bizning mahalla-yu ko'y,
 Har bir xonadon va uy,
 Mehrlarga to'lmoqda,
 Shundan obod bo'lmoqda. – kabi misralar bilan boshlanadi.

Ushbu misralardagi har bir xonadon va uy mehrlarga to'lishligi, mahalla, hashar, obodonchilik kabi so'zlar ma'nosini tushuntirish orqali milliy qadriyatlar va fuqarolik tuyg'ularini shakllantirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ma'lumki, fuqarolik tarbiyasining muhim tarkibiy qismi harbiy vatanparvarlik bo'lib, yuqori sinflarda bu borada buyuk davlat barpo etgan buyuk sarkarda bobomiz A. Temurning afsonaviy qahramonligi haqida, uning hayotiy falsafiy qarashlarini dars va darsdan tashqi ishlar jarayonida chuqur o'rganish o'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish, ularda mustahkam barqaror fuqarolik tuyg'ularini shakllanishidagi o'rni va ahamiyati kattadir.

Ayniqsa, so'z mulkingning sultoni Alisher Navoiy ijodini o'rganishda uning asarlaridagi pok muhabbat, vafo, do'stlik, shafqat, saxovat, adolat, insof, qahramonlik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik kabi insonparvarlik g'oyalari keng targ'ib etilganligini ko'ramiz. Masalan, uning "Hayrat ul-abror" dostonidagi ushbu mashhur misralarni keltirish fikrimiz ifodasidir:

Odamiy ersang, demagil odami
Oniki yo'q xalq g'amidin yo'q g'ami.
 Shoirning el tinchligi, osoyishtaligi uchun aytgan ushbu yurak so'zlari:
Menga qilsa ming jafu, bir marta faryod aylaram,
Elga qilsa bir jafu, ming marta faryod aylaram.[1]

Fuqarolik tuyg'usini shaxsda rivojlantirib borish jarayoni o'ziga xos murakkab, serqirra jarayon bo'lib, o'qituvchidan ma'lum ma'noda chuqur bilim va kasbiy mahoratlilikni talab etadi. Ayniqsa, biz tadqiqot ob'ekti qilib olgan fuqarolik tuyg'usi tarbiyasini amalga oshirishning muhim omili sifatida qaralayotgan milliy qadriyatlar xaqidagi bilimlarni o'qituvchi tarbiya tizimiga olib kirish mahoratiga ega bo'lish zaruratini alohida ta'kidlash o'rinlidir. Yosh avlodda faol fuqarolik qarashlarining qaror topishida ma'naviy qadriyatlarimiz bo'lgan xalq pedagogikasi materiallaridan ta'lim tarbiya jarayonida o'rinli va unumli foydalanishni taqozo etadi. Uzoq asrlarni o'z ichiga olgan o'zbek xalqi tarixida farzand tarbiyasi azaldan asosiy hayotiy masala sifatida qarab kelingan. Bola tarbiyasidagi tarbiya ideali, tarbiyalanganlik mezonini bo'lgan oliyjanob maqsad, o'tmishda va hozirda ham el-yurt koriga bakor keladigan aqlli, bilimli, mehnatsevar, xalqparvar komil inson tarbiyasi bo'lib kelganligi ma'lum. Xalqimiz tomonidan yaratilgan dostonlar, rivoyatlar, maqolu matallar, ertaklar, qahramonlik eposlari, qo'shiqlar kabi juda ko'plab xalq og'zaki ijodi janrlarida jamiyatga munosib, vatanparvar, yaratuvchi mehnatkash fidoiy insonlar obrazi tarannum etib kelingan. Fuqarolik tarbiyasi bugungi uzluksiz ta'lim turlarining barcha bosqichlarida izchillikka asoslangan holda tizimli olib borilishi jarayonida xalq pedagogikasidan unumli foydalanishi imkoniyatlari borasida ko'plab manbalar mavjud. Xalqimiz manaviyatining sarchashmalari bo'lgan xalq ozaki ijodi maktabgacha ta'lim, o'rta umumta'lim maktablari ta'lim mazmunida ko'proq o'z ifodasini topgan. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim muassasalarida olib boriladigan mashg'ulotlar, o'tkaziladigan o'yinlar, boshlanich sinflar o'qish kitoblari, yuqori sinflarning adabiyot, tarix kabi ijtimoiy fan asoslarida xalq og'zaki ijodi materallariga boydir. Masalan, 5-sinf adabiyot darsligidan "Shiroq" dostoni, 8-sinfda "Alpomish" kabi dostonlarni o'rganish o'quvchilarda o'z vatani, xalqini sevis, himoya qilishga tayyorlash hislarini shakllanishda alohida ahamiyatga ega. "Ona yurtning omon bo'lsa, rangi ro'ying somon bo'lmas", "Qo'shni keldi –ko'mak keldi, "Elga xizmat-oliy himmat",

”Saxiy topsa barcha yer, baxil topsa bosib yer” kabi maqollar va boshqa janrlarda el- yurt uchun fidoiylik, faol fuqarolikni o’quvchilarga singdirib borish maqsadga muvofiq bo’ladi. Bu borada o’quvchilarning yosh xususiyatlariga mos ish shakl va usullarini o’qtuvchi tomonidan to’g’ri tanlash va qo’llash faoliyat samaradorligini ta’minlaydi.

El- yurt manfaatlarini shaxsiy manfaatlaridan ustun qo’yuvchi fidoyi inson tarbiyasi fuqarolik tarbiyasi moxiyatini tashkil etuvchi asosiy jihatlardan hisoblanadi. Bu borada barcha ta’lim-tarbiyaviy ishlarimizga milliy istiqlol g’oyalari asosida yondashuv o’quvchi yoshlarda fuqarolik tarbiyasini samarali tashkil etish imkoniyatlarini orttiradi. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari g’oya mazmunida milliy qadriyatlar alohida o’rin tutadi hamda ularni ta’lim-tarbiya jarayoniga singdirish orqali ijtimoiy tarbiya maqsadlari shaxs maqsadlariga aylanishi va o’z navbatida shaxsda o’z shaxsini takomillashtirish uchun faol faoliyatini paydo qiladi. O’quvchi ongida hayot, axloq, mehnat kishilik ijtimoiy munosabatlari bilan bog’liq huquqiy, axloqiy me’yor va qoidalar haqida tushunchalar xosil bo’lishi va ularga og’ishmay amal qilish istagining shakllanishi faol fuqarolik tuyg’usi va qarashlari barqarorligini ta’minlovchi omilga aylanadi.

O’quvchi yoshlarda qadriyatlar tizimini shakllantirish borasida quyidagi tavsiyalar berilishi maqsadga muvofiq:

- har bir o’qituvchi va tarbiyachi, avvalo, ijtimoiy tarbiya, xususan, fuqarolik tarbiyasining mazmuni, maqsad va vazifalarini to’liq anglagan holda faoliyatga kirishishi;
- milliy qadriyatlarimiz, ma’naviy merosimiz, xalq pedagogikasi materiallarini milliy istiqlol g’oyalari asosida o’rganish va ta’lim-tarbiya ishiga tatbiq etish;
- o’quvchilarga o’z konstitutsiyaviy huquq va burchlarini to’g’ri anglatish orqali ularda fuqarolik qarashlarini shakllantirish;
- vatan, el-yurt, xalq faravonligi yo’lida fidokorona mehnat qilish, vatan himoyasiga tayyorlik hislalarini qadriyatlar asosida shakllantirish;
- ularga ijtimoiy foydali faoliyatda mas’ullik sifatlarini singdirish;
- jamiyatimizda ustuvor axloqiy-huquqiy me’yorlarga xurmat hislarini o’quvchilarda qaror toptirish jarayonida yuksak tuyg’ularni shakllantirishga e’tibor qaratish;
- o’quvchilarda o’zlikni anglash hislarini qaror toptirishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni ulug’lovchi tarbiyaviy ishlarni tarbiyaviy qonuniyat va tamoyillar talablari asosida tashkil etish kabilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Xoshimov K., Ochil S. O’zbek pedagogikasi antalogiyasi. – T.: “O’qituvchi”, 1995.
2. Qahhorov M., Hamidov A. Falsafa. – T.: “Farg’ona”, 2000.
3. Xasanboev J., To’raqulov X., Alqarov I., Usmonov N. Pedagogika. – T.: “Noshir”, 2011.
4. Yo’ldoshev O’., Ziyayev A., Yusupov M. va boshqalar. Umumiy pedagogika. – T.: “Fan va texnologiya” 2018.
5. Mardonov Sh.Q. Pedagogik ta’lim tizimida ta’limiy qadriyatlardan foydalanish. “Xalq ta’limi” j. 2005 yil 6-son.
6. Sohibov A., Ziyayev A. Boshlang’ich sinf o’quvchilarida fuqarolik tuyg’usini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari. Buxoro DU “Pedagogik mahorat” ilmiy metodik jurnal 2-son (2019 yil, aprel).

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

Ziyayev Adhamjon (Qo’qon davlat pedagogika instituti umumiy pedagogika va psixologiya kafedrasida katta o’qituvchisi)

Maqsudov Ulug’bek (Farg’ona davlat universiteti pedagogika kafedrasida o’qituvchisi)

**ILMIY-AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JADAL RIVOJLANISHIDA
INTELLEKTUAL SALOHIYATNING SHAKLLANISHI****Murodova Zarina**

Buxoro muhandislik texnologiya instituti, Buxoro

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada ta'lim jarayonini tashkil etishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash, yagona ochiq axborot ta'lim muhitini shakllantirish, ta'limni axborotlashtirish, ta'lim muassasasini tegishli zamonaviy uskunalar, dasturlar va ilmiy-uslubiy ta'minot bilan ta'minlash davr talabi ekanligi haqida fikr yuritilgan. Axborot ta'lim muhitini yaratish, ikkinchidan, o'quvchilarning o'quv faoliyatini tashkil etish va boshqarishda interfaol usullarni biladigan, ulardan o'quv va tarbiyaviy mashg'ulotlarni tashkil etishda foydalanish qoidalaridan xabardor bo'lgan o'qituvchilar kerak.

MAQSAD: ilmiy-axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishida intellektual salohiyatning shakllanishini o'rganish.

MATERIALLAR VA METODLAR: yangi axborot ta'lim texnologiyalarining professional va shaxsiy salohiyati turli xil g'oyalarni ishlab chiqarish qobiliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi, har qanday ta'lim va o'quv dasturlari, chiziqli bo'lmagan algoritmlarga asoslangan vaqtni nazorat qilish bilan ishlaydigan o'yinlar va qayta ishlatish bilan bog'liq muammolarni hal qilish talabalarga yangi va yangi vaziyatlarni taklif qiladi. O'qituvchi cheklangan vaqtda ularni hal qilish uchun to'g'ridan to'g'ri topshiriqlarni ishlab chiqishni emas, balki ularni umumlashtirib, o'quvchilardan turli xil yechimlarni ishlab chiqishni talab qiladi. Bu o'z harakatlarini tahlil qilish va bunday vaziyatlarda harakat qilish usulini tezda tanlashga yordam beradigan o'ziga xos algoritmlarni ishlab chiqishga o'rgatadi.

XULOSA: ta'limdagi ilmiy-axborot texnologiyalarining kasbiy va shaxsiy salohiyati pedagogik ijodning tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, bu muammoni hal qilishning universal usullari mavjud emas. Bu holatda o'qituvchi nazariy bilim, amaliy tajriba va sezgi bilan boshqarishi kerak.

KALIT SO'ZLAR: tarbiya, modernizasiya, pedagogika, uslubiyot, innovasiya, interaktiv metod, zamonaviy axborot, virtual ilmiy laboratoriya, didaktika, pedagogik texnologiya.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье говорится о применении информационно-коммуникационных технологий в сфере организации образовательного процесса, формирование единой открытой информационной образовательной среды требует обеспечения образовательного учреждения современным оборудованием, программами и научно-методическим обеспечением. С одной стороны, необходимо создать информационную образовательную среду, а с другой-информировать учителей, которые знают интерактивные методы организации и управления учебной деятельностью учащихся, знают правила их использования при организации учебных и воспитательных занятий.

ЦЕЛЬ: Изучение формирования интеллектуального потенциала в условиях бурного развития научных и информационных технологий

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Профессионально-личностный потенциал новых информационно-образовательных технологий напрямую влияет на способность генерировать разнообразные идеи. Любые образовательные и обучающие программы, игры с контролем времени, основанные на нелинейных алгоритмах, и решение задач с повторным использованием предлагают учащимся всё новые и новые ситуации. Учитель не разрабатывает прямые задачи для их решения в условиях ограниченного времени, а требует от учащихся их обобщения и разработки различных вариантов решений. Это учит их анализировать свои действия и разрабатывать собственные алгоритмы, помогающие быстро выбирать способ действия в таких ситуациях

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Профессионально-личностный потенциал научно-информационных технологий в образовании является одним из компонентов педагогического творчества, и универсальных методов решения этой проблемы не существует. В этом случае педагогу приходится довольствоваться теоретическими знаниями, практическим опытом и интуицией

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспитание, модернизация, педагогика, методология, инновации, интерактивный метод, современная информация, виртуальная научная лаборатория, дидактика, педагогические технологии.

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the use of information and communication technologies in the organization of the educational process, the formation of a unified open information educational environment requires the provision of educational institutions with modern equipment, programs and scientific and methodological support. On the one hand, it is necessary to create an informational educational environment, and on the other-to inform teachers who know interactive methods of organizing and managing students educational activities, and know the rules for their use in organizing educational and educational classes.

AIM: Studying the formation of intellectual potential in the context of the rapid development of scientific and information technologies

MATERIALS AND METHODS:

CONCLUSION: the professional and personal potential of new information and educational technologies directly affects the ability to generate various ideas, any educational and training programs, games with time control based on nonlinear algorithms and solving problems with reuse offer students new and new situations. The teacher does not develop direct tasks for solving them in a limited time, but requires students to generalize them and develop various solutions. This teaches them to analyze their actions and develop their own algorithms that help them quickly choose the way to act in such situations

KEY WORDS: education, modernization, pedagogy, methodology, innovations, interactive method, modern information, virtual scientific laboratory, didactics, pedagogical technologies.

Professional identifikatsiya qilish kasbiy rivojlanish jarayoni sifatida XXI asrda yangi axborot texnologiyalari asri deb nomlangan va ularning asosida tashkil etilgan ta'lim va makon muhiti shaxsiy yo'naltirilgan ta'limning maqsadiga yanada samarali erishish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar o'qituvchining shaxsiyatini rivojlantirishga, o'z-o'zini tarbiyalash va o'z-o'zini anglashga bo'lgan ehtiyojlarini shakllantirishga, o'quv, kasbiy va hayotiy vaziyatlarda o'z xatti-harakatlari uchun shaxsiy mas'uliyatlari haqida xabardor bo'lishga yordam beradi.

Zamonaviy, tobora kengayib borayotgan va mustahkamlanayotgan ijtimoiy rivojlanish tendensiyalari va ulardan kelib chiqadigan yangi hodisalar "yangi didaktika"ni shakllantirish uchun ikki turdagi shart-sharoitlarni yaratadi[1]:

- ta'lim mazmuni sohasida – axborot jamiyatini shakllantirish va kontekstli, shaxsiy yo'naltirilgan ta'limga o'tish zarurati;

- ta'lim jarayonini tashkil etish sohasida – ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash, yagona ochiq axborot ta'lim muhitini shakllantirish, ta'limni axborotlashtirish, ta'lim muassasasini tegishli zamonaviy uskunalar, dasturlar va ilmiy-uslubiy ta'minot bilan ta'minlashni talab qiladi. Bir tomondan, axborot ta'lim muhitini yaratish, ikkinchidan, o'quvchilarning o'quv faoliyatini tashkil etish va boshqarish ko'zda tutiladi.

YUNESKONing “Yashash uchun o'rganish” ma'ruzasida ta'lim texnologiyalari ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy omili sifatida baholanadi [2]. Ilmiy-axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim oldiga ilg'or o'qitish amaliyotini kengaytirish, yangi texnik vositalardan foydalanish, ta'lim usullarini takomillashtirish, pedagogik texnologiyalarni axborot darajasiga o'tkazish muammosini tug'diradi.

Ta'lim muassasalari, bir tomondan, iste'molchi, mavjud ilmiy-axborot texnologiyalaridan foydalanuvchi (ilmiy-axborot texnologiyalari), boshqa tomondan, yangi, ixtisoslashtirilgan, ta'lim jarayonida foydalanish uchun yaratuvchidir. Shu bilan birga, axborotni uzatish bilim, ko'nikma va qobiliyatlarni uzatish emas, shuning uchun ilmiy-axborot texnologiyalari o'qituvchilar uchun juda samarali bo'lib, o'qitish vositalarini taqdim etadi.

Bir qator ta'lim muassasalarining ta'lim jarayonida ilmiy-axborot texnologiyalaridan kompleks foydalanish tahlili ularning imkoniyatlaridan muayyan darajada pedagogik texnologiyalarni boyitib borish, o'qituvchilarning ilmiy-uslubiy faoliyatiga ko'maklashish, boshqaruv muammolarini hal etishni takomillashtirish va yengillashtirayotganidan dalolat beradi. Bundan tashqari, umumiy ta'lim tizimida va ta'lim muassasasida to'plangan tajriba, bilim va an'analar, xususan, axborot makonining mazmuni, umumiy madaniy tarkibiy qismini — alohida oliy ta'lim muassasasining mahalliy tarmog'idan Internet tarmog'ini to'ldiradi.

Ta'lim jarayonida ilmiy-axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'limga shaxsiy va faol yondashishga asoslangan, chunki ilmiy-axborot texnologiyalari asosiy vazifani hal qilishni ta'minlash uchun mo'ljallangan, bu vazifalar: ichki zaxiralarni faollashtirish, professional vakolatli shaxs, ya'ni yangi axborot jamiyatida o'z-o'zini anglash orqali uyg'un, axloqiy jihatdan mukammal, ijtimoiy faol rivojlanish sharoitlarini yaratish.

Professional va shaxsiy komponent ilmiy-axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o'tkaziladigan barcha treninglar o'quvchilarning bilimlari, ko'nikmalari, qobiliyatlari va mavjud tajribasini, subyekt munosabatlarida uning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda quriladi. Ta'lim talabani shaxsiyatiga, maqsadlariga, manfaatlariga, qadriyatlariga, istiqbollarga va boshqalarga qaratilgan va o'quvchiga shaxsiy o'sish, rivojlanish, uning individualligini oshkor qilish imkoniyatini beradi [3]. Insonning ta'lim ehtiyoji ikki komponentdan iborat: bilim va axborot. Axborotga bo'lgan ehtiyojni qondirish bilimlarni olish va assimilyatsiya qilish bilan bog'liq, axborot esa axborotni olish va iste'mol qilish bilan bog'liq.

Axborotni bilimga aylantirish o'quv materialini bilish jarayoni yoki uning ta'lim va bilim faoliyati sifatida tushuniladi. O'quvchilarning axborot faoliyati inson kommunikatsiyalari jarayonida axborotni qabul qilish va ulardan foydalanish bilan bog'liq, bilim faoliyati esa yangi bilimlarni olishga qaratilgan mavzuning ijodiy faolligini anglatadi. Shunday qilib, faqat bilim va axborot ehtiyojlarini qondirish jarayonida talabani axborot malakasi shakllantiriladi: kerakli ma'lumotlarni mustaqil ravishda izlash, tahlil qilish, tanlash, qayta ishlash, uzatish va shu asosda muayyan professional vazifalarni hal qilish qobiliyati shakllanadi. Ilmiy-axborot texnologiyalaridan foydalanish qobiliyatiga ega bo'lish bugungi kunda ijtimoiy, madaniy, madaniyatlararo, kommunikativ, tadbirkorlik kabi vakolatlar bilan bir qatorda asosiy shaxsiyat vakolatlari tizimiga kiradi.

Zamonaviy axborot ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning harakatlariga moslashib, o'quv jarayonini o'zgartirishga imkon beradi. Ilmiy-axborot texnologiyalarining professional shaxsiy salohiyati turli xil dasturiy vositalar (modellashtirish dasturlari, qidirish, intellektual, ta'lim, ekspert tizimlari, biznes o'yinlar uchun dasturlar va boshqalar) va o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish usullari (virtual munozaralar, qo'shma ijodiy loyihalarni amalga oshirish va boshqalar) kabi ta'lim muhitining imkoniyatlarini kengaytiradi. Ta'lim oluvchining bilim qobiliyatini rag'batlantirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi (ilmiy-texnik, ilmiy-uslubiy, o'quv, ma'lumotnoma axborot manbalariga, ilmiy va axborot markazlarining interaktiv ma'lumotlar bazalariga, entsiklopediyalar, lug'atlarga kirish, virtual ilmiy laboratoriyalarda ishlash imkoniyati, modellashtirish dasturlari yordamida kompyuter eksperimentlarini o'tkazish); talabalarga o'z ijodiy ustaxonasini yaratish uchun qo'shimcha imkoniyatlar beradi; turli xil fikrlashni tavsiflovchi fazilatlarini rivojlantirishga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatishga yo'l ochadi; o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida hatto ularning hududiy bo'linishi sharoitida (elektron pochta va elektron konferensiyaga xos bo'lgan asenkron muhitda muloqotning o'ziga xos xususiyatlari turli xil fikrlashni talab qiladigan sharoitlarga mos) yaqin hamkorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Talabalarning professional va shaxsiy salohiyatini rivojlantiradigan eng samarali vosita jamoaviy hamkorlikning turli shakllari va ularning natijalarini e'lon qilishdir. Ta'lim muassasasining axborot-ta'lim muhiti har bir ishtirokchi yakuniy natijaning sifatiga mas'ul bo'lgan qo'shma loyihalarni amalga oshirish uchun o'quvchilarning sa'y-harakatlarini birlashtirishga imkon beradi. Internet tarmog'ida olingan natijalarni nashr etish mualliflarga alohida mas'uliyat yuklaydi, chunki bunday nashrlar keng foydalanish uchun ochiq, bu esa o'z navbatida o'z ishining natijalarini takomillashtirishga qo'shimcha rag'bat hisoblanadi.

Shunday qilib, ilmiy-axborot texnologiyalari tegishli professional qobiliyatlarni rivojlantirishga va ijodiy jarayonning ko'plab bosqichlarini samarali qilishga yordam beradi, bu esa ko'proq va ko'proq natijalarga erishishga imkon beradi va mavjud fikrlash usullariga aniq ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy-axborot texnologiyalari nafaqat ular bilan bog'liq bo'lgan faoliyatning mohiyatini o'zgartiribgina qolmay, balki ham bevosita, ham bilvosita o'quvchilarning keyingi kasbiy faoliyatida ham o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Ta'lim jarayonida ilmiy-axborot texnologiyalarining yordami bilan talabalar atrofidagi yangilik va o'zgarishlar, kelajakdagi professional faoliyat haqida yangi bilimlar olib, hayot faoliyatining barcha sohalariga bevosita ta'sir ko'rsatadigan ma'lumotlarni o'rganadilar.

O'quvchilarning kommunikativ faoliyatini rivojlantirish turli vaziyatlarga yordam beradi: ta'lim va bilim faoliyati doirasida muayyan axborot texnologiyalari bilan bevosita muloqot qilish; kompyuter dasturlari bilan aloqa qila olish va o'quv dasturlarini keng o'zlashtirib olish; o'qituvchilar va o'quvchilarning axborot texnologiyalari vositasida guruhdagi boshqa talabalar bilan faol o'zaro ta'sirga kirishish; turli ijtimoiy rollar bilan tanishish, axborot texnologiyalarini o'zaro o'rganish va keng yoyilishiga ko'maklashish; ularning hayotiy faoliyatning barcha yo'nalishlariga ta'sirini kuchaytirish.

Ta'lim jarayoniga ilmiy-axborot texnologiyalarini qo'llash quyidagi ustunliklarga egaligini kuzatishimiz mumkin: axborot texnologiyalari ta'siri ostida paydo bo'ladigan yangi jarayon an'anaviy ta'lim sharoitlariga o'z ta'sirini ko'rsatib, foydalanuvchilarning global tarmoqdagi turli axborotlardan foydalanish ko'lamini oshiradi, ilmiy yangiliklarning tezroq yoyilishiga yordamlashadi, ta'lim jarayonini individuallashtiradi, o'qituvchi va talabalar o'rtasida yuzaga keladigan muomala va fe'l-atvor bilan bog'liq tushunmovchiliklarni bartaraf etadi; talabalarning mustaqilligini oshiradi, mustaqil qaror qabul qilishga undaydi, o'zi uchun harakat qilishga, tashabbuskorlikka undaydi.

Ilmiy-axborot texnologiyalarining talabaning shaxsiyatiga ta'sirini yanada kengroq quyidagicha ifodalash mumkin: ularning hissiyotlarini ifodalay olishi cheklanadi, tayyor ma'lumotlardan foydalanishga o'rganib qolib, ijodiy fikrlashi yo'qolib boraveradi, bundan tashqari, kompyuter oldida ko'p o'tirish natijasida ko'z, oshqozon va nerv sistemasiga doir kasalliklarning kelib chiqishiga olib keladi, foydalanuvchilar orasida hissiy aloqa vositalarining roli kamayadi; texnikaga qaramlik ortadi.

Bunday sharoitlarda axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan o'qituvchilar va psixologlarning mas'uliyati yanada ortib, ta'lim jarayonida ilmiy-axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqish va bu borasida jahonda qilinayotgan ishlarni o'zimizda tatbiq qilishni tezlashtirish choralari ko'rishi zarur.

Yangi axborot texnologiyalari turli xil ma'lumotlarga ega bo'lish qulayligini ta'minlaydi, bu esa o'qituvchiga o'quvchilarning yangi axborotni mustaqil ravishda ishlab chiqishga qaratilgan sa'y-harakatlarini yo'naltirishga imkon beradi.

Ta'limni axborotlashtirish ta'lim tizimini isloh qilishning asosiy imkoniyatlarini axborot ta'lim texnologiyalari bilan bog'laydi, ulardan foydalanish quyidagi asosiy vazifalarni hal qilish asosida ta'lim jarayonini jadallashtirish va amalga oshirishni ta'minlaydi: ta'lim oluvchining shaxsiyatiga qarab tanlangan turli axborot texnologiyalarini qo'llash orqali ilmiy-axborot texnologiyalari faoliyatni faollashtirish uchun rag'batlarni aniqlash va ulardan foydalanish; kompyuter simulyatsiyasi, mahalliy va tarmoq ma'lumotlar bazalari va bilim texnologiyalari kabi zamonaviy axborotni qayta ishlash vositalaridan foydalanish orqali turli fan sohalaridagi muammolarni hal qilishda o'zaro aloqalarni chuqurlashtirish; o'quvchining ta'lim yo'nalishini loyihalash va amalga oshirishda faol ishtirok etishi, bu esa o'quv jarayonini tashkil etishda shaxsiy yo'naltirilgan yondashuvni ta'minlaydi. Ta'lim jarayonida ilmiy-axborot texnologiyalarining professional va

shaxsiy salohiyatini samarali amalga oshirish faqatgina tegishli texnologiyalarni ushbu jarayonga oqilona va uyg'un tarzda integratsiya qilish o'qituvchilar va o'quvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratib, mavjud ta'lim tizimidan samarali natijalar ko'rishni ta'minlaydi [10].

Ilmiy-axborot texnologiyalarining professional va shaxsiy salohiyatini ro'yobga chiqarish o'rganilayotgan intizomning mazmunidagi tegishli o'zgarishlarni, talabalar va o'qituvchilar faoliyatini tashkil etishni, ular o'rtasida alohida munosabatlarni o'rnatishni, talabalarning katta mustaqilligi va tashabbuskorligini, ular bilan o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlik muhitini yaratishni talab qiladi. Axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga integratsiyalashning muvaffaqiyati, asosan, bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni egallash jarayonida ushbu texnologiyalardan foydalanish bo'yicha talabalarning motivatsiyasi bilan belgilanadi.

Ta'limda ilmiy-axborot texnologiyalaridan foydalanish uchun talabalarda ishtiyoqni shakllantirish talabalar individual xususiyatlari, motivatsiyasi, ustun motivlar tuzilishini o'rganish haqida olingan ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi [6]. O'qituvchilarning ilmiy-axborot texnologiyalaridan foydalanishga bo'lgan motivatsiyasini shakllantirishda o'qituvchilik faoliyati quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo'lishi mumkin: o'qituvchilarning ichki ehtiyojlarini aniqlash (xavfsizlik, guruhga mansublik, o'z-o'zini hurmat qilish, o'z-o'zini anglash); o'quvchilarning ulardan foydalanishga bo'lgan ehtiyojlarini, ta'lim maqsadlariga erishish va o'quvchilarning rivojlanishini ta'minlaydigan axborot ta'lim texnologiyalarini qo'llash usullarini aniqlash; o'quvchilarning axborot ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga bo'lgan motivatsiyasini shakllantirish (ushbu texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonining vazifalarini hal qilish bilan bir qatorda, ularning ichki ehtiyojlarini qondirish imkonini beradigan o'quvchilarga ko'rsatish va tushuntirish) [7].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Masofaviy ta'lim didaktikasining boshlang'ich kursi: umumlashtiruvchi monografiya [The initial course of didactics of distance education : generalizing monograph] / Ed. -P.25-26.
2. <http://dictionary.fio.ru>
3. Masofaviy ta'limning pedagogik texnologiyalari: ta'lim, oliy o'quv yurtlari talabalari uchun qo'llanma. o'tish: saytda harakatlanish, qidiruv [Pedagogical technologies of distance education: instruction for students of educational, higher educational institutions. jump to: navigation on site, search] O'tish: Saytda Harakatlanish, Qidiruv P. 24-36.
4. Ta'lim sifatini ijtimoiy-professional baholash institutlarini shakllantirish: [Formation of institutions of socio-professional assessment of the quality of Education] monografiya / OA Ilchenko va boshqalar-M.: bozor DS, 2007. O'tish: saytda harakatlanish, qidiruv
5. Zaxarova I.G. Ta'limda axborot texnologiyalari [Information technology in education]: ta'lim, oliy o'quv yurtlari talabalari uchun qo'llanma. ta'lim, muassasalar. O'tish: Saytda Harakatlanish, Qidiruv O'tish: saytda harakatlanish, qidiruv.
6. Sublasy ip Pedagogika: yangi kurs. O'tish: saytda harakatlanish, qidiruv - Kn. 1. — S. 376-377.
7. Ivanova T. A. Rossiya mintaqalarining innovatsion rivojlanish darajasining reyting tahlili. [Rating analysis of the level of innovative development of Regions.] // Ijodiy iqtisodiyot jurnali. 2012-yil. № 4. Pp. 113-117.
8. Dovlatyan G.P. Mintaqalarning innovatsion va investitsion jozibadorligini baholash tahlili // ilmiy kashfiyotlar olamida. 2011-yil. № 3 (15). Pp. 110-116.
9. Dmitrieva T.E. Mintaqalararo va intraregional taqqoslamalarda reyting [rating in interregional and intraregional comparisons] (uslubiy aspekt). URL: <http://do.gendocs.ru/docs/index-169583.Format> (12.11.2013 kirish) HTML.
10. Loseva O.V. Mintaqaning inson intellektual kapitalini baholash (PFD misolida): monografiya. [assessment of the human capital of the region] Penza: Penza davlat pedagogika Universiteti. 2011 yil UNT. 116 PQ.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

Murodova Zarina (Buxoro muhandislik texnologiya instituti axborot kommunikatsiya texnologiyalari kafedrasida mustaqil izlanuvchisi)

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ АРТПЕДАГОГИКИ И АРТТЕРАПИИ В ПРОЦЕССЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ**Гулжан КУТТИБЕКОВА**

старший преподаватель ДжГПИ

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье раскрывается содержание модели воздействия технологий артпедагогика и арттерапии на результативность эстетического воспитания и художественно-творческого развития младших школьников.

ЦЕЛЬ:**МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:****ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артпедагогика, арттерапия, эстетическое воспитание, модель, принципы, критерии, комплексный подход.

Annotation

INTRODUCTION: this article illustrates the contents of the model influence on technology teachers and therapy on result of the aesthetic education and artistic-creative development of younger schoolchildren.

AIM:**MATERIALS AND METHODS:****CONCLUSION:**

KEY WORDS: pedagogics, therapies, aesthetic education, model, principles, criteria, complex approach.

Анализ исторического и современного опыта интеграции педагогического и художественного потенциала обнаруживает наличие объективных историко-культурных предпосылок использования потенциала арт-терапии и арт-педагогика как самостоятельного направления педагогической науки, изучающего природу, общие закономерности, принципы, механизмы привлечения искусства для решения задач воспитания, обучения, развития, поддержки, социализации человека. Арт-терапию, применяемую в работе с детьми, можно правомерно представить как здоровесберегающую инновационную технологию, которая может проявляться через систему методов спонтанного творчества наравне с другими технологиями психологической и социальной работы [3,6].

В Узбекистане вопросы активизации и совершенствования деятельности образовательных и культурных учреждений в целях приобщения молодого поколения к национальным и общечеловеческим ценностям, достижениям мировой культуры, развития чувства прекрасного, эстетических потребностей и вкусов возведено в ранг государственной политики, что создает условия для развития арт-терапевтического и арт-педагогического направлений в системе образования. Поиск путей и технологий, активизирующих помощь учителям в достижении образовательной цели – научит и воспитат личность духовно богатого, творчески мыслящего гармонически развитого гражданина – позволяет рассматриват данную проблему как социално и педагогически значимую[1,2].

В качестве основных сфер арт-педагогической и арт-терапевтической деятельности рассмотрено стимулирование и организацию педагогом художественного творчества участников образовательного процесса, а также создание в образовательном пространстве системы нравственно-эстетического взаимодействия за счёт интеграции возможностей искусства, педагогики, психологии и других областей человекознания. На этой основе дано теоретическое обоснование арт-педагогического сопровождения как целостной и

гибкой системы действий по интеграции арт-педагогической деятельности в образовательный процесс на уроках эстетического цикла – изобразительного искусства и музыки - в целях его успешной реализации и создания благоприятных условий для становления личности [4,5,7,8].

Методическое обеспечение арт-педагогического сопровождения осуществляется на основе модели, включающей **целевой** (повышение уровня эстетической воспитанности, приобщение к общей и художественной культуре, эмоциональное раскрепощение, развитие творческих способностей), **содержательный** (содержание выбранных исследователем предметов – изобразительного искусства и музыки, отраженное в ГОСТе, требованиях, программах и учебниках, дополненных приемами артпедагогике), **диагностический** (обоснование и разработка критериев, выявление актуального уровня эстетического развития учащихся, формулирование выводов о педагогических путях целесообразного применения арт-педагогических и арт-терапевтических методик в процессе эстетического воспитания), **организационно – технологический** (педагогические принципы, художественные и арт-педагогические арт-педагогические стратегии и механизмы художественно-эстетического воспитания), **творчески-деятельностный** (изобразительные и музыкальные упражнения, техники), **результативный** (оценивание итогов исследования, выявление педагогических условий благоприятного протекания процесса – включения арт-педагогических средств на уроках эстетического цикла) **блоки** (схема 1).

Инновационная модель применения технологий артпедагогике и арттерапии в процессе эстетического воспитания младших школьников на уроках изобразительного искусства и музыки

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК		
<p>Социальный заказ– Указы Президента Республики Узбекистан «О мерах по воспитанию физически здоровой, духовно и интеллектуально развитой молодежи, поднятию системы ее образования на качественно новый уровень» «О мерах по инновационному развитию сферы культуры и искусства в Республике Узбекистан»</p> <p>Государственная значимость проблемы эстетического воспитания младших школьников обусловлена социальным заказом общества на приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой и национальной художественной культуры</p>		
ЦЕЛИ		
инновационной модели	эстетического воспитания	артпедагогике и арттерапии
разработка педагогической системы применения арт-педагогических технологий на уроках художественно-эстетического цикла в начальной школе.	формирование основ эстетического сознания и эстетической деятельности у младших школьников, целенаправленный и организованный процесс воздействия средствами искусства на внутренний мир ребёнка, осуществляемый в образовательном процессе школы на уроках гуманитарно-эстетического цикла.	терапевтическое и коррекционное воздействие искусства на субъекта, реконструирование психотравмирующей ситуации с помощью художественно-творческой деятельности, выведении переживаний, связанных с ней, во внешнюю форму через продукт художественной деятельности, а также создании новых позитивных переживаний, рождении креативных

		потребностей и способов их удовлетворения.
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ БЛОК		
КОМПОНЕНТЫ		ЭТАПЫ
Интеллектуальный, Личностно-творческий, Психологический	арт-педагогическая целесообразность, деятельность; арт-педагогический креатив, анализ, исследование	накопление впечатлений; спонтанное выражение творческого начала; импровизация создание собственных продуктов творчества
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК		
МЕТОДЫ	КРИТЕРИИ	УРОВНИ
Анализ государственных законодательных и директивных документов, учебной документации, анкеты для учителей и учащихся, методики изучения, тесты, наблюдение, беседы	Эстетической воспитанности Когнитивный, ценностный, творчески-деятельностный Эстетической воспитанности на уроках ИЗО Эстетической воспитанности на уроках музыки	Высокий Средний Низкий
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК		
ПРИНЦИПЫ	СТРАТЕГИИ	МЕХАНИЗМЫ
системность гуманизация рефлексивность сотрудничество субъектность активность творчество недирективный подход	Формирование эстетического сознания художественно-чувственные впечатления; начальные эстетические знания. Практико-ориентированные Развитие художественно-творческих способностей школьников в деятельности	ассоциации эмпатия эмоциональное заражение идентификация инсайт изменение актуального эмоционального состояния учащихся
ТВОРЧЕСКИ-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ БЛОК		
УПРАЖНЕНИЯ И ПРИЕМЫ		
НА УРОКАХ ИЗО	НА УРОКАХ МУЗЫКИ	
творчески-развивающие, рефлексивные, фан-тазийные, коммуникативно-социальные упражнения; работа с репродукциями, открытками, фотографиями; изображение эмоций; придумывание и рисование историй; сказкотерапия.	моделирование музыкального образа; писменные задания; презентации, рецептивная, активная и интегративная музыкотерапия; активная работа с музыкальными образами; метод вокализации; фолклорная артпедагогика	
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК		
Для учащихся	Для учителей	
Обретение комфортного психологического состояния, снижение тревожности, скованности и агрессивности, самопознание,	Возможность объединения профилактических, психологических, развивающих, обучающих элементов;	

самопринятие, повышение интереса к искусству, развитие коммуникативных и творческих способностей	Комплексное решение учебных, воспитательных, коррекционных и диагностических задач
--	--

Важнейшим принципом реализации арттерапевтической и артпедагогической модели является недирективный подход к применению арт-терапии, предполагающий следование учителя за инициативами ребенка. Арт-терапевтические функции учителя заключаются при этом в создании психологически безопасных и комфортных для ребенка условий деятельности, а в случае необходимости (когда дети переживают растерянность, застенчивость, беспокойство либо проявляют агрессию) – в тактичном структурировании и организации его творческой активности.

Комплексный подход являлся ведущим при организации и проведении практико-экспериментальной работы, что выражалось в следующем:

- комплексном исследовании художественно-эстетической, художественно-творческой деятельности учеников начальных классов на двух предметах – изобразительного искусства и музыки, что позволяет составить более полное представление об эстетическом развитии учащихся;

- комплексной трехступенчатой диагностике, построенной на критериях **эстетической воспитанности** учащихся (когнитивный, ценностно-ориентационный, творческий, деятельностный), **критериях эстетической воспитанности на уроках изобразительного искусства** (изобразительные навыки, эмоционально-ценностное отношение, творческий подход), **критериях эстетической воспитанности на уроках музыки** (восприятие музыки, креативные способности и потребности, активность музыкально-творческой деятельности).

Комплексный характер был также свойствен методико-технологическому оснащению учебно-воспитательного процесса на уроках ИЗО и музыки и процессу эстетического воспитания в целом, и включал в себя:

- **общие технологии**, соответствующие специфике уроков изо, музыки и задачам эстетического воспитания школьников в целом (показ готового образца, применение творческих заданий во всех видах художественной деятельности - сочинение, пение, танец, пластика, рисунок, лепка), творчески-развивающие и арт-терапевтические упражнения, нетрадиционные формы урока и общения учителя с учащимися (доверительно-партнерские)

- **технологии на уроке изобразительного искусства** (упражнения на изображение, восприятие, оценивание произведений искусства, интерактив, сказкотерапия с привлечением других видов искусства – музыки, литературы, работа с различными материалами с применением разных техник рисования)

- **технологии на уроке музыки** (слушание музыки в индивидуальной и в групповой формах работы, сочетание таких видов музыкотерапии, как рецептивная, активная и интегративная; использование таблицы воздействия музыкальных произведений на болезненные состояния человека; активная работа с музыкальными образами (моделирование музыкального образа), активное слушание, метод вокализации, использование приемов фолклорной арт-педагогике, свободное самовыражение в ритмических движениях, танце, спонтанном рисунке, дирижировании).

Практическое значение применения техник арт-педагогике и арт-терапии в образовании заключается в том, что обучающиеся приобретают ценный опыт позитивных изменений; постепенно происходит углублённое самопознание, самопринятие, гармонизация личности, личностный рост; снижается уровень тревожности, формируются механизмы эмоциональной саморегуляции, развивается позитивное самоотношение, анализ своего поведения, мыслей и чувств; осваиваются новые роли, улучшается общая атмосфера в группе, ребёнок становится терпимее по отношению к другим.

Завершение исследования и итоговый срез его результатов свидетельствуют о том, что идея возможности разработки системы включения артпедагогических и арттерапевтических технологий в процесс эстетического воспитания младших школьников на уроках эстетического цикла получила экспериментальное подтверждение. Доказано, что данные технологии, ранее нераспространенные в педагогической практике республики, являются инновационным ресурсом влияния и позитивных изменений личности школьника, обеспечивая гуманизацию и гуманитаризацию образовательной среды, гармонизацию психологического состояния обучающихся, оптимизацию педагогического взаимодействия, творческую самореализацию детей.

Установлено, что арт-педагогические занятия стимулируют активность творческого самовыражения учеников, повышает их познавательный интерес к предметам художественного цикла и в целом к новой информации, обеспечивает психофизиологическую и психологическую комфортность обучения, создаёт условия для личностного роста.

Литература

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по инновационному развитию сферы культуры и искусства в Республике Узбекистан» ПП-3920 от 26.08.2018 г.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по поднятию на качественно новый уровень системы духовно-нравственного и физически гармоничного воспитания молодежи, ее обучения и воспитания» № ПП-3907 от 14 августа 2018 г.
3. Айтбаева А., Шайгозова Ж., Султанова М. Художественное воспитание и артпедагогика в XXI веке: новые ценностные ориентиры и возможности G - Globalcommunicationplatform 18 ноября 2016 г.
4. Изобразительное искусство: учебник для 4 класса школ общего среднего образования: изд-е 2-е перераб./ А. Сулейманов, И. Рахманов, З. Сулейманова – т.: «Sharq», 2017 – 112 с.
5. Музыка. Учебник для 3 класса переработанное 5-е издание. /Н. нарходжаев, С. Дебердеева, Х.Нурматов, Э. Шаинская. Т.: Издателско-полиграфический творческий дом им. Гафура Гуляма, 2019.- 108 с.
6. Корженко О. М., Заргарян Е. А. Артпедагогика сегодня: цели и перспективы развития [Текст] // Теория и практика образования в современном мире: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, май 2013 г.). — СПб.: Реноме, 2013. — С. 95-97. — URL <https://moluch.ru/conf/ped/archive/70/3855/> (дата обращения: 28.10.2019)
7. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учебник для вузов / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская. - М.: Академия, 2001. – 248 с.
8. Арт-терапия - новые горизонты / Под ред. А.И.Копытина. - М.:Когито-Центр, 2007. – 336 с.

O'QUVCHILAR JAMOASI BILAN ISHLASHDA BOSHQARUV USLUBLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI**Doniyorov Shokir**

O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti, Toshkent

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada pedagogning o'quvchilar jamoasi bilan ishlash jarayoni va bunda boshqaruv uslublaridan foydalanish imkoniyatlari bayon qilingan. Shuningdek, pedagoglarning o'quvchilar jamoasi bilan ishlash layoqatini rivojlantirish uchun ularni hamkorlikdagi faoliyatini tashkil etish metodlari bilan qurollantirish maqsadga muvofiqligi haqida fikr yuritilgan.

MAQSAD: o'quvchilar jamoasi bilan ishlashda boshqaruv uslublaridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish.

MATERIALLAR VA METODLAR: o'quvchilar jamoasi bilan avtoritar uslubda ishlaydigan pedagoglarni innovatsion usullar bilan qurollantirishda ularning pedagogik faoliyatini kengaytirish, boyitish maqsadi ustuvor qilib qo'yiladi. Pedagoglarning psixologik xususiyatlarini hisobga olish natijasida kasbiy mehnatning integrallashgan, tizimlashtirilgan modeli vujudga keladi.

XULOSA: o'qituvchi o'quvchilar jamoasi bilan ishlashning pedagogik-psixologik asoslarini chuqur o'rganish bilan bir qatorda ta'lim oluvchilarning o'quv hamda ijtimoiy faoliyatini metodik jihatdan uzluksiz ta'minlash yo'llari, ularda o'z faoliyatini tashkil etish yo'llarini bilishi lozim.

KALIT SO'ZLAR: avtoritar uslub, liberal uslub, demokratik uslub, hamkorlikdagi faoliyat, o'quvchilar jamoasi, kompetensiyaviy yondashuv, o'quv topshiriqlari, individual xususiyatlar, didaktik vositalar, jamoaviy faoliyat.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в этой статье описывается процесс работы с командой учителей и как они могут использовать методы управления. В статье также обсуждается возможность предоставления учителям способов организации совместной деятельности с целью развития их способности работать со студенческим сообществом.

ЦЕЛЬ: изучить возможности использования стилей управления при работе с коллективом студентов

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: При оснащении педагогов, работающих с коллективом учащихся в авторитарном стиле, инновационными методами приоритетной является задача расширения и обогащения их педагогической деятельности. В результате учета психологических особенностей педагогов формируется целостная, систематизированная модель профессиональной деятельности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Помимо глубокого изучения педагогических и психологических основ работы с коллективом учащихся, педагог должен уметь методически обеспечивать преимущество учебной и общественной деятельности учащихся, организовывать их деятельность в них

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: авторитарный стиль, либеральный стиль, демократический стиль, совместная деятельность, студенческое сообщество, компетентностный подход, учебные задачи, индивидуальные характеристики, дидактические средства, командная работа.

Annotation

INTRODUCTION: this article describes the process of working with a teacher's team of students and how they can use management techniques. The article also discusses the feasibility

of equipping teachers with ways to organize collaborative activities in order to develop their ability to work with the student community.

AIM: to study the possibilities of using management styles when working with a group of students

MATERIALS AND METHODS: When equipping teachers working with a group of students in an authoritarian style with innovative methods, the priority task is to expand and enrich their pedagogical activity. As a result of taking into account the psychological characteristics of teachers, a holistic, systematized model of professional activity is formed

CONCLUSION: In addition to a deep study of the pedagogical and psychological foundations of working with a group of students, the teacher must be able to methodically ensure the continuity of the educational and social activities of students, organize their activities in them

KEY WORDS: authoritarian style, liberal style, democratic style, collaborative activity, student community, competence approach, learning tasks, individual characteristics, didactic means, teamwork.

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida “...o‘qitish metodikasini takomillashtirish, ta’lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish” kabi ustuvor yo‘nalishlar belgilangan [1]. Bunday vazifani samarali yechishda zamonaviy o‘qituvchi o‘quvchilar jamoasini muvaffaqiyatli tashkil etishi va buning uchun birinchi navbatda, ta’lim oldida turgan ijtimoiy buyurtma, ta’limning umumiy va xususiy maqsadlari, fan-texnika yutuqlari, jamiyat ehtiyojlari, shaxs va jamoani rivojlantirish qonuniyatlarini yaxshi o‘zlashtirgan bo‘lishi lozim. Buning uchun o‘qituvchida yuqori darajadagi pedagogik mayl, insonparvarlik, jamoaviy fikrni hurmat qilish kabi sifatlar barqaror rivojlangan bo‘lishi kerak.

Bizningcha, pedagoglarning o‘quvchilar jamoasi bilan ishlash layoqatini rivojlantirish quyidagilar bilan bevosita bog‘liq: o‘quvchilar jamoasi bilan ishlash jarayonini loyihalashtirish kompetensiyasiga ega bo‘lish; o‘quvchilar jamoasi faoliyatini tashkil etish usullarini egallash; o‘quvchilar jamoasi bilan pedagogning hamkorlikdagi faoliyatini rivojlantirish yo‘llarini bilish; o‘quvchilar jamoasi faoliyatini boshqarish va nazorat qilish metodlarini qo‘llash kabilar.

Pedagoglarning o‘quvchilar jamoasi bilan ishlash layoqatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan malaka oshirish jarayonida quyidagilarga e‘tibor qaratish talab qilinadi:

1. O‘quvchilar jamoasi bilan avtoritar uslubda ishlaydigan pedagoglarni innovatsion usullar bilan qurollantirish.

2. Liberal uslubda faoliyat olib boradigan pedagoglarni o‘quvchilar jamoasi bilan ishchan, mahsuldor muloqotga tayyorlash.

3. O‘quvchilar jamoasi bilan demokratik uslubda ishlaydigan o‘qituvchilarning o‘z pedagogik faoliyatlarini ommalashtirish, xalqaro ilg‘or tajribalar bilan boyitishlariga erishish.

Pedagoglarning o‘quvchilar jamoasi bilan ishlash layoqatini rivojlantirish maqsadida ularni hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etish metodlari bilan qurollantirish maqsadga muvofiq. Bunda o‘quvchilar jamoasi uchun umumiy muvaffaqiyatni ta’minlovchi vazifalarni hal qilish ustuvor ahamiyatga ega [2; 76-b.].

Bunday umumiy vazifalar sirasiga quyidagilar kiradi:

1. Pedagoglarni o‘quvchilar jamoasi bilan ishlashning nazariy asoslari va texnologiyalari bilan qurollantirish.

2. O‘qituvchilarni o‘quvchilar jamoasi a‘zolarining qobiliyatlari, shaxsiy rivojlanishi, o‘ziga xosligini tashxislashga o‘rgatish.

3. Pedagoglarni o‘quvchilar jamoasi bilan ishlashga oid o‘z faoliyatlarini tahlil qilish, yutuq va kamchiliklarini aniqlash, tuzatishlar kiritish, ushbu sohadagi bilimlarini boyitishga yo‘naltirish.

Buning uchun o‘qituvchilar jamoaviy vazifalarni o‘quvchilarga bajartirishga tayyor bo‘lishlari kerak.

O'quvchilar jamoasi bilan avtoritar uslubda ishlaydigan pedagoglarni innovatsion usullar bilan qurollantirishda ularning pedagogik faoliyatini kengaytirish, boyitish maqsadi ustuvor qilib qo'yiladi. Pedagoglarning psixologik xususiyatlarini hisobga olish natijasida kasbiy mehnatning integrallashgan, tizimlashtirilgan modeli vujudga keladi. Bu esa pedagog kasbiy faoliyatining o'quvchilar jamoasi bilan ishlash imkonini beradigan jihatlarni aniqlashga ko'maklashadi. O'qituvchi mehnatining innovatsion xarakter kasb etishi uning faoliyat yo'nalishlari, fikrlari va shakllanish maqsadlarini ifodalaydi. Bunda o'qituvchi oldiga quyidagi vazifalar qo'yiladi:

1. O'qituvchining o'quv maqsadlarini aniqlash ko'nikmalarini shakllantirish, bunda o'quvchilar jamoasining o'ziga xosligi va imkoniyatlarini hisobga olish, ular faoliyatining istiqbolga yo'naltirilishini ta'minlash, umuminsoniy va milliy qadriyatlarga tayangan holda o'quvchilar jamoasining o'quv faoliyatini tashkil etish.

2. Pedagoglarda o'quvchilar jamoasi a'zolarining hayotiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda ularning rivojlanish traektoriyasini modellashtirish ko'nikmasini tarkib toptirish: bunda o'qituvchi hamda o'quvchilar jamoasi a'zolarining tajribasidan foydalanish.

3. O'quvchilar jamoasi faoliyatini zamonaviy texnologiyalar yordamida tashkil etish ehtiyoji va talablaridan kelib chiqqan holda pedagogning ijodiy imkoniyatlarini kengaytirish. Bu quyidagilarda namoyon bo'ladi: muammoli, ijodiy-jamoaviy, loyiha darslari, o'yin va o'zaro muloqot mashg'ulotlari.

Liberal uslubda faoliyat olib boradigan pedagoglarni o'quvchilar jamoasi bilan ishchan, mahsuldor muloqotga tayyorlash jarayonida quyidagi vazifalarga yechim izlanadi:

1. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim jarayonida pedagoglarning o'quvchilar jamoasi bilan amalga oshiriladigan o'zaro muloqot jarayonidagi to'siqlarni bartaraf etishlariga erishish hamda ta'lim jarayoni ishtirokchilari bo'lgan o'quvchilarni bir-birlarini o'zaro tushunish, tenglik ruhida tarbiyalash.

2. Pedagoglar o'quvchilar jamoasini riqojlantirishni nazarda tutgan holda bosqichma-bosqich o'quv topshiriqlarini murakkablashtirishlari, hamkorlikda bajaradigan ishlar ko'lamini kengaytirishlari talab qilinadi. Bunda o'quvchilarning kreativligi, mustaqilligi, o'quv hamda ijodkorlik mayllarini rivojlantirish ta'minlanishi lozim.

Ijodkor, tadqiqotchi o'qituvchilar o'quvchilar jamoasi bilan ishlash jarayonida quyidagi vazifalarni hal qilishlari lozim:

- pedagoglar o'quvchilar jamoasining yutuqlarini tahlil qila olishlari, o'quvchilarning rivojlanishiga imkon beradigan ikkilamchi didaktik loyihalarni tanlay olishlari;

- o'quvchilar jamoasi bilan ishlash metodlari va vositalarining pedagogik ahamiyatini nazariy jihatdan asoslab bera olishlari;

- o'quvchilar jamoasi faoliyati natijalarini tashxislash asosida istiqboldagi pedagogik xatti-harakatlarini takomillashtirishlari talab etiladi.

Pedagog kasbiy layoqatining rivojlanishi o'quvchilar jamoasining muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Bu quyidagilarda o'z ifodasini topadi:

- o'quvchilar jamoasi faoliyatini tashkil etish va boshqarish mezonlarini o'zlashtirish;

- o'quvchilar jamoasining rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladigan pedagogik modelni o'z faoliyatida qo'llay olishi;

- o'quvchilar jamoasining rivojlanishini aniqlashga xizmat qiladigan tashxislash metodlaridan foydalana olishi;

- o'quvchilar jamoasi faoliyatini tashkil etish jarayonini loyihalashtira olishi.

O'quvchilar jamoasi bilan ishlashga yo'naltirilgan pedagogik vaziyatlar o'z xarakteriga ko'ra muntazam rivojlanuvchi pedagogik faoliyatni talab qiladi. Ushbu pedagogik faoliyatning muvaffaqiyatini ta'minlash uchun o'qituvchi va o'quvchilar jamoasi a'zolarining xoxish-irodasi, ongliligi, faolligi muhim ahamiyatga ega [3]. Pedagogning o'quvchilar jamoasi bilan ishlash layoqatini rivojlantirish uchun malaka oshirish jarayonida quyidagi ishlarni amalga oshirish kerak:

1. O'qituvchilarning o'quvchilar jamoasi bilan ishlashga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatining shakllari va metodlarini takomillashtirish, ularning kasbiy-pedagogik bilimdonligi va madaniyatini yuksaltirish.

2. O'quvchilar jamoasi bilan ishlash jarayonida pedagog o'zining ijodiy nuqtai nazarini tatbiq qilishi uchun qulay didaktik vaziyatni vujudga keltirish.

3. O'quvchilar jamoasi bilan ishlash jarayonida o'qituvchilarning mahsuldor faoliyat ko'rsatish mayllarini rivojlantirish.

4. O'qituvchilarni o'quvchilar jamoasining rivojlanish darajasini muayyan mezonlar asosida tashxislash metodikalari bilan qurollantirish.

5. Pedagogning o'quvchilar jamoasini boshqarish madaniyatini shakllantirish.

6. O'quvchilar jamoasi a'zolarining rivojlanishi va o'z-o'zini namoyon qilishini ta'minlashga imkon beradigan pedagogik vaziyatlarni vujudga keltirish o'z yechimini kutayotgan muhim masalalardandir.

O'quvchilar jamoasi bilan ishlash jarayonida barcha o'quvchilarning tajribasini umumlashtirish muhim pedagogik ahamiyatga ega. Bu o'rinda pedagog o'quvchilar bilan diolog asosida hamkorlik o'rnatishi kerak. O'quvchilar jamoasi bilan ishlash jarayonining samaradorligini ta'minlashda pedagogning o'ziga xos ish tajribasi, pedagogik mahorati ham muhim ahamiyatga ega. Barcha o'qituvchilar bir xildagi ish shaklidan foydalanish bilan bir qatorda o'quvchilar jamoasi faoliyatini tahlil etishda turlicha yondashadilar. Bunday o'ziga xoslik o'quvchilar jamoasi tomonidan ommaviy tarzda bajariladigan topshiriqlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Shuningdek, pedagog o'quvchilar jamoasi faolligini nazorat qilishga ham o'ziga xos tarzda yondashadi. Maktab pedagogik jamoasida o'quvchilar bilan amalga oshiriladigan ishlarni samarali tashkil etishda quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

- o'qituvchilarga o'quvchilar jamoasi bilan ishlashga oid suhbatlar o'tkazish va ularga maslahatlar berish;

- har bir o'qituvchining darsi, tashkil etadigan pedagogik tadbirlariga qatnashish va uni bosqichma-bosqich tahlil qilish;

- o'qituvchiga o'quvchilar jamoasi bilan ishlash yo'nalishida maslahatlar berish va ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash;

- uslubiy kengashlar tomonidan metodik yo'nalishdagi seminarlar tashkil etish;

- ilg'or o'qituvchilarning ijodiy laboratoriyalari, mualliflik dasturlaridan foydalanishga yosh o'qituvchilarni jalb etish;

- pedagogik-psixologik yo'nalishda treninglar o'tkazish kabilar.

Pedagogning o'quvchilar jamoasi bilan ishlash sohasidagi faoliyati boshqa o'qituvchilar tomonidan har tomonlama tahlil qilinishi, uning yutuq va kamchiliklari ko'rsatib berilishi muhim amaliy ahamiyatga ega. Bunda quyidagilarni aniqlashga alohida e'tibor qaratiladi:

- sinfdagi o'quvchilarning o'ziga xos individual xususiyatlari, dars jarayonida ularga qo'yiladigan kuchaytirilgan talablar;

- o'quvchilar jamoasining tarkibiy tuzilishi qandayligi, harakatlantiruvchi kuchlari nimadan iborat ekanligi;

- o'quvchilar jamoasi bilan ishlash jarayonida pedagogning erishgan yutuqlari va yo'l qo'yg'an kamchiliklari nimadan iborat ekanligi kabilar.

Pedagogning o'quvchilar jamoasi bilan ishlash layoqatini rivojlantirish uchun muayyan chora-tadbirlarni qo'llash talab qilinadi:

1. O'qituvchi o'quvchilarga taqdim etiladigan didaktik vositalarni mazmun jihatdan doimiy tarzda boyitishi.

2. O'qituvchi jamoaviy faoliyat jarayonida o'quvchilarning muvaffaqiyat qozonishlari uchun qulay pedagogik-psixologik muhit yarata olishi, o'quv materialini o'zlashtirishda ularga ko'maklashishi va qo'llab-quvvatlashi.

3. Jamoaviy faoliyat jarayonida pedagog o'quvchilarning qiziqishlari, intilishlarini izchil tarzda qo'llab-quvvatlay olishi.

4. Jamoa bo‘lib ishlash jarayonida o‘qituvchi o‘quv materiallarini o‘quvchilarning shaxsiy tajribalari, bilimlari bilan uyg‘unlashtirgan holda taqdim eta olishi lozim.

Jamoaviy hamkorlik jarayonida pedagog o‘quvchilarning mustaqil faoliyat ko‘rsatishlari, o‘zaro muloqotga kirishishlari, yagona maqsad sari intilishlariga qulay sharoit yaratishi lozim. Hamkorlikdagi faoliyat jarayonida o‘qituvchi bilan o‘quvchilar orasida o‘zaro muloqot, dialog tarzidagi suhbat, bahs-munozaralar va o‘zaro fikr almashish uchun qulay pedagogik vaziyat vujudga keltirilishi talab etiladi [4;39-b.].

O‘quvchilar jamoasi bilan ishlash jarayoni samaradorligini ta‘minlashda pedagog har bir o‘quvchiga e‘tibor qaratishi lozim. Bunda tajribali o‘qituvchilarning o‘zaro maslahatlashuvlari, suhbatlarini tashkil etish muhim ahamiyatga ega. O‘quvchilar jamoasi bilan ishlash jarayonida o‘qituvchining pedagogik faoliyati o‘quvchilarning taraqqiyotini ta‘minlashga yo‘naltirilishi kerak. O‘qituvchi o‘quvchilar jamoasi bilan ishlash jarayonining mazmuni, maqsad va vazifalarini ham aniq loyihalashtira olishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi” to‘g‘risidagi PF-5712-sonli Farmoni. <https://lex.uz>
2. Tojiboyeva X.M. O‘quvchi-yoshlarni ijtimoiy faolligini oshirishning pedagogik tizimi. Ped. f.b.f.d. (PhD). ... dis. – Toshkent, 2018. 131 bet.
3. Sears R. Your ancients Resisted: A History of Child Psychology // E.N.Heterington (ed). Review of child development research. V.S.Chicago, 1975...." <http://psychlib.ru/mgppu/ODE/ODE-001.htm>
4. Safarova R.G., va boshqalar O‘quvchilarda do‘stona munosabatlar asosida hamkorlik ko‘nikmalarni shakllantirish jarayonining mazmuni// “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent. 2015. -12,9 b.t.

MUALLIF HAQIDA MA‘LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

Doniyorov Shokir (O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti mustaqil tadqiqotchisi)

MASOFAVIY TA'LIM – PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING MUHIM TARKIBIY QISMI SIFATIDA**Jabborova Dilafruz**

Navoiy davlat universiteti, Navoiy

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada masofaviy ta'lim va uning xususiyatlari, afzalliklari to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, o'qitish jarayonini tashkil qilishda an'anaviy va zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida yondashuvlarning o'zaro aloqadorligi izohlangan. Masofaviy ta'lim zamonaviy pedagogik texnologiyalarning muhim tarkibiy qismi sifatidagi yo'nalishlari ishlab chiqilgan.

MAQSAD: masofaviy ta'lim – pedagogik texnologiyalarning muhim tarkibiy qismi sifatida o'rganish.

MATERIALLAR VA METODLAR: O'zaro aloqalarni amalga oshirishda turlicha usullar qo'llaniladi: telefon telegram kanallari orqali materiallar almashish, audiokonferensiya, videokonferensiya, kompyuter orqali virtual konferensiyalar tashkil qilinadi. Masofaviy ta'limga mikroto'lqinli televidenie, audiografik, siqilgan video, telekonferensiya, audikonferensiya kabi turli interaktiv vositalar kirib keldi. Ular qatorida masofaviy ta'limda so'nggi paytda yanada yangi raqamlashtirilgan texnologiyalar qo'llanila boshlandi. Buning uchun pedagogik jarayonlarni zamonaviy texnologiyalar asosiga qurish, ta'lim jarayonida talabalarni ijtimoiy faollikka yo'naltirishda qiziqarli, faol, noan'anaviy, yangi innovatsion usullardan foydalangan holda ularga kasbiy ta'lim asoslarini o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Bu bugungi yangi O'zbekistonning asosiy maqsadidir.

XULOSA: o'quv jarayonini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish ta'lim samaradorligiga erishishning birinchi shartidir. Buning uchun esa yoshlar orasida pedagogik faoliyatga layoqatli va qiziqishi bor yigit-qizlarni to'g'ri tanlay bilish kerak. Shundagina ta'lim-tarbiyada erishajak yutuqlarimiz ko'rsatkichi samarali bo'ladi.

KALIT SO'ZLAR: islohot, rivojlanish, ta'lim, tarbiya, o'qitish jarayoni, pedagogik texnologiya, masofaviy ta'lim, internet, faol ta'lim, pedagogik ta'lim, ijtimoiy-gumanitar fanlar, natija.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в этой статье представлена информация о дистанционном образовании и его особенностях, преимуществах. Также объясняется взаимосвязь подходов к организации учебного процесса на основе традиционных и современных педагогических технологий. Дистанционное образование разработано в качестве важной составляющей современных педагогических технологий.

ЦЕЛЬ: Дистанционное обучение является важной составляющей педагогических технологий

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Для осуществления коммуникации используются различные методы: обмен материалами по телефонно-телеграфным каналам, аудиоконференции, видеоконференции, организуются виртуальные конференции с помощью компьютера. В дистанционное образование вошли различные интерактивные средства, такие как микроволновое телевидение, аудиографика, сжатое видео, телеконференции, аудиоконференции. Среди них в последнее время в дистанционном образовании стали использоваться новейшие цифровые технологии. Для этого важно строить педагогические процессы на основе современных технологий, ориентировать студентов на социальную активность в образовательном процессе, обучать их основам профессионального образования с использованием интересных, активных,

нетрадиционных, новых инновационных методов. В этом и заключается главная цель сегодняшнего нового Узбекистана

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Организация образовательного процесса на основе современных педагогических технологий – первое условие достижения эффективности образования. Для этого необходимо правильно отбирать из числа молодёжи способных и заинтересованных в педагогической деятельности. Только тогда показатель наших достижений в образовании будет эффективным

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реформа, развитие, образование, воспитание, процесс обучения, педагогические технологии, дистанционное образование, интернет, активное образование, педагогическое образование, социально-гуманитарные науки, результат.

Annotation

INTRODUCTION: this article provides information on distance education and its features and advantages. Interrelation of approaches to educational process organization on the basis of traditional and modern pedagogical technologies is also explained. Distance education is developed as an important component of modern pedagogical technologies.

AIM: Distance learning is an important component of educational technologies

MATERIALS AND METHODS:

CONCLUSION: Various methods are used to implement communication: exchange of materials via telephone and telegraph channels, audio conferences, video conferences, and virtual conferences are organized using a computer Distance education has included various interactive tools such as microwave television, audio graphics, compressed video, teleconferencing, audio conferencing. Among them, the latest digital technologies have recently been used in distance education. For this, it is important to build pedagogical processes based on modern technologies, to orient students towards social activity in the educational process

KEY WORDS: reform, development, education, upbringing, learning process, pedagogical technologies, distance education, Internet, active education, pedagogical education, social and humanitarian sciences, result.

Hozirgi kunda ilmiy-texnikaviy taraqqiyot nafaqat ishlab chiqarishning ko'p sonli tarmoqlariga, balki madaniy, ijtimoiy-gumanitar bilimlar, ta'lim sohasiga ham zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni taqozo etmoqda. Ushbu talab, ayniqsa, bugungi kunda dunyo hamjamiyatini, jumladan, O'zbekiston xalqini tashvishga solayotgan koronavirus pandemiyasining tarqalishi Respublikamizda "karantin" e'lon qilinishiga sabab bo'ldi. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 19-martdagi "Koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5969-son Farrmoni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 23-martdagi "Koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 176-sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasiga koronavirusning kirib kelishi tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha respublika maxsus komissiyasi qarorlarining qabul qilinishi oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari va talabalari oldiga dolzarb vazifalarni qo'ydi. Ushbu vazifalar birinchi navbatda fuqarolarning salomatligini asrash maqsadida karantin talablariga qat'iy rioya qilib, uyda o'tirish bo'lsa, ikkinchi muhim talab, sabr-bardoshli va yuksak intizomli bo'lib, Muhtaram Prezidentimiz "... uyda vaqtingizni bekor o'tkazmang! Onlayn darslarni qunt bilan o'zlashtiring. Kitob o'qing, bilimingizni oshiring, badantarbiya va jismoniy mashqlarni bir kun ham qoldirmang", – deb ta'kidlaganlaridek, talabalarimiz bugun uyda darslarni bir soatini ham qoldirmay onlayn tarzda o'zlashtirishlari zarur. Darslarni onlayn o'zlashtirishning muhim shakllaridan biri – bu masofaviy ta'lim bo'lib hisoblanadi.

Masofaviy ta'lim – o'qitishning o'ziga xos, mukammallashgan shakli bo'lib, u o'zida yangi axborot texnologiyalar va multimediya tizimiga asoslanilgan ta'limdir. Telekommunikatsiyalar va elektron nashrlarning zamonaviy vositalari an'anaviy o'qitish shakllari kamchiliklarini bartaraf etish imkonini beradi va bunda ularning barcha afzalliklarini o'zida saqlab qoladi.

Masofadan o'qitish ta'lim sub'ektlari va ob'ektlarining bir-birlari hamda o'qitish vositalari bilan o'zaro ta'siri jarayonidan iborat. Masofadan o'qitish jarayoni ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchining qaerda joylashganiga bog'liq emas. Ta'lim jarayoni o'qitish maqsadi, o'qitish mazmuni, o'qitish usullari, o'qitish vositalari, o'qitishning tashkiliy shakllari, identifikatsion-nazorat, o'quv-moddiy, moliyaviy-iqtisodiy, me'yoriy-huquqiy, marketing kabi elementlarni o'z ichiga qamrab olgan pedagogik tizimni tashkil etadi.

Masofaviy ta'lim – talabani mustaqil bilim olish tamoyiliga tayanuvchi ta'lim jarayonining tuzilmasi hisoblanadi. Ta'lim muhiti shu bilan tavsiflanadiki, ta'lim oluvchilar ko'pincha yoki doimo fazo (yoki vaqt) jihatdan o'qituvchidan uzoqda bo'lishadi. Ayni vaqtda ular istagan paytda telekommunikatsiya vositalari yordamida muloqot qilish imkoniga ega bo'ladilar.

Masofaviy ta'lim – bu o'qitishning universal gumanistik shakli. Bunda ta'limning an'anaviy texnologiyalari, yangi axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari hamda texnik vositalardan keng foydalaniladi. Bu vositalar ta'lim oluvchiga standartlarga mos ta'lim fanlarini erkin tanlashi, o'qituvchi bilan muloqotga kirishishi uchun shart-sharoitlar yaratadi. Bunda o'qitish talabani ta'lim olish joyi va vaqtiga bog'liq bo'lmaydi. Chunki talaba ixtiyoriy paytda o'qitishni boshlaydi, materiallarni o'qituvchi nazoratida o'zlashtiradi. O'zlashtirish talabani topshiriqlarni, testlarni bajarishiga qarab, aniqlanadi. Ta'lim oluvchi berilgan dasturni qanchalik tez o'zlashtirsa, shunchalik ma'lumotga ega bo'ladi. Masofaviy ta'limning afzalligi shundaki, unda talaba o'ziga qulay vaqtda o'qishi mumkin.

Masofaviy ta'limning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Masofaviy ta'limning yuzaga kelishi jamiyatning ehtiyojlari va ijtimoiy buyurtmalar bilan belgilanadi.
2. Masofaviy ta'limkommunikatsiya vositalarining texnik taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq, binobarin, u bu vositalarning evolyusiyasi bilan moslashadi.
3. Ta'lim jarayonida masofadan o'qitishdan foydalanish natijasida ta'lim tizimida o'qitishning sinxron jarayonidan asinxron jarayoniga o'tiladi.
4. Nofaol o'qitishdan faol o'qitishga, o'quv materialini statistik taqdim etishdan video va animatsiyalardan dinamik foydalanishga asoslanadi.
5. Real ob'ektlardan foydalanishdan virtual ob'ektlardan foydalanishga, o'quv materialini umumiy tarzda taqdim etishdan individual faoliyatga hamda o'quv materialini bir yo'nalishda taqdim etishdan hamkorlikda (interfoal) taqdim etishga imkoniyat tug'iladi.

Masofaviy ta'lim – turli geografik mintaqalarda joylashgan o'qituvchi va talabani bog'lovchi jarayon bo'lib, o'zaro aloqalar maxsus texnologiyalar yordamida amalga oshiriladi. O'zaro aloqalarni amalga oshirishda turlicha usullar qo'llaniladi: telefon telegram kanallari orqali materiallar almashish, audiokonferensiya, videokonferensiya, kompyuter orqali virtual konferensiyalar tashkil qilinadi. Masofaviy ta'limga mikroto'lqinli televidenie, audiografik, siqilgan video, telekonferensiya, audikonferensiya kabi turli interaktiv vositalar kirib keldi. Ular qatorida masofaviy ta'limda so'nggi paytda yanada yangi raqamlashtirilgan texnologiyalar qo'llanila boshlandi. U o'zida gipermedia programmalarini mujassamlashtirib, talabaga o'quv-uslubiy materiallarni qay darajada o'zlashtirganligining nazoratini bevosita o'zi amalga oshirish

imkonini beradi. Shu bilan birga, o'ziga qulay, uyi yoki ish joyidan turib INTERNET yoki boshqa tarmoqlar orqali umumiy ma'lumotlar bazasiga, videokurslarga, audiomateriallarga va boshqa dasturiy ta'minotlarga ulanishi va foydalanishi mumkin.

Masofaviy ta'limda teskari aloqa – masofaviy talaba faoliyatini o'qituvchi tomonidan baholash natijasiga ko'ra pedagog tomonidan talabaga yuborilayotgan axborot oqimidir. Bu jarayonda pedagog talabani o'zlashtirishga o'z munosabatini bildiradi va uning faoliyatini baholaydi. O'z vaqtida va ratsional tashkil qilingan teskari aloqa o'qitish faoliyatini barqaror rag'batlantirish pozitsiyasining shakllanishiga olib keladi. An'anaviy o'qitishda teskari aloqa o'qituvchi tomonidan ovoz intonatsiyasi, turli mimika harakatlari orqali osonlik bilan o'rnatilishi mumkin. Masofaviy ta'limda o'qituvchi va talabani ko'pgina verbal imkoniyatlari cheklanganligi sababli ham teskari aloqa masofaviy ta'limni tashkil qilish va rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Masofaviy ta'lim quyidagi xususiyatlarga asoslanadi:

- talabani axborotni yaratuvchi va uni yetkazuvchi manbadan geografik uzoqligi;
- texnologik jihatdan muloqot muhitining, shuningdek, psixologik va pedagogik jarayon muhitlarining o'ziga xosligi;
- masofaviy ta'lim jarayoni ishtirokchilarining axborot texnologiyalari vositalari yordamidagi sinxron va asinxron muloqotiga asoslanganligi;
- talabalarning ta'lim dasturlarini mustaqil tanlashi va o'qish traektoriyalarini belgilashlaridagi erkinligi;
- talabani axborot va kompyuter texnologiyalaridan mustaqil ravishda foydalana olishi hamda o'z ustida astoydil ishlashi kabilar nazarda tutiladi.

Masofaviy o'qitish zamirida insonparvarlik jihatlari ham katta ahamiyat va ko'lam kasb etadi. Chunki ushbu ta'lim turida o'qitish jarayonini to'raligicha insonga qaratilishi, uning jamiyatda o'zini ijtimoiy himoyalangan, bexavotir va qulay his qilish va yashashi uchun ta'lim olishida unga maksimal qulay sharoit va imkoniyat tug'dirilishi bilan xarakterlanadi. Masofaviy o'qitishning bu shakli quyidagi qulayliklarga ega ekanligi, ta'lim oluvchilar manfaatiga qaratilganligi bilan ajralib turadi:

- ta'lim oluvchi uchun uning ijtimoiy sharoitidan qat'i nazar (nogironlik, yashash va oilaviy sharoiti), ta'lim olish huquqini ro'yobga chiqarish imkoniyatini yaratilganligi;
- masofaviy o'qishga kiruvchilar uchun kirish suhbat, imtixon yoki testlarga qo'yiladigan talablarning yengilligi;
- o'qitish davrining qat'iy chegaralanmaganligi;
- ta'lim oluvchilar o'ziga qulay bo'lgan sharoit va vaqtda shug'ullanishi mumkinligi;
- o'qishni ishdan ajralmagan holda olib borish mumkinligi;
- ta'lim oluvchilar tomonidan o'qish traektoriyalarini tanlash erkinligining mavjudligi.

Har bir davrda ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy shart-sharoitlardan kelib chiqqan holda ta'limning mazmuni va unga qo'yiladigan talablar tubdan o'zgarib boradi, o'z navbatida bozor iqtisodiyoti hayotimizda tobora keng ko'lam olayotgan sharoitda kelajakda kadrlar ko'p qirrali bilimga ega, chuqur mushohada va mulohaza asosida qarorlar qabul qilishga qodir yuqori malakali mutaxassis bo'lishi lozim. Negaki, mavjud resurslardan maqbul darajada foylanish hamda iqtisodiy o'sishga zarur shart-sharoitlar yaratish uchun kadrlar, avvalo, yangi texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil etishni, uning o'ziga xos xususiyatlarini yaxshi bilishi, xulosalar chiqarib, ularning to'g'ri va asosli ekanini isbotlab bera

olishi kerak. Shuni alohida qayd etib o'tish joizki, respublikamizda ta'lim-tarbiya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi uni jahon standartlariga muvofiqlashtirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish orqali ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirishdan va yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashdan iborat.

Foydalanilgan aadabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 19-martdagi "Koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5969-son Farmoni. www.lex.uz.
2. Azizxodjayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T., 2006.
3. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. –T., 2004.
4. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi: "Nasaf", 2000.
5. Farberman B.L., Musina R.G. Jumaboeva F.R. Oliy o'quv yurtlarida o'qitishning zamonaviy usullari. –T., 2002.
6. Yahyoyev M.S., Tojiev F. Masofadan o'qitish va o'qitish tamoyillari to'g'risida // Ta'lim texnologiyalari, 2006 yil 4-soni.
7. Hasanov P., Botirov M. Masofaviy ta'lim uchun yangi texnologiyalar.// Jamiyat va boshqaruv, 1999 yil 1-2-sonlari.

**BO‘LAJAK MUTAXASSISLARNING IJODIY FIKRLASHLARINI
SHAKLLANTIRISHDA MUAMMOLI O‘QITISH TEXNOLOGIYASINI QO‘LLASH
METODIKASI****Ma'mura YoDGOROVA**Buxoro muhandislik-texnologiya
instituti, Buxoro**Annotatsiya**

KIRISH: ushbu maqolada o'quv jarayonida muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash samaradorligi, talabalarda mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish yo'llarini izlab topish, fanga nisbatan qiziqishini uyg'otishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni to'g'risida bayon etilgan va muammoli ma'ruza dars ishlanmasidan namuna keltirilgan.

MAQSAD: bo'lajak mutaxassislarining ijodiy fikrlashlarini shakllantirishda muammoli o'qitish texnologiyasini qo'llash metodikasini yoritish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Muammoli vaziyat va o'quv muammosi muammoli o'qitishning asosiy tushunchalari hisoblanadi. O'quv muammosi o'zlashtirish jarayonining mantiqiy-psixologik ziddiyatligining aksi sifatida tushunilib, aqliy qidiruvining yo'nalishini belgilaydi, noma'lumning mohiyatini o'rganishga qiziqish uyg'otadi va yangi tushuncha yoki yangi usulni o'zlashtirishga olib keladi.

XULOSA: zamonaviy ta'lim sharoitida muammoli ta'lim texnologiyalarining qo'llanilishi o'qitish jarayonining samarali kechishini ta'minlash bilan birga talabalarda mustaqil, tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Ta'lim sifatini yaxshilash va samaradorligini oshirishga nisbatan qo'yilayotgan ijtimoiy talablar o'qituvchilardan loyiha va muammoli ta'lim texnologiyalarini o'qitish jarayonida maqsadli, samarali qo'llashni talab etadi.

KALIT SO'ZLAR: muammoli ta'lim, muammoli vaziyat, o'quv muammosi, psixologik muammo, pedagogik muammo.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в этой статье обсуждается роль проблемной технологии обучения. Изучение использования проблемной технологии обучения, самостоятельного мышления студента, поиска путей решения проблемы и приведён пример проблемной лекции по направлению "Пищевая технология".

ЦЕЛЬ: осветить методику использования технологии проблемного обучения в формировании творческого мышления будущих специалистов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Проблемная ситуация и учебная проблема являются основными понятиями проблемного обучения. Учебная проблема понимается как отражение логико-психологического противоречия процесса обучения, определяет направление мыслительного поиска, возбуждает интерес к изучению сущности неизвестного, ведёт к освоению нового понятия или нового метода

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Использование технологий проблемного обучения в современных образовательных условиях обеспечивает эффективное осуществление учебного процесса, развивая у обучающихся способность к самостоятельному, критическому и творческому мышлению. Социальные требования к повышению качества и эффективности образования требуют от педагогов целенаправленного и эффективного использования проектных и проблемных технологий обучения в учебном процессе

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проблемное обучение, проблемная ситуация, образовательная проблема, психологическая проблема, педагогическая проблема.

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the role of problem learning technology. The study of the use of the problem technology of learning, independent thinking of the student, the

search for solutions to the problem and an example of a problem lecture in the direction of “Food technology”.

AIM: to highlight the methodology of using problem-based learning technology in developing creative thinking in future specialists

MATERIALS AND METHODS: The problem situation and the learning problem are the basic concepts of problem-based learning. The learning problem is understood as a reflection of the logical and psychological contradiction of the learning process, determines the direction of the mental search, arouses interest in studying the essence of the unknown, leads to the mastery of a new concept or a new method

CONCLUSION: The use of problem-based learning technologies in modern educational conditions ensures the effective implementation of the educational process, developing in students the ability to think independently, critically and creatively.

KEY WORDS: problem-based learning, problem situation, educational problem, psychological problem, pedagogical problem.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so‘ng, turli sohalar qatori ta‘lim tizimida ham o‘ziga xos yo‘lni tanlashi, yetuk mutaxassis kadrlarni tayyorlashni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ydi.

Bugungi kunda ta‘limning samaradorligini oshirish, shaxsni ta‘lim markazida bo‘lishini va yoshlarning mustaqil bilim olishini ta‘minlash uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o‘rni juda katta. Har tomonlama yetuk inson va malakali mutaxassisni tarbiyalab voyaga yetkazishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining o‘ziga xos ahamiyat kasb etayotganligini inobatga olgan holda ta‘lim jarayonida pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish ijtimoiy ehtiyoj ekanligi tobora ayon bo‘lib bormoqda.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limning asosiy maqsadi yosh avlodda yuqori kasbiy madaniyat, ijodiy va siyosiy faollik, mustaqillik, erkin fikr yuritish qobiliyatlarini shakllantirishga yo‘naltirilgan. Bu maqsad o‘z navbatida, tahsil oluvchilarning faolligini oshirishni talab qiladi.

Ta‘lim muassasalarida ta‘lim oluvchilarning pedagogik faoliyati quyidagi yo‘nalishlarda tashkil etilishi ularda ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini muvaffaqiyatli shakllantirish imkonini beradi:

- ta‘lim oluvchilarning ijodiy fikrlash malakalarini aniqlash mexanizmlarini ishlab chiqish;
- har bir ta‘lim oluvchining innovatsion texnologiyalar haqidagi ma‘lumotlarga egaliklarini aniqlash;
- guruhlarda turli treninglar, forumlar, debatlarini uyushtirish;
- nazariy va amaliy mashg‘ulotlar samaradorligini obyektiv baholash tizimini yaratish;
- ta‘lim oluvchilarda ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishning mazmuni, metodlari, shakl va vositalari aniqlash;
- muassasa, oila va ijtimoiy tashkilotlar bilan o‘zaro hamkorlikni yo‘lga qo‘yish va shu asosida ularning kasbiy malakalarini shakllantirish chora-tadbirlarini belgilash;
- ta‘lim oluvchilarda pedagogik texnologiyalardan ijodiy foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirishning tashkiliy-texnologik asoslarini ishlab chiqish;
- ta‘lim oluvchilarning malakaviy amaliyotlarini samarali tashkil etish, kuzatish, egallangan nazariy bilimlardan ijodiy foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish va amaliyot davomidagi mavjud qiyinchiliklar, to‘siqlar, muammolarni ijobiy hal etish yo‘llarini belgilash.

Shaxsga yo‘naltirilgan zamonaviy ta‘limda yaxshi samara berib kelayotgan texnologiyalaridan biri muammoli o‘qitish texnologiyasi hisoblanadi.

Muammoli o‘qitish – o‘quv jarayonida o‘qituvchi rahbarligi ostida muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish va ta‘lim oluvchilar tomonidan mustaqil tarzda yechimni topishni nazarda tutadi, buning natijasida bilim va ko‘nikmalarni ijodiy o‘zlashtirish va fikrlash qobiliyatlarining rivojlanishi amalga oshadi.

Muammoli vaziyat va o‘quv muammosi muammoli o‘qitishning asosiy tushunchalari hisoblanadi. O‘quv muammosi o‘zlashtirish jarayonining mantiqiy-psixologik ziddiyatligining

aksi sifatida tushunilib, aqliy qidiruvining yoʻnalishini belgilaydi, nomaʼlumning mohiyatini oʻrganishga qiziqish uygʻotadi va yangi tushuncha yoki yangi usulni oʻzlashtirishga olib keladi. Oʻquv muammosining ikki asosiy funksiyasi mavjud:

1. Aqliy qidiruv yoʻnalishini, yaʼni oʻquvchining muammo yechimini topish faoliyatini aniqlash.

2. Oʻquvchining yangi bilimlarni oʻzlashtirish boʻyicha bilish qobiliyatlarini, qiziqishlarini shakllantirish.

Oʻqituvchi uchun muhim vosita taʼlim oluvchining bilish faoliyatini boshqarish, uning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish hisoblanadi.

Muammoli vaziyat – muammoli oʻqitishni tashkil etish vositasidir. Muammoli vaziyat turlicha boʻlishi mumkin.

➤ nomaʼlum tarkibi boʻyicha muammoli vaziyatlar qoʻyidagilarga boʻlinadi: maqsad nomaʼlum; faoliyat obyekti nomaʼlum; faoliyat usuli nomaʼlum; faoliyat bajarilishi sharoitlari nomaʼlum.

➤ axborot nomuvofiqligi boʻyicha: mojaro; taklif; rad etish; javob bermasligi; noaniqligi.

➤ metodik xususiyatlar boʻyicha: ataylab qilinmagan; maqsadli; muammoli ifodalash; oʻyinli muammoli vaziyatlar; tadqiqot laboratoriya ishi; muammoli ommaviy eksperiment; xayoliy muammoli eksperiment; vazifalarni muammoli hal etish.

Muammoli vaziyatlarni hosil qilishning quyidagi qoidalarini shakllantirish mumkin.

Birinchidan, muammoli vaziyatlar, albatta, qoʻldan keladigan oʻrganish qiyinchiligini saqlashi kerak. Oʻrganish qiyinchiligini saqlamagan vazifani bajarish faqat reproduktiv fikrlashga koʻmaklashadi va muammoli oʻqitish oʻz oldiga qoʻyadigan maqsadlarga erishishga yoʻl qoʻymaydi. Boshqa tomondan, oʻquvchilar uchun katta qiyinchilik tugʻdiradigan muammoli vaziyat ularning rivojlanishi uchun jiddiy ijobiy natijalarni bermaydi, istiqbolda ularning mustaqilligini pasaytiradi va oʻquvchilarning demotivatsiyasiga olib keladi.

Ikkinchidan, muammoli vaziyat oʻquvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun abstrakt ahamiyatga ega boʻlsa ham, eng qulay variant boʻlib material rivojlanish bilan birgalikda olib borish, yangi bilimlar, mahorat, koʻnikmalarni oʻzlashtirish hisoblanadi. Bir tomondan, bu bevosita oʻquv maqsadlariga xizmat qiladi, boshqa tomondan esa oʻquvchilarning motivatsiyasiga ijobiy taʼsir koʻrsatib, bunda ular ijodiy potensialni oshirishdan koʻra sezilarli aniq ifodani olishadi.

Uchinchidan, muammoli vaziyat oʻquvchilarda oʻzining noodatiyligi, kutilmaganligi, nostandartligi bilan qiziqish uygʻotishi kerak. Hayrat, qiziqish kabi ijobiy hissiyotlar oʻqitish uchun maqbul asos boʻladi.

Muammoli vaziyat oʻqituvchi tomonidan alohida metodik usullarni qoʻllash orqali hosil qilinadi:

- oʻqituvchi taʼlim oluvchilarni ziddiyatga olib keladi va ularning oʻzlariga yechimini topishni taklif qiladi;

- amaliy faoliyatning ziddiyatlarini toʻqnashtiradi;

- aynan bitta savolga turli nuqtai nazarlarni keltiradi;

- sinfga hodisani turli pozitsiyalardan koʻrib chiqishni taklif qiladi;

- oʻquvchilarni taqqoslash, umumiyashtirish, vaziyatdan chiqish, dalillarni solishtirishga undaydi;

- konkret savollarni (umumiyashtirishga, asoslashga, konkretlashga, fikrlash mantigʻiga) qoʻyadi;

- muammoli nazariy va amaliy vazifalarni belgilaydi;

- yetarsiz yoki ortiqcha boshlangʻich maʼlumotli; savolni qoʻyishda noaniqlilik; zid maʼlumotli; ataylab qoʻyilgan xatolikli; chegaralangan vaqtli va boshqa muammoli vazifalarni qoʻyadi.

Muammoli texnologiyani amalga oshirish uchun qoʻyidagilar kerak:

- eng dolzarb, muhim vazifalarni tanlab olish;

- oʻquv ishining turli koʻrinishlarida muammoli oʻqitish xususiyatlarini aniqlash;

- muammoli o'qitishning optimal sistemasini tuzish, o'quv va metodik qo'llanma va yo'riqnomalarni yaratish;
- o'qituvchining o'quvchi faol o'rganish faoliyatini chaqiradigan shaxsiy yondashuvi va mahorati.

Talabalar faolligining oshishi o'quv-ishlab chiqarish faoliyatiga muammoli vaziyatlarning kiritilishi va ularni idrok ettirilishidan boshlanadi. Muammoli vaziyatning idrok qilinishi dastlab bilishga oid, so'ngra kasbiy qiziqishlarning shakllanishiga olib keladi. Talaba muammoli vaziyatni hal etishga jalb qilingandan so'ng, unda kasbga oid qiziqishlar ustuvor ahamiyatga ega bo'lib qoladi. Talabalarda nafaqat bilishga oid, balki kasbga oid qiziqishlar ham paydo bo'ladi, bular esa ma'lum bir darajada qo'yilgan muammoni hal etishga yordam beradi. Muammoli vaziyatni muvaffaqiyatli hal etishi uchun o'qituvchi talabalar o'zlashtirgan, ularga ma'lum bo'lgan bilimlariga tayanishi kerak. Shundagina, ularda o'z faoliyatidan mamnun bo'lish sezgisi va ijobiy hissiyotlar vujudga keladi va takrorlanib turadi. Talabalarda bunday kayfiyatning barqarorlanishi, ularda o'ziga ishonch va yangi muammoli vaziyatlarni hal etishga intilish hissiyotlarni shakllantiradi. Ilmiy tadqiqotlarda muammoli vaziyat yaratish– bilishga intilish ehtiyojini paydo qilishning asosiy shartlaridan biri deb qaraladi. Chunki u talabalarga dars mazmunini chuqurroq anglashga yordam beradi.

Don va don mahsulotlarining fizikaviy xossalari.

Mashg'ulot o'tish davomiyligi: (80 daqiqa) 2 soat

Mashg'ulot o'quv maqsadlari:

Ta'limiy: don va don mahsulotlarining fizikaviy xossalari haqida talabalarning nazariy bilimlarini shakllantirish.

Tarbiyaviy: talabalarda o'z-o'zini nazorat qilish, o'zaro hurmat munosabatini, boshqa talabalar fikrini bo'lmaslik kabi xislatlarini shakllantirish.

Rivojlantiruvchi: talabalarning faolligini oshirish, ularning mustakil va erkin fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish.

O'qitish texnologiyasi: muammoli ma'ruza.

Mashg'ulot shakli: jamoaviy va kichik guruhlarda.

Mashg'ulot o'tish joyi: zamonaviy didaktik va axborot texnologiyalari vositalari bilan jihozlangan auditoriya.

Mashg'ulotning borishi:

1-bosqich. Tashkiliy qism (darsga tayyorgarlik).

Tashkiliy tadbirlarni o'tkazish.

Nazariy mashg'ulotni tashkil qilish, o'qitish joyini tanlash, auditoriyani darsga tayyorgarligini ko'zdan kechirish, mavzuga tegishli testlar, tarqatma materiallar, nazariy mashg'ulot vaqti va darsning davom etishini belgilash.

O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa).

Davomatni tekshirish. Mavzuning maqsadi, rejasi, erishiladigan o'quv natijalari bilan talabalarni tanishtirish. Mashg'ulotni muammoli ma'ruza shaklida o'tkazilishini e'lon qilish.

2-bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa).

2.1. Suhbat shaklida talabalar bilimni faollashtiradi. Bilimlarni faollashtirish jarayonida o'quv muammosini hal qilish bo'yicha talabalarning izlanuvchanlik faoliyatida faol qatnashuvi uchun zarur bo'lgan talabalar tomonidan o'zlashtirilgan dastlabki bilimlar qanchalik darajada yetarliligini quyidagi savollar orqali aniqlaydi.

1. Don massasi fizikaviy xossalarning tavsifi.
2. Oquvchanlik, unga ta'sir kiluvchi omillar va uning amaliy ahamiyati nimadan iborat?
3. O'z-o'zidan saralanish (normal, assimetrik, simmetrik, uz-uzidan saralanish) nima?
4. Don massasining bo'shliqligi, unga ta'sir qiladigan omillar va amaliy ahamiyatini ayting.
5. Donning sorbsion xossalari. Gigroskoplik xususiyatiga ta'rif bering.
6. Donning muvozanatdagi namligi, unga ta'sir qiladigan omillar va uning kattaligi, aniqlash usullari nimadan iborat?
7. Sorbsion gisterезis nima?

8. Namning don massasida notekis taqsimlanish sabablarini aytng.
9. Donning issiqlik fizikaviy xossalari, bu xossalarning amaliy ahamiyatiga ta'rif bering.
10. Un va yormaning fizikaviy xossalarini ta'riflang.

2.2. Yangi o'quv materialini bayon qiladi. Faollashtirilgan bilimlarga tayanib mashg'ulotda hal etiluvchi muammolarni kiritadi va uni ifodalaydi.

1. Donning shakli qancha yumaloq bo'lsa, oquvchanlik shuncha katta bo'ladi. Namlik qancha katta bo'lsa, oquvchanlik kamayadi. Begona aralashmalar miqdorining ko'pligi ham oquvchanlikni kamaytiradi. **Fikrlang-chi! Buning sababi nimada?**

2. Biz yozda siloslarda saqlanayotgan donning sekin qizishini kuzatsak, qish kirishi bilan esa donning sekin sovushining guvoqi bo'lamiz. **Qiziq! Nega bu jarayon sekinlik bilan amalga oshadi?**

3. Don massasining ayrim uchastkalarida issiqlik oqimi yo'nalishi bo'yicha namlikning tomchi-suyuqlik, ya'ni suv bug'ining kondensatlanib ko'chish holati ro'y beradi.

Fikrlab ko'ring-chi! Bu inkorlar nima natijasida yuzaga keladi va u qanday oqibatlarga olib keladi? Uni oldini olish uchun nima qilish kerak?

O'qituvchi yuqoridagi muammolar yechimini ta'minlash uchun uni hal etishga qaratilgan vaziyatlarni yuzaga keltiradi. Talabalarni munozaraga chorlaydi. Muammo yechimini talabalar bilan birgalikda tahlil qiladi.

2.3. Talabalarni kichik guruhlariga ajratadi va o'qituvchi har bir guruhga savollar beradi.

1-guruhga. a) don massasini bir joydan ikkinchi joyga kuchirishda uning o'z-o'zidan saralanish holati yuz beradi. **Tasavvur qilib ko'ring-chi!** Bu holat kanday ko'ngilsiz oqibatlarga olib keladi?

b) **fikrlab ko'ringchi!** Don massasida bo'shliqning borligi nimalarga ta'sir ko'rsatishi mumkin?

d) don massasi turli xil gazlarni tez yutadi. Sizningcha bu qanday amalga oshadi? **Fikrlab ko'ring-chi!** Bu jarayonni isbotlashda nimalar qilish mumkin?

2-guruhga. a) **o'ylab ko'ring-chi!** Past issiqlik va harorat o'tkazuvchanlik qanday salbiy tomonlari bor?

b) don massasi qattiq jismlarning erkin tushishida xavoning qarshiligi imkon beradi. **Siz nima deb uylaysiz!** Bu qarshilik nimalarga bog'liq bo'ladi?

d) siloslarda unni chiqarish jarayonida titrlash moslamalari o'rnatilgan. **Fikrlab ko'ringchi!** Bu moslamalarni o'rnatishdan maqsad nima? Bu moslamalar o'rnatilmagan vaqtda qanday holatlarni kuzatish mumkin.

3-guruhga. a) **siz nima deb o'ylaysiz!** Don massasi oquvchanligining ishqalanish burchagi nima?

b) donning gigroskopik xususiyati nima? **Sizningcha nima uchun** har xil ekin donlari bir xil sharoitda turlicha mikdorda namlikni yutadi?

d) termonamutkazuvchanlik deganda nimani tushunasiz? Bu hodisa natijasida kanday holatlar kuzatiladi?

O'qituvchi muammoni hal etish usullarini izlashni tashkil etishga o'tadi: dastlab, kichik muammoni ifodalab beradi, keyin esa muammoli savollarni qo'yish va ularning javobini muhokama qilish orqali talabalarni muammoni hal etish usulini topishga yetaklaydi, ya'ni muammoning yechimi bo'yicha birinchi oraliq xulosani shakllantiradi. Xuddi shunday keyingi muammolar yechimi yo'llarini izlanishni tashkil etadi. Muammoli ma'ruzaning borishini to'liq tashkil etish uchun yordamchi savollar beradi va xulosalar qiladi.

Talabalarni muammoni hal etish usulini topishga yetaklaydi, ya'ni muammoni yechimi bo'yicha birinchi oraliq xulosani shakllantiradi.

2.4. Muammoli savol yechishga yo'naltirilgan: aqliy hujumni qo'llaydi va muammoni hal etish bo'yicha yakuniy xulosani ifodalaydi. Guruhlarda yoki juftliklarda ish boshlanishi haqida talabalarga e'lon qilish. Muammoli savollarni yechimi bo'yicha qo'shimcha ko'rsatma berish.

2.5. O'qituvchi guruhlarga berilgan muammoli savollar bo'yicha muhokama e'lon qiladi, har bir guruh yetakchisi muammoni yechimi bo'yicha chiqishini muvofiqlashtiradi.

Berilgan muammo bo'yicha yakunlar yasaydi. Har bir muammoga berilgan yechimlarning eng muqobil variantlarini daftarlariga kiritishlarini taklif etadi. Mavzu yuzasidan yakuniy xulosani ifodalaydi.

3-bosqich. Yakuniy (15 daqiqa).

3.1. Muammoli ma'ruza mashg'ulotiga yakun yasaladi. Talabalarning o'quv maqsadlari natijalariga erishishdagi muvaffaqiyatlari qayd etiladi.

3.2. Talabalar bilimini mustahkamlash va ularda shakllangan bilimlarni aniqlash uchun testlar beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Avliyakov N.X. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari. O'quv qo'llanma. – T.: 2001.
2. Azizxodjaeva N.N. Pedagogicheskie texnologii i pedagogicheskoe masterstvo. – Tashkent: "Moliya", 2002.
3. Bepalko V.P. Slagaemye pedagogicheskoy texnologii. – M.: "Nauka", 1989.
4. Klarin M.V. Pedagogicheskaya texnologiya v uchebnom protsesse. – M.: "Znanie", 1989.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR – MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNING AQLIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRUVCHI VOSITA SIFATIDA**Xalikova Umida**

Buxoro davlat universiteti, Buxoro

Annotatsiya

KIRISH: maqolada hayotimizning barcha jabhalarini raqamlashtirish, jumladan, maktabgacha ta'lim sohasini ham raqamlashtirish muammolari ko'rilgan. Maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etishning ijobiy va salbiy tomonlari, tug'ilishdan maktabgacha bo'lgan sezgir davrlarning xususiyatlari va kiritish imkoniyati, maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalar ahamiyati, ulardan oqilona va samarali foydalanish talablari keltirilgan. Maqolada hozirgi globallashuv davrining muhim ehtiyoji hisoblanmish maktabgacha yoshdagi bolalarning bilim faolligini, dunyoqarashini va motivatsiyasini oshiruvchi zamonaviy o'quv jarayoni vositasi sifatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli texnologiyalarni qo'llash nazariyasi va metodologiyasining dolzarb muammolari muhokama qilinadi. Ta'lim va tarbiya jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash maktabgacha yoshdagi bolalar yutuqlarining kafolatlari va keyinchalik maktabda muvaffaqiyatli o'qish kafolatlari haqida so'z yuritilgan.

MAQSAD: raqamli texnologiyalar – maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning aqliy salohiyatini rivojlantiruvchi vosita sifatida o'rganish.

MATERIALLAR VA METODLAR: mahalliy va xorijiy olimlarning asarlari maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida AKTdan foydalanish maqsadga muvofiqligini tasdiqlaydi. Bir qator dissertatsiya ishlarida (L.X. Zaynutdinova, A.A. Kuznetsov, A.Yu. Kravsova, T.A. Lavina, N.I. Pak, I.V. Robert, B.Y. Sovetov, I.D., Rudinskiy, A.L.Semenov va boshqalar) ta'limni axborotlashtirish masalalari ko'rib chiqilgan.

XULOSA: zamonaviy pedagogik raqamli texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalarning yutuqlarini kafolatlaydi va keyinchalik maktabda muvaffaqiyatli o'qishini kafolatlaydi.

KALIT SO'ZLAR: axborot kommunikatsion texnologiyalar, raqamli texnologiya, kognitiv faoliyat, hissiy idrok, germevntika, maktabgacha ta'lim, raqamlilashtirish, ta'lim, virtual dunyo, rivojlanish, globallashuv, motivatsiya.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются проблемы оцифровки всех аспектов нашей жизни, включая дошкольное образование. Плюсы и минусы внедрения цифровых технологий в дошкольных учреждениях. Особенности и возможности ввода чувствительных периодов от рождения до школы. Представлено значение цифровых технологий в дошкольном образовании, требования к их рациональному и эффективному использованию. В статье рассматриваются актуальные вопросы теории и методологии информационно-коммуникационных технологий и использования цифровых технологий как средства современного обучения, повышающего познавательную активность, кругозор и мотивацию дошкольников, что является важной потребностью современной глобализации. Использование цифровых технологий в образовании и воспитании является залогом успеха дошкольников и залогом успешного обучения.

ЦЕЛЬ: Изучение цифровых технологий как инструмента развития умственного потенциала детей дошкольного возраста

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Труды отечественных и зарубежных учёных подтверждают целесообразность использования ИКТ в развитии детей дошкольного возраста. Ряд диссертаций (Л.Х. Зайнутдинова, А.А. Кузнецов, А.Ю. Кравцова, Т.А. Лавина, Н.И. Пак, И.В. Роберт, Б.Ю. Советов, И.Д. Рудинский, А.Л. Семенов и др.) рассматривают вопросы информатизации образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Правильное использование современных педагогических цифровых технологий гарантирует успешность дошкольников и их последующее успешное обучение в школе

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные и коммуникационные технологии, цифровые технологии, познавательная деятельность, эмоциональное восприятие, герменевтика, дошкольное образование, цифровизация, образование, виртуальный мир, развитие, глобализация, мотивация.

Annotation

INTRODUCTION: the article discusses the problems of digitizing all aspects of our lives, including preschool education. Pros and cons of introducing digital technologies in preschool institutions. Features and possibilities of entering sensitive periods from birth to school. The importance of digital technologies in preschool education, the requirements for their rational and effective use are presented. The article discusses current issues of the theory and methodology of information and communication technologies and the use of digital technologies as a means of modern learning, which increases the cognitive activity, horizons and motivation of preschoolers, which is an important need for modern globalization. The use of digital technologies in education and training is the key to the success of preschoolers and the key to successful learning.

AIM: Study of digital technologies as a tool for developing mental potential of preschool children.

MATERIALS AND METHODS: The works of domestic and foreign scientists confirm the expediency of using ICT in the development of preschool children. A number of dissertations (L.Kh. Zainutdinova, A.A. Kuznetsov, A.Yu. Kravtsova, T.A. Lavina, N.I. Pak, I.V. Robert, B.Yu. Sovetov, I.D. Rudinsky, A.L. Semenov, etc.) examine issues of informatization of education.

CONCLUSION: The correct use of modern educational digital technologies guarantees the success of preschoolers and their subsequent successful education at school

KEY WORDS: information and communication technologies, digital technologies, cognitive activity, emotional perception, hermeneutics, preschool education, digitalization, education, virtual world, development, globalization, motivation..

O‘zbekiston bugungi kunda rivojlangan davlatlar qatori raqamli davrga o‘tmoqda va bu bilan bog‘liq o‘zgarishlar aksariyat hollarda, ishlab chiqarish sohalarida, uy-joy kommunal xo‘jaligida, savdo va boshqa sohalarda aniq ko‘rinmoqda.

Hozirgi kunda biz o‘z hayotimizning asosiy qismini virtual dunyoga o‘tkazayapmiz: kompyuterlar, noutbuklar, planshetlar, smartfonlar va boshqa moslamalar. Biz u yerda suhbatlashamiz, do‘stlar ortiramiz, ishlaymiz, fotosuratlar almashamiz, taassurotlar, fikrlarimizni bo‘lishamiz, o‘yinlardan foydalanamiz, tomoshabop filmlar ko‘ramiz, “like”lar bosamiz, ma’lumotlar joylashtiramiz – inson zamonaviy hayotining ulkan qatlami raqamli dunyoga bog‘liq.

So‘nggi paytlarda maktabgacha yoshdagi bolalarning elektron o‘yinlar, telefonlar va boshqa raqamli texnologiya mahsulotlaridan hech qiynalmay foydalanayotganligining guvohi bo‘lishimiz mumkin. Faol hayot orasidagi hozirgi avlod vakillari o‘zlarini raqamli texnologiyalarsiz tasavvur qila olmaydilar, ular qandaydir intuitiv darajada raqamli texnologiyalar bilan muloqotga kirishmoqda. Murakkab texnologiyalardan foydalanishning yosh chegarasi har yili pasayib bormoqda.

Shunday qilib, biz maktabgacha ta’lim davrini raqamlashtirish masalasini kechiktirmasligimiz kerak va biz pedagoglar birinchi navbatda quydagi savollarga javob topishimiz kerak: “Ta’limni raqamlashtirish o‘zi nima?”, “Umumiy o‘rta ta’lim va maktabgacha ta’limni raqamlashtirishning ijobiy va salbiy tomonlari qanday?”, “Qaysi yoshdan boshlab biz maktabgacha ta’limda o‘quv jarayonining bir qismini raqamli dunyoga o‘tkazishimiz mumkin?”,

“Biz bolalarni real hayot bilan aloqasi uzilmasligi uchun virtual dunyoga qay darajada kiritishimiz kerak?”

“Raqamli texnologiya yoki raqamlashtirish – bu ma’lumotlarni raqamli (mashina o’qiydigan) formatga o’tkazish jarayonidir, unda ma’lumot bitlarda namoyon bo’ladi. (Computerworld, 2015)” [4].

Ta’lim tashkilotlarida kompyuterlar vositasida virtual tabellar, elektron hisobot hujjatlari yuritilmoqda va tashkilotlararo hujjatlar almashinuvi amalga oshirilmoqda. Turli tanlovlarga ariza berish, o’z ma’lumotlarini yuborish, onlayn tanlovlarda qatnashish, shuningdek, elektron sovrin materiallarini yutib olish, hatto turli darajadagi ilmiy-amaliy konferensiyalarda qatnashish va elektron pochta orqali maqolalarni yuborish imkoniyatlari mavjud.

Bundan tashqari, buxgalteriya hisobini yuritish, ovqatlanishni tashkil etish va nazorat qilish uchun dasturlar ishlab chiqilgan va amaliyotda qo’llanilmoqda. Barcha tashkilotlarda asosiy hujjatlarning tayyorlanishi va dizayni kompyuter texnikasi orqali amalga oshirilmoqda.

Shunday qilib, ta’lim tashkilotlarining ma’muriy faoliyatida, aloqa, yozuv va ma’lumotlarni uzatishning raqamli usuliga o’tish, raqamli qurilmalardan foydalanish allaqachon yo’lga qo’yilgan.

O’qituvchi-pedagoglar ham faoliyatida ish rejalarni va dars ishlanmalarini tuzishda, saqlashda raqamli texnologiyalardan foydalanilmoqda. Ayrim maktabgacha ta’lim muassasalari guruhlarida raqamli doskalar, kompyuterlar, proyektorlar va boshqa orgtexnika vositalari paydo bo’lmoqda va tarbiyachilar ulardan turli mashg’ulotlarni o’tkazish jarayonida foydalanmoqdalar. Zamonaviy bolalar raqamli media mahsulotlarni, raqamli tasvirlarni juda katta qiziqish bilan qabul qilmoqdalar, ularning ta’sirida qog’ozli ko’rgazmalar ularda umuman taassurot qoldirmayapti.

Yuqorida aytib o’tilgan holatlar tobora ommalashib borayotganligining guvohi bo’lyapmiz. Ammo maktabgacha ta’limni butunlay raqamlashtirish mumkin emas, quyida bu fikrimizga sabablarni keltirib o’tishga harakat qilamiz:

- jismoniy rivojlanish bilan bog’liq muammolar. Raqamli texnologiyalarning eng ko’p uchraydigan salbiy oqibatlaridan biri – bolalarda ko’rish va kichik motorika qobiliyatlariga zarar yetkazadi. Ekran oldida uzoq turish ko’zning charchashiga olib keladi. Vaqt o’tishi bilan ko’zda quruqlik paydo bo’ladi; qizarish, qichishish; ko’rish buzilishi yuzaga kelishi mumkin. [6].

Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy rivojlanishining tahlili shunday holatni ko’rsatdi: bolalarning 50%i mushak-skelet tizimining turli xil kasalliklaridan aziyat chekmoqda. Tekis valgus oyoqlar, umurtqa pog’onasining turli xil egriligi va boshqa muammolar yuzaga kelmoqda. Noto’g’ri o’tirish ichki organlarning depressiyasiga olib keladi va natijada ularning rivojlanishi va ishlashidagi buzilishlar, bu holatlarning surunkali qaytarilishi kasalliklarning yanada rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Uzoq muddat klaviatura va planshetda ishlash barmoqlarning fiziologik o’zgarishiga olib keladi [6].

- ijodkorlikning susayishi va aqliy qobiliyatning pasayishi. Olimlarning isbotlashicha, ranglar kompozitsiyasi insonda ma’lumotni eslashni chuqurlashtiradi. Hatto kattalarda ham o’z xayollarini ranglarda tasvirlash tavsiya etiladi. Bu ham ijodiy rivojlanishga xizmat qiladi.

Biroq axborot texnologiyalari bunday imkoniyatni namoyon qilishda istisno holat hisoblanadi [6].

Bola berilgan topshiriqni bajarishi uchun uni yuklab olishi kifoya. Undan materialni to’ldirish yoki bo’yash talab etilmaydi va bola tayyor ma’lumotga o’rganib qoladi, natijada bolaning badiiy ijodkorligi pasayadi [6].

Ta’lim muassasida bola nafaqat bilim oladi, balki do’stlar ortiradi, o’zaro munosabatda bo’lishni o’rganadi, jamiyat bilan aloqada bo’ladi. Axborot tizimi uning faoliyatini sezilarli darajada cheklaydi. Shaxsning keyingi rivojlanishiga ta’sir qiluvchi ijtimoiylashuv jarayonini murakkablashtiradi [6].

Ayrim mualliflarning fikriga ko’ra, raqamli texnologiyalarning hayotimizga kirib kelishi va inson faoliyati o’rnini egallashi, shaxs faoliyatiga bo’lgan ehtiyojning pasayishi, ishsizlik muammolariga olib kelmoqda [3].

Shunga qaramay, o'quv jarayoniga raqamli texnologiyalarning joriy etilishi maktabgacha ta'lim tashkilotlari – bu zamon talabi va ulardan oqilona foydalanish tarbiyachi va ota-onalar zimmasidadir.

Unutmaslik kerakki, kichik guruh va o'rta guruh yoshidagi bolalarning televizion ko'rsatuvlar va videofilmlarni uzluksiz ko'rish vaqti 20 daqiqadan, katta va tayyorlov guruhlarida esa 30 daqiqadan oshmasligi kerak.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning televizion ko'rstuvlarni ko'rishga kuniga ikki marotaba (kunning birinchi va ikkinchi yarmida) ruxsat berilishi kerak.

“Tez-tez va uzoq vaqt televizor tomosha qilish, bolalarning asab tizimi, uyqusining buzilishiga olib keladi. Ko'rish buzilishining turli xil turlarini, ba'zida nevrozlarni keltirib chiqarishi mumkin” [2].

Muhim tomonlardan yana biri, bolani raqamli texnologiyalar dunyosiga kiritish davrini to'g'ri belgilay olishdir. M. Montessori umumiy rivojlanishning quyidagi nozik bosqichlarini tavsifladi: bola 0 dan 3 yoshgacha – “ruhiy homila”, 3 yoshdan 6 yoshgacha – “o'zining quruvchisi”, 6 yoshdan 9 yoshgacha – “tadqiqotchi”, 9 yoshdan 12 yoshgacha – olim.

Birinchi davrda bola dunyoni faol biladi, u hissiyotni o'ziga singdiradi, atrofdagi odamlarning (asosan, qarindoshlarning) unga bo'lgan munosabatini, odamlar va voqealarni anglay boshlaydi. 3-6 yoshda bolaning faol rivojlanishi davom etadi: yangi tuyg'ular paydo bo'ladi, hissiy taassurotlar yaxlit holga keltiriladi. Dunyoning hissiy qiyofasi 6 yoshga kelib rivojlanadi – o'zini shaxs sifatida bilish va jamiyat a'zosi sifatida his qilish, o'zini topish uning o'rnini anglay boshlaydi.

6 yoshdan boshlab, bola “tekislikda yotmagan jismlarni” bilishga harakat qiladi: soat qanday ishlaydi, suv qayerdan keladi, qurbaqalar qishda qanday yashaydi, kosmosda nima bor va faqat 9 yoshdan keyin u avvalgi natijalarga qiziqadi, tayyor ensiklopedik bilim va faktlarni o'rganishni boshlaydi.

L.S. Vygotskiy rivojlanish uchun qulay bo'lgan quyidagi davrlarni aniqladi:

1. Lug'atni to'ldirish: 1,5-3 yosh. Xuddi shu davrda motorik nutq rivojlanadi.
2. Harflar bilan tanishish: 3-4 yosh. Axborotli nutqning boshlanishi.
3. Musiqa, matematikaga qiziqish: 4-5 yosh. Shakllar haqida turli ma'lumotlarni ola boshlaydi: hajmi, rangi. Xatni faol idrok etadi.
4. Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish, muloqotga qiziqish: 5-6 yosh. Yozish va o'qish.
5. Til qobiliyatining takroriy ko'tarilishi: 8-9 yosh. Tasavvurni rivojlantirish. Madaniyatni idrok etish.

Ikkala muallifning ta'kidlashicha, 6 yoshgacha bo'lgan bolalarning ichki dunyosi hayotning ko'plab muhim jarayonlariga ta'sir qiladigan davr hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim muassasasi o'qituvchisining vazifasi bolaga dunyoni, uning xilma-xilligini, jozibasi va ahamiyatini, saqlanib qolganligini ko'rsatish, umumiy va nozik vosita mahoratini, uyg'unlikni rivojlantirishdan iborat. Bolaning sog'lig'ini mustahkamlash, nutq, fikrlash, kognitiv faoliyatini rivojlantirish.

Kichik va o'rta maktabgacha ta'lim yoshida bolaning dunyoqarashini rivojlantirish mustahkam poydevor tayyorlash davri hisoblanadi. Bu davrda bolaga turli-tuman hodisalarni o'rganish ko'proq foyda keltiradi. Va faqat 5 yoshdan boshlab maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyatida biz turli xil raqamli usullarni joriy qilishimiz mumkin. Bu davrdan raqamli media vositalaridan foydalanish ko'kmalarinini yaratishning boshlang'ich ko'nikmalarni shakllantirish uchun sharoit hozirlash mumkin.

Bolalarning jadal o'sishi va rivojlanish davri maktabgacha yoshdagi davri hisoblanadi. Chikago universiteti professori B. Blum bolaning rivojlanish sur'ati va turli yoshdagi bolaning yashash sharoitlari unga ta'sir qilish darajasini aks ettiruvchi egri chiziqni yaratishiga sabab bo'ldi. Xususan, B.Blumning ta'kidlashicha, bola aqliy qobiliyatining 80 foizi aynan maktabgacha yoshida shakllanadi: shulardan, IQ testlariga ko'ra, bola o'z qobiliyatining 20 foizini 1 yoshgacha, 30 foizi 4 yoshgacha va yana 30 foizini 4 yoshdan 8 yoshgacha egallaydi.

Bola qobiliyatlarning foizini aniqlash o'ziga xosdir, ammo maktabgacha yoshdagi bolaning juda tez rivojlanishi va uning tashqi ta'sirlarga nisbatan sezgirlikni inkor etish qiyin. B. Blum qayd etgan ikkinchi muntazamlik maktabgacha bo'lgan yoshdagi o'ziga xos sezgirlik va ta'sirchanlikka taalluqlidir: egri chiziqqa ko'ra, bola qanchalik yosh bo'lsa, unga ko'proq ekzogen omillar – tashqi muhit sharoitlari ta'sir qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolada yaratilgan qobiliyatlarning shakllanishi bolaning rivojlanishini g'oyat boyitishi yoki aks samara berishi mumkin. Sir emaski, to'g'ri tanlangan o'yin materiallari bolaning aqliy o'sishi uchun qo'shimcha imkoniyatlar ochadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilim faolligini oshirish vositasi sifatida axborot texnologiyalaridan foydalanish muammosining dolzarbligi yurtimizning maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, jamiyatni axborotlashtirishni rivojlantirish, maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va o'qitish sifatini yaxshilash uchun ijtimoiy ehtiyojlar, zamonaviy jamiyat sharoitlari yetarli darajada rivojlangan, ammo bu borada to'g'ri yo'l-yo'riq ko'rsatadigan uslubiy asoslar yetarli emas. Maktabgacha ta'lim sohasida bolaning kognitiv faolligini oshirish jarayoni raqamli texnologiyalar orqali amalga oshirilsa, samarali natijalarga erishishni ta'minlaydigan tavsiyalar jamlanmasi ishlab chiqilishi zarur.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv faolligini rivojlantirish muammosi hozirgi kunda eng muhim muammolardan biri hisoblanadi, chunki bu shaxsning har tomonlama va uyg'un rivojlanishi uchun zaruriy shartdir. Kognitiv faoliyatning shakllanishi maktabgacha yoshdagi bolaning dunyoni o'rganishda subyektiv pozitsiyasini shakllantirishga yordam beradi va shu bilan unga tayyorlanish imkoniyatini beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilim faoliyatini rivojlantirishning eng maqbul vositalari sifatida raqamli texnologiyalar alohida o'rin tutadi.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish dasturida ushbu sohani innovatsion jihozlar, interfaol doskalar, multimediali bolalar studiyalari, grafik plashetlar, elektron stellar, noutbuklar bilan ta'minlash nazarda tutilgan. Chunki bunday raqamli texnologiyalar bolani rivojlantirish muhitining muhim qismiga aylanishi ko'zda tutilgan. Ushbu "aqli" va "chiroyli" qurilmalar atrofida maxsus o'quv maydoni shakllanmoqda.

Pedagoglar va ota-onalar bolalarning raqamli texnologiyalar bilan muloqotida uning umumiy rivojlanish tizimidagi ahamiyatini hisobga olishi kerak. Bola qobiliyati rivojlanishining ijobiy natijasini ta'minlash uchun qanday va qanaqa innovatsion jihozlardan foydalanish kerak degan savolga javob qidirar ekanmiz, bu vositalarning pedagogik muhitni har doim ham maqsadga muvofiq ravishda boyitishga qodir bo'lmasligini ham esimizdan chiqarmasligimiz kerak.

Bugungi bolalar raqamli texnologiyalar dunyosiga juda erta duch kelishadi. Bu tabiiy jarayon, biz yashayotgan zamonaviy texnika davrining belgilaridan biri shu ekanligi, shubhasiz. Ammo pedagogikaning yangi o'qitish vositasidan samarali foydalanish yo'lini topishga harakat qilishi, bu borada yangidan yangi yutuqlarga erishishi uchun hali malakaning yetarli emasligidan dalolat beradi.

Bolalar bog'chasining o'quv muhitiga raqamli texnologiyalarning kiritilishi zamonaviy texnologik vositalar bolaning rivojlanishi uchun nimani ta'minlashi mumkinligini batafsil va puxta tekshirishdan boshlanishi kerak. Raqamlashtirilgan faoliyatni tashkil qilish bo'yicha umumiy tavsiyalar va eksperimental ravishda olingan o'quv topshiriqlari namunalari har qanday malakali o'qituvchi uchun o'z metodologik yo'lini yaratishga ko'maklashadi deb umid qilamiz.

Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilari doimiy ravishda kengayib borayotgan ma'lumotlar oqimiga duch kelishadi va bu jarayonda ularni qidirish hamda olingan ma'lumotlarni baholashda jiddiy muammolarga duch kelishadi.

Olimlarning izlanishlari asosida shuni aytish mumkinki, kognitiv faollik hissiy idrok, nazariy fikrlash va amaliy faoliyatning birligi, faol o'quv usullari va shakllari maktabgacha yoshdagi bolalarning bilim faolligini oshirish vositasidir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning

bilim faolligini oshirish vositasi sifatida raqamli texnologiyalardan foydalanishni nazariy tahlil qilish o'rganilayotgan jarayonning metodologik asoslarini shakllantirish zarurligini asoslaydi.

Raqamli texnologiyalardan foydalanish bolaning tafakkurini chindan ham boyitishi, faoliyatining kengayishi va chuqurlashishiga yordam berish uchun biz raqamli texnologiyalardan foydalanishning quyidagi shartlarini yaratib, ularga rioya qilishimiz kerak:

Birinchisi, kattalar bilan bola yoki bola va boshqa bolalar o'rtasidagi erkin aloqani qullab-quvvatlash hamda bu faoliyat uchun muhit yaratib berish.

Chet el olimlarining tadqiqotlari natijasi shuni ko'rsatdiki (S. Dosani, P. Xoch, 2008), bolalarning raqamli vositalarga tobe bo'lib qolishi atrofida bilan munosabatining cheklanishiga, tengdoshlaridan har tomonlama orqada qolishiga olib keladi. Masalan, bola televizor oldida kuniga ikki soatdan ko'p vaqtini o'tkazishi natijasida nutqining rivojlanishida boshqa tengdoshlariga nisbatan bir yilga kechikishiga sabab bo'lishi aniqlandi.

Ikkinchisi, bolalarning "bola" bo'lib shakllanishiga, o'z davriga xos faoliyat bilan shug'ullanishiga muhit yaratib berish, maktabgacha bo'lgan ko'nikmalarni egallashiga shart-sharoit yaratish.

Bog'cha yoshidagi kichikintoyning qiziqishlari juda ko'p bo'lib, u o'zi uchun yangi bo'lgan "dunyo"ni kashf qilishni, o'rganishni, bilishni istaydi. Bu jarayon esa turli o'yinlar bilan shug'ullanishi, ertaklar eshitishi kabilar vositasida amalga oshadi.

Innovatsion vositalar maktabgacha yoshdagi bolalarning ana shu xohish-istaklarini rivojlantirishga xizmat qilishi kerak. Boshqacha aytganda, interfaol jihozlar "bolalik" faoliyatini yaxshilashga qaratilgan bo'lishi kerak.

Uchinchisi, bolaning mustaqilligini ta'minlash. Shifokorlar va psixologlar har bir bolaning rivojlanishi ularning individual xususiyatlariga bog'liqligini ta'kidlashadi. Maktabgacha davrdagi tarbiyachilar bularni inobatga olishi va har bir bola bilan shu individual xususiyatlaridan kelib chiqib, ma'lum yo'lni tanlashi, bolaning mustaqilligini cheklamasligi zarur. Zamonaviy raqamli texnologiyalarni qo'llaganda ham shularga e'tibor berish lozim.

Bu raqamli texnik uskunaning sifatiga ma'lum talablar qo'yadi. Agar obyekt bilan o'zaro aloqaning texnik tomoni haddan tashqari murakkab bo'lib chiqsa, bola vazifani bajara olmaydi va shu bilan qobiliyatlarning rivojlanishi to'xtaydi. Shuni esda tutish kerakki, bolaga interfaol uskunalar bilan ishlash usullari va texnikasini o'rganish qanchalik oson bo'lsa, mustaqil bilim olish va atrofdagi haqiqatni o'zgartirish imkoniyati shunchalik ko'p bo'ladi. Yigirmanchi asrda amerikalik professor O.H.Mur "gaplashadigan" yozuv mashinkasini yaratdi - zamonaviy "bolalar" kompyuterining prototipi. Bola tugmachani bosdi, mashina mos ovozni eshitdi va yoritilgan ekranda katta harf paydo bo'ldi. Ushbu uskuna bilan ishlash imkoniyati ikki yoshdan uch yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ham mavjud edi. Bir yarim yil ichida maktabgacha yoshdagi bolalar yozuv mashinkasida o'z kompozitsiyalarini faol ravishda yoza boshladilar, ya'ni ular ijro harakatlaridan ijodiy g'oyani amalga oshirishga o'tdilar.

To'rtinchisi, pedagogik qo'llab-quvvatlash, bolalar faoliyatini tashkil etish. Mustaqillik – bu bola rivojlanishining garovidir. Ammo maktabgacha tarbiyalanuvchining tashqi dunyo bilan tanishishi o'z-o'zidan yuzaga keladigan jarayon emas. Ta'lim makonida bolani voqelikni anglash yo'llarini izlash uchun muammomi hal qilish yo'llarini o'rgatish, uning yoshi va tabiatiga mos tarzda yangi voqea-hodislar va narsalar bilan sekin-asta tanishtirib borish lozim. Bu yerda pedagog nafaqat kuzatuvchi, balki bolalarning faoliyatini qo'llab-quvvatlaydigan, nazorat qiladigan, asta-sekin o'z ishtirokchilari uchun murakkab vazifalarni qo'ya oladigan mas'uliyatli shaxsga aylanadi.

Zamonaviy pedagogika nuqtayi nazaridan, kattalar bolalar shug'ullanadigan o'yin jarayonini tashkil qilish uchun qanday tashqi vositalardan foydalanishidan qat'iy nazar, bolalarning faoliyatini yo'naltirish, ularning shaxsiy yutuqlari va rivojlanish sur'atlarini hisobga olgan holda boyitib, murakkablashtirib borishi zarur.

Beshinchisi, bolalar ijodini qo'llab-quvvatlash. Ijodkorlik – bu bolalikning tabiiy holati, u maktabgacha davrdagi bolalarning barchasi uchun umumiy bo'lgan ajoyib xislat. Ta'lim jarayonida bolalarning ijodkorligi qadrlanishi, rivojlantirilishi va to'g'ri yo'naltirilishi lozim. Chunki aynan shu davrdagi bola ongiga qilingan har qanday ta'sir katta ahamiyatga ega bo'lib, kelajakdagi hayoti, egallamoqchi bo'lgan kasbiga jiddiy ta'sir qiladi.

Amerikalik kimyogarlar V. Platt va R. Beyker 232 olimlar orasida tadqiqot o'tkazadi, kashfiyotlarining natijasiga ko'ra insonlar nimanidir yaratayotganida ijodkorlik qobiliyati anglashiladi. Shaxsning tafakkurida yuzaga kelgan g'oyani yuzaga keltirishga tadqiqotchi o'zi anglamagan holda ijodkorlik qobiliyatidan foydalanadi. Yangi g'oyaning paydo bo'lishi – bu tasavvurning ijodkorlik qobiliyatidan kelib chiqib ro'yobga chiqishidir.

Bolalardagi ijodkorlik maktabgacha yoshidan boshlanadi. Ularning tashabbusini qo'llab-quvvatlash, xatti-harakatlariga cheklov qattiq cheklov qo'ymasdan to'g'ri yo'naltirish va qobiliyatlari bilan kelajakda yaxshi ishlar qila olishni o'rgatib borish kerak. Ko'pgina bolalarga ijodiy yoki boshqa topshiriqlarni bajartirish harakatni emas, balki tasavvur kuchini talab qiladi, ta'lim jarayonida ham pedagog tarbiyalanuvchining tafakkurini oshiradigan, fikrlashga undaydigan, so'z boyligini oshirib, ongini o'stiradigan topshiriq hamda o'yinlarni tanlay olishi va raqamli texnologiyalar orqali ham shuni bajarishga moslashishi lozim.

Respublikamizda maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash jarayonida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish maqsadida mutaxassislar tomonidan o'zbek tilidagi elektron manbalarni yaratilishiga ehtiyoj sezilmoqda.

Maktabgacha ta'lim davrida tarbiyalanuvchilarga beriladigan bilim va ko'nikmalardan kelib chiqib Davlat dasturi talablariga mos ravishda bola psixologiyasining yosh jihatlarini va o'ziga xosliklarini inobatga olgan holda yaratilgan elektron manbalar, ta'limiy ertaklar, bosqichli o'yinlar, o'quv-uslubiy animatsion videoroliklar juda samarali vositalar hisoblanadi.

Mashg'ulotlar an'anaviy usullarda tashkil qilinishidan farqli ravishda raqamli texnologiyalardan foydalanib inovatsion usullarda, elektron manbalar asosida tashkil etilsa, bolada berilayotgan bilim va ko'nikmalarga nisbatan qiziqishning uyg'onishiga, diqqatini o'ziga jalb qilib va xotirasida uzoq vaqt saqlanishiga xizmat qiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, xulosa qilish mumkinki, axborot texnologiyalari bir qator yangi imkoniyatlardan foydalanishga imkoniyatlar eshiklarini ochishi bilan birgalikda ayrim muammo va tahdidlarni keltirib chiqaradigan vositalardir.

Bunday sharoitda shaxsni shakllantirish avvalgi an'anaviy usullardan tubdan farq qiladi, bu globallashayotgan axborot makonida uni maktabgacha ta'lim jarayoniga tatbiq qilishning sifat jihatidan yangi modelini ishlab chiqishni, hozirgi sharoit uchun zarur bo'lgan va ularga mos keladigan mutlaqo yangi usullarini o'zida jamlagan metodik ishlarni shakllantirishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Выготский Л.С. Собрание сочинений. В 6 т. М., 1964.
2. Голубев В.В. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста. 2011.
3. Истоки и суть программ цифровизации экономики, образования и здравоохранения // <https://historiosophy.ru/istoki-i-smysl-programm-cifrovizacii-ekonomiki-obrazovaniya-i-zdravooxraneniya/?yclid=6966517351668022974>
4. Комарова И.И. Будущее дошкольного образования в эпоху цифровизации // Современное дошкольное образование. 2018. № 8 (90). С 16–25.
5. Монтессори М. Помогите мне это сделать самому/ <http://booksonline.com.ua/>
6. Цифровизация образования – основные плюсы и минусы. <https://plusminus.ru/cifrovizaciyaobrazovaniya-osnovnyue-plyusy-i-minusy/>
7. Маклюэн, М. Понимание медиа: внешние расширения человека [Текст] / М. Маклюэн. – М.: Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. – 464 с.
8. Никитина, Е.Ю. Обновление содержания образовательного процесса на основе компьютерных технологий в процессе изобразительной деятельности детей дошкольного возраста [Текст] / Е.Ю. Никитина, Н.В. Бутенко // Вестник Челяб. гос. пед. ун-та. – 2013. – №8. – С.100–110.
9. Исаева, О.С. Современные образовательные технологии в ДОУ [Электронный ресурс] / И.С. Исаева // URL: <http://doshkolnik.ru/pedagogika/13473>.
10. Иванова, В.В. Развитие дистанционного образования. Социально-философский анализ: дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11 [Текст] / Иванова Валентина Васильевна (место защиты: Современная гуманитарная академия). – Москва, 2005. – 163 с.

**BOLA QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA IJODIY O‘YINLARNING
AHAMIYATI****Bobokeldiyeva Aziza**

Termiz davlat universiteti,

Annotatsiya

KIRISH: maqolada bola qobiliyatlarini rivojlantirishda ijodiy o‘yinlarning o‘rni haqida nazariy-amaliy ma’lumotlar keltirilgan bo‘lib, ijodiy o‘yinlarning bola ruhiy kamolatiga ta’siriga to‘xtalib o‘tilgan.

MAQSAD: bola qobiliyatlarini rivojlantirishda ijodiy o‘yinlarning ahamiyatini yoritish.

MATERIALLAR VA METODLAR: zamonaviy maktabgacha ta’lim tizimida tarbiyalanuvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishda maktabgacha ta’limda yangi pedagogik yechimlarni izlashning faol yo‘nalishlaridan biri ijodiy amaliy faoliyatlar jarayonida ko‘proq o‘yinlarga ahamiyat berishlarni yaxshilashga, ijodiy o‘yinlar orqali bola shaxsini shakllantirishga, rivojlantirishga yordam beradi.

XULOSA: maktabgacha yoshdagi bolalarning qobiliyatlarini rivojlantirishda zamonaviy o‘yin texnologiyalarining, ya’ni ijodiy vositalarni hamda mazkur jarayonning samaradorligini ta’minlovchi mexanizmlarni ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

KALIT SO‘ZLAR: ijodiy o‘yinlar, kreativ qobiliyat, zamonaviy ta’lim, intellektual, yaratuvchanlik, ijodkorlik.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается обзор роля творческих игр в развитии способностей детей, в частности значение творческих игр для нормального развития сознания дошкольников.

ЦЕЛЬ: Повышение значимости творческой игры в развитии образования детей

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Одним из актуальных направлений поиска новых педагогических решений в дошкольном образовании в развитии творческих способностей воспитанников в современной системе дошкольного образования является повышение значимости игры в процессе творческой практической деятельности, что способствует формированию и развитию личности ребенка через творческие игры

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Целесообразно разрабатывать современные игровые технологии, то есть творческие инструменты и механизмы, обеспечивающие эффективность этого процесса развития способностей детей дошкольного возраста

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: творческие игры, творческие способности, современное образование, развитие, игра, интеллект, креативность, творчество.

Annotation

INTRODUCTION: the analysis of role of creative games on developing child’s ability, especially date about the process of normal development in child’s minol for importance of creative games are described on this article.

AIM: Increasing the Importance of Creative Play in Children's Educational Development

MATERIALS AND METHODS: One of the current areas of search for new pedagogical solutions in preschool education in the development of creative abilities of pupils in the modern system of preschool education is to increase the importance of play in the process of creative practical activity, which contributes to the formation and development of the child's personality through creative games.

CONCLUSION: It is advisable to develop modern gaming technologies, that is, creative tools and mechanisms that ensure the effectiveness of this process of developing the abilities of preschool children.

KEY WORDS: creative games, creative abilities, modern education, intellect,creativity.

Barkamol shaxsni tarbiyalash, respublikamizda kadrlar tayyorlashni zamon talabi darajasiga ko'tarish, demokratik jamiyat qurish, uning mazmunini takomillashtirish, tarbiyachi va tarbiyalanuvchilardagi ta'lim-tarbiya jarayoniga bo'lgan munosabatni, qarashlarni shakllantirish kabi masalalarni qamrab olgan Kadrlar tayyorlash milliy dasturi bosqichma-bosqich amalga oshirilmogda. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni, 2017-yil 28-iyuldagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida" gi PQ-3160-sonli Qarorlarining qabul qilinishi yuqorida ko'rsatib o'tilgan vazifalarni bajarish zaruratini yanada kuchaytiradi [1,2].

Shuning uchun ham maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining faoliyatini rivojlantirishda ijodiy o'yinlardan unumli foydalanish dolzarb vazifaga aylanmogda. Ijodiy o'yinlar doimo hayotni aks ettirgani sababli uning mazmuni ijtimoiy vokelikda o'zgarib turadi. O'yin maqsadga qaratilgan, o'ylangan jarayon bo'lgani uchun ham mazkur jarayon asosida o'quv faoliyati rivojlanadi. Tarbiyalanuvchi bola o'yin jarayonida amaliy ehtiyojlarga qaram bo'lmaydi. Bunda u o'zining bevosita ehtiyoj va qiziqishlaridan kelib chiqadi hamda jarayonda o'z taassurotlari, borliq hayotdagi tushunchalari va unga bo'lgan o'z munosabatlarini aks ettiradilar.

Ta'limda qo'llanilishi mumkin bo'lgan ijodiy o'yinlarning bir turi bu – sahnalashtirish o'yinlaridir. Bu bolaning mustaqil ijodiy o'yin turi bo'lib, unda badiiy asar, hikoya yoki voqealilar bola tomonidan rollarga bo'lib ijro etiladi. Bu o'yinlar bolada iroda, intizom va o'z hatti-harakatlarini boshqara olish, boshqalarning harakatlari bilan hisoblashish kabi ijobiy-ma'naviy xislatlarni shakllantiradi.

Sahnalashtirish o'yinlarida o'rta, katta guruh bolalari o'yin jarayoniga kirib boradilar, voqea qahramonlarining ichki hayotiga bevosita aloqador bo'lgan qahramonlik, jasurlik, mehribonlik, jonbozlik, jonkuyarlik kabi ijobiy fazilatlarini o'zlarida yaqqol namoyon qiladilar. Bu jarayonda o'quvchilarning nutq faolligi, lug'at boyligi, dunyoqarashi kengayib boradi.

Sahnalashtirish uchun badiiy asar, ertaklar tanlash o'qituvchilardan o'quvchilarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari, istaklarini hisobga olishni talab etadi. Sahnalashtirish o'yinlarining qiziqarli o'tishi va uzoq vaqt davom etishi uchun kerakli jihozlar tayyorlanishi va unga to'g'ri rahbarlik qilinishi kerak. Tarbiyachi-pedagoglar jarayonda o'yin rejissyori rolini amalga oshira borib, bolajonlarning xatti-harakatlari, qobiliyatlarini, intilishlarini hisobga olib boradilar. Mashg'ulot yakunida esa o'yinda faol ishtirok etgan bolalar alohida rag'batlantirilib, o'zlashtirilgan ma'lumotlarni tarbiyachi tomonidan umumlashtirilishi hamda qo'shimcha ma'lumotlar bilan to'ldirilishi maqsadga muvofiqdir [6].

O'yin – bu bolalarning o'zlari yashayotgan va o'zgartirishlari lozim bo'lgan dunyoni anglash yo'lidir. Bog'cha va kichik maktab yoshidagi bolalarga ijodiy o'yinlarni o'rgatishda psixologik-pedagogik xususiyatlarini, ya'ni ularning qiziquvchanliklarini va serhafsasaliklarini inobatga olish lozim. Shuningdek, bolalar uzoq muddat davomida o'z diqqatlarini bir turdagi faoliyatga qarata olmasliklarini yodda tutish zarur. Shuning uchun o'yinlarni olib borish jarayonida bolalarning faoliyati turli bo'lishi va xissiyotlarga boy bo'lishi shart. Ijodiy faoliyatdagi o'yinlarni tashkil etish katta ahamiyatga ega. Chunki o'yinlar orqali bola shaxsi shakllanadi, qobiliyatlarini rivojlanadi. Ijodiy o'yinlar asosan tafakkurni va tasavvurni boyitish, fikrlashni yaxshilash va og'zaki nutqni rivojlantirishning yaxshi vositasi hisoblanadi. Shuningdek, ijodiy o'yinlar mashg'ulotlarni tashkil etish shakli va metodi hisoblanib, bolalar bu jarayonda ma'lum vaqt davomida diqqatlarini jamlaydilar va to'playdilar.

Ijodiy o'yinlar bola qobiliyatlarini rivojlantirishning ilk bosqichida ustun hisoblangan fikrlashga ko'maklashadi. O'yin barcha markazlar faoliyatida bolalar qiziqishini, ularning qobiliyati, fikrlash va faolligini rivojlantirish vositasi sifatida e'tiborini tortadi. Chuqur o'ylangan va yaxshi tashkil etilgan ijodiy o'yinlar bola intellektini va diqqatini mustahkamlashni osonlashtiradi hamda tegishli bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga yordam

beradi. Qolaversa, ijodiy o‘yinlar maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish jarayonlarini, nutq faoliyatining (eshitish, gapirish, o‘qish, yozish) har hil turlarini rivojlantirishda samarali vosita hamdir. Bundan tashqari, ijodiy o‘yinlar – bu bog‘cha yoshidagi bolalarning shunday faoliyat turiki, bu jarayonda topshiriqlar o‘yin shaklida hal qilinadi. O‘yin bolalarning qiziqishi va faolligini uyg‘otadi hamda ularning qiziqarli faoliyat davomida o‘zlarini ko‘rsatish imkonini beradi, aynan o‘yinda bolalar ijtimoiy funksiyalarini, odob me‘yorlarini o‘rganib oladilar, har tomonlama rivojlanadilar. O‘yinining rivojlanishdagi ahamiyati uning tabiatida mavjuddir, chunki o‘yin – bu doimo hissiyotlardir. Qaerda hissiyot bo‘lsa shu yerda faollik, diqqat va tasavvur bo‘ladi, u yerda fikrlash qobiliyati o‘sadi. Ko‘pgina tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, bog‘cha yoshidagi bolalarni o‘qitish o‘yin motivatsiyasi orqali amalga oshirilsa va o‘z tenqurlari orqali baholansa, samarali natija berar ekan [6].

Bugungi kunda maktabgacha ta‘lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarida bola qobiliyatlarini rivojlantirishda ijodiy o‘yinlar muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki kelajagimiz bo‘lgan barkamol shaxsni tarbiyalashda har tomonlama ham ijodiy, ham ilmiy, ham zamonaviy talqinda yondashish muhimdir. Maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida ijodiy o‘yinlar orqali ulardagi kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish jarayonini tashkil etishdagi asosiy vazifa pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish ekanligi, tarbiyachi-pedagoglarning ilmiy salohiyatini hamda sifatini oshirish isbot talab qilinmaydigan haqiqatdir. Ammo shu kunga qadar tarbiyachi-pedagogiklarning aksariyat qismi birlamchi ma‘lumotlarga tayanib qolganliklari uchun amaliyotga ta‘siri kamroq sezilmoqda. Buning uchun zamonaviy texnologiyalarni tezroq amaliyotga joriy etish usullarini ishlab chiqish talab etiladi.

Shuning uchun ham maktabgacha ta‘lim muassasasi tarbiyalanuvchilarida o‘yinlar vositasida ulardagi qobiliyatlarini rivojlantirish dolzarb muammolardang biri hisoblanadi. Bola hayotining asosiy va yetakchi faoliyatlaridan biri o‘yin ekanligi va aynan ushbu faoliyat bola shaxsini shakllanishida muhim ahamiyat kasb etishini inobatga olgan holda faoliyatlar jarayonini o‘yin shaklida tashkil etish maqsadga muvofiq bo‘ladi [2,3].

Yuqorida bayon etilgan fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, barkamol avlodning shakllanishida jismoniy va ma‘naviy-axloqiy tarbiyani ta‘minlash jarayonini tadqiq qilish o‘z yechimini kutayotgan dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi.

Bolaning ijodiy intellektual salohiyatini, qobiliyatini rivojlantirish jarayonida quyidagi jihatlar e‘tiborga olinishi kerak: bola intellektini rivojlantirish jarayoni maksimal darajada texnokratik bo‘lishi kerak. Buning uchun pedagogik texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etish lozim. Bola qobiliyatlarini rivojlantirish, ta‘lim-tarbiya jarayoniga singdirilishi ko‘zda tutilayotgan tegishli texnologiyalarni ilmiy asoslash va ishlab chiqish, shuningdek, bola qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan faoliyatning dastlabki bosqichida ijtimoiy-psixologik muhitni aniq tahlil qilish hamda taktik jarayonni mukammal ishlab chiqish kerak.

Jahon pedagogika va psixologiyasi fani rivojida iqtidorlilik va qobiliyatlilikning ko‘plab modellari ishlab chiqilgan. Mazkur modellarni tahlil etish asosida iqtidorlilik uch o‘zaro uyg‘un tarkibiy qismlar majmui sifatida namoyon bo‘lishi haqidagi xulosaga kelindi: ya‘ni intellektual qobiliyatlar; kreativlik; tirishqoqlik (motivatsiya, qat‘iyat, matonatlilik) kabilardir [5].

Bugungi olib borilayotgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bola shaxsining kreativ, ya‘ni ijodkor bo‘lishi muammosining pedagogika nazariyasi va amaliyotida yoritilishi, tadqiq qilinishini o‘rganish shundaki, maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida ijodiylik qobiliyatlarni rivojlantirishda fanlararo, tarmoqlararo va mavzulararo ijodiy o‘yinlar vositasida kreativlikka alohida e‘tibor qaratilgan.

Ammo maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida o‘yinlar vositasida bola qobiliyatlarini rivojlantirishda barkamol avlod tarbiyasining muhim tarkibiy qismi hisoblanganligi, uni pedagogik nuqtai nazardan tadqiq qilish, ilmiy-nazariy asoslash muammosi hali to‘laqonli o‘rganilmagan.

Tadqiqot jarayonida maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida kreativ qobiliyatlarni shakllantirishga yo‘naltirilgan modeli ishlab chiqilib, ushbu model mazmunidagi tadbirlar nazariy va amaliy bilim, ko‘nikma, malakalarga ega bo‘lgan barkamol avlodni

rivojlantirishga yo'naltiriladi. Shuningdek, mazkur jarayonning samaradorligini ta'minlashga yo'naltirilgan madaniy xulq, o'dob-axloqni ta'minlaydigan, kasbiy malaka, ijtimoiy-pedagogik bilimlar singdiriladigan, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tizimi, ilmiy-pedagogik va metodik ta'minotni amalga oshiruvchi mexanizmlar ishlab chiqilib, amalda qo'llaniladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida ijodiy o'yinlar vositasida bola qobiliyatlarni shakllantirishda nazariy asoslarini aniqlash hamda uning amaliy asoslari va texnologiyalarini ishlab chiqishga yo'naltirilgan ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqish zarurligi ahamiyatlidir. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida ijodiy o'yinlar vositasida qobiliyatlarni shakllantirish pedagogik muammo sifatida tavsiflanib, barkamol shaxs rivojlanishida ijodiy o'yinlarning o'rnini ochib berish hamda uning maktabgacha ta'lim tashkilotida amalga oshirish jarayonidagi imkoniyatlari ko'rsatib berish zarur. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, o'yin tarkibiga maksad, rejalashtirish, maksadga erishish, natijalarni tahlil qilish kabi komponentlar, albatta, kiritilishi lozim. Garchi o'yinning xususiyati uning ijodiylikida bo'lsa-da, undan kutilayotgan natija, ya'ni o'quvchida paydo bo'ladigan bilim, malaka yoki ko'nikma eng asosiy maqsad hisoblanadi. Balki shuning uchun ham, nazariy jihatdan o'yinga faoliyat, jarayon va o'qitish metodi sifatida ham qarash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli 2017-2021-yillarda "O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi".
2. "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim muassasalarining Davlat o'quv dasturi, Toshkent-2018 yil
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-sonli "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'limi tizimini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmon.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-dekabrda "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarori.
5. Yarmatov R.B. Iqtidorli o'quvchilarni tarbiyalash va rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish. –Toshkent, 2017.
6. Qodirova F., Toshpo'latova Sh., A'zamova M. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent, 2019.

**DARSDAN TASHQARI MASHG'ULOTLARDA TALABALAR DUNYOQASHINI
SHAKLLANTIRISH JARAYONINI LOYIHALASH****Karshiyev Jahongir**Samarqand davlat chet
tillar instituti, Samarqand**Annotatsiya**

KIRISH: darsdan tashqari faoliyatni loyihalash talabalarni mustaqil ishlash yo'li bilan ta'limni davom ettirishga yo'llash, talabalar ijtimoiy moslashuvini tashkil etish, o'quvchi yoshlarning bo'sh vaqtdan unumli foydalanish, dam olish mahoratini egallashga o'rgatish, ta'lim oluvchining qobiliyati, qiziqishi va ishtiyoqlarini rivojlantirishga shart-sharoit yaratish imkoniyatlari va layoqatlarini rivojlantirish bo'yicha faoliyat hisoblanadi. Pedagog darsdan tashqari mashg'ulotning maqsadi va vazifalarini qanchalik aniq ifodalasa, uning istalgan natijalar haqidagi tasavvuri ham aniq bo'ladi.

MAQSAD: darsdan tashqari mashg'ulotlarda talabalar dunyoqashini shakllantirish jarayonini loyihalashtirishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: ta'lim muassasalarida tarbiyaviy jarayonni tashkil qilish asosiga ilg'or milliy, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar va mezonlar, xalq pedagogikasi, marosimlar, bayramlar, o'yinlar va boshqalar qo'yilishi kerak. Ularni tashkil qilish, o'tkazishda tarbiya texnologiyalaridan yoki interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarda o'z yurtiga mehr-muhabbat, vatanparvarlik, oilaparvarlik, kasbiy fidoyilikning shakllanishiga yordam beradi. Tarbiyalanuvchilar faoliyatining darsdan tashqari tizimini loyihalash ularning darsdan tashqari faoliyat tizimida o'qitishning nazariy va amaliy qismini to'ldiradi. Uning asosiy vazifasi darsdan tashqari vaqtini o'zini-o'zi tarbiyalash bilan shug'ullanish uchun oqilona taqsimlashga yordam berishidir.

XULOSA: mashg'ulotning yakunlovchi qismidan pedagog bundan keyingi dars mashg'ulotlarini o'tkazishda bolalar tashabbusini rivojlantirish uchun ham foydalanishi mumkin. Darsdan tashqari tarbiyaviy ishlarning individual va ommaviy shakllari, agar ularni tashkil etish va o'tkazishda ota-onalar bevosita ishtirok etsalar, bolalarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishda ancha samarali bo'ladi.

KALIT SO'ZLAR: ta'lim, tarbiya, ma'naviyat, ta'lim islohoti, faoliyat, loyiha, talaba, dars, mashg'ulot, darsdan tashqari mashg'ulot, ijodiy faoliyat, dunyoqarash.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: проектирование внеклассной деятельности-деятельност по направлению студентов к продолжению образования путем самостоятельной работы, организации социальной адаптации студентов, созданию условий и возможностей для эффективного использования учащейся молодежи в свободное от учебы время, овладения навыками досуга, развития способностей, интересов и увлечений обучающегося. Чем точнее педагог формулирует цели и задачи внеклассного занятия, тем яснее становится его представление о желаемых результатах.

ЦЕЛЬ: Заключается в проектировании процесса формирования мировоззрения учащихся во внеучебной деятельности

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Основой организации образовательного процесса в образовательных учреждениях должны быть передовые национальные, духовно-нравственные ценности и критерии, народная педагогика, обряды, праздники, игры и т.д. Использование образовательных технологий или интерактивных методов в их организации и проведении способствует формированию у обучающихся любви к Родине, патриотизма, семейной и профессиональной преданности. Проектирование системы внеурочной деятельности обучающихся дополняет теоретическую и практическую части

их подготовки в системе внеурочной деятельности. Её главная задача – способствовать рациональному распределению внеучебного времени на самообразование

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Учитель может также использовать заключительную часть урока для развития инициативы детей при проведении последующих уроков. Индивидуальные и массовые формы внеклассной воспитательной работы гораздо эффективнее в воспитательном воздействии на детей, если родители принимают непосредственное участие в их организации и проведении

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, воспитание, духовность, реформа образования, деятельность, проект, студент, урок, занятие, внеклассное занятие, творческая деятельность, мировоззрение.

Annotation

INTRODUCTION: designing extracurricular activities-activities aimed at directing students to continue their education through independent work, organizing social adaptation of students, creating conditions and opportunities for effective use of students in their free time, mastering leisure skills, developing the abilities, interests and Hobbies of the student. The more precisely the teacher formulates the goals and objectives of extracurricular activities, the clearer becomes his idea of the desired results.

AIM: Consists in designing the process of forming students' worldviews in extracurricular activities.

MATERIALS AND METHODS: The basis for organizing the educational process in educational institutions should be advanced national, spiritual and moral values and criteria, folk pedagogy, rituals, holidays, games, etc. The use of educational technologies or interactive methods in their organization and implementation contributes to the formation of love for the Motherland in students, patriotism, family and professional loyalty. Designing a system of extracurricular activities for students complements the theoretical and practical parts of their training in the extracurricular activities system. Its main task is to promote the rational distribution of extracurricular time for self-education

CONCLUSION: The teacher can also use the final part of the lesson to develop children's initiative in conducting subsequent lessons. Individual and mass forms of extracurricular educational work are much more effective in their educational impact on children if parents take direct part in their organization and implementation.

KEY WORDS: education, upbringing, spirituality, educational reform, activity, project, student, lesson, lesson, extracurricular activity, creative activity, worldview.

O‘zbekiston Respublikasining istiqloлга erishuvi hamda o‘z mustaqil siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy yo‘liga ega bo‘lishi xalq xo‘jaligining turli sohalarida, jumladan, xalq ta‘limi tizimida ham, oliy ta‘lim tizimida ham o‘sib kelayotgan yosh avlod ta‘lim-tarbiyasi bilan bog‘liq jarayonni qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda. Hozirgi paytda fan va madaniyatning eng so‘nggi yutuqlari asosida yosh avlodni hayotga tayyorlashning samarali shakl va uslublarini ishlab chiqish nihoyatda muhimdir. Ayniqsa, o‘smirlar orasida axloqiy va ma‘naviy jihatdan tarbiyaviy ishlarni kuchaytirish dolzarb mavzu hisoblanadi. Zero, axloq yo‘q ekan, inson ongli ijtimoiy shaxs bo‘la olmaydi. Shuning uchun ham axloqiy tarbiya shaxsning har tomonlama va erkin shakllanishida asosiy o‘rinni egallaydi. Oliy ta‘lim va oliy ta‘limdan tashqari ta‘lim muassasalari tarbiyachilari (o‘qituvchilar, guruh rahbarlari, ma‘naviy-ma‘rifiy tarbiya ishlari bo‘yicha rektor o‘rinbosarlari, talabalar yetakchilari va boshqalar) jamoasi oldida talabalarga umuminsoniy axloq-qoidalari asosida hayot kechirishni o‘rgatishdek muhim vazifa turadi. Fanni o‘rganishga muhabbat uyg‘otish, bilimga tashnalik fazilatlarini axloqiy tarbiyaning ajralmas tarkibiy qismidir. Talabalarining o‘qishdagi muvaffaqiyatidan uning guruhdagi o‘rni aniqlanadi, atrofda gilarining u bilan munosabati belgilanadi, o‘qishdagi muvaffaqiyat talabaning axloqiy tarbiyasini yuqori darajaga ko‘taradi. O‘quvchi-talabalar qalbida yuksak ma‘naviyatlilikni shakllantirishda kitob va kitobxonlikning ahamiyati beqiyosligini tushuntirish zarur. Kitob yoshlar uchun hayot maktabidir. Bilim manbayi bo‘lgan kitobni sevish, uni o‘qish va ko‘z

qorachigʻidek saqlay bilish, oʻqish uchun uni tanlay olish va oʻqish madaniyatini bilish kerak. Bu ishda ustoz-u murabbiylar va kutubxona xodimlari yordam berishlari lozim.

Bizga yaxshi maʼlumki, tarbiya jarayoni uzoq muddatli, murakkab, uzluksiz boʻlib, u oʻziga xos xususiyatlarga ega. Garchi zamonaviy taʼlim texnologiyasi talaba taʼlim jarayonidagi yetakchilik rolini yoqlayotgan boʻlsa-da, tarbiya jarayonida tarbiyalanuvchi asosiy mavqeyini egallay olmaydi. Chunki unda xarakter, dunyoqarash yetarlicha shakllanmagan boʻlib, u bu borada tarbiyachining yordamiga ehtiyoj sezadi. Shu bois tarbiya texnologiyasi mantiqiy hamda tarkibiy jihatdan taʼlim texnologiyasidan farq qiladi. Tarbiya texnologiyasi asosida tarbiyaviy jarayon yotadi. Talabalar faoliyatni tashkil etuvchilar boʻlib, ular tomonidan erishiladigan natijalarni rejalashtirish va unga erishish usullari, bu usullarni modellashtirish, ishlab chiqarilgan reja va modellarni roʻyobga chiqarish, bu rejalarni amalga oshiruvchi shaxsning faoliyati va axloqini boshqarish kabilar hisoblanadi. Tarbiya — tarbiyachi va tarbiyalanuvchi faoliyatlarini oʻz ichiga olgan ikki yoqlama jarayon. Tarbiyachilar — bilim va tarbiyaga ega boʻlgan kishilar, tarbiyalanuvchilar — bilim va tajriba oʻrganuvchi yoshlardir. Ammo tarbiyalanuvchilar muayyan darajada aktiv faoliyat koʻrsatmasalar tajriba va bilim oʻrgana olmaydilar.

Dunyoqarash — bu kishi ongining bilimlar, qarashlar, maslak va oliy maqsadlarni qamragan, tabiat va jamiyatning rivojlanishiga uning munosabatini koʻrsatadigan, uning ijtimoiy-siyosiy va axloqiy-estetik mavqeyi va xulqini hayotning turli sohalarida belgilaydigan oʻziga xos sohadir. Bilimlar — dunyoqarashning obyektiv komponenti sifati, shaxsning tavsifiy, tasdiqlanuvchi mulohazasi shakliga ega boʻlib, ilmiy haqiqat tarzida tasavvur etiladi. Qarashlar — bu hikmatning tabiat va jamiyatda uchrovchi u yoki bu hodisalarini tushuntirish, bu hodisalarga oʻzining munosabatini koʻrsatish bilan bogʻliq boʻlgan hukmlar, subyektiv xulosalardir. Ishonch — bu chuqur anglangan va hayajon bilan boshdan kechirgan gʻoyalarning majmuyi boʻlib, ular mafkura, siyosat, axloq va sanʼatga daxldor boʻlgan shaxsning hayotiy mavqeyi hamda faoliyati va axloqi xarakterining barqaror ekanligini bildiradi.

Oliy maqsad — anglab yetilgan va taʼsirchan idrok etishning oliy kamoloti boʻlib, shaxsning faoliyat maqsadi va hayotiy maslagidir. Dunyoqarash vazifalari:

— axborot inʼikosi;

— boshqaruvchi;

— baholovchi;

Dunyoqarashning asosiy koʻrinishlari:

— ilmiy;

— diniy;

— kundalik (hayotiy).

Tarbiyalanuvchilar faoliyatining darsdan tashqari tizimini loyihalash. Darsdan tashqari faoliyat tizimi oʻqitishning nazariy va amaliy tizimini toʻldiradi. Uning asosiy vazifasi oʻqitishdan tashqari vaqtini oʻzini-oʻzi tarbiyalash va ijtimoiy faoliyatini mehnat bilan shugʻullanish uchun oqilona taqsimlashga yordam berishdir. Taʼlim olayotganlarning darsdan tashqari faoliyatini loyihalash vazifalari:

— ijtimoiy moslashuv zonasini tashkil etish va oʻqiyotganlarning ijtimoiy harakatchanligini koʻrsatish;

— boʻlajak mutaxassislarning kasbiy moslashuvi uchun ularga shart-sharoitlar yaratish;

— oʻqiyotganlarni mustaqil oʻqish yoʻli bilan taʼlimni davom ettirishga yoʻllash;

— har bir taʼlim oluvchining qobiliyati, qiziqishi va ishtiyoqini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish;

— oʻquvchilarni boʻsh vaqtdan unumli foydalanish, dam olish mahoratini egallashga oʻrgatish.

Tarbiya jarayonining mohiyati, qonuniyatlari va oʻziga xos jihatlari xususidagi mavjud nazariy va amaliy gʻoyalarga, pedagogik bilimlarga tayangan holda tarbiya texnologiyasining tarkibiy qismlarini quyidagicha belgilaydi:

1. Tarbiya jarayonining umumiy loyihasi.

2. Tarbiyani tashkil etishga boʻlgan ijtimoiy ehtiyoj (ragʻbat).

3. Tarbiya maqsadi.
4. Tarbiya mazmuni (shakl, metod, usul va texnik vositalar).
5. O'qituvchi (tarbiyachi) faoliyati.
6. O'quvchi (tarbiyalanuvchi faoliyati).
7. Tarbiya samarasi (natija).

Tarbiya nazariyasi — pedagogikaning bir qismi bo'lib, tarbiyaviy jarayon mazmuni, usuli va tashkil etilishi masalalarini o'rganadi. Hozirgi zamon pedagogikasida tarbiya tarbiyachining tarbiyalanuvchi shaxsiga oddiy ta'sir ko'rsatishi emas, balki tarbiyachilar va tarbiyalanuvchilarni aniq bir maqsadga qaratilgan, bir-biri bilan hamkorlikda qiladigan munosabatlari va o'zaro ta'sir ko'rsatishi ekanligi alohida ta'kidlanadi. Bugungi kunda shunchaki bilim egasi bo'lgan insonni emas, balki ijodkor, o'z iste'dodi bilan ajralib turuvchi ishbilarmon insonni tarbiyalash zamon taqozosidir. O'quv yurtlarida tarbiyaviy jarayonni tashkil qilish asosiga ilg'or milliy, ma'naviy, axloqiy qadriyatlar va mezonlar, xalq pedagogikasi, marosimlar, bayramlar, o'yinlar va boshqalar qo'yilishi kerak. Shu bilan birga, tarbiya jarayonida kishining turli qobiliyatlari rivojlanadi, g'oyaviy, axloqiy, irodaviy, estetik xislatlari shakllanadi, jismoniy kuch-quvvati mustahkamlanadi.

Tarbiyaviy jarayon umumiy o'rta, o'rta-maxsus va kasb-hunar, oliy ta'lim muassasalarida o'ziga xos mohiyat kasb etadi. Pedagog xodimlar, o'qituvchilar va tarbiyachilar milliy istiqloq g'oyasi bilan qurollangan bo'lib, uni har bir fuqaro ongiga yetkazish malakalariga ega bo'lishlari kerak.

Darsdan tashqari faoliyat tizimi ko'p komponentli bo'lib, unga quyidagilar kiradi:

- ⇒ o'quv guruhi tarkibi;
- ⇒ individual (yakka tartib);
- ⇒ ijtimoiy birlashmalar va tashkilotlar;
- ⇒ mehnat jamoalari;
- ⇒ klublar, to'garaklar, muzeylar.

O'quvchi yoshlarning darsdan tashqari faoliyatining o'ziga xosligi shundaki, uning har bir komponenti alohida loyihalashtiriladi va har doim ham pedagogik ta'sir doirasi bilan qamrab olinmaydi.

Darsdan tashqari faoliyatni loyihalash talabalarni mustaqil ishlash yo'li bilan ta'limni davom ettirishga yo'llash, talabalar ijtimoiy moslashuvni tashkil etish, o'quvchi yoshlarni bo'sh vaqtdan unumli foydalanish, dam olish mahoratini egallashga o'rgatish, ta'lim oluvchining qobiliyati, qiziqishi va ishtiyoqlarini rivojlantirishga shart-sharoit yaratish imkoniyatlari va layoqatlarini rivojlantirish bo'yicha faoliyat hisoblanadi. Mana shu tarbiyaning asosiy manbai shaxslar bo'lib qoladi — bu jamiyat va individning o'zidir. Tarbiyalanayotgan shaxs maqsadlari va qadriyatlari tizimida individuallik va ijtimoiylik nisbatlari muammosi tarbiya nazariyasida markaziy muammo hisoblanadi. Jamiyat va shaxs bir-biri bilan qanday munosabatda bo'ladi? Shaxs jamiyatdan tashqarida yuzaga kelmaydigan jonzotdir, jamiyat esa, o'z navbatida, shaxslardan tashkil topadi. U shaxslar o'zaro munosabatlari jarayoni natijasi va jarayonning o'zidan iborat. Shaxssiz jamiyat yo'q va, demak, jamiyat ularga bog'liq bo'ladi. Ba'zida shaxsni mikrosotsitsi, jamiyatni esa makrosotsitsi, deb ataydilar. Bu bilan materiya harakatlanishining ijtimoiy shakli, ikki asosiy tarkibiy qismi to'g'risida gap borayotganligini ta'kidlaydilar. Shaxs va jamiyatning yaqin bir-biriga bog'liqligi turli tomonlardan qaralishi mumkin.

Shaxs jamiyat emas. U jamiyatda paydo bo'lib, o'zini amalga oshirish jarayonida madaniyatini o'zgartiradi, ba'zan madaniyati rivojlanishida shunchalik ilgarilab ketadiki, o'n yillar, ba'zida hatto asrlar davomida jamiyat xotirasida qoladi. Bunday shaxs o'zining zamondoshlari uchun ma'lum bo'lgan yoki begona tajribani olib kiradi, faqat vaqt o'tishi bilan asta-sekin jamiyatga kirib boradi. Bunday shaxs o'zini jamiyatga qarshi qo'yishi, unga qarshi chiqishi va u bilan kurashishga kirishishi mumkin.

Jamiyat — bu shaxs yoki shaxslar to'plami emas. Jamiyat — bu qadriyatlar o'z maktabini yaratadigan, har qanday subyektni xizmat qilishga majbur etishga intiluvchi, o'zining

mavjudligini saqlab qolish uchun shaxsni yutib yuborishga qodir, o'zini harakatlantiruvchi ijtimoiy birlikdir. Shu bilan bir vaqtda, jamiyat insonlar to'plagan madaniyatni saqlab qolish va odamga yetkazish usuli demakdir. Shaxs va jamiyat ijtimoiy hayotning ikki asosiy subyekti sifatida ishtirok etadi. Ma'lum sharoitlarda ular bir-biriga qarama-qarshi turishi mumkin. Tarbiya, jamiyatdagi hodisa sifatida, o'sib kelayotgan avlodning jamiyat hayotida, turmushi, ijtimoiy ishlab chiqarish faoliyati, ijodi va ma'naviyligida ishtirok etishi murakkab qarama-qarshi ijtimoiy-tarixiy jarayon hisoblanadi. Ularning odam bo'lishlari, rivojlanishlari va individualliklari, jamiyatning ishlab chiqarish kuchlari muhim elementlari, shaxsiy baxtlarini yaratuvchilari bo'lib ishtirok etadi. U ijtimoiy taraqqiyot va avlodlar ketma-ketligini ta'minlaydi.

Tarbiya ijtimoiy hodisa sifatida butun ijtimoiy hayotning tabiiy bir qismidir. Shuning uchun uning qarama-qarshiliklari ijtimoiy hayotning eng umumiy qarama-qarshiliklarining ifodasidir. Tarbiya aks ettiradigan bunday qarama-qarshiliklar qatoriga qotib va eskirib qolgan ishlab chiqarish munosabatlarining, ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishni ortga surishi natijasida yuzaga keluvchi qarama-qarshiliklar kiradi. Bu qarama-qarshiliklar ijtimoiy tarbiyada o'sib kelayotgan avlodni tayyorlashga konservativ yondashishlar mustahkam o'rnatib olishi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bizning jamiyatimizda mustaqillik davrigacha ijtimoiy hayot va ishlab chiqarish kuchlarining faqat davlat mulkchiligi asosida tashkil etilishi ishlab chiqarish o'sishini ortga surishga olib keldi. Xalq ta'limi tizimida bu o'zining mazmuni, shakli va metodlari qandaydir rasmiylashtirish hamda bir xilligi bilan ifodalanadi. Tarbiyadagi boshqa bir qarama-qarshilik hayot talablari va shaxsning ijtimoiy hayotga va ishlab chiqarish faoliyatiga tayyorgarligi darajasi o'rtasida yuzaga keladi. Hayot talablarini anglay etish, mana shu talablar asosida tarbiya mazmunini va tashkil etilishini ko'ra bilish ilmiy-texnik taraqqiyot keskin rivojlanishidan ortda qoladi. Ushbu qarama-qarshilik chuqurlashib borgan sari o'sib kelayotgan avlodni zamonaviy tayyorlashga xalaqit qiluvchi "qalpoq" va konservativ holatlarni o'z vaqtida aniqlash hamda yo'qotish zarur bo'ladi. Uni hal etish ta'lim va tarbiya mazmunini muntazam va mos ravishda hal etishni, ta'lim va tarbiya metodlarini hayot talablariga javob bera oladigan qilishni talab etadi. Mana shu holat ijtimoiy hayot yangi sharoitlari va unga bolalarni tayyorlash bilan uning eskirib qolgan usullari o'rtasidagi qarama-qarshilik hisoblanadi.

Tarbiyadagi uchinchi qarama-qarshilik — insondagi mavjud tabiat kuchlari, inson tabiati rivojlanishi, uning cheklanmagan imkoniyatlari bilan jamiyat ijtimoiy hayotidagi bu rivojlanish cheklovi sabab bo'luvchi, dasturlashtiruvchi sharoitlar o'rtasida yuzaga keladi. Erkinlikni cheklovchi avtoritar jamiyat iste'dodlarni so'ndiradi, odamlarni buzadi, iltifotli mansabdorlarga va befarq rasmiyatchilarga, ishlab chiqarish jarayonining bir ortiqcha qismiga, ijtimoiy hayotda to'siqqa aylantiradi. Demokratik jamiyat esa moddiy-texnik bazasini rivojlantira borib, turli ijtimoiy munosabatlarni takomillashtirib, har bir inson shaxsining ijtimoiy hayot talablariga mos va o'zida mavjud tabiiy kuch, iste'dod va qobiliyatlarga nisbatan rivojlanishiga haqiqiy sharoit yaratadi. Tarbiyaning to'rtinchi qarama-qarshiligi — bolaning faol tabiati, uning ijtimoiy hayotda, turli munosabatlarda, muomalalarda ishtirok etishga intilishi bilan hayot jarayonida amaliy, haqiqiy ishtirok etish uchun tajriba, bilim, malaka va ko'nikmalari yetishmasligi va uning tabiiy hamda ijtimoiy yetuk emasligi o'rtasida kuzatiladi. Ushbu qarama-qarshilik bolalar uchun idrok etishga, tarbiya jarayonida faol ishtirok etishga haqiqiy harakatlantiruvchi kuch, rag'bat hisoblanadi. U bolani faqat tarbiyaviy o'zaro munosabatlar obyekt sifatida emas, balki subyekti sifatida ham ijtimoiy hayotda ishtirok etishga ta'lim-tarbiyaviy tayyorlashga sabab bo'ladi.

Pedagog darsdan tashqari mashg'ulotning maqsadi va vazifalarini qanchalik aniq ifodalasa, uning istalgan natijalar haqidagi tasavvuri ham aniq bo'ladi. Faqat shundan keyingina mashg'ulotning mazmunini, metodlarni, vositalarni tanlashga kirishish mumkin. Mashg'ulotning mavzusi, mazmuniga alohida ahamiyat berib, uning maqsadini ifodalashga normal yondashadigan yoki uni e'tibordan chetda qoldiradigan pedagoglar noto'g'ri ish yuritadilar. Bunday holda tarbiyaviy ishning maqsadga yo'naltirilganligi va tizimliliigi yo'qoladi. Mashg'ulot modelini tayyorlash natijalari umumsinf tarbiyaviy mashg'uloti konspektida aks ettiriladi. U quyidagi tuzilishdabo'ladi:

- 1) mashg'ulotning nomi;
- 2) maqsadi va vazifalari;
- 3) jihozlanishi;
- 4) o'tkazish shakli;
- 5) mashg'ulotning borishi.

Mashg'ulotning nomida darsdan tashqari mashg'ulotning mavzusi aks ettiriladi. U faqat aks etib qolmay, shakl bo'yicha lo'nda qilib ifodalangan, jozibali bo'lishi lozim. Vazifalar juda aniq bo'lib, mazkur mazmuni aks ettirishi kerak. Ular universal xarakterda bo'lmasligi lozim. Darsdan tashqari mashg'ulotning jihozlanishiga turli vositalar: qo'llanmalar, o'yinchoqlar, videofilmlar, diapozitivlar, adabiyotlar va boshqalar kiradi. Adabiy manbaning nominigina emas, balki uning muallifi, nashr etilgan joyi va yili ko'rsatilishi kerak. Dars mashg'ulotlari ekskursiya, viktorina, konkurs, spektakl va hokazo shaklda o'tkazilishi mumkin. Bunday holda mashg'ulot rejasida uni o'tkazish shakli „Matematik viktorina“, „Fantaziyachilar konkursi“, „Hayvonot bog'iga ekskursiya“ kabi nomlar bilan birlashtiriladi. Agar dars mashg'uloti o'zida birorta o'tkazish shakllarini birlashtirsa, unda bolalarni joylashtirish usuli ko'rsatiladi: aylana, jamoalar va hokazo. Mashg'ulotning borishida uning mazmuni, tarbiya metodlari tavsif etiladi va pedagogning mashg'ulotni birinchi shaxs nomidan batafsil, izchillik bilan bayon qilishidan iborat bo'lishi mumkin yoki (pedagogning shaxsiga qarab) asosiy mazmuni kartochkalarda ifodalangan tezisli plandan tashkil topishi mumkin. Mashg'ulotning borishini modellashtirishda uning davomiyligi va strukturasi hisobga olish zarur. Dars tarbiyaviy mashg'uloti olti yoshlilar uchun 15-20 daqiqadan o'n-o'n bir yoshlilar uchun 1-2 soatgacha davom etishi mumkin. Mazmuni va metodlari bo'yicha xilma-xil bo'lgan dars mashg'ulotlarini samarali o'tkazish maqsadida uning asosiy to'rt bosqichdan iborat bo'lishiga amal qilish ma'qul:

1. Tashkiliy qism (0,5 — 3 daqiqa). Pedagogik maqsad: bolalarni o'quv faoliyatidan faoliyatning boshqa turiga ko'chirish, ana shu faoliyat turiga qiziqtirish, ijobiy his-tuyg'ular uyg'otish. Tipik xatolar: darsning boshlanishini aynan takrorlash, uning vaqt jihatidan uzoq davom etishi. Tavsiyalar: tashkiliy qismda kutilmagan holatni yuzaga keltirish, ya'ni topishmoqlar, muammoli masalalar, o'yin momenti, tovush yozuvlari va hokazolardan foydalanish; bolalarni uyushtirish shakllarini o'zgartirish; bolalarni boshqa xonaga, binoga (biologiya, fizika, musiqa sinflariga, kutubxonaga, maktab muzeyiga) o'tkazish yoki ularni sinfda gilamcha, aylana shaklda joylashtirish bolalarning darsdan tashqari faoliyati samarali kechishiga yordam beradi.

2. Kirish qismi (butun mashg'ulot vaqtining 1/5 qismidan 1/3 qismigacha). Pedagogik maqsad: bolalarni faollashtirish, ularni tarbiyaviy ta'sirga moyil qilish. Pedagog o'zining pedagogik prognozi haqiqatda bolalarning imkoniyatlari, shaxsiy sifatlari, mazkur mavzu yuzasidan xabardorlik darajasi, emotsional kayfiyati, faollik, qiziqish darajasi bilan qanchalik mos tushishini aniqlaydi. Bu bosqichda pedagogdan bolalarni qiziqtirishgina emas, balki mashg'ulotning borishi davomida unga qanday tuzatishlar kiritishi kerakligi va tuzatishlar qanday xarakterda bo'lishini aniqlash talab etiladi. Shunday qilib, kirish qismining maqsadi bolaning shaxsiy tajribasidan mashg'ulot mavzusiga "ko'priktashlash" dan iborat.

Pedagog mashg'ulotning kirish qismini bolalarning faolligiga emas, balki shaxsiy faollik asosiga quradi, teskari aloqani mensimay, bolalarga passiv tinglovchilar rolini beradi. U bolalarning emotsional kayfiyatini e'tiborga olmaydi. Tavsiyalar: kirish qismi mashg'ulotning mazmuniga qarab bilish xarakteridagi kirish suhbatidan, estetik va axloqiy mashg'ulotlar yoki aqlni "charxlab olish" topshiriqlaridan (viktorina, konkurs va h. k.) iborat bo'lishi mumkin. Birinchi holatda savollar, ikkinchisida esa topshiriqlar bolalar uchun qiziqarli bo'lib qolmay, pedagogga o'quvchilarning tayyorlangan materialni idrok qilishga tayyorligi haqida axborot berishi kerak. Kirish qismida pedagog bolalarning bo'lg'usi mashg'ulot haqidagi dastlabki tasavvurlarini shakllantiradi, ularning faoliyatini tashkil etadi, ya'ni baholash tizimi bilan tanishtiradi, mashg'ulot rejasini ma'lum qiladi, ularni jamoalarga bo'ladi. Baholashning an'anaviy tizimida pedagog aniq mezonlarni berishi, zarur qoidalarni tushuntirishi kerak. Bolalar jamoalarga bo'linganda ularning xatti-harakatlarini raqobat asosiga emas, balki hamkorlik

asosiga qurish lozim. Buning uchun quyidagi usul samaralidir: jamoalarga to'g'ri javoblar uchun ochkolar o'rniga qirqib ajratilgan rasmning bo'lakchalari tarqatiladi. Mashg'ulotning yakuniy qismida bu bo'laklardan umumiy rasm yig'iladi hamda ballar miqdori emas, balki umumiy natija muhimligi ayon bo'lib qoladi. Mashg'ulotning kirish qismida bolalarni faollashtirishning turli-tuman metodlari hamda vositalaridan: muammoli suhbat, rebus, krassvord, topqirlik va chaqqonlikka doir topshiriqlar va hokazolardan foydalanish mumkin.

3. Mashg'ulotning asosiy qismi — vaqt jihatidan eng davomli bo'lishi kerak (mashg'ulotning 2/4, 1/3 dan sal ko'proqqismi). Pedagogik maqsad: mashg'ulotning asosiy g'oyasini amalga oshirish. Tipik xatolar: bolalarning qisman yoki butunlay passivligida pedagogning faolligi, metodlarning bir xilligi — faqat hikoya yoki suhbat. Ko'rgazmalilikning yo'qligi, foydalaniladigan tarbiya vositalarining juda ham kamligi. Metodik tavsiyalar: agar bolalar maksimal ravishda faol bo'lsalar, mashg'ulotning rivojlantiruvchi, to'g'rilovchi, shakllantiruvchi, tarbiyalovchi, ta'lim beruvchi vazifalarini amalga oshirishda tarbiyaviy samara yuqori bo'ladi. Darsdan tashqari mashg'ulotda bolalarni faollashtirishda darsdan farq qiladigan alohida emotsional muhitni yaratish birinchi darajali ahamiyatga ega. Masalan, bolalardan qo'llarini ko'tarish, o'rnilaridan turish talab etilmaydi. Intizomni saqlab turish uchun alohida qoidalar joriy qilinadi. Bir masala yuzasidan bir necha o'quvchi o'z fikrini bildirishi eng qulaydir. Pedagogning nutqida „to'g'ri“, „balli“, „ofarin“ deb baholaydigan fikrlarning bo'lmasligi, baholar o'rniga xayrixohlik, his-hayajon, pedagogning his-tuyg'ularini ifodalovchi, qoyil qolish bilan aytilgan „Ha“, „Juda qiziqarli“, „Yangi xabarung uchun rahmat“, „Shundaymi?“, „Buni qarang-a!“ kabi iboralardan foydalanish iliq, xayrixohlik muhitining yaratilishiga yordam beradi. Agar pedagog xulq-atvorni shakllantirishning xilma-xil metodlaridan iloji boricha ko'p foydalansa, vaziyatni, o'yinni tarbiyalovchi mashqlar, o'rgatish, topshiriqlar berish, mashg'ulotga turli xil faoliyat turlari: mehnat, ijodiy ishlar, sport elementlari va hokazolarni kiritsa, samaradorligi shuncha oshib boradi. Pedagog turli faoliyat turlarini tashkil etishda bolalarni jamoalarga birlashtirar ekan, ularni bir-birlari bilan erkin muomalada bo'ladigan qilib joylashtirishi, vazifalarni esa har bir ishtirokchi o'zi uchun alohida emas, balki o'zini jamoaning bir qismi deb his etadigan qilib taqsimlashi kerak. Topshiriqni bajarish uchun vaqt berishda jamoaga uni bajarishni muhokama qilishiga bir necha daqiqa vaqt ajratish va jamoa vakilidan tayyorligini so'rash lozim. Shunday qilingan taqdirdagina bolalarda faoliyatning umumiy maqsadi, xilma-xil vazifalar va hamkorlik uchun sabab (motiv)lar bo'ladi. Ongni shakllantirish metodlari bolalarda e'tiqodning, amaliy-axloqiy tushunchalarning tarkib topishiga yordam berishi kerak. Bu maqsadlarda hikoya metodini o'quvchining axboroti, ma'ruzasi tarzida o'zgartirish, tez-tez munozaradan foydalanish yaxshi samara beradi. Darsdan tashqari tarbiyaviy ishlarning ommaviy shakllarida bolalarni munozara qoidalariga o'rgatish lozim:

a) shuni yodda tutingki, bahslashuvchilar haqiqatni izlaydilar, ammo uni turlicha tasavvur qiladilar; bahsda umumiy mazmunni aniqlash, keyin esa qarashlardagi farqni oydinlashtirish va bunga hurmat bilan munosabatda bo'lish kerak;

b) munozaraning maqsadi — tomonlardan birining haqligini aniqlash emas, balki haqiqatni qaror toptirishdir;

d) haqiqatni opponet shaxsiga ayblar qo'yish bilan emas, balki dalillar yordamida qidirish zarur;

e) so'zlovchini avval hurmat bilan tinglash, keyin esa o'z nuqtayi nazarini bildirish lozim.

4. Mashg'ulotning yakuniy qismi.

Pedagogik maqsad: bolalarning egallagan tajribalarini o'zlarining ta'lim dargohidan tashqi hayotlarida amalda qo'llashga moyil qilish (xohish uyg'otish) va mashg'ulot qanchalik muvaffaq bo'lganligini aniqlash. Shunday qilib, yakunlovchi qism pedagogning bolaga boshqa muhitda tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishiga imkon beradi. Tipik xatolar: bu qism umuman inkor qilinadi yoki „Yoqdimi?“, „Yangidan nimalarni bilib oldingiz?“ qabilidagi ikki savoldan iborat bo'lib qoladi. Tavsiyalar: dastlabki natijalarni aniqlash uchun krossvord, kichik viktorina, berilgan savolga uzoq o'ylamay tez javob qaytarish, o'yin vaziyatlari kabi bolalarni qiziqtiradigan test xarakteridagi nazorat topshiriqlari, bolalarning egallash tajribalarini shaxsiy hayotlarida

qo'llashga doir turlicha tavsiyalar berish. Bu mazkur muammoga doir kitoblarni ko'rsatish, bolalarning mashg'ulotda egallagan bilim, malaka va ko'nikmalarini qo'llashi mumkin bo'lgan vaziyatlarni muhokama qilish bo'lishi mumkin. Hosil qilingan tajribani qo'llashga doir bolalarga maslahatlar: ular o'z yaqinlariga nimalarni gapirib berishlari, mazkur mavzu yuzasidan nimalar haqida so'rashi mumkin; qayerga borish, u yerda nimalarga e'tibor berish, qanday o'yinlar o'ynash, mustaqil ravishda nimalar qilish va hokazo. Yakunlovchi qismda mashg'ulot mavzusini kelgusida yana yoritib borish zarurati bormi, bor bo'lsa, buni qanday yo'l bilan amalga oshirish mumkinligini aniqlash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Azizxo'jayeva N.N. Pedagog mutaxassisligiga tayyorlash texnologiyasi. – T., TDPU, 2000.
2. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.– T.: TDPU, 2003.
3. Mavlonova R. A., Rahmonqulova N. X., Normurodova B. A., Matnazarova K. O. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. Darslik. – Toshkent, 2014.
4. Ishmuxammedov R.J. Innovasion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. – T., TDPU, 2004.
5. Ochilova G. Pedagogik mahorat. – T., 2005.

KITOBXONLIK – MA’NAVIY TARBIYANI SHAKLLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA
Mirzayev Mutalib

Termiz davlat universiteti, Surxondaryo

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada kitobning inson ma’naviyatida tutgan o’rni, har bir shaxsning shakllanishida, uning ma’naviy tafakkurini tarbiyalashda alohida ahamiyatga ega ekanligi ta’kidlangan. Shuningdek, kitobxonlikni keng yoyish va targ’ib etish, yoshlarimizning kitobga bo’lgan muhabbatini oshirish, ularning ma’naviy immunitetini yanada yuksaltirish uchun bugungi kunda olib borilayotgan davlat miqyosidagi amaliy ishlar, kitobning jamiyatdagi o’rni va unga bo’lgan e’tibor haqida tavsiya va xulosalar berilgan.

MAQSAD: binobarin, kitobxonlik, badiiy adabiyotga muhabbat ham inson ma’naviy tafakkurini, tarbiya ahvolini namoyon qiluvchi muhim xususiyatlar sirasidandir.

MATERIALLAR VA METODLAR: buyuk mutafakkir Alisher Navoiy hazratlari “Kitob – beminnat ustoz, bilim va ma’naviy yuksalishga erishishning eng asosiy manbai”, deya ta’kidlagan bo’lsa, sohibqiron bobomiz Amir Temur “Kitob – barcha bunyodkorlik, yaratuvchilik va aql-idrokning, ilm-u donishning asosidir. Hayotni o’rgatuvchi murabbiydir”, deya uqtirgan. Kitobning birinchi mo’jiza ekaniga butun vujudi bilan ishongan adabiyotshunos olim Fitratining teran tomirlari qanday sarchashmalardan suv ichganini galdagi mulohazalarimiz tasdiqlaydi.

XULOSA: kitob o’qish ma’naviy olamni boyitadi, so’zlashuv madaniyatini oshiradi. Buyuk olimlarining aytganidek, buyuk ajdodlarimizdan qolgan milliy boyligimizni avaylab-asrash, ularni o’rganish va afkor ommaga targ’ib qilish uchun ham kitob o’qish lozim.

KALIT SO‘ZLAR: kitob, kitobxonlik, ma’naviy tafakkur, ma’naviy tarbiya, g’oya, adolatlilik, bag’ri kenglik, insonparvarlik, bilimdonlik, aqliy yetuklik.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в этой статье подчеркивается роль книги в духовности человека и в формировании каждого человека, его или ее духовного мышления. Кроме того, даются рекомендации и выводы о текущей общегосударственной практической деятельности, роли книги в обществе и ее внимании к популяризации и популяризации чтения, повышению любви нашей молодежи к книге и укреплению их духовного иммунитета.

ЦЕЛЬ: Поэтому чтение и любовь к литературе являются одними из важных характеристик, отражающих духовное мышление и воспитание человека.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Великий мыслитель Алишер Навои подчёркивал, что «Книга – неблагодарный учитель, главный источник знаний и духовного роста», а наш прадед Амир Темур учил: «Книга – основа всякого творчества, воображения, интеллекта и знания. Она – учитель, обучающий жизни». Наши нынешние размышления подтверждают глубокие корни литературоведа Фитрати, всем сердцем верившего, что книга – первое чудо

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Чтение книг обогащает духовный мир и повышает культуру речи. Как говорили великие учёные, читать книги необходимо, чтобы сохранить национальное богатство, оставленное нашими великими предками, изучать его и продвигать среди мыслящей общественности

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: книга, чтение, духовное мышление, духовное воспитание, идеи, справедливость, щедрость, гуманизм, знания, умственная зрелость.

Annotation

INTRODUCTION: this article emphasizes the role of the book in the spirituality of the human being, and in the formation of each individual, his or her spiritual thinking. Also, recommendations and conclusions are given on the current state-wide practical activities, the role

of the book in society and its attention to the popularization and popularization of reading, to increase our youth's love for the book, and to further their spiritual immunity.

AIM: therefore, reading and love of literature are some of the important characteristics that reflect a person's spiritual thinking and education.

MATERIALS AND METHODS: The great thinker Alisher Navoi emphasized that "The book is an ungrateful teacher, the main source of knowledge and spiritual growth," and our great-grandfather Amir Temur taught: "The book is the basis of all creativity, imagination, intellect and knowledge. It is a teacher who teaches life." Our current reflections confirm the deep roots of literary scholar Fitrat, who believed with all his heart that the book was the first miracle

CONCLUSION: reading books enriches the spiritual world and increases the culture of speech. As great scientists said, reading books is necessary to preserve the national wealth left by our great ancestors, to study it and promote it among the thinking public

KEY WORDS: book, reading, spiritual thinking, spiritual education, ideas, justice, generosity, humanism, knowledge, mental maturity.

Mamlakatimizning ta'lim tizimida yosh avlodga zamonaviy bilim va hunarlar bo'yicha mustahkam ta'lim berish bilan birga, ularni har qanday mafkuraviy tahdid va tajovuzlarga berilmaydigan qilib tarbiyalashdan tashqari, shunday kuchlarga qarshi faol kurasha oladigan, mustaqil tafakkurga va yetuk ong va fikrga ega bo'lgan, katta ishonch va maqsad bilan yashaydigan fidoyi, yuksak ma'naviyatli insonlar etib tarbiyalash dolzarb ahamiyat kasb etadi [4]. Ayniqsa, xalqimizning asrlar osha yashab kelgan an'analari, urf-odatlar, tili va ruhi negiziga qurilgan milliy mustaqillik mafkurasi umuminsoniy qadriyatlar bilan mahkam uyg'unlashgan holda kelajakka ishonch tuyg'usini o'quvchilar qalbi va ongiga yetkazish, ularni vatanga muhabbat, insonparvarlik ruhida tarbiyalash, halollik, mardlik, sabr-bardoshlilik, bilim va ma'rifat egallashga intilish kabilar orqali tarbiyalash shaxs ma'naviy tafakkuri orqali kamolotiga olib boruvchi, qolaversa, turli yot g'oyalar ta'siridan himoyalashda eng samarali yo'ldir [9]. Bunday fazilatlarga ega shaxsning ma'naviy tarbiyasi uchun, avvalo, o'quv-tarbiya jarayonida:

- yoshlar ongiga sharm-u hayo, odob-andisha, ota-onalarga hurmat, kattalarga izzat-ehtirom, kichiklarga shafqat kabi olijanob fazilatlarni shakllantirish;
- shaxsning rivojlanishida o'zaro munosabatlar hamkorligi, buyuk ajdodlarimiz merosiga ulkan g'urur tuyg'ularini singdirish, asrlar osha bizgacha yetib kelgan qadriyatlar va urf-odatlariga beqiyos hurmat ko'nikmalarini shakllantirish;
- o'z dini va o'zga dinlarga nisbatan bag'rikenglik tamoyillarini singdirish;
- shaxs kamoloti va ma'naviyati ijtimoiy jamiyatdagi muhim omillardan ekanligini anglatish;
- insoniy fazilatlar va g'ayriinsoniy qarashlarning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rsatish;
- insonlarga xos samimiylik, vatanparvarlik, mehr-oqibat, imon-e'tiqod, fidoyilik kabi fazilatlarning jamiyat taraqqiyotidagi eng asosiy omillardan biri ekanligini anglatish;
- yoshlarda mustaqil, ijodiy fikrlash, axborotlarni saralash, tahlil etish malakasini shakllantirish zarur deb hisoblaymiz.

Uzluksiz ta'limning har bir bosqichida o'quvchi-yoshlarning yoshi, psixologik xususiyatlari, o'zlashtirish imkoniyatlarini inobatga olib, o'quv fanlarining xususiyatidan kelib chiqib, ularning qalbi va ongini turli zararli g'oya va mafkuralar ta'siridan himoya qilishni davom ettirish va ilmiy-ommabop, badiiy, tarixiy asarlarni o'qishga qiziqishlarini muntazam oshirib borish lozimligini qayd etgan holda umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilariga quyidagilarni tavsiya sifatida keltirishni lozim topdik:

- xalq og'zaki ijodi namunalari: ertak, masal, rivoyat, dostonlarda aks etgan milliy va umuminsoniy qadriyatlar, hamjihatlik, mardlik tushunchalari aks ettirilgan qahramonlar qiyofasi orqali ezgu tushunchalarni singdirish;
- milliy ertak qahramonlari orqali halollik, rostgo'ylik, vijdonlilik, mehnatsevarlik, o'z so'zining ustidan chiqish inson ko'rki ekanligini anglatish;

– shaxs ma'naviy kamolotida milliy g'urur va milliy iftixor tuyg'ularini davlatimiz ramzlari misolida tushuntirishdan iborat.

Yuqori sinflarda:

– badiiy, tarixiy asarlarda aks etgan milliy va ma'naviy qadriyatlarning mohiyatini yuksak insoniy fazilatlar: yurtga muhabbat, vatanga sadoqat, unga daxldorlik tuyg'ularini shakllantirish;

– asar qahramonlarida mavjud bo'lgan ijobiy xislatlar: fidoyilik, tinchliksevarlik tushunchalarining umumiy mazmuni, tafakkur ozodligi, ong va shurning tazyiqdan xalos etilganligi, aqliy zakovat, ruhiy, ma'naviy salohiyat kabi tushunchalarning maqsadga yo'naltirilganligi;

– asardagi voqealarni o'quvchi hayotidagi voqeliklar bilan solishtirib, kundalik faoliyatida odoblilik, rostgo'ylik, vijdonlilik fazilatlarini shakllantirish;

– Vatanimizning istiqboli va istiqbol haqida qayg'urish, o'z xalqining qadr-qimmatini, or-nomusini anglash va uni himoya qilish, ezgu niyatlar og'ushida mehnat qilib, o'z iste'dodi, bor imkoniyati, kerak bo'lsa jonini yurt istiqboli, eliga baxshida etish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2017-yil 13-sentabrda "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi qarori e'lon qilindi. Ushbu qaror ma'naviy hayotimizni yuksaltirishda ulkan ahamiyatga ega bo'lib, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirishga ko'maklashadi. Ana shunday muhim vazifalarni kompleks hal qilish, kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini takomillashtirish, o'zbek va dunyo adabiyotining eng yaxshi namunalarini internet tarmoqlariga joylashtirish va ularni targ'ib qilish hamda keng kitobxonlar ommasiga yetkazish ishlarini samarali tashkil etish maqsadiga muvofiqdir [3].

Bugungi kunda ko'pchiligimiz maqtanib: "Yoshlarimiz kompyuterni yaxshi bilishadi, internet tizimidan xohlagan axborotni bir zumda olishadi", – deya ko'p gapiramiz. Aslida-chi, to'g'ri, yoshlarimiz kompyuter rivojlangan asrda yashashyapti, xorijda ta'lim olishyapti. Asosiy bilimni internet sahifalaridan olishga harakat qilishyapti. Internet sahifalari nafaqat insoniyat aqlining mahsuli, balki ilohiy ne'mat bo'lgan kitobning o'rnini bosa olarmikan. E'tibor beradigan bo'lsak, bolalarimiz tobora kitob o'qimay qo'yishyapti. Muhtaram Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev boshchiligida kitobxonlikni yanada rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar bizni yanada quvontirayotgan bo'lsa-da, bugungi kunda farzandlarimizga kitob o'qishni, kitobga mehr qo'yishni o'rgatishimiz mashaqqat bo'lmoqda.

E'tirof etish joizki, yuqorida tilga olingan aniq amaliy tavsiyalar Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev tomonidan ko'rsatilgan farmoyishi kitob, kitobxonlik madaniyatining jamiyat ma'naviy hayotidagi o'rnini yuqori bosqichga ko'targanligi bilan ham ahamiyatlidir. Bu muhim hujjat mamlakatimizda ma'naviy-ma'rifiy jarayonlarni izchillik bilan amalga oshirish, kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, yoshlarimizning ma'naviy tafakkurini rivojlantirish va barkamol bo'lib tarbiyalanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yanada kengaytirish yo'lidagi muhim qadamdir. Har qanday buzg'unchi kuch va xurujni yuksak ma'naviyat bilan yengish mumkin. Shu ma'noda kitobxonlik bugun barchamiz uchun hayotiy zaruratga aylanmog'i kerak. Ushbu masalaga shaxsan davlatimiz rahbari tomonidan alohida e'tibor qaralilib, bu borada muhim vazifalarning belgilab berilayotganligi aholi o'rtasida yuksak ma'naviy tafakkurni, yuksak ong va ma'rifatparvarlikni targ'ib qilish yo'lida barchamiz uchun yangi ibrat bosqichini boshlab berdi, deyish mumkin.

Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy hazratlari "Kitob – beminnat ustoz, bilim va ma'naviy yuksalishga erishishning eng asosiy manbai", deya ta'kidlagan bo'lsa, sohibqiron bobomiz Amir Temur "Kitob – barcha bunyodkorlik, yaratuvchilik va aql-idrokning, ilm-u donishning asosidir. Hayotni o'rgatuvchi murabbiydir" [5], deya uqtirgan. Kitobning birinchi mo'jiza ekaniga butun vujudi bilan ishongan adabiyotshunos olim Firatining teran tomirlari qanday sarchashmalardan suv ichganini galdagi mulohazalarimiz tasdiqlaydi. Jumladan, yozuvchi va dramaturg C.Sveyg "Qayerdagi kitob bor ekan, u yerda odam o'zi bilan o'zi avora bo'lmaydi, o'z ko'lami doirasida

qolib ketmaydi, u o'tmish va bugungi kunning barcha olamshumul yutuqlariga, butun insoniyatning fikr va tuyg'ulariga oshno bo'ladi", deb yozadi. Yozuvchi va faylasuf J.Svift "Kitoblar aql farzandlaridir", desa, pedagog va yozuvchi Ya.Komenskiy "Kitoblar donishmandlikni yoyish qurolidir", deydi. Ko'rinib turibdiki, ma'naviy kamolotga yetaklovchi beminnat ustoz va bitmas-tuganmas ma'naviyat boylik sanalgan kitob haqidagi fikrlarni bir joyga jamlasa, ularning o'zi bir kitob bo'lishi, shubhasiz. Ma'naviy jasorat sohibi deb ardoqlangan atoqli adabiyotshunos olim va tarjimon Ozod Sharofiddinov dunyodagi yetti mo'jizaga ta'rif berib "...yetti mo'jiza inson aqlining, tafakkurining, qalbining otashin madhiyasi, inson dahosining ulug'ligiga qo'yilgan mangu obida bo'lib kelmoqda. Biroq shunday bo'lsa-da, olamda yana bir mo'jiza borki, uning buyukligi, muqaddasligi yetti mo'jizaning jamiki ulug'vorligi, go'zalligidan kamlik qilmaydi. Bu mo'jiza – kitob. Kitobning mo'jiza, mo'jiza bo'lganda ham birinchi mo'jiza ekanligini ko'pgina buyuk odamlar qayd qilgan" deb yozadi.

Hozirgi kunda oilaviy kitobxonlik madaniyatiga erishish – davr talabidir. Kitob – inson umr yo'llarini yorituvchi so'nmas nur, inson hayotiga mazmun baxsh etuvchi saodat manbai, har qanday vaziyatda ham hamroh bo'lguvchi sodiq do'st. Insonning ruhiy-ma'naviy kamolotini ta'minlashda kitobchalik kuchli qudratga ega vosita yo'qdir. Shu boisdan, azal-azaldan ma'rifat peshvolari, ahli donishlar butun insoniyatni kitob o'qishga, undan ilm-u odob sirlarini o'rganishga chorlab kelishgan. Tarbiyaning barcha mezon va unsurlari, avvalo, oilada shakllantirilganidek, kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashda ham oilaning o'rni nihoyatda kattadir. Qush uyasida ko'rganini qiladi, degan naqlga tayansak, bu mohiyat yanada dolzarb bosqichga ko'tariladi.

Darhaqiqat, shaxs takomilida oilaviy muhit, oilaviy qadriyatlar asosiy vosita rolini o'taydi. Ota-onaning ma'naviy darajasi, axloqiy qarashlari bevosita farzandga ham ko'chib o'tadi, farzandlar shaxsiyatida aks-sado beradi. Kitob dunyosiga oshufta, adabiy olamga hamnafas, badiiyatdan bahramand qalb egasi o'zidagi bu tuyg'u va fazilatlarini atrofida qilarga, ayniqsa, oilasiga ham yuqtirishi, singdirishi ehtimoli yuqori. Kitobxon ota-onalarning farzandi ham kitobga o'zgacha mehr ko'rsatadi, bu ma'naviyat xazinasiga tabiiy qiziqish va intilishga olib keladi. Shu bois kitobxon avlod tarbiyasida, avvalo, ota-onaning tarbiyali bo'lishi, badiiy adabiyotga oshno ekanligi muhim zaruriyatdir. Yaqin atrofdagi tanish oilalarimiz hayotiga sinchkov nazar tashlasak, qaysi oilada kitobxonlik madaniyati qay darajada shakllanganligiga amin bo'lamiz. Kimdir dunyoviy hodisalar ummonida suzib yurishni xush ko'rsa, kimlardir badiiy adabiyot osmonida sayr etishga ishtiyoqmand. Kimdir bir oyda bir kitob o'qishga vaqt ajratsa, yana kimlardir bir haftada bir kitob mutolaa qilishni lozim biladi. Xullas, kitob bilan hamma o'z olamida, o'z xohish va imkoniyatlari chegarasida turli holatda yuzlashadi. Shu o'rinda, mohiyatni yanada aniqlashtirish uchun aynan bir oila misolida kitobxonlikka qaratilgan e'tibor xususida to'xtalib o'tamiz.

Shunday oila borki, ular xonadonida kitob o'qish kundalik mashg'ulot, jiddiy faoliyat sifatida qadr topgan. Besh farzand o'stirayotgan bu xonadon sohib va sohibalari ham o'zlari, ham farzandlarining kitobxon bo'lishi uchun intilishadi. O'zi tug'ilib o'sgan oilaviy muhitida o'z vaqtida kitobga muhabbat, adabiyotga e'tibor bilan ulg'aygan, kitobxonlikni oilaviy muhim qadriyatga aylantirgan bu insonlar bugun farzandlarining ham kitob atalmish buyuk va bebaho xazinadan bahraband bo'lib, ma'naviy barkamollikka erishishini istaydi. Buning uchun, ham ota, ham ona o'z vaqti va imkoniyatiga qarab, sermazmun, badiiy-estetik ahamiyati yuqori bo'lgan turli adabiy janrdagi, jahon va o'zbek adabiyoti durdonalarini, diniy-ma'rifiy sarchashmalarni tanlab xarid qilishadi. Bu asarlarni farzandlarining yosh va qiziqishlari, aqliy salohiyati, o'zlashtirish qobiliyatini e'tiborga olgan holda taqsimlab berishadi. Eng muhimi, kitob taqdim qilinganda, hajmini ham e'tiborga olgan holda, mutolaa uchun muayyan vaqtlar ajratishadi.

Oila boshlig'i, ya'ni ota, bu borada yanada talabchan. U har kuni o'qilishi lozim bo'lgan sahifa miqdorini belgilab beradi, she'riy asarlarga alohida qiziqish bildirib, har bir farzandiga she'rlar yodlab borishni tayinlab turadi. Deyarli har kech ishdan qaytgach, ovqatlangandan so'ng, farzandlarini birin-ketin chaqirib, bir pedagog kabi topshirilgan vazifa ijrosini qabul qilib

oladi. Ya'ni, farzandlar o'zlari yod olgan she'rlarni aytib berishadi; o'qiyotgan asarlaridan belgilangan sahifalar va uning mazmunini gapirishadi; qahramonlar faoliyati, xarakter-xususiyatiga munosabat bildirishadi. Kitobni yakunlaganlar esa asardan olgan taassurotlarini ham o'rtoqlashadi. Bu jarayonda farzandlarning o'zlashtirish ko'rsatkichi, topshiriqqa mas'uliyat bilan yondashish darajasi, kitobxonlik madaniyati ham oydinlashib, o'ziga xos yondashuvlarga turki bo'ladi. Yana bir muhim jihati, farzandlar o'ziga tegishli asarni o'qib bo'lgach, kitoblar almashtiriladi, biri-ikkinchisining kitobini ham o'qib-o'zlashtirib boraveradi. Shuningdek, oila davrasida ham kitob o'qib berish yo'lga qo'yilgan. Onaning uy yumushlari ko'p bo'lgani boisidan, ko'pincha, dam olish kunlari ota farzandlarini atrofiga to'plab, tarbiyaviy ahamiyati yuqori ("Tarixi Muhammadiya", "Ijtimoiy odoblar", "Xamsa" kabi) asarlarni mutolaa qilib, mazmunini tushuntirib beradi. Natijada, farzandlarning umumiy tarbiyasida ham ijobiy mohiyat aks etadi.

Bugun jamiyatimizda kitobxonlikni rivojlantirish, mutolaa madaniyatini takomillashtirish borasida har doimgi davrdan bir necha barobar ko'p miqdorda samarali ishlar amalga oshirilmoqda, tashviqot-targ'ibotlar olib borilmoqda. Biroq shunday bo'lsa ham, oilaviy muhitda kitobxonlik madaniyati takomili qoniqarli darajada emas. Yuqorida ko'rib o'tganimiz kabi kitobsevar oilalar bilan bir qatorda, ularning aksi bo'lgan oilaviy muhitni ham uchratishimiz achinarli. Ko'pgina oilalar, ota-onalar na o'zlari kitob o'qishga qiziqishadi, na farzandlarini bu borada to'g'ri yo'naltirishadi. Shuningdek, oilaviy kitobxonlikda kitob tanlovi madaniyatiga hamma ham yetarlicha ahamiyat qaratilavermaydi. Badiiy asar tanlashda farzandning yosh va fiziologik xususiyatlari, ruhiy-ma'naviy dunyosi, qiziqish va intilishlar ko'lamini nazarda tutmas ekan, har qanday kitobsevar ota-ona bu borada ijobiy yutuqlarga erisha olmaydi. Ko'rinadiki, mutolaa madaniyatining ham o'ziga xos me'yor va talablari mavjud. Shularni e'tiborga olgan holda, oilaviy kitobxonlik madaniyatiga ega bo'lish uchun quyidagi tavsiyalarni e'tiborga olish nazarda tutiladi:

- kitob mutolaasida ota-ona hamisha farzandlarga o'rnak bo'lishi;
- muayyan vaqtlarda oila davrasida navbatma-navbat kitob o'qib berishni yo'lga qo'yish;
- har bir farzandning yosh va xarakter xususiyatini, ruhiy-ma'naviy dunyosini nazarda tutgan holda kitob taqdim qilish;
- kichik yoshdagi bolalarga ko'proq rang-barang suratlarga yo'g'rilgan, katta-katta harflarda yozilgan, uning beg'ubor xayoloti sarhadlarini aks ettira olgan asarlarni tanlash;
- o'rta yoshli kitobxon farzand uchun esa unga tengdosh qahramonlar taqdiri aks etgan, hayotiy, xayoliy-fantastik voqealar tasvirlangan, ko'ngil kechinmalari jonlantirilgan asarlarni tavsiya qilish;
- katta yoshdagi mustaqil, oila qurgan farzandlar bilan ham tez-tez kitob mutolaasi xususida suhbat o'tkazib, zaruriy tavsiyalar berib turish (bu oilaviy kitobxonlik an'anasini muqaddas qadriyat sifatida davom ettirishga zamin yaratadi);
- jamiyatning moddiy-ma'naviy taraqqiyoti uchun munosib hissa qo'shadigan yuksak ma'naviyatli, intellektual salohiyatli oila sifatida qadr topish.

Binobarin yoshlarning ma'naviyati va dunyoqarashi, mafkurasiga yot g'oyalarning ta'sir etishining oldini olishda quyidagicha xulosalarga keldik:

- ommaviy madaniyat va terrorismning yoshlarga g'oyaviy va mafkuraviy ta'sirining oldini olishda keng jamoatchilik (ota-ona, bobo-buvi, mahalla)ning rolini yanada oshirish;
- ekstremizm va terrorchilikning dunyo bo'ylab tarqalishi, ularning maqsadlaridagi o'xshashlik, yaqinlik, ekstremistik tashkilotlarning yashash va qurollanish manbalari kabi

yoʻnalishlarni ilmiy tadqiq etish hamda ularning tanlagan gʻoyalari va yoʻllari puch ekanligini yoshlarga tushuntirish;

– Oʻzbekistonda globallashuv va ekstremistik mafkuralarga qarshi gʻoyaviy kurashning nazariy-uslubiy jihatlarini tadqiq etish va «jaholatga qarshi maʼrifat bilan kurashmoq kerak»[1] shiorini jonlantirish;

– yoshlarga mamlakatimiz taraqqiyotiga rahna solayotgan har qanday gʻoyaviy-mafkuraviy qarashlarning oldini olishda, ularning boʻsh vaqtlarini mazmunli oʻtkazishlarini nazoratga olish;

– taʼlim muassasalari, mahallalarda kutubxonalarni tashkil etish va kitob fondini boyitish;

– har bir oilada shaxsiy kutubxonaning tashkil topishiga erishish kabilar.

Yuqoridagi fikr mulohazalardan koʻrinadiki, maʼnaviy barkamol kitobxon avlod tarbiyasida oila muhim va mustaham poydevor. Shu bois jamiyatda kitobxonlikni rivojlantirish, mutolaa madaniyatini takomillashtirish borasidagi har qanday faoliyatda oila bilan hamohang, hamfikir ish yuritish koʻzlangan maqsadlarga erishishga munosib zamin yaratadi[2].

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha “Harakatlar strategiyasi”.–T.: “Oʻzbekiston”, 2017.

2. Mirziyoyev Sh.M. Yoshlar taʼlim-tarbiyasi uchun qoʻshimcha sharoitlar yaratish boʻyicha besh tashabbus.–T.: “Siyosat”, 3 aprel 2019-yil.

3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutoaalasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targʻib qilish boʻyicha kompleks chora-tadbirlar dasturi toʻgʻrisida”gi PQ-3271 sonli Qarori. –T.: 2017.,13 sentabr.

4. Karimov I.A. Yuksak maʼnaviyat – yengilmas kuch. – T.: “Maʼnaviyat”, 2008.

5. Amir Temur.Temur tuzuklari. –T.: Sharq.2003.

6.Abu Nasr Forobiy. Metafizika. –T.: Fan.2004.

7.Matchonov S. Gʻaflat va Jaholat. –T.: Choʻlpon, 2016.

8. Farbermen B.L. Pedagogik texnologiyalar. – T.:”Oʻqituvchi”, 2001.

9. Xudoyqulov X.J. Maʼnaviy komillik mezonlari. – T.: “Navroʻz”, 2016.

**TALABALARDA IQTISODIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHNING
HUQUQIY-ME'YORIY ASOSLARI****Saidkulova Feruza**

Buxoro davlat universiteti, Buxoro

Annotatsiya

KIRISH: maqolada talabalarda iqtisodiy islohotlarning ma'naviy asoslari, iqtisodni erkinlashtirish, bozor iqtisodiyotining o'ziga xosligi, demografiya va iqtisodiy siyosat, intellektual mulk va uni baholash, oila budjeti va uning iqtisodiy asoslari, sug'urta hamda soliq tizimining ijtimoiy mohiyati, O'zbekistonda strategik, iqtisodiy yangilanish, rivojlanish va taraqqiyot yo'lida butun dunyo bilan o'zaro manfaatli iqtisodiy aloqalarga erishish, yoshlarda mulkdorlik tuyg'usini shakllantirish, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozining kelib chiqish sabablari va uni bartaraf etish, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash yo'llarini, tabiiy va inson resurslaridan oqilona foydalanish bilan bog'liq iqtisodiy bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantira olish haqida fikr yuritiladi.

KALIT SO'ZLAR: kompetensiya, tanqidiy savodxonlik, kasbiy tayyorgarlik, kasbiy kompetentlik, kasbiy faoliyat samaradorligi, globallashuv jarayoni.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются духовные основы экономических реформ, либерализация экономики, специфика рыночной экономики, демографическая и экономическая политика, интеллектуальная собственность и ее оценка, семейный бюджет и его экономические основы, социальная сущность страховой и налоговой систем, достижение взаимовыгодных экономических связей со всем миром на пути стратегического, экономического обновления, развития и развития в Узбекистане, формирование у молодежи чувства собственности, причины возникновения и преодоления мирового финансово-экономического кризиса, пути модернизации производства., речь идет об умении формировать экономические знания, навыки и навыки, связанные с рациональным использованием природных и человеческих ресурсов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетенция, критическая грамотность, профессиональная подготовка, профессиональная компетентность, эффективность профессиональной деятельности, процесс глобализации.

Annotation

INTRODUCTION: the article discusses the spiritual foundations of economic reform, liberalization of the economy, the specificity of the market economy, demographic and economic policy, intellectual property and its evaluation, family budget and its economic foundations, social nature of the insurance and tax systems, the achievement of mutually beneficial economic relations with the world on the path of strategic, economic renewal, development and development in Uzbekistan, the formation of the youth a sense of ownership, the causes and overcoming the world financial and economic crisis, ways to modernize production., it is about the ability to form economic knowledge, skills and skills related to the rational use of natural and human resources.

KEY WORDS: competence, critical literacy, professional training, professional competence, efficiency of professional activity, the process of globalization.

Demokratik davlat shakllantirish va uni rivojlantirishning barcha jarayonlari shaxs, jamiyat va davlatning ijtimoiy, iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, ma'naviy-ma'rifiy va madaniy ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ta'lim tizimi oldiga muayyan ijtimoiy talablarni qo'yadi. Bu o'rinda, ustuvor masala – qonunlarning mazmun-mohiyatini xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimizga va

mas'ul ijrochilarga o'z vaqtida yetkazish, ularning ijrosini to'g'ri tashkil etish hamda qonun talablariga qat'iy amal qilishdan iboratdir.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da har tomonlama kamol topgan, ta'lim va kasb-hunar dasturlarini ongli ravishda tanlagan hamda puxta o'zlashtirgan, ijtimoiy-siyosiy, huquqiy, psixologik-pedagogik bilimlarga ega, jamiyat, davlat va oila oldidagi o'z javobgarligini his etadigan fuqarolarni tarbiyalash bilan bog'liq ijtimoiy talablar belgilab berilgan. Ma'lumki, har qanday maqsad ehtiyoj tufayli paydo bo'ladi. Demak, shaxsiy shijoat tashqi ijtimoiy, shu jumladan, maqsadga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya muhiti ta'siri ostida kechadi. Shuning uchun ham Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev bu vaziyatga doir shuni ta'kidladilar: "Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz" [1].

Mazkur dolzarb vazifalar iqtisodiy ta'limning barcha yo'nalishlari oldida quyidagi muammolarni hal qilishni talab qiladi:

- talabalarda iqtisodiy amaliyot motivatsiyasini shakllantirish, mehnat bozorida kasbiy martaba va xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirishning asosiy prinsiplariga o'rgatish;
- barcha o'quv fanlari orqali talabalarining ijtimoiy va iqtisodiy kompetensiyasini shakllantirish;
- mehnat bozorida raqobatdosh mutaxassisni shakllantirish;
- talabalarni kasaba uyushma an'analari va qadriyatlarini, korporativ etika bilan tashishtirish;
- tanlangan mutaxassislik bo'yicha o'zini takomillashtirishga ijodiy yondashuvni shakllantirish;
- talaba o'zida ijodiylik va professionallikni vujudga keltirishga sharoit yaratish va boshqalar.

Mamlakatimizda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning 3-moddasida, ta'lim va tarbiyada insonparvarlik – ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoyillaridan biri, sifatida ifodalangan. Shuning uchun, iqtisodiy yo'nalishdagi talabalarga kasbiy bilim, ko'nikma va malakalar berish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, ularni aniq kasbga yo'naltirish jarayonida mehnatsevarlik, vatanparvarlik, xalqqa xizmat qilish, tabiatga va insonga mehr-shafqatli, muruvvatli, saxovatli bo'lish, xalq hunarmandchiligi, milliy va kasbiy an'analar, diniy e'tiqod, odamlarning shaxsiy fikrlari hamda his-tuyg'ularini hurmat qilish ruhida tarbiyalash ustuvor vazifadir. Demak, talabalarni mazkur kasbiy kompetensiyalar va shaxsiy sifatlar uyg'unligi asosida tarbiyalab borish uni to'g'ri hamda ongli ravishda kasb-hunarga yo'naltirishda ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayoni fikrlash va malaka hosil qilishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim, faqat ana shundagina yaxshi natijalarga erishish mumkin [2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining farmon, qaror va asarlarida jamiyatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, mafkuraviy, ma'naviy-ma'rifiy o'zgarishlar, huquqiy-demokratik jamiyat qurish tamoyillari o'z aksini topgan. Masalan, 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida talabalarining ilmiy salohiyati va kompetentligini oshirishga xizmat qiluvchi quyidagi chora-tadbirlarga e'tibor qaratilgan [3]:

- ta'lim muassasalarini qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash, zamonaviy o'quv va laboratoriya asboblari, kompyuter texnikasi hamda o'quv-metodik qo'llanmalar bilan jihozlash orqali ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash yuzasidan maqsadli chora-tadbirlarni ko'rish;
- uzluksiz ta'limni yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish;
- ta'lim va o'qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish asosida oliy ta'lim muassasalari faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish, oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotalarini bosqichma-bosqich ko'paytirish;

➤ ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini ragʻbatlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish, oliy oʻquv yurtlari va ilmiy-tadqiqot institutlari huzurida ixtisoslashtirilgan ilmiy-eksperimental laboratoriyalar, yuqori texnologiya markazlari hamda texnoparklarni tashkil etish.

Mamlakatimiz Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning “Milliy gʻoya asosiy tushuncha va tamoyillar” nomli risolasida esa taʼlim tizimi oldiga quyidagi talablar qoʻyilgan:

➤ yoshlarni maʼnaviy-axloqiy tarbiyalash, maʼrifiy ishlarning samarali shakllari va usullarini ishlab chiqish hamda joriy etish;

➤ yangi pedagogik va axborot texnologiyalari, tayyorgarlikning modul tizimidan foydalangan holda oʻqitish samaradorligini oshirish;

➤ xalqning boy maʼnaviy va intellektual merosi hamda umumbashariy qadriyatlari asosida taʼlimning insonparvarlik yoʻnalishini taʼminlash;

➤ oʻquv-uslubiy majmualarning hamda taʼlim jarayonidagi didaktik va axborot taʼminotining yangi avlodini ishlab chiqish va joriy qilish;

➤ oʻquv jarayonini yuqori sifatli oʻquv adabiyotlari va ilgʻor pedagogik texnologiyalar bilan taʼminlashni amalga oshirish;

➤ yoshlar ongi va qalbiga milliy gʻoya va mafkurani singdirish, taʼlim muassasalarida mafkuraviy tarbiyani bugungi kun darajasiga koʻtarish;

➤ taʼlim berishning barcha darajalarida taʼlim oluvchilarning huquqiy, iqtisodiy, ekologik va sanitariya-gigienik taʼlimi hamda tarbiyasini takomillashtirish;

➤ yuqori malakali kadrlar tayyorlash, taʼlim tizimining kadrlar salohiyatini tubdan yaxshilash, pedagoglarning kasbiy nufuzini oshirish, taʼlim muassasalarini maxsus tayyorlangan malakali pedagog kadrlar bilan taʼminlash, ularning faoliyatida raqobatga asoslangan muhitni vujudga keltirish.

Jamiyatda kechayotgan strategik ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy oʻzgarishlar takomillashgan tarzda taʼlim tizimining yangi mazmun kasb etishini taʼminladi, ilgʻor gʻoyalarni oʻzida namoyon etuvchi taʼlimiy qadriyatlar shakllandi. Buning uchun xalqning boy intellektual merosi hamda umumbashariy qadriyatlar ustuvorligi asosida taʼlimning barcha darajalari va boʻgʻinlarida yoshlarning maʼnaviy va axloqiy sifatlarini rivojlantirish lozim [4].

Umuminsoniy, maʼnaviy-axloqiy, kasbiy ahamiyatga molik qadriyatlar taʼlim oluvchini tarbiyalashda xizmat qilishi, uning qadr-qimmatini oshirishi, shaxs omilining taʼlim-tarbiya jarayonlarining yetakchi subʼekti va obʼekti sifatida tan olishini taʼminlashi, unda ijodiy fikrlash, shuningdek, ijtimoiy faollik koʻnikmalarini shakllantirishga yordam berishi bilan ahamiyatlidir. Aniq kompetentli xususiyatga ega boʻlgan malakali mutaxassisni tarbiyalab, voyaga yetkazish hamda yangicha strategik ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar qaror topayotgan mavjud sharoitda yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Davlat taʼlim standarti taʼlimning zarur, yetarli darajada hamda oʻquv yuklamalar hajmiga qoʻllaniladigan asosiy davlat talablari va kadrlar tayyorlash sifatini baholashni belgilab beruvchi mezon boʻlib, “Taʼlim toʻgʻrisida”gi Qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmon, qaror va asarlarida belgilab berilgan vazifalar hamda pedagog shaxsini shakllantirishda umuminsoniy, maʼnaviy-axloqiy, kasbiy ahamiyat kasb etadigan qadriyatlarni oʻzida mujassamlashtiradi. Shuningdek, davlat taʼlim standartlarida kasbiy bilim, koʻnikma va malakalarni shakllantirish, oliygoh talabalarning kasbiy shakllanish jarayonining subyekti sifatida ishtirok etishining pedagogik shart-sharoitlari, mexanizm, metod va texnologiyalari belgilab berilgan.

Davlat taʼlim standarti taʼlim oluvchilarning bilimi va kasbiy malakasi darajasini vaqti-vaqti bilan baholash tartibi va tartibotiga, shuningdek, taʼlim faoliyati sifati ustidan nazorat qilishga nisbatan qoʻyiladigan tegishli talablarni belgilovchi meʼyoriy bazani yaratishga xizmat qiladi. Ular birinchi bosqichda talabalarda shaxsiy sifatlarini hamda ikkinchi bosqichda amaliy kompetentligini shakllantirish uchun xizmat qiladi. Iqtisodiy taʼlim yoʻnalishidagi talabalarning kasbiy-shaxsiy sifatlarini shakllantirish uchun quyidagilarga eʼtibor qaratish lozim:

➤ davlat-xususiy sherikchilikni rivojlantirish hisobiga davlat ta'lim tizimida raqobat muhitini kengaytirishning nazariy va amaliy asoslarini o'rganish hamda uning platformasini yaratish [5];

➤ yuksak ma'naviyat, milliy g'urur va milliy iftixor, axloqiy fazilatlar, globallashtirish sharoitida milliy iqtisodiy o'zlikni anglash, ma'naviyat kamolotga intilish tuyg'ularini shakllantira olish;

➤ bag'rikenglikning o'rni va ahamiyatini bilishi, dinning xalqimiz ma'naviyatiga, insonning poklanishida, jamiyatni ruhiy-axloqiy jihatdan sog'lomlashtirish borasida ijobiy ta'sirini targ'ib qilish ko'nikmalari bilan bog'liq diniy bag'rikenglik (tolerantlik) madaniyatiga ega bo'lishi lozim;

➤ talabalar yuksak tadbirkorlik etikasi va ekologik madaniyat uyg'unligi, ichki va tashqi bozorlarda kechayotgan jarayon va hodisalarni yaxlit tasavvur qila olishi, talab va taklif o'zgaruvchanligi haqidagi bilimlarni egallashi hamda ulardan zamonaviy ilmiy asoslarda foydalana olishi, global ekologik xavflar, atrof-muhit muhofazasi bilan shug'ullanuvchi davlat va nodavlat tashkilotlari, jamiyatning ekologik barqaror hamda o'zgaruvchan iqtisodiyotning rivojlanishini ta'minlash bilan bog'liq bilim, ko'nikma va malakalarni o'zida mujassamlashtiruvchi ekologik bilim va madaniyatga ega bo'lishi lozim;

➤ iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash bilan bog'liq bilim, ko'nikma va malakalarni o'zida mujassamlashtiruvchi ekologik bilim va madaniyatga ega bo'lishi lozim;

➤ ta'lim oluvchilar sharqona odob-axloq va umumbashariy g'oyalar ruhida kamol topishi, sog'lom turmush tarzi hamda raqobatbardoshlik madaniyatiga ega bo'lishi lozim. Shu o'rinda, asosiy vazifa – bu yuqori kasb-mahorati va zamonaviy tafakkurga ega, puxta o'ylangan, har tomonlama to'g'ri qarorlar qabul qila oladigan, belgilangan maqsadlarga erishadigan rahbarlar va mansabdor shaxslarning yangi tarkibini shakllantirishdan iborat [6].

Amaliy-kasbiy kompetentlik sifatlariga ega bo'lish quyidagilardan iborat:

➤ zamonaviy mutaxassis mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lishi kerak;

➤ jamiyatning demokratik institutlarini rivojlantirishda ishtirok etish;

➤ inqirozli va favqulotda vujudga kelgan vaziyatlarni tartibga solish, ular asosida qarorlar qabul qilish;

➤ madaniyat, din, til va milliy urf-odatlarining farqlarini tushunishga va qabul qilishga tayyor bo'lish;

➤ boshqaruv ko'nikmalari va texnologiyalarini doimiy ravishda takomillashtirib borish;

➤ nazariy va amaliy dars jarayonlaridan o'rinli foydalana olish;

➤ didaktik maqsadlar asosida mashg'ulotning har bir bosqichi uchun reproduktiv o'quv topshiriqlarini o'z vaqtida bajarib borish;

➤ fanlararo, mavzulararo bog'lanishni amalga oshirishni bilishi lozim;

➤ tarbiyalashning usul va vositalarini egallaganlik ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda pedagog ilmiy-nazariy, ma'naviy-ma'rifiy, madaniy qadriyatlardan samarali foydalanish malakasiga ega bo'lishi, o'qitish jarayonida yoshlar ongiga milliy g'oyani singdirishning mazmuni, vositalari, metodlari va shakllarini bilishi;

➤ yoshlarni jamoaga birlashtirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, bajarilgan ishni baholay olish, ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan ma'naviy-ma'rifiy ishlarning shakllarini, pedagogik etika me'yorlarini bilishi talab etiladi.

Talaba yoshlar mustaqil va ijodiy ishlarni tashkil etish, mustaqil va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini tarkib toptirishning ijtimoiy-iqtisodiy zarurati hamda nazariy poydevorlarini bilishi shart.

Zamonamizning o'ta dolzarb masalalaridan biri – bu talabalar informatika va axborot texnologiyalari asoslari, axborotlarni saqlash, qayta ishlash, tarqatish va namoyish qilishni bilishi, Microsoft Office dasturlari, jumladan, Windows operatsion tizimida ishlay olishi, Microsoft Excel dasturiy muhitida jadvalli ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyasi, Internetning asosiy imkoniyatlari, Internetda axborot maydonlarini saralovchi Web saytlari

haqida ma'lumotlar, Internetdan ma'lumot olish va ma'lumotlar kiritish texnologiyalarini bilishi, elektron pochta va undan foydalanish texnologiyalarini, dasturiy ta'minotning asosiy turlarini bilishi va foydalana olishi lozim. Bu o'rinda, "eng avvalo, jahon ilm-fani va adabiyoti yutuqlarini yetkazish uchun zarur muhit va shart-sharoit yaratish va zamonaviy kompyuter texnologiyalari va, ayniqsa, internet tizimi bizdan ancha ildamlab ketganini ham inobatga olish zarur" [7].

Ayniqsa, hozirgi davrda talaba turli xorijiy tillarni o'zlashtirishi, chet tilida turli janrdagi (teleko'rsatuv, radio eshittirish, e'lonlar, yangilikla va hokazo) audio va video matnlarni eshitib, asosiy ma'nosini tushunib muhokama qila olish hamda har qanday og'zaki nutqni tinglab tushunishi kerak. Bundan tashqari, xorijiy tilda turli hujjatli va badiiy filmlar, tele suhbatlar, tok shoular, spektakllarni tushuna olish va kasbiy hamda shaxsiy qiziqishiga doir ma'ruzalar, taqdimotlar, nutqlarni tushuna olishi darkor. Buning uchun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3775-sonli Qarorida quyidagilar nazarda tutilgan [8]:

- yangi g'oya va tashabbuslarni shakllantirish maqsadida har bir oliy ta'lim muassasasida "Yosh ekspertlar guruhi"ni tashkil etish;
- o'quv mashg'ulotlarini talabalarni innovatsion fikrlashga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalari va interfaol uslublarni joriy etish asosida tashkil qilish, asosiy e'tiborni talabalarining mustaqil ta'lim olishi bilan bog'liq mexanizmlarni amalga oshirishga qaratish;
- har bir oliy ta'lim muassasasida birinchi bosqich o'quv jarayoni davomida saralab olingan eng iqtidorli talabalar uchun alohida guruhlar tashkil etish (mazkur guruhlardagi talabalar soni oliy ta'lim muassasasi tomonidan belgilanadi), ikkinchi bosqichdan ularni o'qitishni alohida o'quv reja va dasturlar asosida amalga oshirish, ushbu toifadagi talabalarni magistraturaga maqsadli qabul qilish va bu orqali oliy ta'lim muassasalari kafedralari uchun malakali kadrlar tayyorlash tizimini joriy etish.

Bundan tashqari, qisqa oddiy qaydlarni va axborotlarni yoza olish, shaxsiy xususiyatga ega, murakkab bo'lmagan xatlar yoza olish, so'rovnoma, ma'lumot daftarlarini to'ldira olish, tarjimai hol yozish, e'lon va maktublar tuza olish, grammatik va leksik xatolarsiz qisqa bayon va insholar yozish, e-mail, Internet forumlariga xatlar yozishni talaba bilishi shart va zarur.

Taklif etilayotgan model iqtisodiy ta'lim tizimini takomillashtirishning zamonaviy bosqichida ta'lim oluvchilarga qo'yilayotgan talablarni o'zida aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza. 2016-yil 7-dekabr. Toshkent: "O'zbekiston", 2017. – 22 b. <https://www.gazeta.uz/uz/2016/12/07/speech/>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947 sonli Farmoni. Toshkent. 2017-yil. <https://lex.uz/docs/-3107036>
3. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: Sharq nashriyot-matbaa konserni, 1997. 20-bet.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”ni tasdiqlash to‘g‘risidagi farmoni 29.04.2019 y. N PF-5712. Toshkent. 2019 yil. <https://lex.uz/docs/4312785>

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2018-yil 5-iyun, PQ-3775- sonli Qarori. Toshkent. 2018-yil. <https://www.lex.uz/docs/3765586>

6. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. “O‘zbekiston” NMIU, 2016.- 56 b. http://el.tfi.uz/images/Sh.Mirziyoyev_Erkin_va_farovon_14702.pdf

7. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. “O‘zbekiston” NMIU, 2017. - 47 b. http://el.tfi.uz/images/Tanqidiy_tahlil.compressed_ad4e1.pdf

8. Markvard K.G. Initial Teacher Training in Universities of England. – London, 1988. – P. 250.

**BADIIY ASARLAR VOSITASIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA
TARIXIY ONGNI SHAKLLANTIRISH MASALALARI****Qodirova Buzulayho**

Andijon davlat universiteti, Andijon

Annotatsiya

KIRISH: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida badiiy asarlar vositasida tarixiy ongni shakllantirishning o'ziga xosligi, mazkur jarayonga zamonaviy yondashish, ta'limda ijodiy mashq va topshiriqlardan samarali foydalanish yo'llari yoritilgan.

MAQSAD: badiiy asarlar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida tarixiy ongni shakllantirish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Ijodiy mashq noijodiy mashqdan ikki xil xususiyatiga ko'ra farq qiladi, bulardan birinchisi – o'rganilgan bilimlar doirasini kengaytirish. Bunda o'quvchi oldin o'rganilgan o'quv materialiga takroriy qaytib kelganda, o'z tushunchasi doirasini yangi bilimlar, tasavvurlar, faktlar, bog'lanishlar bilan boyitadi.

Ijodiy mashqlar doimiy shug'ullanishga mo'ljallangan mashqlardan farqli o'laroq ham xotiraga, ham tafakkurga moslab tuziladi. Bunda o'quvchi mavzu doirasida o'rganilgan bilim, faoliyat usullarini takroriy ishlatish bilan birga qo'shimcha axborot, faoliyat usullarini ham ijodiy o'rganadi.

XULOSA: O'tilgan har bir qiziqarli mashg'ulot o'quvchi ongida yaxshiroq qolishi, shuningdek, dunyoqarashini kengaytirish bilan birga mustaqil ijodiy qobiliyatini o'stiradi. Ijodkor o'quvchi o'ziga xos, noyob tarzda fikr yuritadi, uning fikrlari mustaqil, tiniq, birovnikiga o'xshamagan bo'lib, ko'pincha g'ayri tabiiy yechimlarni ham topa oladi. Shuningdek, tarixiy ongni shakllantirishga erishi orqali esa butun bir jamiyatning kelajagiga tarixiylikka asoslangan mustahkam poydevorning zamini tayyor bo'ladi.

KALIT SO'ZLAR: O'quvchi, o'qituvchi, boshlang'ich ta'lim, o'quv-tarbiya jarayoni, bilish faoliyati, ijodiy fikrlash, tarixiy ong, mustaqil topshiriqlar, badiiy asar, tafakkur.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В данной статье исследуются особенности формирования исторического сознания посредством художественных произведений у учащихся начальной школы, современный подход к данному процессу, эффективное использование творческих упражнений и заданий в образовании.

ЦЕЛЬ: Развивать историческое сознание у учащихся начальной школы через произведения искусства

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Творческие упражнения отличаются от нетворческих двумя признаками. Первый из них – расширение объёма усвоенных знаний. В этом случае, многократно возвращаясь к ранее изученному учебному материалу, ученик обогащает свой кругозор новыми знаниями, идеями, фактами, связями. В отличие от упражнений, рассчитанных на постоянную работу, творческие упражнения рассчитаны на адаптацию как памяти, так и мышления. В этом случае ученик, наряду с многократным использованием изученных в рамках предмета знаний и способов деятельности, творчески осваивает дополнительные сведения и способы деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Каждое интересное занятие, пройденное учеником, лучше сохранится в памяти, расширит его мировоззрение и разовьёт самостоятельные творческие способности. Творческий ученик мыслит по-своему, его мысли самостоятельны, ясны, непохожи ни на чьи другие, и он часто способен находить нестандартные решения. Кроме того, формируя историческое сознание, он закладывает прочный фундамент, основанный на историчности, для будущего всего общества

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ученик, учитель, начальное образование, учебно-воспитательный процесс, познавательная деятельность, творческое мышление, историческое сознание, самостоятельные задания, художественное произведение, мышление.

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the features of the formation of historical consciousness using fiction literature in elementary school students, a modern approach to this process, and the effective use of creative exercises and assignments in education.

AIM: To develop historical awareness in primary school students through works of art

MATERIALS AND METHODS: Creative exercises differ from non-creative ones in two ways. The first is the expansion of the volume of acquired knowledge. In this case, repeatedly returning to previously studied educational material, the student enriches his horizons with new knowledge, ideas, facts, connections. In this case, the student, along with the repeated use of knowledge and methods of activity studied within the framework of the subject, creatively masters additional information and methods of activity.

CONCLUSION: Every interesting lesson taken by a student will be better remembered, will broaden his worldview and develop independent creative abilities. A creative student thinks in his own way, his thoughts are independent, clear, unlike anyone else's, and he is often able to find non-standard solutions. Moreover, by forming historical consciousness, it lays a solid foundation, based on historicity, for the future of the whole society.

KEY WORDS: student, teacher, primary education, educational process, cognitive activity, creative thinking, historical consciousness, independent tasks, fiction literature, thinking.

Yosh avlodning bilish faoliyatini shakllantirish va uzluksiz rivojlantirib borish – uning maqsadi, vazifalari, mazmuni, vositalari, metodlarini ilmiy pedagogik asoslarga tayangan holda belgilab berishni taqozo qiladi. Ushbu muammoning yechimi o'quvchilarni ijodiy fikrlashga yo'naltirish, bilimni egallashda faollikni oshirish, mustaqil bilish faoliyatini shakllantirish masalalariga bog'liq. Bunda boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilish faoliyatini shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etishi yaqqol namoyon bo'lmoqda. Aynan bu yo'nalishda bilishning tarixiylik tamoyiliga tayanish ham muhim va samarali omillardan biridir.

An'anaviy ta'lim nazariyasi va unga oid pedagogik amaliyotda boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqilligi, tashabbuskorligi, ijodkorligi, tafakkuriga yetarli e'tibor berilmaydi. O'quvchi ta'limda ijrochi, o'qituvchi topshiriqlari, xohish-istaklarini bajaruvchi rolida ishtirok etadi. Bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, ta'limda o'quvchilar mavqeyini, maqomini yangilamasdan, zarur o'rinlarda ularni butunlay o'zgartirmasdan, bolaning o'quv-tarbiya jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirmasdan, uning ongi, tafakkurini rivojlantirmasdan o'quv-tarbiya jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirmasdan o'quv-tarbiya jarayonini ijodiy tashkil etish mumkin emas.

Ta'limda boshlang'ich sinf o'quvchilariga ijodkorlik jihatdan yondashish bolalarni o'quv-tarbiya jarayoni sub'ekti sifatida sharhlash masalasini taqozo qiladi. Ana shu asosga ko'ra bolalar ijodkorligini "sub'ekt-ob'ekt" tizimida sharhlash tamoyilini tavsiflash muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayonida bolalarda shakllanadigan shaxsiy sifatlar onglik, mustaqillik, topqirlik kabilar o'qituvchi ishining natijasi bo'lmay, ular ko'p jihatdan o'quvchining o'ziga bog'liq. Shu tamoyilga rioya qilib, o'quv materiali faoliyat predmeti sifatida qaralib, ijodiy faoliyatining tarkibiy qismlari ajratiladi.

Ta'limni ijodiy tashkil etish yana bir masalani – bolalarning o'quv faoliyati va biluv faoliyatini badiiy asarlar vositasida tarixiy ongni shakllantirish va o'zaro muhokama qilib o'rganish muammosini yoritish bilan bog'liq. Ularni o'zaro taqqoslash qator xulosalarga olib keladi: bu ikkala faoliyatning tarkibi bir xil bo'lib, motiv, maqsad, vosita, natijadan iborat.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari faoliyatiga ko'ra, badiiy asarlar vositasida tarixiy ongni shakllantiruvchi topshiriqlarni uch guruhga ajratib tahlil qilish mumkin. Bular:

- badiiy asarlarni o‘rganishni ijodiy mustaqil ish shaklida amalga oshirish;
- ijodiy mashqlar orqali tarixiy ongni shakllantirish;
- o‘quv muammolaridir.

Ma’lumki, ijodiy mustaqil ish ijodiy topshiriqlarning boshqa turlaridan ikki jihati bilan farq qiladi: operativ (zudlik bilan) tashkil etish imkoniyati borligi va o‘quv-biluv faoliyatini davom ettirish imkoniyatiga egaligi. Binobarin, ijodiy mustaqil ish ta’limning shunday vositasiki:

- uni ta’limga tatbiq etish yo‘li bilan o‘qish, o‘rganishga ishtiyoq davom ettiriladi, dars doirasida hosil qilingan motivlarning davom etishi ta’minlanadi;
- o‘quvchilarni bilishga, bilim, malakalar doirasini kengaytirishga olib keladi;
- o‘rganilayotgan o‘quv materiali ustida o‘quvchilarning o‘z faoliyatlarini mustaqil davom ettirishga zamin tayyorlaydi;
- o‘quvchilar faoliyatiga rahbarlik qilishni ma’lum darajada osonlashtiradi.

Ijodiy xarakterdagi mustaqil ishlarni ta’limga tatbiq qilishda: topshiriqni tuzishda rioya qilingan tartibni “aniqlash yoki faoliyatni amalga oshirish tamoyilini ajratish”, qayd qilingan tamoyilga rioya qilib topshiriqni bajarish, uni bajarishda erishilgan natijani eslab qolish, agar zarur bo‘lsa, natijani sinfdoshlari bilan o‘rtoqlashish, uni o‘qituvchiga aytib berish shartlariga rioya qilinadi. Aynan mana shu jarayon badiiy asarlar vositasida amalga oshirilishi barchaga ayondir. Bunda tarixiy asarlarning bola yoshiga xos parchalari olinib tahlilga tortilishi maqsadga muvofiqdir.

Ijodiy mashqlar orqali tarixiy ongni shakllantirishda, avvalo, ijodiy mashq tushunchasining sharhiga e’tibor qaratsak. Ma’lumki, har doim bilimlarni esga tushirib mashq qildirish ta’limda o‘quvchilarning zerikishiga sabab bo‘ladi. Mashq qilish jarayonida o‘quvchilarning zerikishini bartaraf etish uchun ijodiy mashqlardan foydalaniladi. Xo‘p, ijodiy mashqni qanday tushunish kerak?

O‘quv muammolari – o‘quv topshiriqlari majmui bo‘lib, ularni ijodiy topshiriqlar tizimi shaklida tasavvur qilish mumkin.

Q.Husanboevaning “Adabiy ta’limda mustaqil fikrlashga o‘rgatish asoslari” monografiyasida ijodga undash o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatish katta ahamiyatga ega ekani qayd etiladi [4]. O‘qish darslarida bolalarni ijodga undash yo‘llari ko‘rsatilgan. Bu borada tarixiy ongni shakllantirish masalasi alohida qayd etilmagan. Xususan, ertaklardan misollar keltirib ijodga undash uchun quyidagi misollarni keltirish mumkin. Ertak qahramonlari xarakterini o‘zgartirish bilan ham bolalarni yangi ertak to‘qishga o‘rgatish mumkin. Ertaklar, ularni kim to‘qishdan qat’i nazar, ko‘pincha mantiqiy fikrning emas, fantaziyaning mahsuli bo‘ladi. Bolalarning esa fantaziyasi kuchli. Tanish ertak syujeti asosida yangi ertak yaratish, ya’ni o‘sha qahramonlar bilan boshqa ertak to‘qish, xotira bilan o‘ynash – so‘zlar va hodisalarni eslash, sinfda hikoyachi rolini bajarish – o‘ylab topilgan voqeani aytib berish singari ishlarni amalga oshirish. Bunday ertak to‘qish, hikoyachi o‘rnini egallash singari darslar jarayonida o‘qituvchi bolalarning ijodini, u qanday bo‘lishidan qat’i nazar, yozib borishi kerak. Bola o‘qituvchining biror narsani o‘zgartirib yozmaganligi, tushurib qoldirmaganini nazorat qiladi. Bu bolaga so‘z erkinligini berish, o‘z so‘ziga egalik qilish sanaladi. Ayna mana shu o‘rinda tarixiy ertaklar hamda tarixiy voqelik asosida qahramonlar holatini his qildirish, ularni so‘zlatish orqali qalbida tarixga muhabbat uyg‘otish va eng muhimi murg‘ak bolalarimizda tarixiy ongni shakllantirishning ilk kurtaklarini ko‘ramiz.

Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarni ijodga undash, ularni mustaqil fikrlashga yo‘naltirish katta ahamiyat kasb etadi. Bolalarning intellektual rivojlanishi, yuksak orzular qilishga va ularni amalga oshirishga qodir bo‘lishini istagan har qanday odam ularning ijodga oshno bo‘lishini ta’minlashi kerak. Ijodkorlik – mustaqil fikrlashga o‘rgatish omilidir.

Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarning badiiy asarlar vositasida tarixiy ongni shakllantirish muammosini har tomonlama o‘rganib chiqib, quyidagi xulosalarga keldik:

1. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ijodida tarixga munosabatning chuqur ma’no va mantiqqa yetarli darajada ega emasligini tushunish mumkin. Chunki maqsad ular ijodida chuqur mantiq yoki yuksak ma’no bo‘lishiga erishishda emas. Ular keyinroq, ta’lim-tarbiyaning

yuqoriroq bosqichlarida paydo bo‘ladi. Muhimi – ijod jarayoni, ularning ijod qilishlariga imkoniyat yaratish orqali tarixiy ongni shakllantirishning ilk bosqichlariga erishishdir. Bola uchun qiziqarli bo‘lgan har qanday faoliyat foydali, u nimani xohlasa, nimaga qiziqsa shuni qilib ko‘rishi kerakligi bilan bir qatorda “tarixsiz kelajakni yaratib bo‘lmaydi” fikrlariga tayangan holda kelajagimiz bo‘lgan bollar qalbiga tarixiy asarlar va undagi qahramonlarga ijobiy munosabatni shakllantirishga erishish zarur.

2. Boshlang‘ich sinfning o‘qish, ona tili darslarida bolalarni ijodga undashning yo‘llari va imkoniyatlari juda ko‘p. Ertak qahramonlarining harakatini o‘zgartirib, bolalarni yangi tarixiy ertak to‘qishga, tanish ertak syujeti asosida yangi tarixiy ertak yaratishga, ya‘ni o‘sha qahramonlar bilan boshqa tarixiy ertak to‘qishga o‘rgatish, xotira bilan bog‘liq so‘zlar va hodisilarni eslashga, sinfda hikoyachi rolini bajarishga, o‘ylab topilgan narsani aytib berishga odatlantirish mumkin.

3. Boshlang‘ich 4-sinf o‘qish darslarida badiiy matn ustida ishlayotganda bolalarga matn ustida reja tuzish va o‘qishlarini reja asosida qayta hikoyalashga o‘rgatish bolalarning ijodiy faoliyat ko‘rsatishlariga olib keladi.

4. Muammoli ta‘limni tashkil etish o‘quvchilarning ijodkorligi rivojlanishida muhim omil bo‘lib hisoblanadi. Har bir o‘quvchi o‘zining o‘quv faoliyatida ma‘lum darajada ijodkorlik qirralarini namoyish etishi mumkin. Ijodkorlik – intellektual qobiliyat bilan bitta narsa emas. Katta intellektual imkoniyatlar hamisha ham ijodkorlikning baland rivojiga mos kelavermaydi. Ijodiy qobiliyatlarni tarbiyalash va rivojlantirish, ijodga o‘rgatish mumkin.

Tafakkur xususiyatlari o‘rganilgan tadqiqotlardan ma‘lumki, fikr mustaqilligi darajasi inson aqliy faoliyatining tashabbuskorligi, pishiqligi va tanqidiyligida aks etadi. Kishi fikri mustaqilligining belgilaridan biri – tashabbuskorlik insonning o‘z oldiga aniq maqsad va vazifalar qo‘yishi, ularni amalga oshirish yo‘lidagi muammolar yechimini topishi, nihoyasiga yetkazish uchun zarur bo‘lgan usul hamda vositalarni qo‘llashida namoyon bo‘ladi. Bu faoliyatning pishiqligi vazifalarni tez bajarish, bu jarayonda qo‘l keladigan usul va vositalarni tezkorlik bilan izlab topish, ularni farqlashda ko‘rinadi. Aqliy faoliyat tanqidiyligi esa mustaqil fikrlovchining voqea-hodisaga munosabati, uning xususiyatlarini ajrata bilishida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Karimova V., Nishonova Z. Mustaqil ijodiy fikrlash va shaxsning hissiy irodaviy va intellektual xislatlari orasidagi bog‘lanish. // Xalq ta‘limi. – Toshkent, 2001. – №3. –B. 64-69.
2. Niyozmuhamedova G. Ijodiy faollikni o‘stirishning pedagogik tamoyillari. // Xalq ta‘limi. – Toshkent, 2001. – №1. – B.59-61.
3. Raimov M. O‘quvchilarning mustaqil bilish faoliyatini tashkil etish. // Xalq ta‘limi. – Toshkent, 2000. – №6. –B.89.
4. Husanboyeva Q. Adabiy ta‘limda mustaqil fikrlashga o‘rgatish asoslari. Monografiya. – Toshkent, 2003. 37-39 b.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KREATIV FAOLLIKNI TARKIB TOPTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI**Yusupova Gulshiraxon**

Qoraqalpog'iston Respublikasi

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ faollikni shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari, o'ziga xos pedagogik-psixologik xususiyatlari haqida fikr yuritilgan bo'lib, o'quvchilarda kreativ faollikni shakllantirish uchun o'zaro ishonch va hurmatga asoslangan, pedagogik-psixologik jihatdan qulay muhit yaratish maqsadga muvofiqligi tahlil qilingan.

MAQSAD: boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ faollikni tarkib toptirishning pedagogik imkoniyatlarini o'rganish.

XULOSA: boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ faollikni shakllantirish uchun birinchi navbatda ularni zarur topshiriqlar bilan qurollantirish, ota-onalar va o'qituvchilarni kreativ faollik borasidagi pedagogik-psixologik bilimlardan xabardor qilish maqsadga muvofiq.

KALIT SO'ZLAR: kreativ faollik, ijodiy yutuq, intellekt darajasi, bashoratlash, tafakkur, ijodiy tasavvur, ijodiy muhit, ijod erkinligi, evristik o'quv vaziyati, evristik o'qitish, individual ta'lim.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье были рассмотрены педагогические возможности формирования креативной активности у учащихся начальных классов, специфические педагогическо-психологические особенности, проанализирована целесообразность создания педагогически-психологически благоприятной среды, основанной на взаимном доверии и уважении, для формирования у учащихся креативной активности.

ЦЕЛЬ: изучить педагогические возможности развития творческой активности учащихся начальной школы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Для развития творческой активности учащихся начальной школы целесообразно, прежде всего, снабдить их необходимыми заданиями, а также информировать родителей и учителей о педагогических и психологических знаниях в области творческой деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: творческая активность, творческий прогресс, уровень интеллекта, прогнозирование, мышление, творческое воображение, творческая среда, свобода творчества, эвристическая образовательная ситуация, эвристическое обучение, индивидуальное образование.

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the pedagogical possibilities of forming creative activity in primary school students, specific pedagogical and psychological features, and analyzes the feasibility of creating a pedagogically and psychologically favorable environment based on mutual trust and respect for the formation of students creative activity.

AIM: to study the pedagogical possibilities for developing the creative activity of primary school students.

CONCLUSION: In order to develop the creative activity of primary school students, it is advisable, first of all, to provide them with the necessary tasks, as well as to inform parents and teachers about pedagogical and psychological knowledge in the field of creative activity.

KEY WORDS: creative activity, creative progress, level of intelligence, forecasting, thinking, creative imagination, creative environment, freedom of creativity, heuristic educational situation, heuristic training, individual education.

Hozirgi zamon ta'lim jarayoni subyektlarning faoliyat ko'rsatish vositalarini yangilashni taqozo qilmoqda. Bunday yangilanish o'qituvchi, o'quvchi hamda maktab ta'limini boshqaruvchi subyektlar faoliyatiga aloqadordir. Mazkur vositalar sirasiga darsliklar, o'quv adabiyotlari, kompyuter texnologiyalari, o'qitishning innovatsion usullarini kiritish mumkin. Bu o'quvchining kreativ faollik ko'rsatishini ta'minlash, uni frontal topshiriqlardan ozod qilish, mustaqil fikrlashi uchun keng yo'l ochish, yangiliklar yaratishiga imkoniyat berish, o'zi uchun individual ta'lim yo'nalishini tanlashiga yo'l ochish demakdir.

O'zbekiston Respublikasining 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasining "Ta'lim va fan sohasini rivojlantirish" bandida [1] uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish alohida ta'kidlangan. Bunday ulkan vazifani amalga oshirish esa o'sib kelayotgan yosh avloddan ijodiy faollikni talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ham o'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish; yoshlarni tarbiyalash va ularning bandligini ta'minlashda maktabdan tashqari ta'limning zamonaviy usullari va yo'nalishlarini joriy etish, o'quvchilarda ta'lim olishga kuchli motivatsiyani shakllantirish ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilab qo'yilgan [2].

Jahon tajribalarining ko'rsatishicha, iqtidorli bolalarni o'qitish va ularni har tomonlama rivojlantirish ta'lim jarayonining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu vazifani yechish uchun boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ faollikning shakllantirishning o'ziga xos pedagogik-psixologik yo'nalishlarini tatqiq etish talab qilinmoqda. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ faollikni shakllantirish muayyan pedagogik jarayonda amalga oshirilib, aniq mazmun, maqsad, vosita, usul va metodlarga ega. Buning uchun birinchi navbatda o'quvchilarda shakllanadigan kreativ faollik va uning tarkibini har tomonlama chuqur tushunish lozim.

Kreativ faollikka tayyorlik hozirgi zamon kishisining layoqatini namoyon qiluvchi hodisa bo'lib, u ta'lim jarayonida shakllantiriladi va rivojlantiriladi. U o'quvchi shaxsining ijodiy tafakkur qilish quvvatini oshiradi. Buning natijasida o'quvchining ijodiy qobiliyatlariga faoliyatli yondashuv tamoyili ro'yobga chiqariladi. O'quv faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari takomillashtiriladi, inson faoliyatining tabiati tahlil etiladi. Bunda o'quvchi jismida vujudga keladigan shaxsiy rivojlanish jarayoni, shaxsning rivojlanish muammolari, fikriy aniqlik tabiatining ochilishi, o'quvchilarning individual hissiy rivojlanishlari bilan bog'liq muammolarning yechimi, moslashmagan faollik g'oyasi kabilarning pedagogik yechimlariga murojaat etiladi.

Kreativlik (ijodiylik) (lot. creation – yaratuvchanlik, ijodkorlik) – qandaydir yangi, betakror narsa yarata olish layoqati, badiiy shakl yaratish, fikrlash, g'oya va yechimga olib keluvchi aqliy jarayon; shaxsning yangi g'oyalarni yaratish va qabul qilishga tayyorligini tavsiflovchi ijodiy qobiliyati [3; 198-b.].

Kreativ faollik esa ijodiy jadallik, jonbozlik, ishchanlik ko'rsatishni anglatadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ faollikni shakllantirish, ayniqsa, zarur bo'lib, ularning yashirin iqtidorlarini ro'yobga chiqarish imkonini beradi. Kreativ faollik o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi tarkibida namoyon bo'luvchi layoqatdir.

Mazkur faoliyat turi ijodkorlikka yo'naltirilgan o'quv jarayonining negizini tashkil qiladi. Uning asosida o'qituvchi hamda o'quvchi faoliyatining izchillikka asoslangan yaxlit tizimi o'z ifodasini topadi. Mazkur turkum evristik o'quv vaziyati tarzida namoyon bo'ladi. Evristik o'quv

vaziyatlari mazkur yoʻnalishdagi oʻquv jarayonining asosiy texnologiyasini ifodalaydi. Evristik oʻquv vaziyatining maqsadi – maxsus tashkil etilgan faoliyat jarayonida oʻquvchilarda shaxsiy taʼlimiy mahsulotni yaratish koʻnikmasining vujudga kelishini taʼminlaydi.

Oʻquvchilarda kreativlikni shakllantirish quyidagi pedagogik sharoitlar bilan taʼminlanishi lozim:

1) ijod erkinligini taʼminlash maqsadida pedagogik jaraʼni oʻquvchi shaxsiga yoʻnaltirish. Jumladan, ijodiy tafakkurning ijodiy timsolini yaratish va munosabatlarini shakllantirish; oʻqituvchining kreativligi; qulay ijodiy muhitni yaratish;

2) oʻquvchilarda kreativ faollikni shakllantirish uchun oʻquv jarayonida ularning mustaqil faoliyat koʻrsatishlarini taʼminlash. Yaʼni, kreativ faollikning mavjud darajasini kuchaytirish maqsadida oʻquvchilarning identifikatsiyalash imkoniyatlarini kengaytirish, oʻz-oʻzini ijodiy rivojlantirishlari uchun sharoit yaratish, oʻquvchilarning rivojlanish jarayonlarini jadallashtirish kabilar;

3) oʻquvchilar uchun xavfsiz ijodiy muhitni yaratish. Ushbu maqsadda sinfda oʻzaro ishonchga asoslangan munosabatlarni qaror toptirish, ijodiy natijalarni qoʻlga kiritish, muvaffaqiyat vaziyatlarini hosil qilish kabilar;

Oʻquvchilarda ijodiy tafakkur va ijodiy tasavvurni shakllantirish uchun quyidagi koʻnikmalarni shakllantirish zarur:

- turli asoslarga koʻra obyektlar, vaziyatlar va hodisalarni tasniflash;
- sabab-oqibat bogʻlanishlarini aniqlash;
- oʻzaro aloqalarni koʻra olish va yangi tizimlar orasidagi bogʻlanishlarni aniqlash;
- rivojlanishdagi izchillikni koʻra olish;
- bashoratlash xarakteriga ega boʻlgan taxminlarni ilgari surish;
- obyektning toʻzaro qarama-qarshi belgilarini ajratish;
- ziddiyatlarni aniqlash va shakllantirish;
- obyektlarga xos boʻlgan qarama-qarshiliklarni zamon va makon uygʻunligida taqsimlash;

- muayyan makonga xos obyektlarni tasavvur qilish;
- tasavvur qilingan makonga xos boʻlgan turli obrazlarni idrok etish;
- ajratilgan belgilarning obyektga xos jihatlarini tasavvur etish;
- fikrlashdagi psixologik turgʻunlikni bartaraf etish;
- yechimlarning tabiiyligini baholash;
- yechimlarga olib boradigan fikrlash koʻlamini tanlash;
- obyektlar, vaziyatlar, hodisalarni xayolan qayta shakllantirish;
- oʻrganilayotgan mavzu bilan bogʻliq holda obyektlarni fikran qayta shakllantirish.

Yuqorida koʻrib chiqilgan koʻnikmalar tizimli fikrlashning asosini tashkil etadi.

V.N.Drujininning taʼbiricha, intellektual diapazonni hosil qilish oʻquvchilarda kreativ faollikni shakllantirishga asos boʻladi. Uning mohiyati shundaki, shaxsning yutuqlari, shu jumladan, ijodiy yutuqlar shaxsning umumiy intellekti darajasini aniqlashga xizmat qiladi. Yuqori darajada rivojlangan intellekt ijodiy yutuqlarga erishishning manbai hisoblanadi[4; 75-b.].

Kreativ faollikning koʻlami esa shaxsning mayllari va kompetensiyalariga bogʻliq. Natijalardan manfaatdor boʻlmaslik oʻquvchilardagi intellektning past ekanligidan dalolat beradi. Biroq taʼlim-tarbiya jarayonida ularning intellektual imkoniyatlari kengayadi, bu esa oʻz navbatida kreativ faollikning ortib borishi, faoliyat natijalaridan manfaatdorlikning kuchayishiga olib keladi. Kreativ faollik yuqori choʻqqisiga etganda esa shaxsning natijalaridan manfaatdorligi ortib boradi, intellektual zoʻriqish tufayli kreativ faollik darajasi pasayadi.

Boshlangʻich sinf oʻquvchilarida kreativ faollikning shakllanishida oʻqituvchining oʻrni beqiyos. Shaxsiga yoʻnaltirilgan taʼlim talablariga koʻra boshlangʻich sinf oʻqituvchisi oʻquv jaraʼnida oʻquvchilar bilan teng hamkor, fasilitator vazifasini bajaradi. Boshlangʻich taʼlim jaraʼnida oʻqituvchining oʻquvchilar ishiga aralashuvi kamdan kam holatlarda ularning ijodiy

imkoniyatlarini pasaytirishi mumkin. Asosan esa pedagogning o'quvchilar guruhi, sinf jamoasi yoki har bir o'quvchi bilan hamkorligi ularda kreativ faollikning shakllanishiga xizmat qiladi. O'qituvchining o'quvchilarga nisbatan insonparvarona munosabatda bo'lishi natijasida ular orasida o'zaro ishonch, hurmat, hamkorlik tarkib topadi.

O'zaro hurmat va ishonch asosida o'quvchilar bilan o'qituvchilar orasida o'zaro hamkorlik va ishonchning mustahkamlanishi natijasida ta'lim oluvchilarda muayyan shaxsiy sifatlar, jumladan faollik shakllantiriladi. O'quvchilar bilan o'qituvchilar, ota-onalar, atrof-muhitdagi kishilarning hamkorligi natijasida ham boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ faollik shakllanadi. Agar sinfda o'quv faoliyati shaxsga yo'naltirilgan ta'lim talablari asosida shakllantirilmasa, o'quvchilarda o'quv jarayonidan tashqarida amalga oshiriladigan munosabatlarga nisbatan intilish kuchayadi. Ular tashqaridan o'zlariga hamkor izlay boshlaydilar. O'quvchilarda kuzatiladigan yuz ifodasi, nutq, artistlik qobiliyati, harakatlarning aniqligi va ifodaliligi, ko'z qarashlari, ruxiy jihatdan yaqinlik va o'zaro bir-birini tushunish, ishonch, ijodiy hamkorlikka tayёрlik kabilar kreativ faollikni shakllantirishga xizmat qiladi.

Ota-onalar va o'qituvchilar o'z vaqtida har bir o'quvchining kreativ jihatdan rivojlanishini ta'minlash maqsadida ularga tegishli rollarni ajratib berishlari lozim. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ faollikni shakllantirishga yordam beruvchi pedagogik qo'llab-quvvatlovchi munosabatlarni vujudga keltirish muhim ahamiyatga ega.

Kreativ faollikka undovchi pedagogik jarayonlarda o'qituvchi o'quvchilarga buyruq va ko'rsatmalar berishi, talablar qo'yishi, majburlashi mumkin emas. O'quvchining ijodiy jihatdan o'z-o'zini namoyon qilish usullarini izlashi o'qituvchi tomonidan qo'llab-quvvatlanishi kerak. O'quvchilar tomonidan yaratilgan barcha ijod namunalari, ularning mazmuni, shakllari, estetik jihozlanishidan qat'iy nazar qabul qilinishi lozim. Kreativ faollikni shakllantirish jarayonida o'quvchilarning ishlari o'zaro qiёslanmasligi, baholanmasligi, yo'l qo'yilgan xatolar uchun ular jazolanmasliklari shart.

O'quvchilarda kreativ faollikni shakllantirish uchun o'zaro ishonch va hurmatga asoslangan, pedagogik-psixologik jihatdan qulay muhit yaratish maqsadga muvofiq. Atrof-muhit va yaratilgan shart-sharoitlar o'quvchilarda kreativ faollikni shakllantirishda alohida o'rin egallaydi. Muhit ijodkor shaxsning yaratilishi va shakllanishida o'ziga xos o'rin tutadi. Rivojlanishning ijtimoiy vaziyatlari boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ faoliyatni izchil tarzda shakllantirishning muhim omili hisoblanib, ushbu jaraёnda yangi rivojlanish vaziyatlari hosil bo'ladi.

Ijtimoiy vaziyatlarda o'quvchilarda kreativ faollikni shakllanishida muhim omil sifatida oilaviy muhit o'z o'rniga ega. Jumladan:

- bolalarda ijodkorlikni tarbiyalashga yetarli darajada e'tibor qaratish;
- kreativ faoliyatning yetakchi omili sifatida ijodkorlik motivlarini shakllantirish;
- ijodkorlikning turli ko'rinishlari namoyon bo'lishi uchun qulay sharoitlar yaratish, bir qolipdagi fikrlash tarzidan voz kechishlariga ko'maklashish;
- o'quvchilarning kreativ faolliklarini hissiy, psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlash;
- ota-onalarning kreativlik sifatlarini namoyon qilishlari hamda ushbu jarayonda bolalarning ham ularga o'xshashlari uchun qulay vaziyatlarni yaratishlari;
- ota-onalarning o'z farzandlarining kreativ faollik ko'rsatishlariga umid qilishlari, ularning yutuqlariga erishishlari, muvaffaqiyat qozonishlarini ta'minlashlari talab etiladi.

O'qituvchilar va ota-onalarning o'quvchilar ijodiy faoliyati natijalarini qo'llab-quvvatlashlari, ularning kreativ faoliyatiga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishlari yakuniy

natijalarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Aksariyat hollarda ijodkor o'quvchilarning yumorni his qilishlari, temperament tiplarining yaqqol namoyon bo'lishi o'qituvchilar va ota-onalarning ularga nisbatan salbiy, ba'zan esa e'tiborsizlik bilan munosabatda bo'lishlariga sabab bo'ladi. Buning natijasida esa ulardagi kreativlik sifatlari so'na boshlaydi.

Kreativ faollikning shakllanishi 7-10 yoshli o'quvchilarda jadal kechadi. Bu davrdagi kreativ faollik o'zining muayyan darajadagi chegarasiga ega bo'ladi. O'quvchilardagi mustahkam xotira va ijod qilishga bo'lgan intilish kreativ faollikning shakllanishiga asos bo'ladi.

Kreativlik intellektga nisbatan yuqori darajadagi ko'rinishga ega bo'lib, uni shakllantirishiga muayyan omillar asos bo'ladi. Intellektuallik singari kreativ faollik ham tug'ma bo'lmaydi, u ta'lim-tarbiya jara'ida shakllantiriladi. Bunda har bir o'quvchiga xos bo'lgan iqtidor va layoqatlar atrofdegilar tomonidan qanchalik qo'llab-quvvatlanishiga qarab o'quvchi o'z quvvatlarini ro'yobga chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida. /Rasmiy nashr/ O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – Toshkent: Adolat, 2017. – B.37.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi” to'g'risidagi PF-5712-sonli Farmoni. <https://lex.uz>
3. Pedagogika: ensiklopediyasi II jild. /tuzuvchilar: jamoa. – Toshkent: “O'zbekiston miliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti – 2015. B.198
4. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – М.: Лантернавита, 1995; 118 с.

**BIOLOGIYA O'QITUVCHISINING METODIK TAYYORGARLIGIGA
QO'YILADIGAN ZAMONAVIY TALABLAR****Madina FARMONOVA**

Buxoro davlat universiteti, Buxoro

Annotatsiya

KIRISH: maqolada biologiya fani o'qituvchilari tomonidan o'zlashtirilgan ilmiy-metodik tayyorgarligining barcha tarkibiy qismlari: metodologik, gnoseologik, kommunikativ, loyihalash, konstruktiv, tashkilotchilik va innovatsion faoliyatga doir bilimlarning qo'llanishi orqali ko'nikma va malakalarni tarkib toptirishga oid ma'lumotlar yoritilgan.

MAQSAD: talabalarning biologik fanlarga bo'lgan qiziqishlarini faqatgina o'qitish jarayonini tubdan yaxshilab, ularni mustaqil fikrlashga, izlanishga, o'z qobiliyatlarini o'stirishga bo'lgan, faolligini oshirishga qaratilgan innovatsion texnologiyalarni qo'llash davrning dolzarb talabi sifatida yuzaga chiqadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: biologiya o'quv xonalari, laboratoriyalarini namunaviy jihozlash, tegishli me'yoriy hujjatlarni bilishi, jihozlar, ko'rgazmali vosita, didaktik va tarqatma materiallarni tayyorlash, saqlash, butlash va boyitish yo'llarini bilishi, ulardan samarali foydalangan holda o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazish tajribasiga ega bo'lishi lozim.

XULOSA: bo'lajak biologiya o'qituvchisining ilmiy-metodik tayyorgarligi darajasini orttirish maqsadida laboratoriya mashg'ulotlarida innovatsion va axborot texnologiyalaridan foydalanishni yo'lga qo'yish zarur.

KALIT SO'ZLAR: metodologik, gnoseologik, kommunikativ, konstruktiv, loyihalash va tashkilotchilik, bilim, ko'nikma, malaka.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье представлена информация о формировании навыков и умений за счет использования знаний всех компонентов научно-методической подготовки, освоенных учителями биологии: методологической, гносеологической, коммуникативной, проектной, конструктивной, организационной и инновационной освещен.

ЦЕЛЬ: Насущной потребностью времени является кардинальное совершенствование процесса обучения, использование инновационных технологий, направленных на повышение интереса учащихся к биологическим наукам, побуждение их к самостоятельному мышлению, исследовательской деятельности, развитию своих способностей, повышению их активности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Должен иметь опыт нормативного оснащения кабинетов и лабораторий биологии, знание соответствующей нормативной документации, знание методики подготовки, хранения, систематизации и комплектации оборудования, наглядных пособий, дидактических и раздаточных материалов, а также эффективное их использование при организации и проведении учебных занятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В целях повышения уровня научно-методической подготовки будущих учителей биологии необходимо внедрять использование инновационных и информационных технологий на лабораторных занятиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методологические, гносеологические, коммуникативные, конструктивные, проектные и организационные, знания, умения, квалификации.

Annotation

INTRODUCTION: the article provides information on the formation of skills through the use of knowledge of all components of scientific and methodological training mastered by biology teachers: methodological, epistemological, communicative, design, constructive, organizational and innovative lit up.

AIM: The urgent need of the time is a radical improvement of the learning process, the use of innovative technologies aimed at increasing students' interest in biological sciences, encouraging them to think independently, conduct research, develop their abilities, and increase their activity.

MATERIALS AND METHODS: Must have experience in the regulatory equipping of biology classrooms and laboratories, knowledge of the relevant regulatory documentation, knowledge of the methods of preparation, storage, systematization and assembly of equipment, visual aids, didactic and handout materials, as well as their effective use in organizing and conducting training sessions.

CONCLUSION: In order to improve the level of scientific and methodological training of future biology teachers, it is necessary to introduce the use of innovative and information technologies in laboratory classes.

KEY WORDS: methodological, epistemological, communicative, constructive, design and organizational, knowledge, skills, qualifications.

O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasini isloh qilishning asosiy omillaridan biri "Shaxs manfaati va ta'lim ustuvorligi" sanaladi. Bu omil davlatimizning ijtimoiy siyosatini belgilab berganligi tufayli ta'limning yangi modeli yaratildi.

Biologiyani o'qitishda o'quvchilarning nafaqat jismoniy, balki aqliy, ma'naviy-axloqiy barkamolligini ta'minlash, ta'lim va tarbiyaning, shuningdek, ta'lim mazmuni, o'qitish metodlari, vositalari va shakllarini uyg'unlashtirish orqali ularni rivojlantirish, mustaqil, ijodiy, tahliliy va tanqidiy fikr yuritish ko'nikmalarini tarkib toptirishga e'tibor qaratish lozimligi haqida xulosa kelib chiqadi.

N.M.Verzilin, B.M. Korsunskaya "Biologiyani o'qitishning umumiy metodikasi", J.O. Tolipova "Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish", A.T.G'ofurov, J.O.Tolipova "Biologiyani o'qitish metodikasi", A.T. G'ofurov "O'quvchilarda umumbiologik tushunchalarni shakllantirish" kabi darslik va o'quv qo'llanmalarda mustaqil ta'lim va ijodiy faoliyatni rivojlantirish yo'llari ta'kidlab o'tilgan. Bundan tashqari, Y.X.To'raqulov, J.A.Musayev, J.X.Xamidov va boshqalar tomonidan yozilgan "Umumiy biologiya" 10-11-sinf o'quvchilari uchun darslikda alohida ahamiyat berilgan [2, 3, 4, 5, 6].

Jamiyatimizda ro'y berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy o'zgarishlar va axborotlar globallashuvi Respublikamizda joriy etilgan uzluksiz ta'lim tizimini, shuningdek, mazkur tizimning har bir bo'g'inida tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayonini modernizatsiyalashni talab etmoqda.

Ta'lim-tarbiya jarayonini modernizatsiyalash – mazkur jarayonga qo'yiladigan zamonaviy talablarni amalga oshirish, innovatsion va axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali ta'lim samaradorligiga erishishni nazarda tutadi.

Shuni qayd etish lozimki, uzluksiz ta'lim tizimida tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayonini modernizatsiyalash jarayoni shu tizimda pedagogik faoliyat yuritayotgan o'qituvchilardan o'z kasbiy-pedagogik, shu jumladan, ilmiy-metodik tayyorgarlik darajasini orttirishni talab etadi.

Ushbu talab pedagogik kadrlarni tayyorlashga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayonini modernizatsiyalashni taqozo qiladi.

Biologiya o'qituvchisining ilmiy-metodik tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar J.O. Tolipova tadqiqotlarida o'z ifodasini topgan. Tadqiqotda biologiya o'qituvchisining ilmiy-

metodik tayyorgarligiga asos bo'ladigan bilim, ko'nikma va malakalar majmuasi quyidagicha belgilangan:

- ta'lim-tarbiya jarayonining yaxlitligi, ta'lim mazmuni, vositalari, metodlari va shakllarining uzviyligini tasavvur qilishi;
- biologiyadan dars, darsdan, sinfdan va maktabdan tashqari ta'lim-tarbiyaviy ishlarning mazmun-mundariyasi, shakllari va mazkur mashg'ulotlarni tashkil qilish yo'llarini bilishi;
- umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi va oliy ta'limning biologiya davlat ta'lim standartlarini tushunishi;
- biologiyadan yangi tahrirdagi ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini avvalgi dasturdan farqini aniqlay olish, o'quv dasturi, darsliklar va o'quv-metodik qo'llanmalarni tahlil qilish;
- umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarida ilmiy- uslubiy, tajriba-sinov ishlarini olib borishtartib-qoidalarini;
- umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarida o'quvchilarni kasbga yo'llash ishlarining tartibi, maqsad va vazifalari haqida ma'lumotga ega bo'lishi, biologiya yo'nalishida kasbga yo'llash ishlarini olib borishni;
- biologiyani chuqur o'zlashtirishga ixtisoslashgan maktab yoki sinflarda qo'llanilayotgan dasturning, ta'lim-tarbiyaviy ishlarning mazmun-mundariyasi, mazkur ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishga qo'yiladigan didaktik talablar, shakl va usullarini;
- biologiyani o'qitish jarayonida o'quvchilar qalbi va ongiga milliy istiqloq g'oyasini singdirishning mazmuni, vositalari, metodlari va shakllarini;
- biologiyani o'qitish jarayonida o'quvchilarni huquqiy, iqtisodiy, ekologik, sanitariya-gigienik tarbiyalashning mazmuni, metodlari va shakllarini bilishi va amaliyotga qo'llayolishi;
- biologiyani o'qitish jarayonida o'quvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, mustaqillik printsiplari va ona-Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashning mazmuni, metodlari va shakllarini bilishi va amaliyotga qo'llay olishi;
- biologiyani o'qitish kontseptsiyasi, ilmiy-metodik yondoshuvlar asosida o'quv jarayonini tashkil eta olish;
- biologiya o'quv fanining asosiy g'oyalari, maqsadi va vazifalari, shuningdek, boblar, mavzularning maqsad va vazifalarini aniqlay olish;
- biologiyani o'qitishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini qo'llayolish;
- o'quvchilar bilimini nazorat qilish va baholashning zamonaviy usullarini bilishi va olingan natijalarni tahlil qila olishi, reyting tizimini mukammal bilish va qo'llay olish;
- o'z mutaxassisligi bo'yicha umumiy o'rta, o'rta maxsus kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini va ular asosida tuzilgan o'quv dasturlarni mukammal bilishi va amaliyotga tatbiq eta olish ko'nikmalarini egallagan bo'lishi;
- biologiya darslariga qo'yiladigan didaktik talablardan xabardor bo'lishi, ularni kuzatish va tahlil qilish malakasiga ega bo'lishi;
- biologiya o'qituvchilarining ilg'or ish tajribalarini aniqlashi va ularni o'zlashtira olishi va amaliyotda qo'llash malakasiga ega bo'lishi;
- biologiya o'quv xonalari, laboratoriyalarini namunaviy jihozlash, tegishli me'yoriy hujjatlarni bilishi, jihozlar, ko'rgazmali vosita, didaktik va tarqatma materiallarni tayyorlash, saqlash, butlash va boyitish yo'llarini bilishi, ulardan samarali foydalangan holda o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazish tajribasiga ega bo'lishi lozim.

Shuningdek, uzluksiz ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, mazmunan yangilashning ilmiy-nazariy asosi bo'lgan O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida" gi Qonuni va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" buyurtmalari, milliy istiqloq g'oyasining asosiy tushunchalari va tamoyillari o'qituvchilarning umumiy, kasbiy, ilmiy-nazariy, pedagogik-psixologik, ilmiy-metodik tayyorgarlik darajasini zamon talablariga mos bo'lishini taqoza etadi [7].

Yuqoridagi fikrlarni e'tiborga olgan holda, biologiya o'qituvchilariga qo'yiladigan zamonaviy talablar jumlasiga quyidagilar kiritildi:

1. Ta'lim-tarbiya jarayonida axborot va innovatsion texnologiyalardan foydalanish.
2. Zamonaviy fikr yuritish, ya'ni ta'lim-tarbiya jarayoniga axborot va innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish bo'yicha ilmiy-metodik manbalarni tahlil qilish va ulardan foydalanish yo'llarini belgilash.

Shuni qayd etish lozimki, yuqorida qayd etilgan talablar biologiya o'qituvchisining ilmiy-metodik tayyorgarligi, uning tarkibiy qismlari bo'lgan: metodologik, gnoseologik, kommunikativ, konstruktiv, loyihalash va tashkilotchilik bilim, ko'nikma va malakalari majmuasiga muayyan o'zgartirishlar kiritish lozimligi aniqlandi.

Biologiya o'qituvchisining ilmiy-metodik tayyorgarligining tarkibiy qismlari, darajalari, ko'rsatkichlarini aniqlash maqsadida adabiyotlar tahlil etildi.

Didaktikada o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligining ko'p jihatlari ishlab chiqilgan, jumladan, S.D. Smirnov kasbiy tayyorgarlikning psixologo-pedagogik asoslarini, K.M.Duray-Novakova pedagogik tayyorgarlikning tarkibiy qismlarini, N.V.Kuzmina pedagogik tayyorgarlikning tarkibiy qismlari va layoqatlarning guruhlarini, A.K.Markova pedagogik tayyorgarlikning tarkibiy qismlarini, D.U. Baysalov bo'lg'usi matematika o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligining tarkibiy qismlarini aniqlagan.

Respublikamizda yuqorida qayd etilgan vazifalarni amalga oshirish maqsadida pedagogik kadrlarning ilmiy-metodik tayyorgarligini o'rnatishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar J.O. Tolipova tomonidan amalga oshirilgan.

Mazkur tadqiqotda biologiya o'qituvchisining ilmiy-metodik tayyorgarligining tarkibiy qismlari sifatida: metodologik, gnoseologik, kommunikativ, konstruktiv, loyihalash va tashkilotchilik belgilangan bo'lib, ularga mansub bilim, ko'nikma va malakalar majmuasi aniqlangan.

Biologiya o'qituvchisining metodologik bilim, ko'nikma va malakalari sifatida quyidagilar:

-biologiya o'qitish metodikasining maqsadi, vazifalari, obyektivi va ilmiy- tadqiqot metodlari, predmeti, rivojlanish tarixi;

-biologiyani o'qitish konsepsiyalari va turli yondashuvlar;

-biologiyani o'qitish prinsiplari va qonunlari;

-O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"dagi asosiy g'oyalar, ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplari, Milliy dasturning maqsadi, vazifalari va ularni ro'yobga chiqarish bosqichlari, kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari;

-uzluksiz ta'lim tizimi oldidagi ijtimoiy va davlat buyurtmalari, ularni amalga oshirish chora-tadbirlari;

-uzluksiz ta'lim tizimining hozirgi bosqichdagi va istiqboldagi maqsadi va vazifalarini anglashi.

-uzluksiz ta'lim tizimining turlari, mazkur ta'lim tizimining faoliyat ko'rsatish prinsiplari, ta'lim turlarining oldiga qo'yilgan davlat va ijtimoiy buyurtmalar, kadrlar tayyorlash milliy modeli;

-o'quvchilar ongi va qalbiga milliy istiqloq g'oyalarini singdirish yo'llarini bilishi va uni amaliyotda qo'llay olishi;

-umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari haqidagi nizom va me'yoriy-huquqiy, me'yoriy-uslubiy hujjatlarni bilishi;

-umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari pedagogik xodimlarini attestatsiya qilishi va toifalarini ko'tarish tartib- qoidalari haqida ma'lumotga ega bo'lishi kabilar belgilandi.

Gnoseologik bilim, ko'nikma va malakalari

-biologiyadan o'quv dasturi, DTS, darsliklar va o'quv-metodik qo'llanmalarni tahlil qilish ko'nikmalari.

- biologiyani o'qitishni tashkil etish:
- biologiyani o'qitish kontseptsiyasi, ilmiy-metodik yondoshuvlar asosida o'quv jarayonini tashkil eta olish ko'nikmalari;
- biologiya o'quv fanining asosiy g'oyalari, maqsadi va vazifalari, shuningdek, boblar va mavzularning maqsad va vazifalarini aniqlay olish ko'nikmalari;
- o'qitish shakllari, vositalari va metodlarining turlarini bilishi, pedagogik amaliyotda o'z o'rnida va samarali qo'llay olish;
- biologiyani o'qitish jarayonida ta'lim va tarbiyaning uzviyligini ta'minlash yo'llarini bilishi va amalga oshirish;
- o'quv fanini o'rganish natijasini baholash, o'quvchilar tomonidan ta'lim mazmunining tarkibiy qismlari (bilimlar, ko'nikmalar, ijodiy faoliyat tajribalari va qadriyatlar tizimi) ni o'zlashtirish darajasini aniqlash ko'nikmalari;
- biologiya o'quv fani, muayyan kurs, bob va mavzularda shakllantiriladigan umumiy biologik va xususiy tushunchalar, o'quv mehnati va amaliy ko'nikmalarni aniqlash ko'nikmalari.
- darslikdagi o'quv axborotining asosiy shakllari (matn, illyustratsiya, savol va topshiriqlar, o'quv topshiriqlari)ni bajarish bo'yicha ko'rsatmalarni aniqlay olishi va ulardan o'z o'rnida foydalana olish ko'nikmalari;
- o'quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish va ijodiy faoliyatni tarkib toptirish ko'nikmalari;
- o'quv materiali, vosita, metod va shakllarini samarali tanlash va uyg'unlashtira olish ko'nikmalari;
- didaktik vositalar yordamida o'quvchilarning yozma ishlari, og'zaki savol-javoblari, amaliy ish natijalarini tahlil qilish, ulardagi xato va kamchiliklarni aniqlash ko'nikmalari;
- o'quvchilarning bilim, rivojlanish va tarbiyalanganlik darajasini aniqlash, biologiya o'quv fanining o'qitilishi, darsdagi ish turlariga bo'lgan munosabatlari, o'quv-tarbiya jarayonida sinf jamoasi va ayrim o'quvchilarning hissiyoti, irodasi, refleksiya, o'z-o'zini nazorat qilishdagi faolligini aniqlash ko'nikmalari;
- darsda o'quvchilarning o'quv faoliyatining tashkil etilishi, boshqarilishi va natijasiga baho berish ko'nikmalari;
- pedagogik va axborot texnologiyalarni tahlil qilish va ulardan muayyan mavzularni o'rganishda foydalanish ko'nikmalari;
- o'z pedagogik layoqatini o'rganish va tahlil qilish ko'nikmalari;
- o'z pedagogik faoliyatining ijobiy va salbiy tomonlarini aniqlash;
- o'z-o'zining pedagogik faoliyatiga baho berish;
- turli tipdagi va turdagi darslarni tashkil etish va ularni tahlil qila olish, o'zining va hamkasblarining darslarini tahlil qila olish ko'nikmalari;
- darsdagi faoliyatini asoslash va uni tushuntira olish ko'nikmalari [7].
- Kommunikativ bilim, ko'nikma va malakalar.
- o'quvchilarning e'tiboriga o'quv axborotini yetkaza olish ko'nikmalari;
- o'quvchilarning javoblarini eshita olish, o'quvchilarning javoblarini tahlil qilish, izohlash, ularning javoblaridagi tipik xatolarni aniqlash va barham berish, har xil pedagogik vaziyatlarni hal etish ko'nikmalari;
- darsda o'quvchilarning bilish faoliyatini kichik guruhlarda, yakka tartibda mustaqil ishlarini tashkil eta olish ko'nikmalari;
- sinf jamoasi va o'quvchilar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf eta olish ko'nikmalari;
- o'quvchilarning kayfiyatini aniqlash va uni o'zgartira olish ko'nikmalari;
- o'quvchilarning o'z fikri, nuqtayi nazari, imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlash ko'nikmalari;
- o'quvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlikka asoslangan qulay ijtimoiy- psixologik muhitni vujudga keltirish ko'nikmalari;

-o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini faollashtirish, bu jarayonda muvaffaqiyatlarga yo'naltirilgan vaziyatlarni vujudga keltirish ko'nikmalari;

-o'quvchilarning hissiyoti, ular o'rtasidagi munosabatlarga e'tibor berish ko'nikmalari;

-o'quvchilar tomonidan bildirilgan fikrlardan pedagogik maqsadlarda foydalanish ko'nikmalari [7].

Loyihalash bilim, ko'nikma va malakalari.

-biologiya darslarining ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarini aniqlash va shakllantirish ko'nikmalari.

-darsning har bir bosqichi uchun o'quv topshiriqlari, ularning didaktik maqsadlarini aniqlash ko'nikmalari.

-laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarning ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarini aniqlash ko'nikmalari, o'quvchilarda ko'nikma va malakalarni tarkib toptirish yo'llarinibilishi;

-yangi o'quv materialni ustida ishlashning bosqichlari va mantiqiy yo'nalishini belgilash va loyihalash ko'nikmalari.

-o'quv materialini o'rganish usullari va o'quvchilarning javoblarida vujudga kelgan kamchiliklar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash ko'nikmalari.

-biologiya darslarida o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish uchun muammoli savollar zanjirini tuza olish ko'nikmalari.

-darsning har bir bosqichidan ko'zda tutilgan maqsadga muvofiq olinajak natijalarni avvaldan belgilash ko'nikmalari.

-o'rganiladigan mavzuning didaktik maqsadiga muvofiq darsning metodik strukturasi aniqlash, mazkur mavzuni o'rganish bo'yicha turli xil variantlardagi darslarni loyihalash ko'nikmalari.

-o'quvchilarning bilish faoliyatidagi tipik kamchiliklar va ularning javoblaridagi xatoliklarni aniqlash ko'nikmalari.

-biologiyani o'qitishning istiqbol va mavzuli rejalarini optimal variantda tuza olish ko'nikmalari.

-biologiyani o'qitishning shakllari dars, darsdan va sinfdan tashqari ishlar, ekskursiyalarni uyg'un ravishda tashkil etishni rejalashtirish, ularni o'tkazish bosqichlari va mantiqiy yo'nalishini aniqlay olish ko'nikmalari.

-biologiyani o'qitishning barcha shakllarida o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish, boshqarish va faollashtirish yo'llarini loyihalash ko'nikmalari.

Konstruktiv bilim, ko'nikma va malakalari.

-dars mavzusi va maqsadiga asosan o'quv axboroti, matn, illyustratsiya, sxema, jadval, savol va topshiriqlarni tanlash ko'nikmalari;

-o'quv axborotini qayta ishlash ko'nikmalari;

-dars mavzusiga oid vosita, metod va shakllarni tanlash ko'nikmalari;

-didaktik va ko'rgazmali vositalarni yaratish va foydalana olish ko'nikmalari;

-o'qitishda ta'lim-tarbiyaning uzviyligini ta'minlash maqsadida o'quv va qo'shimcha adabiyotlardagi materiallarni qayta ishlash ko'nikmalari;

-dars ishlanmalarini loyihalash ko'nikmalari;

-o'quvchilarning bilimlarini nazorat qilish va baholash ko'nikmalari;

-dars mazmuniga bog'liq holda tayanch konspektlar tuzish ko'nikmalari;

-darsning borishini loyihalash va texnologik xarita tuzish ko'nikmalari.

Tashkilotchilikka oid bilim, ko'nikma va malakalari.

-o'quvchilarni bajariladigan faoliyatning maqsadi bilan tanishtirish, ko'rsatmalar berish va o'quv topshiriqlarini mustaqil bajarishga yo'naltirish ko'nikmalari;

-o'quvchilarning mustaqil bilish faoliyatini tashkil etish uchun sharoit yaratish ko'nikmalari (mazmun va shakl jihatdan turlicha bo'lgan o'quv jihozlarini tayyorlash, o'quvchilar o'rtasida o'zaro yordamni vujudga keltirish, o'quv xonasini tartibga keltirish va tozalikka rioya qilish);

- o'quvchilarni o'quv topshiriqlarini mustaqil bajarishga yo'naltiradigan vaziyatlarni vujudga keltirish ko'nikmalari;
- darsda o'quvchilarning kichik guruhlarda, yakka tartibdagi ishlarini tashkil etish va ular o'rtasida o'quv bahsi va munozaralarni o'tkazish ko'nikmalari;
- darsda amaliy ish va laboratoriya mashg'ulotlarni tashkil etish va boshqarish ko'nikmalari;
- biologiyadan darsdan, sinfdan tashqari ishlar va ekskursiyalarni tashkil etish va o'tkazish ko'nikmalari;
- o'quvchilarning diqqatini jamlash ko'nikmalari;
- o'quvchilarning javoblarini tahlil qilish, izohlash va baholash, o'z o'rtoqlarining javoblarini to'ldirish, to'g'rilash va tahlil qilishga yo'llash ko'nikmalari;
- o'quvchilar bilan hamkorlikda ish rejasini tuzish ko'nikmalari;
- darsda vujudga kelgan vaziyatlarni hisobga olgan holda rejaga o'zgartirish kiritish ko'nikmalari;
- o'qituvchining ilmiy-metodik tayyorgarligining tarkibiy qismlarining aniqlanishi o'z navbatida ularni o'zlashtirish darajalarini ishlab chiqishni talab etadi.

Yuqoridagi ilmiy va nazariy asosli ma'lumotlarga tayangan holda biologiya o'qituvchisining metodik tayyorgarlik darajasini orttirish muammosi quyidagi yo'llar bilan hal etishni taqozo etadi:

Biologiya o'qitish metodikasi kursidan tashkil etiladigan ma'ruza mashg'ulotlarida bo'lajak o'qituvchilar tomonidan ilmiy-metodik tayyorgarligining barcha tarkibiy qismlari: metodologik, gnoseologik, kommunikativ, loyihalash, konstruktiv, tashkilotchilik va innovatsion faoliyatga doir bilimlarning egallanishiga e'tibor qaratish;

Bo'lajak o'qituvchilar tomonidan ilmiy-metodik tayyorgarligining barcha tarkibiy qismlari: metodologik, gnoseologik, kommunikativ, loyihalash, konstruktiv, tashkilotchilik va innovatsion faoliyatga doir bilimlarni egallash jarayonini samarali tashkil etish maqsadida mazkur jarayonda innovatsion va axborot texnologiyalaridan foydalanish;

biologiya o'qitish metodikasi kursidan tashkil etiladigan laboratoriya mashg'ulotlarida bo'lajak o'qituvchilar tomonidan o'zlashtirilgan ilmiy-metodik tayyorgarligining barcha tarkibiy qismlari:

-metodologik, gnoseologik, kommunikativ, loyihalash, konstruktiv, tashkilotchilik va innovatsion faoliyatga doir bilimlarning amaliyotga qo'llanishi orqali ko'nikma va malakalarni tarkib toptirishga e'tibor qaratish;

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Toshpo'latov T. O'quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish – ta'limni demokratlashtirishning asosidir. "Xalq ta'limi" jurnali, 2005-yil 6-son, 28-b.
2. Verzilin N.M., Korsunskaya B.M. Biologiyani o'qitishning umumiy metodikasi. – Toshkent: "O'qituvchi", 1985 yil.
3. Tolipova J.O. Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish. – Toshkent, 2005- yil.
4. Tolipova J.O., G'ofurov A.T. Biologiya o'qitish metodikasi. –Toshkent. "Bilim", 2004-yil.
5. A.T.G'ofurov. O'quvchilarda umumiy biologik tushunchalar uchun metodik qo'llanma. – Toshkent: "O'qituvchi", 1975-yil 32-40 b
6. Tolipova J.O. Biologiya o'qituvchisining ilmiy-metodik tayyorgarligi darajasini orttirishning nazariyasi va amaliyoti. –Toshkent: "Fan", 2005-yil, 40-50-b.
7. Gazibekova R.A. Talabalarning mustaqil ish daftarini loyihalashning konseptual asoslari ("Biologiya o'qitish metodikasi" kursi misolida). 5A 110401-Biologiya o'qitish metodikasi» magistr akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishi. – Toshkent, 2014-yil, 76 bet.

**O‘ZBEKISTON SSRDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA
ILMIY – TADQIQOT INSTITUTLARING FAOLIYATI TARIXIDAN****Baxranov Sherzad Tashtursunovich**

O‘zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi universiteti, Toshkent

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada O‘zbekiston SSRda ilmiy tadqiqot instituti va boshqa tashkilotlarning qishloq xo‘jaligi sohasidagi ilmiy faoliyati va yutuqlari haqida ma‘lumot berilgan. Farg‘ona vodiysi kabi O‘zbekiston SSRning ayrim hududlarida ekinlarning yangi turlari va navlarini yaratish, tuproq holati, yer tuprog‘i va iqlim sharoitini o‘rganish zarurligi to‘g‘risida dalillar keltirilgan. Qishloq xo‘jaligining rivojlanishiga to‘sqinlik qiluvchi omillar, masalan, zararkunandalar (hasharotlar) sanab o‘tilgan va ularni nazorat qilish bo‘yicha institutdan kelgan tavsiyalar mahalliy rahbariyat tomonidan e‘tiborsiz qoldirilgan.

MAQSAD: O‘zbekiston SSRda qishloq xo‘jaligi fanlarini rivojlantirish sabzavot, mevalar, meva-rezavorlar, uzum kabi qishloq xo‘jaligi ekinlari va xom ashyo ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, shuningdek, qishloq aholisi hayotini yaxshilashga qaratilgan edi. Bu mamlakatning sanoatlashtirish va aholining o‘sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish uchun muhim edi.

MATERIALLAR VA METODLAR: O‘zbekiston SSR ilmiy-tadqiqot institutlari qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda, naslchilik, dehqonchilik, chorvachilik, mexanizatsiyalash va o‘simliklarni himoya qilish kabi turli sohalarda tadqiqotlar olib borishda muhim rol o‘ynadi. Ushbu institutlar qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining yuqori hosildorligi va samaradorligiga hissa qo‘shadigan yangi texnologiyalar, navlarni ishlab chiqadi va joriy qiladi. Maqolani yozishda, asosiy manba sifatida sovet davridagi O‘zbekiston tarixiy arxivi va A.Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasida saqlangan material va boshqalar xizmat qiladi.

XULOSA: ishonch bilan aytishimiz mumkin, ushbu institutlarning tashkil etilishi ilmiy tadqiqot maqsadlari uchun zarur edi, chunki bu davrda sovet hukumati oldida turgan muhim masalalardan biri O‘zbekiston SSR hududlarini jadal rivojlantirish edi. Institutlarning tadqiqot faoliyati natijalari Sovet hukumati tomonidan qishloq xo‘jaligini rivojlantirish bo‘yicha qo‘yilgan maqsadlari oqlandi.

KALIT SO‘ZLAR: ilmiy-tadqiqot instituti, stansiya, urug‘chilik ishlari, turli tolali navlar, tadqiqot, markaz, xodimlar, paxta, seleksiya, urug‘chilik, laboratoriya, ariqlar, xom ashyo.

**ИЗ ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ
ПО РАЗВИТИЮ СЕЛСКОГО ХОЗЯЙСТВА УЗБЕКСКОЙ ССР****Аннотация**

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье представлены сведения о научной деятельности и достижениях научно-исследовательского института и других организаций в сфере сельского хозяйства в Узбекской ССР. Приводятся факты и доказательства о необходимости создания новых типов и сортов сельскохозяйственных культур, изучения состояния почвы, грунта земли и климатических условий в некоторых регионах Узбекской ССР, таких как Ферганская долина. Перечислены факторы, которые тормозили развитие сельского хозяйства, например, вредители (насекомые), а рекомендации, поступающие от института по борьбе с ними, местное руководство игнорировало.

ЦЕЛЬ: обучение сельскохозяйственным наукам в Узбекской ССР имело целью повышение эффективности производства продовольствия и сырья для промышленности, а также улучшение жизни сельского населения. Это было важно для обеспечения продовольственной безопасности страны, индустриализации и удовлетворения растущих потребностей населения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: научно-исследовательские институты в Узбекской ССР играли важную роль в развитии сельского хозяйства, проводя исследования по различным направлениям, таким как селекция, земледелие, животноводство, механизация и защита растений. Эти институты разрабатывают и внедряют новые технологии, сорта и породы, способствуя повышению урожайности и эффективности сельскохозяйственного производства. При написании статьи, в качестве основного источника, будет использован исторический архив Узбекистана в советское время и материалы хранящиеся в Национальной библиотеке Узбекистана имени А.Навои.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: можно с уверенностью сказать, что создание этих институтов было необходимо в селях научных исследований, поскольку одним из важных вопросов, стоявших перед советским правительством в этот период, было быстрое освоение территорий Узбекской ССР. Результаты научно-исследовательской деятельности институтов были обоснованы селями, поставленными советским правительством для развития сельского хозяйства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научно-исследовательский институт, станция, посевные работы, сорта волокна, исследования, центр, персонал, хлопок, селекция, посев, лаборатория, сыре.

FROM THE HISTORY OF SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTES FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF THE UZBEK SSR

Annotation.

INTRODUCTION: this article provides information about the scientific activities and achievements of the scientific research institute and other organizations in the field of agriculture in the Uzbek SSR. Facts and evidence are presented on the need to create new types and varieties of crops, study the state of the soil, the soil of the earth and climatic conditions in some regions of the Uzbek SSR, such as the Fergana Valley. The factors that hindered the development of agriculture are listed, for example, pests (insects), and the recommendations coming from the Institute for their control were ignored by the local leadership.

AIM: teaching agricultural sciences in the Uzbek SSR was aimed at increasing the efficiency of food production and raw materials for industry, as well as improving the lives of the rural population. This was important for ensuring the country's food security, industrialization, and meeting the growing needs of the population.

MATERIALS AND METHODS: research institutes in the Uzbek SSR played an important role in the development of agriculture, conducting research in various fields such as breeding, agriculture, animal husbandry, mechanization and plant protection. These institutes develop and implement new technologies, varieties and breeds, contributing to higher yields and efficiency of agricultural production. When writing the article, the historical archive of Uzbekistan during the Soviet period and the materials stored in the National Library of Uzbekistan named after A.Navoi will be used as the main source.

CONCLUSION: it is safe to say that the establishment of these institutes was necessary for scientific research purposes, since one of the important issues facing the Soviet government during this period was the rapid development of the territories of the Uzbek SSR. The results of the institutes' research activities were justified by the goals set by the Soviet government for the development of agriculture.

KEY WORDS: research institute, station, sowing operations, fiber varieties, research, center, staff, cotton, breeding, sowing, laboratory, raw materials.

O'zbekiston SSR bog'dorchilik va uzumchilik tajriba stansiyasi 1947-yildan Mevasabzavot ilmiy-tadqiqot instituti, 1956-yildan O'zbek bog'dorchilik va uzumchilik ilmiy-tadqiqot instituti deb nomlandi. Institut tarkibiga O'zbek uzumchilik ilmiy-tadqiqot instituti, Samarqand meva seleksiya tajriba stansiyasi, janubiy O'zbekiston subtropik mevalar tajriba uchastkasi,

Namangan tayanch punkti, Bo'stonliq tajriba uchastkasi va Charz tajriba (eksperimental) punkti, shuningdek, Mirzacho'l va Farg'ona tayanch punktlari kiritildi.

1934-yilda O'zbekiston SSR janubiy xududi Surxondaryoning Denov shahrida subtropik mevalar tajriba uchastkasi tashkil etildi. Bu tajriba uchastkasi va O'zbekiston meva-uzumchilik seleksiyasi stansiyasi Denovning iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda Xitoy hamda Yaponiyadan keltirilgan sharq xurmosi, Shimoliy Amerikadan keltirilgan virgin xurmosi, Kichik Osiyo, Afg'oniston, Eron va boshqa mamlakatlardan keltirilgan turli subtropik mevalarni eka boshladi. Bu stansiya tomonidan shakar qamish, xurmo, anor, batat singari o'simlari ekilib, tajriba o'tkazilib, O'zbekiston hududiga moslashtirdi.

Stansiya tomonidan uzoq yillar mobaynida sitrus mevalar o'zlashtirildi, jumladan, Meyer nomli limon navi yaxshi o'zlashtirildi. Shuningdek, stansiyada 5 mingga yaqin anor ko'chati ekilib, ularning sovuqqa bardosh berish xususiyatlari o'rganildi. Natijada 18 darajadan yuqori bo'lgan sovuqqa chidamli anor navlari yaratildi. Seleksiya ishlarini yo'lga qo'yish natijasida har bir ko'chatdan 135 kg.gacha hosil yig'ib olinadigan Denov shakar xurmosi hamda "O'zbekiston pioneri" navi yaratildi. Bunday navlar stansiya tomonidan Surxondaryo oblastidagi kolxoz va sovxozlarga 10 mingdan ortiq xurmo va 60 ming tupdan ortiq boshqa meva ko'chatlari yetkazib berildi.

1959 yildan stansiyada anorning 62 ta navi, anjirning 37 ta navi, xurmoning 20 ta navi, uzumning 72 ta navi, nokning 32 ta navi, olmaning 64 ta navi va boshqa mevali daraxtlarning navlari yaratildi. Xurmo daraxtlarini sug'orish, oziqlantirish yuzasidan metodik qo'llanmalar ishlab chiqilib, 1964-yildan Termiz rayonidagi Jdanov nomli va "Oktabr 40 yilligi" nomli kolxozda 20 ga. maydonga subtropik mevali daraxtlar ekib, ilmiy va amaliy ishlar olib borildi. Shu yillarda stansiya 127,5 ga. maydonga ega bo'ldi.

O'zbekiston meva-uzumchilik seleksiyasi stansiyasi R.R.Shreder nomidagi Butunittifoq bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tekshirish instituti ixtiyoriga o'tkazildi. Institut olimlari meva o'simliklarning biologik, agrotexnik, seleksiyaga oid nazariy masalalarini, meva va rezavor-meva ekinlarining tuproq, suvga ehtiyojlaridan kelib chiqib agrotexnik asoslarini tahlil etish borasida ilmiy tadqiqot ishlar olib bordi. O'tkazilgan tajribalardan kelib chiqib, 1957-yillarda O'zbekiston SSRning kolxoz va sovxozlarida piyozning 3 turi, sabzining 3 navi, 14 ta qovun navi ekila boshladi. Gibrid usuli bilan 2 ta zasolochные bodring, pomidorning 4 turi navlari ekildi. Jami bunday navlarning 48 ta navi ishlab chiqildi, ularning 37 navi O'zbekiston SSR xududlarida ekildi, 11 ta navi davlat sortirovaniyasidan o'tdi. Kartoshkaning issiq hududlariga mo'ljallangan navlari ishlab chiqildi. O'rganilgan 2000 sortdan 14 tasi O'zbekistonning spesifik xususiyatlariga to'g'ri keldi. Ularning 7 ta navi rayonlashtirildi, yettitasi ham istiqbolli deb qabul qilindi. Institut xodimi, seleksioner Obidov tomonidan kartoshkaning istiqbolli Obidov -1, Obidov - 2, navlari yaratilib, 1957-yilda davlat turi tajribasidan o'tkazildi.

Shuningdek, O'zbekiston SSRning boshqa hududlarida o'simlik ko'chatlarini ishlatish, sovuqqa, qurg'oqchilikka chidamli yangi nav ko'chatlar yaratish, hosildorlikni oshirish maqsadida Farg'ona vodiysi, Qo'riq yerlar, Amudaryoning quyi hududlari va respublikaning yangi tog' oldi, tog'li, adir va bogar yerlarni o'zlashtirish masalalarini o'rgandi. Institut xodimlari tomonidan G'arbiy Tyan-Shan hududlaridagi yovvoyi mevali o'simliklari, O'zbekiston bog'laridagi, sovet ittifoqining turli hududlaridan hamda xorijdan keltirilgan o'simliklarning madaniy navlarini o'rganib chiqdilar. Izlanishlar davomida olimlar tomonidan Farg'ona vodiysida mevaning 59 turi, Amudaryoda 70 turi, Toshkent viloyati Bo'stonlik rayonida 100 xil turlari o'rganildi. Birgina 1957 yilda mevalarning 1700 mahalliy va xorijdan keltirilgan navlari tadqiq etildi. Birinchi navbatda mevalarning hosildorligi, ko'rinishlaridan tashqari ularning quruqlikka, sho'rga, kasalliklarga chidamliligi ham o'rganildi. Bu tajribalar natijasida o'rik, olma, nok, bexi, grek yong'og'i, bodom, anor, anjir va boshqa mevalarning turlari ishlab chiqildi. 1957-yilda institut tajriba maydonlari 1718 ga.ni tashkil etdi. Tajriba uchastkalarida uzum, subtropik meva ko'chatlari, rezavor-meva turlarning 1,5 mln. ga yaqin ko'chatlari ekildi.

Amudaryoning quyi oqimidagi sho'rlangan yerlarida havoning haddan tashqari quruqligi sababli gribnoy kasalliklarga yo'qligi sababli bog'dor-chilik va uzumchilikni rivojlantirishdan ko'ra erta gullaydigan o'rik mevasini yetishtirish mumkinligi o'rganildi.

O'tkazilgan tadqiqotlar davomida R.R.Shreder nomidagi Bog'dorchilik va uzumchilik ilmiy-tadqiqot instituti olimlari respublikaning bog'dorchilik va uzumchilikni rivojlantiradigan to'rtta asosiy belgilariga qarab 20 ta zonaga bo'ldilar. Ularga pista va uzumchilikka mos Toshkent zonasi, bog'dorchilik, uzumchilikka mos Bo'stonlik zonasi, yong'oq, vino qilishga mo'ljallangan uzumchilik va mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan bog'dorchilikka mos bo'lgan Parkent zonasi, mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan bog'dorchilik va uzumchilikka mos chul – Dalvarzin zonasi, quruq meva qilish mumkin bo'lgan meva va subtropik mevalar bog'dorchiligiga mos Farg'ona zonasi, danakli, quruq meva qilish mumkin bo'lgan meva bog'dorchiligiga mos Qo'qon zonasi, danakli, quruq meva qilish mumkin bo'lgan meva bog'dorchiligi va uzumchilikka mos Chust-Pop zonasi, danakli subtropik mevalar bog'dorchiligiga mos– Namangan zonasi, kishmish uzumchiligi va pista, danakli mevalar yetishtirishga mos bog'dorchilikka mos Samarqand zonasi, eksport qilish mumkin bo'lgan kishmish va mahalliy ahamiyatga ega bog'dorchilikka mos Kattaqo'rg'on-Jizzax zonasi, danakli, quruq meva qilish mumkin bo'lgan bog'dorchilik va kishmish uzumchiligiga mos Buxoro zonasi, danakli meva bog'dorchiligi, pista yetishtirish, subtropik meva va uzumchilikka mos Shaxrisabz zonasi, pista, danakli meva yetishtirish mumkin bo'lgan bog'dorchiligi, uzumchilikka mos Denov zonasi, mahalliy ahamiyatga ega bog'dorchilik va uzumchilikka mos Qarshi, Termiz, Xorazm, Shimoliy va Janubiy Qoraqalpog'iston zonalariga bo'lindi. Olimlar tomonidan bu hududlarning iqlimi, tuprog'i o'rganildi.

1971-yilda O'zbekiston KP MQning 1970-yil 20-iyul "Poliz ekinlari, kartoshka, meva va uzum yetishtirishni ko'paytirish, tayyorlashni yaxshilash va bu mahsulotlar bilan mahalliy aholini ta'minlash chora - tadbirlari to'g'risida"gi qarori chiqdi. Qaror asosida O'zbek bog'dorchilik va uzumchilik ilmiy - tadqiqot instituti tarkibidagi Samarqand meva-seleksiya tajriba stansiyasida hosildorligi yuqori bo'lgan meva turlarining 1700 navidan 50 tasi istiqbolli deb topildi. Ularning ko'pchiligi O'zbekiston SSR standart navlariga kiritildi. O'rikning 8, shaftolining 10, olmaning 8, nokning 9 turi, xammasi bo'lib, oliy navli 35 meva turi aniqlandi.

Sovuqqa chidamli nok, bexining kasalikka chidamli navlari ustida ishlandi. O'zlashtirilgan yerlarda, tog'li hududlarda, yer osti suvlari yuqori bo'lgan yerlarda uzum yetishtirishning yo'llari o'rganib chiqildi. Institut xodimlari tomonidan uzumning kam ma'lum bo'lgan turlari - delikat, tana qo'zi, Shtur-Angur, Kora-kaltak, qora Andijon, Shakar-Angur navlari o'rganilib, O'zbekistonning standart assortimentlari ro'yxatiga kiritildi. Gibrid navlarni ishlab chiqarish ham yo'lga qo'yildi. Qashqadaryo oblastining Ko'k Buloq, Dehqonobod, Miraki rayonlari, Samarqand oblastining Qora-qishloq, Urgut rayonlarining bogar yerlarida uzumchilikni rivojlantirish mumkinligini aniqladi.

Janubiy O'zbekiston subtropik mevalar tajriba uchastkasi hamda Namangan tayanch punkti, Bo'stonliq tajriba uchastkasi, Mirzacho'l va Farg'ona tayanch punktlari hamda institut olimlari bilan hamkorlikda Farg'ona vodiysi, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Toshkent oblastlarida 150-200 ga. yer bog'dorchilik - uzumchilikka moslasha oladigan bogar yerlar aniqlandi.

Institutda olmaning eng oliy, yaxshi navlari ixtiro qilindi. Bu uchastkada anor, anjir, xurmo kabi subtropik mavalarni yetishtirish bo'yicha, Bo'stonlik tajriba uchastkasida G'arbiy Tyan-Shan tog'laridagi yovvoyi o'simliklarni o'rganish bilan shug'ullandi. Farg'ona vodiysida 60 000 ga. katta kesakli yerlarda bog'dorchilikni rivojlantirish mumkin bo'lgan yerlar Farg'ona oblastidagi sovxozlar tajribasidan kelib chiqib, mayda yerlar va katta kesaklar yerlarda hosildorlikni oshirish tajribalari o'rganildi.

Biroq, bog' va tokzorlar hosildorligini pasayishiga sabab-asosiy agrotexnika qoidalarining bajarilmasligi, ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish va konsentratsiyalash darajasining pastligi, ko'p yillik daraxtzorlarning siyrakligi sabab bo'ldi. Ularni o'rgimchakkana,

meva qurti, unshudring, qalqondor, oqqanot kabi zararkunanda va kasalliklardan himoyalash ishlari bajarilmadi. Kaliforniya qalqondori, sharq meva qurti, kolorado qo'ng'izi kabi karantin zararkunandalar tarqalayotgan hudud esa yil sayin kengayib bordi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, 1988-yili faqat Samarqand, Toshkent, Qashqadaryo va Jizzax oblastlarida agrosanoat kometetlariga qarashli xo'jaliklarning o'zidagina 34 ming tonnadan ziyod yoki 10,2 mln. so'mlik meva hosili boy berildi.

Respublikada g'o'zaning zarakunanda va kasalliklarga qarshi kurashda katta tajriba to'plangan bo'lsada, undan meva-sabzavotchilikda yetarli foydalanilmadi. "Uzselxozximiya" respublika ilmiy – ishlab chiqarish birlashmasining rahbar va mutaxassislarining mas'ulyatsizligi ham bu masalalarni hal qilishga imkon bermadi.

Shuningdek, xo'jaliklar himoyalashning kimyoviy va biokimyoviy vositalari bilan yetarli ta'minlanmadi. Bir qator oblastlarda zaharli kimyoviy moddalarni noto'g'ri saqlash va ishlatish oqibatida atrof – muhit ifloslandi. "Uzselxozximiya" mutaxassislari birlashmasi bog', tokzor va sabzavotlarning kasallik va zararkunandalariga qarshi kurashish bo'yicha tadbirlarning bajarilishini qoniqarsiz deb topdi.

Binobarin, sovet hukumati O'rta Osiyo va ayniqsa, ekinlar, sabzavot, mevalar, meva-rezavorlar, uzum kabi qishloq xo'jaligi ekinlariga boy bo'lgan O'zbekiston SSR yerlarini o'rganishdan manfaatdor edi, deb ta'kidlash mumkin bulsada shuni ta'kidlash kerakki, Sovet hukumati meva-rezavorlar, uzum kabi qishloq xo'jaligi ekinlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratdi - hududlarning rivojlanishini nazorat qilish uchun butun qo'mitalar, xalq xo'jaligi majmualari va ilmiy-tadqiqot institutlari tuzildi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. В научно-исследовательских учреждениях // Селское хозяйство Узбекистана. 1957, - №7, - с. 75.
2. Isoqboev A. Нодир ноз-неъматлар // Совет Ўзбекистони 1965 йил 29 июн. 2 бет.
3. В научно-исследовательских учреждениях // Селское хозяйство Узбекистана. 1957, - №7, - с. 75.
4. Isoqboev A. Nodir noz-ne'matlar // Sovet O'zbekistoni 1965 yil 29 iyun. 3 bet.
5. O'z MA R- 837, ro'yhat – 41, yig'ma jild -6153, - 32 varaq.
6. В научно-исследовательских учреждениях // Селское хозяйство Узбекистана. 1957, - №7, - с. 78.
7. O'z MA R- 837, ro'yhat – 41, yig'ma jild -6153, - 28-29 varaqlar.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

Baxranov Sherzad Tashkursunovich (O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi universiteti, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)); e-mail: Sherofkun82@mail.ru

The background features a complex, abstract design of overlapping, semi-circular bands in various shades of blue and light cyan. These bands are arranged in a way that suggests a circular or spiral pattern. Interspersed among the bands are small, glowing white and light blue dots, some of which appear to be part of a larger, faint grid or pattern. The overall effect is one of dynamic movement and modern, digital aesthetics.

10.00.00-FILOLOGIYA FANLARI

**SHEKSPIR TRAGEDIYALARINING UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA
O'RGANILISHI**
Amonova Zilola

Buxoro davlat universiteti, Buxoro

Qurbonova Gulbahor

Buxoro shahridagi 11-maktab, Buxoro

Annotatsiya

KIRISH: maqolada jahon adabiyotining zabardast vakili V.Shekspir ijodiga munosabat beriladi. Ayniqsa, ijodkorning “Hamlet” va “Otello” tragediyalari g'oyaviy-badiiy tahlilga tortilib, mazkur asarlarning umumta'lim maktablarida o'qitilishi bilan bog'liq mulohazalar beriladi. Bunda asosiy e'tibor ushbu asarlarni o'rganish uchun berilgan soatlarning to'g'ri taqsimlanishi va ularning amaliy ahamiyatiga qaratiladi.

MAQSAD:
MATERIALLAR VA METODLAR:
XULOSA:

KALIT SO'ZLAR: Shekspir, drama, tragediya, jahon adabiyoti, adabiy aloqa, badiiy mahorat.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена творчеству выдающегося деятеля мировой литературы Шекспира. В частности, в идейно-художественном плане анализируются трагедии писателя “Гамлет” и “Отелло”, комментируются способы преподавания этих произведений в государственных школах. Акцент делается на правильном распределении часов, посвященных изучению этих работ и их практическому значению.

ЦЕЛЬ:
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шекспир, драма, трагедия, мировая литература, литературное общение, художественное мастерство.

Annotation

INTRODUCTION: the article deals with the work of Shakespeare, a prominent figure in world literature. In particular, the tragedies of the writer “Hamlet” and “Otello” are analyzed in an ideological and artistic way, and the comments are made on the way these works are taught in public schools. The emphasis is on the proper distribution of the hours devoted to the study of these works and their practical significance.

AIM:
MATERIALS AND METHODS:
CONCLUSION:

KEY WORDS: Shakespeare, drama, tragedy, world literature, literary communication, artistic skill.

Shekspir – nafaqat ingliz, balki jahon adabiyotining zabardast vakillaridan biri. U o'zining o'lmas asarlari bilan jahon adabiyoti xazinasiga ulkan hissa qo'shgan shoir va dramaturgdir. Ayniqsa, tragediya janrida katta muvaffaqiyatlarga erishib, mazkur sohaning rivojiga salmoqli hissa qo'shdi. Ijodkor tragediyalari insonning ma'nan yetuk, qalban pok bo'lishga chorlaydi.

Adibning axloqiy-ta'limiy qarashlarini o'rganish, undagi sharqona falsafani tadqiq qilish ahamiyatli jihatlardan biridir. Zero, barkamol avlod tarbiyasida jahon adabiyoti namunalari, g'arb falsafasi va uning sharq tafakkuri bilan qiyosan o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, jahon adabiyotining yirik siymolaridan biri Shekspir ijodini tahlil va tadqiq etish

ziyolilar oldidagi muhim masalalardan biridir. Chunki hozirgi globallashuv davri har bir o'sib kelayotgan yosh avlodidan zamon talablariga hozirjavoblik, ijodiy tafakkur teranligi va intellektual faollikni talab qilish bilan bir qatorda, ularning savodxonlik darajasi, to'g'ri va ravon nutqqa ega bo'lishlarini har qachongidan ko'ra dolzarb darajaga ko'tarmoqda. Ayniqsa, chet tili va adabiyotini o'rganishga bo'lgan qiziqish yoshlar o'rtasida tobora kuchayib bormoqda. Bu, albatta, quvonarli hol. Ayni jihatlarni inobatga olgan holda umumta'lim maktab o'quvchilariga jahon adabiyotining noyob asarlari haqida ma'lumot berish bilan birga, ularning yoshiga mos kitobni tavsiya etish juda zarur hisoblanadi. Masalan, respublikamiz umumta'lim maktablarining 9-sinfida Shekspir hayoti va ijodi hamda "Hamlet" tragediyasini o'rganish juda o'rinli tanlangan. Chunki mazkur tragediya o'smir yoshidagi, hayotning barcha jihatlariga qiziqayotgan, o'zini kattalardek tutishga urinayotgan o'quvchilar uchun yaxshigina tarbiya maktabi bo'lishi mumkin. Mazkur mavzuni o'rganish uchun rejada umumiy 7 soat berilgan. 1-soat ijodkor hayot faoliyatiga, keyin "Hamlet" tragediyasini o'qib, o'zlashtirishga 2 soat berilgan. 1 soat "Hamlet" fojiasi haqidagi ma'lumotga, 2 soat "Hamlet timsoliga tavsif" mavzusida nazorat ishi, ya'ni inshoga, 1soat insho tahliliga ajratilgan. Mazkur mavzularni to'liq o'rganish uchun dars soatlarini to'g'ri taqsimlash va undan unumli foydalanish zarur. Tabiiyki, 1-soatda dramaturgning hayoti va ijodi o'rganiladi. Shekspir hayoti va ijodiga alohida ahamiyat qaratish lozim. Chunki ijodkor faoliyati asarlarini yaratishga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Adabiyotshunos olimlar biografik metod ijodkor asarida muhim o'rin tutishini qayd etishgan. Shekspirning tarjimai holiga doir ma'lumotlar juda kam saqlangan bo'lib, ijodkorning hayoti va adabiy faoliyatiga oid materiallar zamondoshlari tomonidan berilgan izohlar hamda xotiralar asosida yig'ilgan. Shekspir ijodida jami ikki poema, 154 ta sonet, 37 ta pyesa mavjud.

Mutaxassislarining fikricha, Shekspirning adabiy faoliyatini uch davrga bo'lib o'rganish mumkin. Ijodining birinchi davrida (1590-1601) shoir poema va sonetlaridan tashqari, "Adashishlar komediyasi", "Qiyiq qizning quyilishi", "Veronalik ikki yigit", "Sevgining behuda kuchayishi", "Yoz kechasidagi tush", "Vindzorlik masxaraboz ayollar", "Yo'q narsadan bir talay g'avg'o", "Bu sizga yoqadimi?", "O'n ikkinchi kecha"; "Angliyaning o'tmishidan olingan xronikalar" deb nomlangan asarlar hamda tarixiy dramalar: "Genrix IV", "Genrix VI", "Genrix V"; "Richard II", "Richard III", "Qirol Ioann", shuningdek, "Romeo va Juletta" hamda "Yuliy Sezar" nomli ikki mashhur tragediyasini yozdi. Ijodining ikkinchi davri (1601-1608) aytish mumkinki, Shekspir dramatik faoliyatining yanada rivojlanishi bilan ajralib turadi. Bu davrda yozuvchi insonparvarlik g'oyalari va davr fojialarini aks ettirgan "Gamlet", "Qirol Lir", "Otello", "Makbet", "Antoniy va Kleopatra", "Koriolan", "Afinalik Timon" tragediyalarini yaratdi. Ijodining uchinchi davrida (1608-1612) esa nisbatan ayricha, ya'ni tragikomediylar "Simbelin", "Qishki ertak", "Bo'ron" kabi asarlarini yozdi.

Biz Shekspir ijodini asosan tarjimada o'rganamiz. Tarjima – bu yuksak badiiy ijoddir. Tarjima – lisoniy, adabiy-estetik hodisa, so'z san'ati. Tarjimon esa ijodkordir. Millatlar o'rtasida o'zaro aloqa qilishga ehtiyoj kuchaygani sari tarjimachilik faoliyati ham kengayib boraveradi. Shekspir ijodi ham bir qancha o'zbek shoir va yozuvchilari tomonidan ona tilimizga tarjima qilingan. Jumladan, G'afur G'ulom, Turob To'la, Maqsud Shayxzodalarning xizmatlari katta.

Ijodkorning hayoti va faoliyatiga tegishli jihatlar qayd etib o'tilgandan keyin, darslikda berilgan "Hamlet" fojiasi o'rganiladi. Ta'kidlaganimizdek, asarni o'qib, o'zlashtirishga 2 soat berilgan. Shu ikki soatning 1-soatida dastlab o'qituvchi kirish so'z sifatida "Hamlet" tragediyasi haqidagi ayrim mulohazalarni aytadi: Shunday asarlar bo'ladiki, u ma'lum bir xalq yoki millat tafakkuri uchun emas, butun insoniyat – g'arb-u sharq tafakkuri uchun g'oyat muhim ahamiyatga molik bo'ladi. Bunday asarlar bashariyat tamadduniga xizmat qilish barobarida o'z nomini abadiyatga muhrlaydi. Shunday noyob kitoblardan biri bu "Hamlet" desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi, unda odamzodni azaldan o'ylantirib kelgan muammolar – ezgulik va haqiqat uchun kurash, vafo va sadoqat masalalariga keng o'rin ajratilgan. Inson yaralibdiki, qalbi ezgulikka tashna, ammo shunday holatlar bo'ladiki, nafs girdobiga tushib kishilar yovuzlikka qo'l uradi. Ayni shu jihat insonni yovuz, berahm qilib qo'yadi.

Ma'lumki, inson barcha yaratilqlar orasida eng ulug'i qilib yaratilgan. Unga Olloh tomonidan aql, nutq, farosat kabi ulug' in'omlar ato etilgan. Ba'zi hollarda insonlar shu jihatlarni unutib, boylik to'plash, shaxsiy manfaatlarini o'ylash bilan o'z nomlariga dog' tushiradilar. Hatto, bu yo'lda turli razilliklardan qaytmaydilar. Tragediyani o'qib, bularning barchasiga amin bo'lamiz. Asarda ezgulikka intilgan kishilar va hokimiyat uchun kurashgan va bu yo'lda hech bir yomonlikdan tap tortmaydigan kimsalarning to'qnashuvi juda ta'sirchan ifodalangan. Chunki Shekspir ham insonni har jihatdan yetuk, barkamol ko'rishni istagan, shu orzu-istaklarini drama qahramonlari tili va harakatiga jo aylagan. Tragediyani o'qib, o'zimiz guvoh bo'lamiz. Mazkur tragediya bilan o'zbek kitobxonlari ilk bor jadid adabiyoti vakili Abdulhamid Cho'lpon tarjimai orqali tanishdilar. Shuningdek, ulug' shoir va dramaturg Maqsud Shayxzoda ham mazkur tragediyani o'zbekchaga o'g'irgan. Shu kabi mulohazalardan so'ng, asarni rollarga bo'lib o'qish tavsiya etiladi. Bunday o'qish turi dramatik asarlar tabiatiga xos xususiyat sanaladi. Qolaversa, har bir o'qiyotgan o'quvchi o'ziga berilgan qahramon nutqidan ta'sirlanib, o'sha obrazga nisbatan simpatiya yoki antipatiya his qiladi. Bu esa, ayni chog'da o'quvchi dunyoqarashining shakllanishiga, hayotga o'z shaxsiy nigohi bilan qarashiga o'rgatadi. Bir so'z bilan aytganda, ijodiy tafakkur sohibini tarbiyalashimizga xizmat qiladi. Chunki har bir o'quvchida shaxsiy fikr va bu fikrni asoslaydigan mantiqiy mulohazalar shakllanishi zarur. Shundagina u o'z mulohazalarini erkin bayon etib, qahramonlar faoliyatiga to'laqonli baho bera oladi. Zero, qahramon xarakteri yoki uning tutgan yo'li o'quvchiga ibrat bo'lishi mumkin. Demak, adabiyot darsi bola tafakkurining shakllanishi bilan birgalikda hayot yo'lini belgilashda ham alohida ahamiyatga ega. Ikkinchi soatda esa tragediya g'oyaviy-badiiy jihatdan tahlilga tortiladi. Darslikda asarning birinchi va uchinchi pardalaridan parchalar berilgan. Jumladan, birinchi pardaning 4-sahna qismi keltirilgan. Mazkur parchada Hamlet, Horatsio, Marsell ishtirok etadi. Bu qahramonlarning suhbat qasr oldidagi maydonchada bo'ladi va shu o'rinda Hamlet otasining arvohi kirib keladi. Hamletning murojaati juda ta'sirli tarzda ifodalangan. U, avvalo, osmon farishtalaridan panoj so'rayda, so'ng arvohnning kimligini bilishga urinadi:

*Panoj bo'ling bizga, osmon farishtalari!
 Kimsan, ruhi Yazdonmisan yo zilli shayton?
 Jannat nafasimi yoki do'zax hovuri,
 Niyatingda savobmi yo kufrmi pinhon?*[2, 295]

Mazkur parchada shoir tazod san'ati (yazdon, shayton; jannat, do'zax; savob, kufr)dan unumli foydalanib, kitobxon uchun arvohnning sifatlarini ochishga harakat qilgan. Parchaning keyingi misralarida Hamlet arvohta ketma-ket savollar bilan murojaat qilib, uning bezovtaligi sababini, nechun jonsiz jasad yarog' taqib olganligini so'raydi:

*G'aflat aro qolib ketmay. Javob ber menga,
 Nechuk zulmat makoningni bundoq tark etib,
 Kafaningni yulib-yulqib otibsan nega?
 Biz jasadning qo'yib kelgan o'sha sag'ana
 Tosh jag'larin yirib ming bir mashaqqat ila,
 Nechun ozod qo'ymish seni? Nechun izoh ber?*

Bu qismda arvoht Hamlet bilan xoli so'zlashmoqchiligini anglatish uchun uni imlaydi. Bu orada Hamletning do'sti Horatsio va askar Marsell arvohnning imlaganini fahmlab, Hamletga to'sqinlik qiladilar. Ammo Hamlet ularning qo'lidan chiqib arvoht bilan ketadi va shu bilan birinchi pardaning 4-sahnasi yakunlanadi. Beshinchi sahna maydonchani uzoq bir chekkasida arvoht bilan Hamletning suhbatini bilan boshlanadi. Suhbat davomida arvoht o'zini quyidagicha tanishtiradi:

*Men otangning arvohidurman,
 Kechalari hayron-sarson kezib yurmoqqa,
 Kunduzlari jahannamda yonmoqqa mahkum.
 Gunohlarim yonib ado bo'lmaguncha to
 Davom etar bu mazallat, bu qora savdo.*

Shuningdek, shoir arvoҳ tilidan aytmoqchi bo‘lgan fikrlarining ta’sir doirasi kuchli ekanligiga ishora qilib, uni tinglagan kishida quyidagicha ruhiy o‘zgarish bo‘lishini she’riy misralarda bayon etadi:

*Ammo kichik bir hikoya so‘zlasammi, bas,
 Joning halqumingga kelib qotar qonlaring
 Yulduzlar o‘z mehvarlaridan otilgan kabi,
 Ko‘zlaring haq xonasidan chiqar shu nafas.
 Soching tikka turib, unda har bitta mo‘ying
 Quturgan jayraning o‘tkir nayzalariday.*

Tikkayardi, xuddi sachrab otilmoqqa shay [2,297].

Albatta, arvoҳ tilidan bayon etilayotgan fikrlar Hamletni mudhish qotillik yoki bo‘lmasa, adolatsizlik, johillik yuz bergan-u, ammo u bexabar ekanligini obrazli ifoda etgan. Mazkur yo‘l ijodkorning o‘ziga xos uslubini namoyon etadi va kitobxonni hayajonga soladi. Hamletga shum qotillik haqida arvoҳ xabar beradi:

*...Ammo, eshit, eshitib ol, eshitgin, evoh,
 Sen otangni chindan sevar bo‘lsang mabodo...
 Shum qotillikning qasosini ol [2,295].*

Aynan mana shu qismda tragediyadagi asosiy g‘oya o‘z ifodasini topgan desak, bo‘ladi. Chunki toj-u taxt uchun nohaq qon to‘kishlar, o‘z manfaati yo‘lida uka-akaning umriga zomin bo‘lishi, yuksak pafosda aks ettirilgan. Ya’ni Hamletning amakisi uning otasini o‘ldirib, ilon chaqib o‘ldirdi, deb xalqqa e’lon qiladi va o‘zi uning taxtiga o‘tiradi:

*Eshit, Hamlet, meni bog‘da uxlab yotganda
 Ilon chaqib o‘ldirdi, deb etishdi e’lon.
 Elni amal-taqal qilib aldashdi shundoq,
 Ammo, o‘sha – meni chaqib o‘ldirgan ilon
 Tojim kiyib o‘tiribdi [2,295].*

Shekspir mazkur fojeasida taxt uchun nohaq qon to‘kishlar, qabohat, razolat avj olgan zamon dardini, davr fojeasini juda haqqoniy, ta’sirchan syujet orqali ko‘rsatib bergan. Ma’lumki, Shekspirni qiynagan bu dard barcha zamonlarning ham og‘riqli nuqtasi bo‘lgan. Ayni holat bilan bog‘liq voqealar Sharq davlatchilik boshqaruvida ham ko‘zga tashlanadi. Tahlillar davomida o‘qituvchi Sharq va G‘arb bilan bog‘liq xususiyatlar haqida to‘xtalib, jahon adabiyotida yaratilgan nodir asarlar hamma xalq va millat vakillari uchun birdek xizmat qilishini ta’kidlab o‘tishi zarur. Tragediya tahlilini davom ettirar ekanmiz, arvoҳ, ya’ni Hamletning otasi uni qasos olishga undab, adolat qaror topishini xohlaydi. Qolaversa, agar Hamlet qasos uchun shay turmas ekan, uning holatini chiroyli tashbehlar vositasi orqali ijodkor ifodalaydi:

*Shaysan, ko‘rib turibman.
 Kim bo‘larding, agar shunday tug‘yon urmasang?
 O‘lik daryo suvlarida bujmayib o‘sgan,
 Baqa to‘ni, sassiq alaf bo‘larding balkim [2,296].*

Demak, ijodkor ushbu tragediya g‘oyasi orqali insonni adolat uchun kurashga undaydi, agar u kurashmas ekan, “sassiq alaf” dan farqi qolmasligini uqtiradi. Ayni shu o‘rinda darsning tarbiyaviy jihatiga ham ahamiyat qaratib, o‘quvchi-yoshlarni adolatparvar va Vatan yo‘lida fidoyi bo‘lishga chaqirish lozim. Tragediyaning qolgan qismlari rollarga bo‘lib o‘qitilib, o‘z o‘rnida yuqoridagi kabi g‘oyaviy-badiiy tahlil qilinadi. Bunda o‘quvchilarga murojaat qilib, ularning tahlillari va mulohazalari so‘raladi. Asardagi har bir qahramon xususiyati, fe‘l-atvoriga baho beriladi. Bu darsda asosiy ishtirokchi, albatta, o‘quvchilar bo‘lib o‘qituvchi faqat boshqaruvchi sifatida faoliyat yuritadi. Chunki tahlil va munosabat bildirish o‘quvchilarning fikrlash doirasini kengaytirib, og‘zaki nutqini ham rivojlantiradi. O‘qituvchi o‘quvchilarning fikrlaridagi xatolarni tuzatib, to‘ldirib boradi. Jumladan, asarning bosh qahramoni shahzoda Hamlet muallif tomonidan mukammal yaratilgan obrazlardan biri bo‘lib, tragediyada o‘ylar, gumonlar, iztiroblar girdobida tasvirlanganligini ta’kidlab, o‘z mulohazalarini bayon etadi. Hamlet mehribon o‘g‘il, oriyatli yigit bo‘lgani uchun ham otasi o‘limini juda og‘ir kechiradi,

yo‘qotish dahshatidan qutilolmaydi, doimo shuning ta‘sirida yuradi, Shunday bo‘lsa-da, o‘z dardini boshqalarga namoyon etishni xohlamaydi. U – inson hayoti, umr mazmuni va mohiyati haqida ko‘p o‘ylaydigan yigit. O‘qituvchi, albatta, shu kabi mulohazalar bayoni davomida sinfdagi yigitlarni uning shunday fazilatlaridan o‘rnak olishga chaqiradi. Shu o‘rinda jahon adabiyoti namunalari sanalmish asarlar qaysi xalq adabiyotida yaratilishidan qat‘iy nazar umumbashariy g‘oyalarni tarannum etilishi, unday asarni qaysi millat vakili o‘qisa ham o‘ziga tegishli xulosa chiqara olishi kerakligi ta‘kidlanadi. O‘qituvchi uyga vazifa sifatida darslikda asardan parcha berilganligini, qolgan qismlarini esa maktab kutubxonasidan yoki “Ziyonet”dan elektron holda olib to‘liq o‘qishlari mumkinligini ta‘kidlaydi. Yana o‘quvchilarni zamon bilan hamnafas yurishga undab, asarning asl matni, ya‘ni ingliz tilidagi nusxasidan foydalanib ko‘rishga chaqiradi. Bunda ingliz tili o‘qituvchilaridan yordam so‘rashi mumkinligini ham aytadi. Tabiiyki, bunday topshiriq ayni damda o‘quvchi uchun noan‘anaviy bo‘lganligidan qiziqarli tuyiladi va muhimi, o‘quvchi harakat qiladi, kitob o‘qiydi.

Keyingi dars bir soat “Hamlet” fojiasi haqidagi ma‘lumotga ajratiladi. Bu dars davomida ham asar haqidagi mulohazalar davom ettiriladi. Darsni “Hamlet” fojiasidan olgan taassurotlarim” deb nomlangan diskurs-suhbat dars sifatida ham o‘tkazish mumkin. Bu o‘rinda o‘qituvchi hech bir o‘quvchini nazardan chetda qoldirmasligi, hammani faol ishtirok etishga undashi, ayniqsa, o‘quvchilar bir-birlarining fikrlarini to‘ldirishlari, hech kim ilg‘amagan jihatlarga ham ahamiyat berishlari lozimligini uqtirib turadi. Dars oxirida, albatta, faol ishtirokchilar baholanadi. Mazkur usul orqali bir darsda ko‘pchilikni baholash imkoni ham bo‘ladi. Shu o‘rinda uyga vazifa sifatida “Hamlet timsoliga tavsif” mavzusida nazorat ishi, ya‘ni inshoga tayyorlanib kelish topshiriladi. Keyingi ikki darsda rejalar tuzilib, epigraflar tanlanib, insho yoziladi. Albatta, diskurs-suhbat dars tufayli hamma o‘z fikr-mulohazalariga ega bo‘ladi. Bu esa nazorat ishi yozishda ahamiyatli bo‘lib, o‘quvchilar insho yozishga qiynalmaydilar. Mazkur nazorat ishi o‘quvchilardagi dunyoqarashni shakllantiradi va yozma nutqni rivolantiradi. Ikki soatlik insho darsidan keyin 1soat insho tahlili darsi o‘tkaziladi. Bu darsning maqsadi insho davomida o‘quvchilar yo‘l qo‘ygan uslubiy, imloviy, ishoraviy xatolarni tahlilga tortish va izohlashdir. Bunda har bir o‘quvchi o‘z xatosini tushunadi. Kelgusi ishlarida, albatta, bu xatoni takrorlamaydi. Shu bilan V.Shekspir hayoti faoliyati va “Hamlet” fojiasini o‘rganishga ajratilgan soatlar tugaydi. Ammo bir necha darsdan beri Shekspir ijodi bilan tanishib kelayotgan o‘quvchilarda dramaturg ijodiga qiziqish uyg‘onadi. Ana shu qiziqishni so‘ndirmaslik uchun o‘qituvchi mustaqil o‘qishga “Otello” tragediyasini tavsiya etishi mumkin. Hatto, darsdan keyingi to‘garak mashg‘ulotlarida mazkur dramani o‘qib, tahlil qilishlarini ham qayd etadi. Mazkur fojiani umumta‘lim maktabining yuqori sinf, ya‘ni 9-,10-,11-sinf o‘quvchilariga mustaqil o‘qish uchun tavsiya etish mumkin. Chunki bu yoshdagi bolalar ancha ulg‘aygan, oq-qorani tanigan, ma‘lum bir asarni o‘qib undan tegishli xulosa chiqara oladigan yoshda bo‘ladi. Shu o‘rinda kirish qismi sifatida ayrim mulohazalarini aytsa maqsadga muvofiq bo‘lardi.

Shekspir yaratgan har bir asar o‘quvchi qalbiga chuqur iz qoldiradi. Ayniqsa, uning “Otello” fojeasida ham xuddi “Hamlet” dagi singari pok qalbli insonlar va ularning ayanchli taqdirleri bir qator personajlar misolida ochib beriladi. “Otello” tragediyasida ezgulik va yovuzlik, xiyonat va sadoqat, oliyjanoblik va pastkashlik kabi sifatlar o‘rtasidagi kurash tasvirlangan. Asardagi o‘z manfaatini o‘ylab, yaxshi kishilarning hayotiga zomin bo‘lgan Yago, Rodrigo kabi salbiy timsollar faoliyati kitobxon uchun hayotda o‘z yo‘lini tanlay bilishda ahamiyatlidir. Dramada Otello mard, olijanob, to‘g‘riso‘z bo‘lganligi uchun hammani o‘ziday o‘ylab nomard, yolg‘onchi, xiyonatkor kishilarga ishonadi. Uning o‘zi yuksak ma‘naviyatli bo‘lganligi sababli atrofidagi kishilardan ham sadoqat va ishonch kutadi. Yomonlik jazosiz qolmaydi, deganlaridek, Yagoni ham, xotini Emilyani ham yomonlik o‘z domiga tortadi. Mazkur dramani darsdan keyin to‘garak mashg‘ulotlarida rollarga bo‘lib mutolaa qilish yoki uyda o‘qish, obrazlarga tavsif yozib kelish vazifa sifatida berilsa ham bo‘ladi. To‘g‘arak mashg‘ulotining 2-soatini to‘liq asarni o‘qish va g‘oyaviy-badiiy jihatdan tahliliga bag‘ishlash lozim. Ayniqsa,

savol va topshiriqlar berilib misralar tahlil qilinadi. So‘ng o‘quvchilarning xulosalari tinglansa, asarning tarbiyaviy ahamiyati yanada ortadi. Mashg‘ulotning keyingi soatlari “Otello” fojiasi haqidagi mulohazalarga ajratiladi. Bunda har bir o‘quvchining asar va undagi obrazlar silsilasi, voqealar bayoni haqidagi fikrlari so‘raladi. Hatto, darsni “Asarning bugungi kundagi ahamiyati” nomli davra suhbat tarzida olib borish ham mumkin. O‘quvchilarning fikrlarini tinglab, o‘qituvchi darsni “Otello” fojiasi haqidagi mulohazalar bilan xulosalaydi. Shu o‘rinda tragik obrazlar va hayot haqiqati to‘g‘risidagi nazariy ma‘lumotlar va tragediya janrda yaratilgan asarlar xususida ma‘lumot beriladi.

G‘arb va Sharq adabiyotini qiyosiy o‘rganib, o‘xshashlik tomonlarini, millatimizga mos keladigan jihatlarini yoshlarga tushuntirishimiz lozim. Jahon adabiyoti tarixiga nazar solsak, azaldan Sharq xalqlari madaniyati g‘arbliklarni maftun etib kelganining guvohi bo‘lamiz. Bu holat g‘arb ijodkorlari asarlarida o‘z ifodasini topadi. “Yevropa kitobxonlari tarjima vositasida Sharq xalqlari ijodiyoti bilan tanishar ekanlar, bundan ming yillar muqaddam Osiyo ko‘ksida yetuk madaniyat barpo etilganligi, teran ham nozik insoniy tuyg‘ular ulug‘ gumanistik g‘oyalar baralla kuylangan yuksak adabiyot yaratilganligining guvohi bo‘ldilar”, - deydi Najmiddin Komilov. Darhaqiqat, Sharq adiblarning asarlari Yevropa yozuvchilarining ijodiy kamolotiga samarali hissa qo‘shgan. Shuning uchun ayrim asarlarda qahramonlarni sharqliklardan tanlaganlariga ham guvoh bo‘lish mumkin. Jumladan, “Otello” tragediyasida ham shu holni ko‘ramiz. Yoki Gyote ham aynan, Hofiz orqali Sharqqa cheksiz muhabbat bog‘lab, “G‘arb-u Sharq” devonini yaratadi. Braziliyalik ijodkor Paulo Koelo esa Sharq allomalaridan ta‘sirlangan, yoki Sergey Yesenin she‘riyatida sharqona motivlar katta o‘rin egallaydi. Aytish joizki, Sharqning ezgu so‘z, ezgu amal kabi o‘lmas g‘oyalari ko‘pgina jahon adabiyoti asarlarida o‘z aksini topgan. Jumladan, “Otello” fojiasida ham ko‘rish mumkin. Muallif asarda yaxshilik qilish, samimiylik kabi oliy insoniy fazilatlarni tarannum etadi.

Demak, Jahon adabiyoti durdonalaridan biri sanalgan “Hamlet”, “Otello” fojialarida inson taqdiri, yo‘li, ruhiy evrilishlari, ezgulik va yovuzlikning azaliy kurashi kabi umuminsoniy mavzular yoritiladi va uni o‘rganish insonparvarlik, mehr-muhabbat, vafo va sadoqat, to‘g‘rilik va oliyjanoblik kabi bir qator fazilatlarni shakllantirishda va o‘quvchi-yoshlarni ayni shu ruhda tarbiyalashda alohida ahamiyat kasb etadi.

Ma‘lumki, yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmuni ko‘p jihatdan, kelajagimiz egalari – yoshlarning ilmiy salohiyatini oshirish, intellektual qobiliyatlarini yuzaga chiqarish, ularni jahon taraqqiyoti bilan hamqadam bo‘lishlariga qaratilgan. Ayniqsa, hozirgi globallashuv davri har bir o‘sib kelayotgan yosh avloddan zamon talablariga hozirjavoblik, ijodiy tafakkur teranligi va intellektual faollikni talab qilish bilan bir qatorda, ularning savodxonlik darajasi, to‘g‘ri va ravon nutqqa ega bo‘lishlarini har qachongidan ko‘ra dolzarb darajaga ko‘tarmoqda. Shu jihatdan, Muhtaram Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev tomonidan 2017-yil 12-yanvar kuni “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ibot qilish bo‘yicha komissiya tuzish to‘g‘risida”gi farmoyishga imzo qo‘ydi. Bu farmoyish mohiyat e‘tibori bilan yoshlarimizning ma‘naviy jihatdan yuksalishiga va ajdodlar merosiga sadoqat ruhida tarbiyalanishiga hissa qo‘shdi. Qolaversa, Prezidentimiz 2018-yil 19-martda yurtimizning ma‘naviy va iqtisodiy rivoji uchun zarur bo‘lgan besh tashabbus bilan bog‘liq qaror qabul qilganliklari yurtimizda san‘at va adabiyot, qolaversa, kitobxonlikka bo‘lgan qiziqishning oshishiga olib keldi. Demak, kitobxonlikka muhabbat uyg‘otish birinchi galda adabiyot fani o‘qituvchisining vazifasidir.

O‘qituvchi ona tili va adabiyot darslarida, to‘g‘arak mashg‘ulotlarida jahon adabiyotining o‘lmas durdonalari bilan o‘quvchi-yoshlarimizni oshno etib borishi lozim.

Zero, adabiyotning bosh vazifasi ham ezgulikka muhabbat va yovuzlikka nafrat uyg‘otishdir. Badiiy adabiyotda yaratilgan har bir asar insonni shu ulug‘ maqsad sari yetaklaydi. Shekspirning “Hamlet”, “Otello” kabi tragediyalari nafs va sabr, nafrat va muhabbat, iymon va gunoh kabi insoniy mavzular talqiniga bag‘ishlanganligi bilan alohida ahamiyatlidir. Bu kabi asarlar barkamol avlod tarbiyasida muhim o‘rin egallaydi. Shuning uchun mazkur asarlarni o‘qitish va o‘rgatish biz- o‘qituvchilarning zimmamizdagi mas‘uliyatli vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Boynazarov F. Jahon adabiyoti. [World literature] Toshkent 2006-y.
2. Yo‘ldoshev Q. va boshqalar. Adabiyot. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik. [Literature. Textbook for 9th grade of secondary schools.]Toshkent. 2019-y.
3. Shekspir V. Tanlangan asarlar. 5 jildlik, 3-jild. [Selected works. Volume 3 of 5 volumes.]Toshkent. 1983-y.

**LOTIN TILI AMALIY MASHG‘ULOTLARIDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI****Bakayev Najmiddin**

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada “Lotin tili va tibbiy terminologiya” fanini hozirgi zamon inprovatsion texnologiya metodlarini qo‘llab o‘qitishning ilmiy metodik nuqtayi nazardan asoslashga harakat qilingan.

Ta’lim-tarbiya ishi bugungi kunda o‘quvchi-talabanning har tomonlama rivojlantirishni majmuaviy jarayon sifatida tantana qilmog‘i darkor. Shuning uchun ham ushbu jarayon turli yoshdagi o‘quvchi-talabalarining aqliy rivojlanish dinamikasini, o‘quv-biluv jarayonida o‘quvchi-talaba shaxsining faoliyati, tahsil olishi va rivojlanishining o‘zaro aloqadorligini ta’minlashga yordam berishi kerak. Ayniqsa, bu yondashuv rivojlantiruvchi ta’lim-tarbiya o‘quvchi-talabalarga ko‘nikma va malakalarini shakllantirishda o‘z mohiyatini namoyon etishi ko‘rsatib o‘tilgan.

O‘quvchi-talabanning har tomonlama rivojlanishiga asoslangan o‘quv-biluv jarayonini tashkil etish hozirgi kun talablaridan biri bo‘lib, o‘ta dolzarb muammolardan biridir. Bunda bilish jarayonining o‘zi o‘quvchi-talabani kuzatish, uning faoliyatini tashkil etishga yo‘naltirilish o‘z aksini topgan.

Ma’lumki, didaktik va psixologik talablarni hisobga olgan holda muayan o‘quv predmeti doirasida maxsus tashkil etilgan individual hamda alohida guruhlarda, jamoa bo‘lib olib boriladigan amaliy – uslubiy ishlar orqali hamda turlicha murakkablik darajasida bo‘lgan topshiriqlarning har tomonlama o‘ylab chiqilgan tizimi har bir mavzuning o‘zlashtirilishi muayan pedagogik shart - sharoitlarni talab qiladi. Albatta, bu talablarni amalda tadbqiq etish o‘qituvchining bilim darajasiga, pedagogik va tashkilotchilik mahoratiga bog‘liq. Bu purma’no talab amaliy mashg‘ulotlarni mazmunli, qiziqarli tashkil etish omillari bayon etilgan.

MAQSAD: lotin tili amaliy mashg‘ulotlarida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: mazkur amaliy fan uchun ajratilgan soatlar miqdorining kamligini, o‘quvchi-talabalarining o‘zlashtirishi darkor bo‘lgan materialning ko‘pligini hamda tibbiy atamalarni yozma-og‘zaki o‘rganishlari hamda kelajakda ularni faoliyatlariga qo‘llay olish ko‘nikma va malakalarini to‘liq shakllantirishni inobatga olsak, ta’limning yangi maqsadi zamonaviy pedagogik texnologiyaga asoslangan metod(usul)lar bilan amaliy mashg‘ulot o‘tishni taqozo etadi. Chunki zamonaviy yangi metodlar vaqtini tejaydi, qiziqarli va samarali hamdir. Shuning uchun ham amaliy mashg‘ulotlarda quyidagi metod(usul)lardan foydalanish o‘quv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Masalan: “Musobaqa dars”, “Aqliy hujum”, “Ruchka stol o‘rtasida”, “Multimediya dars” va boshqalar. Bu usullarning barchasi mazmunli, qiziqarli va ayni zamonda, o‘ta foydali hamda takrorlanmasdir.

XULOSA: lotin tilini o‘qitishdan maqsad bo‘lg‘usi shifokor o‘z faoliyatida tibbiy atamalardan to‘g‘ri va o‘rinli foydalanish ko‘nikma va malakalarini shakllantirishdan iborat. Zamonaviy inovatsion texnologiyadan foydalanish talabalar bilimini oshirishga, dunyo qarashining rivojlanishida, tafakkurini o‘stirishda va fanlararo aloqalarni ta’minlashda bebahodir. Qolaversa, o‘quv o‘yinlari ularni e’tiborli bo‘lishga, mustaqil ijodiy fikrlashga, mas’uliyatni his etishga ijobiy ta’sir etadi. Shuningdek, ularni zeriktirmaydi, toliqtirmaydi, aksincha, ularga yxshi kayfiyat, kasbiy tibbiy atamalarni har tomonlama puxta o‘rganishga undaydi.

KALIT SO‘ZLAR: interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalar, tibbiy terminologiya, o‘quv o‘yinlari, multimedia, lotin tili.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются научно-методические основания обучения предмета «Латинский язык и медицинская терминология» с современными инновационными технологиями. Учебно-воспитательная работа должна сегодня торжественно отмечать всестороннее развитие ученика и студента как комплексный процесс. Поэтому этот процесс должен способствовать динамике умственного развития учащихся и студентов разных возрастов, взаимодействию личности ученика и студента в процессе обучения и развития. В частности, в статье отмечается, что развивающее образование и воспитание демонстрируют свою суть в формировании навыков и умений учащихся.

Организация учебно-познавательного процесса, основанного на всестороннем развитии учащегося-студента, является одной из актуальных проблем современности. При этом сам процесс познания предполагает наблюдение за учеником, ориентацию на организацию его деятельности.

Как известно, обследование с учетом дидактических и психологических требований посредством практической методической работы, проводимой в рамках учебного предмета в специально организованных индивидуальных и отдельных группах, коллективах, а также всесторонне продуманная система заданий различной степени сложности требует сложных педагогических условий для усвоения каждой темы. Конечно, практическое применение этих требований зависит от уровня знаний, педагогического и организационного мастерства учителя. В статье объясняется значительными, интересными факторами организации практических занятий.

ЦЕЛЬ: определить эффективность использования инновационных технологий на практических занятиях по латинскому языку.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Учитывая небольшое количество часов, отведенных на данную практическую дисциплину, большой объем материала, который необходимо освоить студентам, и полное формирование навыков и квалификации для изучения медицинских терминов в письменной и устной форме и применения их в своей будущей деятельности, новая цель образования требует практического обучения с использованием методов, основанных на современных педагогических технологиях. Поскольку современные новые методы экономят время, интересны и эффективны. Поэтому использование следующих методов на практических занятиях служит повышению эффективности обучения. Например: «Урок-соревнование», «Мозговой штурм», «Ручка посередине стола», «Мультимедийный урок» и т.д. Все эти методы содержательны, интересны и в то же время чрезвычайно полезны и уникальны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Цель обучения латинскому языку – сформировать у будущих врачей навыки и умения правильно и уместно использовать медицинскую терминологию в своей работе. Использование современных инновационных технологий неопределимо для расширения кругозора студентов, развития их мировоззрения, развития мышления и обеспечения междисциплинарных связей. Кроме того, развивающие игры положительно влияют на внимательность, самостоятельность творческого мышления и чувство ответственности. Они не утомляют и не утомляют, а, наоборот, поднимают настроение и мотивируют к углубленному изучению профессиональной медицинской терминологии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интерактивные методы, инновационные технологии, медицинская терминология, образовательные игры, мультимедиа, латинский язык.

Annotation

INTRODUCTION: the article deals with modern innovative approaches to teaching “Latin language and medical terminology” from the perspective of scientific methodological basis.

Educational and educational work today should be recognized as a complex process of comprehensive development of the pupil-student. Therefore, this process should help to ensure

the dynamics of the mental development of pupils-students of different ages, the interrelationships between the activity, education and development of the student-student personality in the educational process. In particular, it is shown that this approach demonstrates the manifestation of its essence in the formation of skills and qualifications of developing education students-students.

The organization of the educational process based on the comprehensive development of the pupil-student is one of the requirements of the present day and is one of the most pressing problems. This process of cognition itself is reflected in the observation of the student-student, the orientation to the organization of his activities.

It is known that muayan, taking into account didactic and psychological requirements through practical and methodical work carried out within the framework of the subject of training in individual and individual groups, specially organized, as a team, and the comprehensively thought - out system of tasks with varying degrees of complexity requires a certain pedagogical conditions, the assimilation of each subject. Of course, the practical implementation of these requirements depends on the level of knowledge of the teacher, his pedagogical and organizational skills. It is explained the factors of meaningful, interesting organization of practical classes.

AIM: to determine the effectiveness of using innovative technologies in practical classes in the Latin language

MATERIALS AND METHODS: given the small number of hours allocated to this practical discipline, the large volume of material that students need to master, and the full development of skills and qualifications for studying medical terms in written and oral form and applying them in their future activities, the new goal of education requires practical Since modern new methods save time, are interesting and effective. Therefore, the use of the following methods in practical classes serves to increase the effectiveness of training. For example: "Lesson-competition", "Brainstorming", "Pen in the middle of the table", "Multimedia lesson", etc. All these methods are meaningful, interesting and at the same time extremely useful and unique

CONCLUSION: The purpose of teaching Latin is to develop the skills and abilities of future doctors to correctly and appropriately use medical terminology in their work. The use of modern innovative technologies is invaluable for expanding the horizons of students, developing their worldview, developing thinking and ensuring interdisciplinary connections. In addition, educational games have a positive effect on attentiveness, independent creative thinking and a sense of responsibility. They do not tire or exhaust, but, on the contrary, lift the mood and motivate for an in-depth study of professional medical terminology.

KEY WORDS: interactive methods, innovative technologies, medical terminology, teaching games, multimedia, the Latin language

Mustaqillik yillarida, ayniqsa, 2017-yildan O‘zbekistonimizda siyosiy-iqtisodiy sohada, shuningdek, ta’lim sohasida ham kengqamrovli islohotlar olib borilayotganligi hech kimga sir emas. Chunki “Hozirgi vaqtda eng muhim, eng dolzarb vazifalarimiz – jamiyatimiz a’zolarini, avvalambor, voyaga yetib kelayotgan yoshavlodni kamol toptirish, ularning qalbiga milliy g‘oya, milliy mafkura, o‘z Vataniga mehr – sadoqat tuyg‘usini uyg‘otish, o‘zligini anglash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashdan iboratdir” [1]. Bu o‘ta muhim vazifalar, eng avvalo, yoshlar ta’lim-tarbiyasiga mas’ul hisoblangan o‘qituvchilarga qaratilgan.

Ta’kidlangan vazifalar o‘qituvchilar tomonidan to‘la-to‘kis bajarilsa, har tomonlama kamol topgan, o‘zida yuksak axloqiy fazilatlarini mujassamlashtirgan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, mustaqillik tamoyillari va ona-vatanga sadoqat ruhida tarbiyalangan, ta’lim va kasb-hunar dasturlarini ongli tanlab, puxta o‘zlashtirgan, jamiyatimizdagi ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlarga, turmushga moslashgan, sog‘lom turmush tarsi va mehnat ko‘nikmalari shakllangan jamiyat, davlat va oila oldidagi o‘z burchini his etadigan, ijodiy, erkin va mustaqil fikrlaydigan barkamol yoshlarni tarbiyalashdek davlat siyosati darajasidagi vazifa bajariladi.

Bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan “Kadrlar tayorlash Milliy dasturi”ning ikkinchi bosqichida ta’lim tizimiga yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish, umumiy, o’rta maxsus ta’lim hamda oliy ta’lim tizimi moddiy-texnika bazasini mustahkamlashdek ulug’vor vazifani amalga oshirish mas’uliyati yuklangan.

Hozirgi dolzarb damlarda yangi pedagogik texnologiyalar o’quv materialini tinglovchiga yetkazishning eng qulay va sodda metodi sifatida tan olinib, amaliy mashg’ulot jarayonini yangi sifat ko’rsatkichlariga olib chiqishi mumkin bo’lgan eng muhim omil ekanligi metodist-olimlar tomonidan e’tirof etilmoqda.

Respublikamiz tibbiyot oliygohlarining o’quvchi-talabalari uchun kasbni egallash kasb tilini o’rganish, shu bilan birga tushunchalar va ularni ifodalovchi atamalar tizimini o’zlashtirish bilan amalga oshiriladi. Hozirgi zamon tibbiy atamashunosligi tom ma’noda keng va murakkab atamalar tizimi hisoblanib, bir necha yuz ming so’z va so’z birikmalarni o’z ichiga oladi. Tibbiy va biologik atamashunoslikning o’ziga xos xususiyati ko’p asrlik “an’anaviy” lotin tilini qo’llashdadir.

Darhaqiqat, istiqloq sharofati bilan, boshqa fanlar qatori “Lotin tili va tibbiy atamalar asoslari” fanining ta’limiy mazmuni tubdan o’zgardi, yangilandi. Ushbu ta’lim lotin tili o’qituvchilari zimasi ham komil inson, ham ijodiy tafakkur sohibini tarbiyalashdek ulug’vor vazifani yukladi. Bu sharfli ulug’vor vazifani amalga oshirish uchun, faqatgina ilg’or pedagogik texnologiyalarni amaliy mashg’ulotlar jarayoniga qo’llash bilangina ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Ma’lumki, “Lotin tili va tibbiy atamalar asoslari” fanining ta’lim texnologiyasi, boshqa fanlardagidek, mazmuni, metodikasi (usuli), vositalari bilan har tomonlama chambarchas bog’liq.

Kasbiy til, ya’ni lotin tili o’quv dasturi talablarini inobatga olgan holda amaliy mashg’ulotlar samaradorligini yanada oshirish maqsadida o’quv o’yinlaridan ko’proq foydalanish maqsadga muvofiqdir. Chunki o’yinlar har qanday dars, mashg’ulotni tushunarli chiqishiga, qiziqarli bo’lishiga o’zining ijobiy ta’sirini ko’rsatadi. Har qanday o’quv o’yinining ta’lim-tarbiyani maqsadli amalga oshirishda imkoniyati cheksiz.

Metodist olimlarning ta’kidlashlaricha, o’yinli faoliyat shaxsning o’zligini namoyon qilishda, o’zini-o’zi boshqarishda, o’z imkoniyatlarini yuzaga chiqarishda va bilimga bo’lgan ehtiyojlarini qondirish borasida katta ahamiyat kasb etadi [2,4,5]. O’quv o’yinlari shaxsning kasbga bo’lgan qiziqish va intilishini amalga oshirishida ishonchli vosita sifatida xizmat qiladi, chunki o’yinlarning ta’lim va tarbiya jarayonida boy va cheksiz imkoniyatlari borligi aniq haqiqatdir. Zamonaviy pedagogik texnologiyalari vositasida o’quvchi-talabalarga bilim berish natijalari bugungi kun va yangi ta’lim standartlari talablariga javob berayotganini kundalik faoliyatimizdagi ijobiy o’zgarishlar va tajribalarimiz ham tasdiqlaydi.

Yangi pedtexnologiya imkoniyatlaridan o’rinli, unumli foydalanish, birinchidan, o’qituvchiga katta mas’uliyat yuklasa, ikkinchidan, dars mavzusini tushuntirishda o’qituvchiga ko’p qulayliklar yaratadi. O’qituvchi yangi pedtexnologiyaning mazmuni, mohiyati va uning maqsadini yaxshi tushunishi va uning usullarini dars jarayoniga olib kirishi hamda uni mavzularni tushuntirishda qo’llay bilishi muhimdir [3,6].

Har bir amaliy mashg’ulotda, ayniqsa, dars maqsadidan, mohiyatidan kelib chiqqan holda “Harflar olami”, “To’pni oling, so’zni ayting”, “Kim tez so’z tuza oladi”, “Tez so’z aytish”, “Sirli rishta”, “O’yla! Izla! Top!”, “Zinama-zina”, “Men ham bilaman” kabi o’quv o’yin turlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

I. “Tez aytish” o’yini. O’quvchi-talabalarni kasbiy tilga bo’lgan qiziqish va intilishlarini oshirish maqsadida bu o’quv o’yini usulidan foydalanish yaxshi natija beradi. Maskur o’quv o’yini “Tibbiy atamalar yasash” mavzusini o’tish jarayonida olingan bilimlarni mustahkamlashda va o’rganilgan tibbiy atamalarni takrorlash hamda xotirani sinash maqsadida tatbiq etish mumkin. O’quv o’yinini tashkil etish va o’tkazish tartibi quyidagicha:

1. Auditoriyadagi barcha o’quvchi-talabalar ishtirok etishi ta’minlanadi.
2. Ishtirokchilar og’zaki so’z aytishlari va ularni yozma yozib berishlari darkor.

3. O'zidan oldingi ishtirokchi aytgan so'z (lar) ni aytib, so'ngra o'zi yangi (takrorlanmagan) so'z aytishi kerak.

4. Yangi so'z ayta olmagan yoki aytilgan so'zni takrorlagan o'quvchi-talaba o'yindan chetlashtiriladi.

5. Barcha so'zlarni o'z o'rnida xatosiz tez ayta olgan o'quvchi-talaba g'olib sanaladi.

II. "Sinkveyin" o'yini. O'qituvchi o'quvchi-talabalarga «Lotincha ot va sifat atama elementlarning grek negizli sinonimlarini» tushuntirish jarayonida "Sinkveyin" o'quv o'yin usulida mavzuni xulosalashi mumkin. Masalan, o'qituvchi magnit doskasiga «dars o'tayotgan o'qituvchi» inson tanasi, quloq, og'iz, tish, ichak, vena, oyoq, bosh, oshqozon, ko'z, yurak kabi rangli rasmlarni iladi. So'ng navbat bilan har ikki guruhdan bittadan o'quvchi-talabani doskaga taklif qiladi. 1- o'quvchi-talaba rasmni ko'rsatib, lotincha nomini aytadi; shu zahoti 2- o'quvchi-talaba unga aynan shu atamaning grek negizli sinonim atamani aytadi.

Shu tariqa bir necha o'quvchi-talabadan aytib eshitilgandan so'ng, o'quv materialini mustahkamlash va xotirani sinash maqsadida o'quvchi-talabalar o'rinlaridan turib navbat bilan tez aytish topshirig'ini bajaradilar. Oxirgi yozma topshiriq ham bajarilgandan so'ng, ishlar tekshiriladi.

O'quv o'yini quyidagi tartibda baholanadi:

1. Barcha o'quvchi-talabalar baholanishi kerak.

2. 10 ta lotincha atamaning grek negizli sinonimlarini to'g'ri aytgan va xatosiz yozgan o'quvchi-talaba "5" baho bilan taqdirlanadi.

3. 10 ta lotincha atamaning 8-9 ta grek negizli sinonimlarini qiynalib aytgan va yozma ishda 2-3 tasini xato yozgan o'quvchi-talaba "4" baho bilan taqdirlanadi.

4. 10 ta lotincha atamaning 6 ta grek negizli sinonimlarini to'g'ri aytgan va yozma ishda 4 tasini xato yozgan o'quvchi-talaba "3" baho bilan taqdirlanadi.

III. "Men ham bilaman" o'quv o'yini.

Bu o'quv o'yini anatomik atamashunoslik bo'limi o'tib tugatilgandan so'ng o'tkaziladi. O'yin tashabbuskori – fan o'qituvchisi o'yinning imkoniyat va mohiyatidan kelib chiqib anatomik atamalarni tanlaydi. Tanlangan atamalar o'rganilgan bo'lishi kerak. Atamalarni tanlashda, o'qituvchi guruh talabalariga taqdim etiladigan konvert (konvertlar guruh talabalarini sonidan kelib chiqib, jami 20 ta, har bir konvertda 20 tadan inson organlarining foto suratlari, jami 400 tani tashkil etadi) dagi foto suratlari, albatta, rangli, nafis bo'lishi, talabalarni qiziqitira oladigan, shuningdek, ularni lotincha tez aytib to'g'ri talaffuz qilishlarini hamda atamalar xatosiz aytilishi darkorligini avvaldan bilishi lozim.

Bu o'yin natijasida talabalar o'ta qiziqish bilan bilimlarini namoyish qilibgina qolmay, balki tez va xatosiz ayta olish qobiliyatlarini ko'z-ko'z qila olish mahoratini, o'ylab mushohada qilib, idrok etishdek psixologik ichki kechirmalarni tibbiyot tilida ayta olishga o'rganadilar. Hozirgi zamon pedtexnologiya nuqtayi nazaridan qaraganda ushbu o'yinning «fikrlash, tez va xatosiz yozish, aytish» xususiyatlari ahamiyatlidir.

Eslatma: *Konvertlardagi inson organlari va ularga tegishli qismlarni ham nafaqat so'zda atalishini, balki ularning foto suratlarda tassavur qila olish, ko'rganda taniy olish kabi psixologik qobiliyat, ko'nikma va malakalarini shakllantirish hamda rivojlantirishdek mas'uliyat inobatga olingan.*

O'quvchi-talabalarining xohish-istaklariga ko'ra guruhlariga bo'linmay, har bir talaba o'z bilimini va mahoratini ko'rsatishga harakat qiladi. O'quv o'yini uchun tayyorlangan konvertlar alohida stol ustida terib qo'yiladi. Har bir talaba ixtiyoriy ravishda chiqib konvertni tanlab oladi va uni ochib, ichidagi fotosuratlarini bir-bir olib, lotin tiliga tez va xatosiz aytishga harakat qiladi.

Mazkur o'yinga berilgan javoblar uchun 30 soniya, 45 soniya, 60 soniya raqamlari katta qilib yozilgan va doskaga ilingan. O'qituvchi konvertdagi topshiriqni bajarish uchun 30 soniya o'tgan bo'lsa, 30 soniya raqamini ko'rsatib, «30 soniya o'tdi» deydi, 45 soniya

o'tgan bo'lsa, 45 soniya raqamini ko'rsatib, «45 soniya o'tdi» deydi, 60 soniya o'tgan bo'lsa, 60 soniya raqamini ro'rsatib, «60 soniya o'tdi» deya ogohlantirib boradi. Bunda o'quvchi-talabani har biri bergan javoblariga qarab raqamlarni oladilar. Javob berishga ketgan vaqt qancha oz bo'lsa, oladigan baho baland bo'ladi, ya'ni 30 soniyaga – «5» baho, 45 soniyaga - «4», 60 soniyaga - «3» baho; 60 soniyadan ohsa -«2» baho qo'yiladi. Bunday baholash tizimi o'quvchi-talabalarni tezroq, xatosiz aytishga undaydi.

O'yinning boshidanoq o'quvchi – talabalar orasidan «5» baho olganlar bo'lishi tabiiy. Bu ko'rsatkich boshqalarning (ayniqsa, o'zlashtirishi past talabalar) qiziqishini oshirib, faol bo'lishga, yaxshi natijalarga erishishga chorlaydi. Ularning faolliklarini hisobga olib, passiv talabalar ham harakat qilib qoladi. Ana shunday paytda ularni yanada faollashtirish uchun navbat ataylab shu talabalarga beriladi. Chunki bu o'yinni o'tkazishdan maqsad ham talabalarni faollashtirishdan iborat.

«Men ham bilaman» o'quv o'yinini uyushtirgan o'qituvchi o'yin oxirida barcha o'quvchi-talabalarni qo'lga kiritgan muvoffaqiyatlari bilan tabriklaydi, agar «2» baho olganlar bo'lsa, ularning sabablari har tomonlama aytib tushuntirilishi, muhokama qilinishi kerak. O'yinning nihoyasida o'yin ishtirokchilarining olgan baholari o'qib eshittiriladi.

O'quv o'yinining ijobiy tomonlari:

- a) mazkur o'yin talabalar o'rtasidagi muammoli masalalarni jamoa bo'lib hal etishga undaydi;
- b) bu o'yin guruh talabalari orasidan liderlarning paydo bo'lishiga imkoniyat yaratadi;
- d) bu o'yin davomida ortda qoluvchilar ham aniqlanadi;
- e) bu o'yin talabalarga tibbiy atamalarni lotin tiliga tez va ravon aytish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

O'quv o'yinining salbiy tomonlari:

- a) bu o'yinda o'rta yoki passiv talabalar ham o'zlarini namoyon etishi mumkin;
- b) bu o'yinda flegmatik xususiyatga (uzoq o'ylab javob beradigan) ega talabalar o'ng'aysizlanib qoladilar.

Darhaqiqat, o'quvchi-talabalar bilimni mustahkamlash uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Bu imkoniyatdan to'g'ri, oqilona foydalanish faqat o'qituvchining serqiqqa ijodiy faoliyatiga bog'liq. Chunki fan va texnika asrida informatsion texnologiya cheksiz imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Texnik jihozlar, kompyuter, multiplikatsiya, multimediya va ko'plab boshqalarni misol keltirish mumkin. Bulardan o'z faoliyati mazmunini takomillashtirish va samaradorligini oshirishda foydalanish mumkin. Shuningdek, bu imkoniyatlar o'z navbatida sarmahsul faol harakatlantiruvchi o'quv tizimini va elektron kitoblarni yaratishga hamda ulardan o'rinli foydalanishga qulay sharoit yaratdi. Natija o'z samarasini berib, birin-ketin informatsion ma'ruza, amaliy va tajriba xonalari tashkil etilayotgani quvonchli holdir.

Jumladan, o'quvchi-talabalar elektron kitob yordamida quyidagi imkoniyatlarga ega bo'ladilar:

1. O'qib o'rganish uchun zaruriy adabiyotni tezda izlash (oddij darslikda buni izlash bir muncha noqulay va qiyin bo'lishi mumkin).
2. Mavzuga tegishli ilmiy, ilmiy metodik adabiyotlardan (aslidan) foydalanish.
3. Faoliyatga daxldor matnning kerakli lavhalarini printer orqali bosmadan chiqarish.
4. Ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarda olgan bilimlarini mustahkamlash, tez tekshirish (test, turli boshqotirmalar, ijodiy matn tuzish, jadvalni to'ldirish va boshqalar).
5. Ko'p tarmoqli interfeysdan foydalanish.

6. Vertual muloqot asosida olib boriladigan o‘qitish tizimidan foydalanish (masofaviy o‘qitish).

7. Oddiy darslikda bo‘lmagan audio, video materiallarni (jonli ovoz, rangli tasvir, musiqa) turli harakat elementlarini ko‘rish va tinglashga muayassar bo‘lish.

Tibbiy atamashunoslikning asoschisi Gippokrat ta’kidlashicha: « *Invia est in medicina via sine Lingua Latin*», ya’ni: “Lotin tilisiz tibbiyotga yo‘l yo‘q”. Demak, so‘zsiz, lotincha tibbiy atamalarni har tomonlama puxta o‘rganish shart.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mirziyoyev Sh. 2018-y 15-iyun kuni bo‘lib o‘tgan “Ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi” mavzusidagi videoselektor yig‘ilishidagi nutqi.

2. Avliyoqulov N.X. Zamonaviy o‘qitish texnologiyalari. –T., 2001.

3. Ne‘matova G.X. Ijodiy tafakkurni rivojlantirish texnologiyasi va o‘quvchining mustaqil faoliyati. –T., 2001.

4. Виготский Л.С. Мышление и реч. М., 2001.

5. Bakayev N., Hafizova M.N. Xorijiy til dars samaradorligini oshirish omillari.// “Pragmalingvistika, funktsional tarjimashunoslik va til o‘rgatish jarayonlari integratsiyasi” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. – Buxoro, 2018, 193-195 b.

6. Ishmuxammedov R. va b. Ta’limda inovatsion texnologiyalar. –T., 2008.

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA INGLIZ TILINI O'QITISHDA
QO'LLANILADIGAN METODLAR TASNIFI

Zebo SALIMOVA

Termiz davlat universiteti, Surxondaryo

Annotatsiya

KIRISH: Maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablari ingliz tili o'qituvchisining innovatsion metodlardan foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirish yo'llari yoritib berilgan.

MAQSAD: umumiy o'rta ta'lim maktablarida ingliz tilini o'qitishda qo'llaniladigan metodlar tasnifini o'rganish.

MATERIALLAR VA METODLAR: ta'lim sifatini rivojlantirishda amalga oshirilayotgan islohotlar barcha ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni ilmiy asosda tashkil etib, fan-texnika yutuqlariga asoslangan o'quv jarayonining innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishda esa pedagog o'qituvchilardan bilim, ko'nikma va malakalar talab qilinadi. Pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda o'qituvchilar dars jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanishlari, albatta, samarali natijalarni beradi.

XULOSA: yuqori darajadagi umumiy-kasbiy madaniyatga, ijtimoiy faolikka, mustaqil fikrlashga, o'z vazifalarini qiyinchiliksiz hal qila olish qobiliyatiga ega bo'lgan etuk mutaxassislarni tarbiyalash uchun bugungi kunda pedagog-o'qituvchilarimiz zamonaviy yangi innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishlari ta'lim-tarbiyaningsifat va samaradorligini oshirishning asosiy omili ekanligini, buni esa davr talab eta'etganligini tushunib etishlari lozim.

KALIT SO'ZLAR: maktab, innovatsiya, pedagog-texnolog, metod, ta'lim, tarbiya, bilim, ko'nikma, kreativ, tasnif.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье освещены пути повышения качества образования за счет использования инновационных методов преподавателей английского языка в общеобразовательных школах.

ЦЕЛЬ: Изучите классификацию методов преподавания английского языка в общеобразовательных средних школах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Реформы, реализуемые в целях повышения качества образования, требуют организации педагогического процесса во всех образовательных учреждениях на научной основе, а также использования в образовательном процессе инновационных педагогических технологий, основанных на достижениях науки и техники, что требует от педагогов знаний, умений и квалификации. На занятиях, организованных на основе педагогических технологий, применение педагогами инновационных технологий в учебном процессе, безусловно, даст эффективные результаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Чтобы воспитывать зрелых специалистов, обладающих высоким уровнем общей и профессиональной культуры, социальной активностью, самостоятельностью мышления, способностью без затруднений решать поставленные задачи, нашим педагогам сегодня необходимо понимать, что использование современных, инновационных педагогических технологий является ключевым фактором повышения качества и эффективности образования, и этого требует время.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: школа, инновация, педагог-технолог, методика, образование, воспитание, знания, умение, творчество, классификация.

Annotation

INTRODUCTION: the article highlights ways to improve the quality of education through the use of innovative methods of English teachers in general secondary schools.

AIM: Study the classification of methods used in teaching English in general secondary schools.

MATERIALS AND METHODS: The reforms being implemented to improve the quality of education require that pedagogical processes in all educational institutions be organized on a scientific basis, and that the use of innovative pedagogical technologies in the educational process based on scientific and technical achievements requires knowledge, skills and qualifications from teachers. In classes organized on the basis of pedagogical technologies, the use of innovative technologies by teachers in the teaching process will certainly yield effective results.

CONCLUSION: In order to educate mature specialists with a high level of general and professional culture, social activity, independent thinking, and the ability to solve their tasks without difficulty, our teachers today must understand that the use of modern, innovative pedagogical technologies is a key factor in improving the quality and effectiveness of education, and this is what the times demand.

KEY WORDS: school, innovation, pedagogue-technologist, method, education, upbringing, knowledge, skill, creativity, classification.

Respublikamiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning bevosita tashabbusi va rahbarligida qabul qilingan hamda izchil ravishda amalga oshirilaётgan O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi mamlakatimizda rivojlanish taraqqiyotining yangi bosqichini boshlab berdi. Bu jarayonning amaliy natijalari bugungi kunda hayotimizning barcha sohalarida, eng muhimi, xalqimizning ong-u taffakuri, intilish va harakatlarida yaqqol namoyon bo‘lmoqda.

Harakatlar strategiyasining to‘rtinchi – ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan ta‘lim tizimini takomillashtirish masalasiga ham alohida e‘tibor qaratilgan [1].

Ma‘lumki, o‘zgarishlar davrida ta‘lim tizimi ijtimoiy jaraёнlardan kelib chiqqan holda shiddat bilan rivojlanishni taqozo etadi. Ta‘lim orqali jamiyatda kelajakdagi vazifalarni bajarishga qodir bo‘lgan yangi avlod shakllantiriladi.

Shuni inobatga olgan holda umumta‘lim maktablari ta‘lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, yosh avlodning hartomonlama puxta bilim olishi uchun zarur sharoit va imkoniyatlar yaratishga alohida e‘tibor qaratib kelinmoqda.

Pedagogikaning rivojlangan tajribalari hamda ta‘limda erishilgan yutuqlarni amaliyotga olib kirish bugungi kunning muhim shartlaridan hisoblanadi. Hozirda o‘qituvchi o‘z faoliyati davomida foydalana olishi mumkin bo‘lgan ulkan tajribalar bazasi shakllangan va u kundankunga yanada boyib bormoqda. Lekin shunga qaramasdan, o‘qituvchilar va bo‘lg‘usi kasb egalari tomonidan ana shu tajribalarni o‘zlashtirib olishlari birmuncha mushkullik bilan amalga oshmoqda. Buni o‘qituvchilar tomonidan mazkur tajribalarni tahlil qilish hamda tanlash malaka va ko‘nikmalarining yetarlicha rivojlanmaganligi bilan izohlash mumkin. Ular o‘zlarining amaliy faoliyatlari davomida to‘planib borayotgan tajribalari va hamkasblarining faoliyatlarini ko‘zdan kechirishga etarlicha e‘tibor bermayotganliklarining guvohi bo‘lishimiz mumkin. Bir narsani yodda tutish lozimki, rivojlangan pedagogik tajribalar ma‘lum bir darajada cheklanganlik xarakteriga ega hisoblanadi. Qolaversa, pedagogik tajribalar yangi elementlarni ham o‘zida mujassamlashtirib, ular ta‘lim amaliyoti va nazariyasini boyitish xususiyatiga ega. Pedagogning mavqeyi ilg‘or tajribalarni vujudga keltirishda va ularni kasbdoshlari o‘rtasida ommalashtirishda, ayniqsa, ahamiyatlidir. Aynan mana shuning uchun ham yangi tajribalarni amaliyotga kiritish va ommalashtirishda subyektiv omillarni alohida e‘tiborga olish lozim. Ta‘lim beruvchi yangi ilg‘or pedagogik tajribani amaliyotga joriy etishda uning qimmatini hamda qay darajada samarali ekanligiga e‘tibor berishi kerak. O‘qituvchi amaliy faoliyatining innovatsiyaga yo‘nalganligi nazariy pedagogik tadqiqotlar natijasida erishilgan yutuqlarni

amaliyotga joriy etish imkoniyatini beradi. Aynan mana shunday tadqiqotlar natijalarini ommalashtirish uchun ularni keng jamoatchilikka tanishtirish talab etiladi. Bunday yangiliklarni soha mutaxassislari tomonidan tezkor maslahatlar berish, maxsus seminar hamda treninglar o'tkazish, konferensiyalarda chiqishlar qilish, bo'lg'usi pedagoglarga esa turkum ma'ruzalar havola etish orqali boshqa pedagogika vakillariga yetkazish mumkin.

Shu o'rinda birsavol tug'iladi: "Ilg'or pedagogik g'oyalar va texnologiyalarni keng jamoatchilik vakillariga yetkazuvchilari hamda targ'ibotchilari kimlar?" Alohida pedagog e'ki ta'lim muassasi tajribasini o'rganib chiqish, ommalashtirishda oliy ta'lim muassasalarining professor o'qituvchilari, umuta'lim dargohlarida faoliyat olib boradigan etuk pedagoglar bu jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi. Buning sababini quyidagicha izohlash mumkin:

- innovatsiya muallifi muayyan pedagogik g'oya yoki yangilikning istiqboli to'g'risida kerakli va aniq bahoni bera olmaydi;

- ilg'or pedagoglar har doim ham o'z g'oyalarini ommalashtirish haqida o'ylayvermaydilar. Sababi yangilik pedagogning qo'shimcha vaqti, mehnatini talab qiladi;

- g'oya har doim ham uning yaratuvchisi tomonidan ilmiy–metodik jihatdan yetarlicha asoslanmaydi;

- mualliflar o'zlarining innovatsiyalari va ularni amaliyotga joriy etish yo'llarini bayon qilishda o'zlari va kasbdoshlarining individual xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan to'siqlarga ro'baro' keladilar;

- nafaqat pedagogik innovatsiyalarni targ'ib qilish va ommalashtirish, balki ular asosida pedagoglar qo'lyozmalariga tuzatishlar kiritish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy bilimdonligi va mahoratini boyitish vazifasi ham ijodiy guruh zimmasiga yuklanadi;

- innovatsiyalarni tizimli tanlash, monitoring o'tkazish, innovatsion g'oyalar, texnologiyalarga baho berish, oliy o'quv yurtlari ish tajribalarini boyitish vazifalari ham ijodiy guruh a'zolari zimmasidadir.

Innovatsion g'oya muallifi amaliyotda qo'llashga yo'naltirilgan faoliyatni boshqarishda ishtirok etmaydi. Bu tarzda yondashuv innovativ pedagogning imkoniyatlarini kengaytirish va uni muayyan maqsadga yo'naltirishga zamin yaratadi.

Innovativ pedagogika asoschisi va ommalashtiruvchining quvvatlari shu tariqa bir nuqtaga jamlanib, ma'lum bir maqsadga yo'naltiriladi [5,94]. Pedagogik innovatsiyalar o'zining muayyan o'lchovlariga ega. Pedagogik innovatsiyalar bo'lg'usi o'qituvchining kreativ faoliyatini shakllantiradigan quyidagi o'lchovlardan iborat hisoblanadi: innovatsion usullarning naqadar yangi ekanligi; uning optimalligi; qanchalik samara berishi; omaviy tajribada qo'llash imkoniyati va shukabilar.

Innovatsion usullarning asosiy o'lchovi ularning yangiligi, ilmiy tadqiqot natijalari hamda ilg'or pedagogik tajribalar bilan tengligidadir. Shu sababdan ham innovatsion jarayonda faoliyat olib borish istagida bo'lgan o'qituvchilar uchun yangilikning asl mohiyati nimadan iborat ekanligini tushunish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

O'tkazilayotgan tajriba ma'lum bir o'qituvchi uchun yangilik bo'lsa, boshqasi uchun esa bu usul yangi bo'lmasligi mumkin. Qolaversa, bo'lajak pedagoglar uchun ayni bir usulning yangilik darajasi turlicha bo'lishi mumkin. Anashularnie'tiborga olgan holda bo'lajak pedagoglarham, ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilar ham innovatsion ijodiy faoliyatga o'zlarining ehtiyojidan kelib chiqqan holda yondashishlari lozim bo'ladi. Bu esa o'z navbatida pedagoglarning shaxsiy o'ziga xosliklari, individual-psixologik xususiyatlari bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi.

Bo'lg'usi pedagoglarning kreativ funksiyalarini rivojlantirishga ko'maklashuvchi innovatsion usullar yangiligi darajasiga ko'ra bir qancha shakllarda namoyon bo'ladi: absolyut daraja; lokal-absolyut daraja; shartli daraja; sub'ektiv daraja. Bu farqlarularning qo'llanish sohasi va aniqlik darajasi bilan bog'liq.

Innovatsion pedagogik yangiliklarni ommaviy tarzda amaliyotda qo'llash ularni baholashning me'zoni sifatida talqin etiladi [2,103]. Pedagogik amaliyotda mazkur g'oyalar va

texnologiyalar tor, cheklangan darajadagi qo'llanish darajasiga ega bo'lib qoladi. Bu asosan o'quv jarayonining texnik ta'minoti va o'qituvchi faoliyatining o'ziga xosligi bilan bog'liq. Bunday vaziyatda pedagogik yangiliklar haqida fikr yuritish ahamiyatsizdir.

Ommaviy pedagogik tajribalarda pedagogik innovasiyalarni ijodiy qo'llash alohida o'qituvchilar ish faoliyatining boshlang'ich bosqichida namoyon bo'ladi. Mazkur innovasiyalar tajriba-sinovdan o'tkazilib, obyektiv baholagandan so'ng ommaviy tarzda qo'llash uchun taqdim etiladi. Keng ommalashgan, ijobiy natijalarga erishish imkonini beradigan innovasion usullardan foydalangan holda bo'lajak o'qituvchilarning kreativ funksiyalarini rivojlantirish maqsadga muvofiq bo'ladi [6,37].

Innovasion yangiliklarning amaliyotga qo'llanilmay qolib ketayotganligining ikkita muhim sababini keltirib o'tish mumkin va ular quyidagilar:

1. Umumta'lim maktablariga kirib kelayotgan innovasion yangiliklar etarlicha tahlil hamda tajriba-sinovlardan o'tmayapti;

2. Bunday yangiliklarni amaliyotga joriy etish tashkiliy, texnik, shaxsiy-psixologik jihatdan oldindan tayyorlanmayapti.

Pedagogik innovasiyalarning mazmuni va o'lchovlari haqidagi aniq tasavvurlarni qo'llash metodikasi bo'lajak o'qituvchilarning ongi va faoliyatiga singdirilishi birinchi darajali ehtiyojga aylanmoqda.

O'qituvchining innovasion faoliyatini o'rganishga yo'naltirilgan tashxislash metodlari ham rang-barangdir. Pedagogik yangiliklarni yaratish o'zlashtirish va qo'llash imkonini beradigan texnik muammolar pedagogik tajribalarni tashxislash negizida o'rganilishi lozim. Tashxislash metodlaridan foydalanish o'qituvchi faoliyatining kuchli jihatlarni namoyon qiladi [4,27].

Shuning uchun ham bo'lajak o'qituvchilarni tashxislashning zamonaviy metodikalari bilan qurollantirish davr talabidir. Bo'lg'usi pedagoglarning kasbiy ehtiyoj va xohishlarini hisobga olgan holda ularda kasbiy-pedagogik etikani shakllantirish va uzluksiz rivojlantirishga yo'naltirilgan to'laqonli maqsadli faoliyatni amalga oshirish lozim. Aynan mana shu asosda har bir yosh o'qituvchining yaratuvchanlik faoliyati bilan shug'ullanishi, ijodiy faoliyat olib borishi, tashabbus ko'rsatishi uchun qulay sharoit yaratish ko'zda tutiladi [3,19].

Pedagogik innovasiyalarni tashxislash asosida o'rganishda har bir pedagog tajribasida ijobiy, rivojlantiruvchi holatlar bilan bir qatorda salbiy ko'rinishlar ham mavjudligini hisobga olish zarurligini unutmaslik kerak. Yosh pedagog ta'lim dargohida samarali faoliyat ko'rsatishi uchun uning ish tajribasida mavjud bo'lgan ijobiy hamda salbiy jihatlarni tashxislash asosida yaqqol ko'rsatish talab etiladi. Innovasion jarayonlarni o'rganish maqsadida qo'llaniladigan tashxislash metodlari quyidagilardan iborat ekanligini bo'lajak o'qituvchilar ongiga aniq etkazish lozim. Bular:

- bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik ehtiyojlari, qiziqishlari, alohida ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalishlarni tizimli tarzda o'rganish, bunda o'qituvchilarning faoliyatida uchraydigan qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish imkoniyatlarini aniqlash;

- ularning qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladigan g'oyalar, konsepsiyalar hamda ilg'or pedagogik tajribalarni izlab topish va oliy pedagogik ta'lim amaliyotiga joriy etish;

- bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik innovasiyalarni o'zlashtirish va qo'llash jarayonidagi o'ziga xoslik va ularning turli-tuman ko'rinishlarini aniqlash, bunda namoyish qilish, tasvirlash, ochiq darslar o'tkazish, yangi manbalar ustida ishlash, ma'ruzalar tashkil etish, tajriba-sinov ishlarida ishtirok etish singari ish turlaridan keng foydalanish kabilar.

Pedagogik innovasiyalarni tashxislash asosida o'rganishga yo'naltirilgan amaliy ishlarni ham bir necha bosqichlarda o'tkazish tavsiya etiladi:

1. Bo'lajak o'qituvchilardan dastlabki bosqichda anketa so'rovlari, anketa savollariga olingan javoblarni ekspertizadan o'tkazish, individual suhbatlar tashkil etish va anketa

savollariga olingan javoblardagi ma'lumotlarni tasdiqlash, tashxis natijalari asosida olingan ma'lumotlarni tahlil qilish.

2. Mazkur bosqichda birinchi bosqich natijalari asosida bo'lajak o'qituvchining kasbiy-pedagogik malakasini oshirishga yo'naltirilgan tadbirlar rejalashtiriladi hamda ularni amalga oshirish yo'llari ko'rsatiladi.

3. Ushbu bosqichda amalga oshirilgan ishlar yakunlanib, takroriy tashxislash o'tkaziladi. Mazkur jarayonda bo'lajak o'qituvchining oraliq hamda yakuniy natijalarni olishga yo'naltiriladi. Guruhdagi talabalar faoliyatida ro'y bergan o'zgarishlar chuqur tahlil qilinadi.

Kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, bo'lajak o'qituvchilarning hosil qilgan kasbiy ko'nikma, malakalari va tajribalarini tashxislash hamda ularni tashxislash metodlari bilan qurollantirish hamda kasbiy pedagogik ta'lim jarayonini innovasion g'oyalar asosida qayta qurish talabalarning kreativ faoliyatini samarali rivojlantirish imkonini beradi. Buning natijasida bo'lajak o'qituvchilarni ijodiy faoliyat ko'rsatishga, tashabbuskorlikka undash imkoniyati vujudga keladi.

O'qituvchining ijodiy pedagogik faoliyati inson ongi, xulqini shakllantirishga, pirovard natija-barkamol insonlar avlodini yaratishga bo'ysundirilgan vazifalarni ijobiy hal qilish jarayonidir. Shu nuqtai nazardan, har qanday pedagogik tizimda, xususan, innovasion ta'lim texnologiyalari tizimida o'qituvchi-ustoz pedagogik faoliyatiga e'tiborsizlik samaraga olib kelmaydi. Aksincha, o'qituvchi faoliyati qanchalik faollashsa, ta'lim oluvchilarning xatti-harakatlari qanchalik ijodiy, qiziqarli, istiqbolli tashkil etilsa, albatta, qo'llanilayotgan ta'lim texnologiyalarining samaradorligi ortadi. Shuningdek, loyihalashtirilgan o'quv maqsadi engil amalga oshadi hamda kutilayotgan natijaga tezroq erishiladi. Bu fikrlardan kelib chiqib:

- Innovasion ta'lim texnologiyasi tizimida o'qituvchining o'rni va vazifalari aniq belgilanishi zarur;
- O'qituvchi yangi kasbiy lavozim – “o'qituvchi-texnolog”, “pedagog-texnolog” darajasiga ko'tarilishi kerak;
- “O'qituvchi-texnolog” maxsus bilim, ko'nikma, malakaga ega bo'lishi kerak;
- “O'qituvchi-texnolog”ning pedagogik jamoa o'rtasida nufuzi, salohiyatining ortishi, ma'naviy, moddiy manfaatdorligining ta'minlanishi bo'yicha aniq tadbirlar amalga oshirilgan bo'lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni Toshkent shahri, 2017-yil 7- fevral PF - 4947.

2. Артемов В.А. Психология обучения иностранному языку. – М.: “Педагогика”, 1989.–С.103.

3. Бим И.Л. Некоторые актуальные проблемы современного обучения иностранным языкам.-ЯИШ.2001, №4.–С.39

4. Yoralieva U.Q. Maktabgacha ta'lim tizimida xorijiy tillarni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va unda interfaol usullardan foydalanishning imkoniyatlari//Zamonaviy ta'lim jurnali.–T., 2014,9-son.–27 b.

5. Qodirov B.R., Qodirov K.B. Kasbiy tashxis metodlari to'plami. Amaliyotchi psixologlar uchun metodik qo'llanma. – T.: O'zbekiston “Milliy universiteti”, 2003. –94b.

6. Педагогика профессионального образования/Подред.В.А.Сластенина.–Москва: «Академия», –с.37

**17.00.00 - SAN'ATSHUNOSLIK
FANLARI**

**MUSIQA TA'LIMIDA BUXORO FOLKLOR QO'SHIQLARIGA QO'YILADIGAN
METODIK TALABLAR****Farrux NURULLAEV**

Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro

Annotatsiya

KIRISH: maqolada Buxoro folklor qo'shiqlarining o'ziga xos ta'limiy va tarbiyaviy imkoniyatlarga egaligi bilan ahamiyatli ekanligi haqida fikr yuritiladi. Ular xalqimizning badiiy-musiqiy merosi sifatida o'z o'rniga ega va son jihatdan juda ko'p, ammo ularning barchasini ham 5-7 sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalash vositasi sifatida qo'llash maqsadga muvofiq bo'lmasligi mumkin. Chunki ular o'zining badiiy jihatdan mazmun-mohiyati, musiqiy tuzulmasi, kuylanishiga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Ularni muayyan pedagogik talablar asosida tanlab olish talab etiladi. Qo'shiqlarni tanlashda o'quvchilarning qiziqishlari, ehtiyojlari, estetik saviyalari, ijro etish mahoratlari inobatga olish va ta'lim-tarbiyada qo'llaniladigan qo'shiqlarning namunalarini saralash mezonlari nimalarga, qanday talablarga asoslangan holda ishlab chiqilishini bilish yanada ahamiyatli hisoblanadi.

MAQSAD: musiqa ta'limida buxoro folklor qo'shiqlariga qo'yiladigan metodik talablarni ochib berish.

MATERIALLAR VA METODLAR: folklor qo'shiqlarining hududiy xususiyatlari ayrim davrlarda nisbatan ommalashib ketish hollari ham uchraydi va butun O'zbekiston uchun mushtaraklik kasb etadi. Bu xulosani faqat XXI asr boshlariga nisbatan aytadigan bo'lsak, Xorazm usulidagi qo'shiqlar endilikda musiqa san'atining barcha sohalari – estrada, zamonaviy ommaviy qo'shiqlar, lirik va folklor qo'shiqlariga ham tatbiq etilmoqda. Demak, bu bugungi kunning ohangi sifatida Respublikamizning barcha hududida amalga oshirilayotgan estetik tarbiya mazmunida o'z aksini topishi mumkin. Zero, o'quvchi-yoshlarning qiziqishlari ham estetik tarbiya samaradorligini ta'minlovchi pedagogik omillardan biridir.

XULOSA:

KALIT SO'ZLAR: folklor, musiqa ta'limi, qo'shiq, musiqiy asar, ijro.

umumiy o'rta ta'lim maktablarida tashkil qilinadigan ashula darslarining ijodiy imkoniyatlari juda keng va serqirra bo'lib, ular orqali o'quvchilarni folklor qo'shiqlari vositasida estetik tarbiyalashning kompleks maqsad va vazifalarini amalga oshirish mumkin. Shunday ekan, ushbu vazifalarni aniq maqsadga yo'naltirilgan prinsiplarini belgilash va shu asosida ish olib borish, erishilgan natijalarni badiiy, ilmiy jihatdan sinchkovlik bilan tahlil qilib borish dissertasiyaning keyingi bobida yoritiladi.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется внимание на важности Бухарских народных песен как со специфическими образовательными, так и с воспитательными возможностями. Хотя они имеют свое место как художественное и музыкальное наследие нашего народа и очень многочисленны по количеству, но в то же время стоит отметить, что все они могут быть целенаправленно применены в качестве средства эстетического воспитания учащихся 5-7 классов. Потому что они отличаются друг от друга своим художественным смыслом, музыкальным строем, пением. Поэтому их также необходимо отбирать исходя из определенных педагогических требований. Хотя важно в течение некоторого времени учитывать интересы учащихся, их потребности, эстетический уровень, игровые навыки при выборе песен, но гораздо важнее знать, каковы критерии сортировки образцов песен, используемых в образовании и обучении, на основе каких требований будут разрабатываться.

ЦЕЛЬ: раскрыть методические требования к бухарским фольклорным песням в музыкальном образовании.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Имеются также случаи, когда региональные особенности фольклорных песен в отдельные периоды приобретают относительную

популярность и становятся общими для всего Узбекистана. Если сделать этот вывод только для начала XXI века, то песни в хорезмском стиле в настоящее время внедряются во все направления музыкального искусства – эстрадные, современные популярные, лирические и фольклорные. Поэтому это, как мелодия сегодняшнего дня, может найти отражение в содержании эстетического воспитания, осуществляемого во всех регионах нашей республики. Ведь интересы учащейся молодежи также являются одним из педагогических факторов, обеспечивающих эффективность эстетического воспитания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Творческие возможности уроков пения, организованных в общеобразовательных школах, весьма широки и разнообразны, что позволяет реализовать комплекс целей и задач эстетического воспитания учащихся посредством народных песен. Определение конкретных целеполагающих принципов решения этих задач и работа на этой основе, а также тщательный анализ достигнутых результатов с художественно-научной точки зрения будут рассмотрены в следующей главе диссертации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фольклор, музыкальное образование, песня, музыкальное произведение, исполнение.

Annotation

INTRODUCTION: the article focuses on the importance of Bukhara folk songs with specific educational and educational opportunities. Although they have their place as the artistic and musical heritage of our people and are very numerous in number, but at the same time it is worth noting that all of them can be purposefully applied as a means of aesthetic education of students in grades 5-7. Because they differ from each other in their artistic meaning, musical structure, and singing. Therefore, they also need to be selected based on certain pedagogical requirements. While it is important for some time to take into account the interests of students, their needs, aesthetic level, and playing skills when choosing songs, it is much more important to know what criteria are used for sorting samples of songs used in education and training, and what requirements will be developed based on.

AIM: to reveal the methodological requirements for Bukhara folklore songs in music education.

MATERIALS AND METHODS: There are also cases when the regional characteristics of folklore songs become relatively popular in some periods and become common for all of Uzbekistan. If we make this conclusion only for the beginning of the 21st century, then songs in the Khorezm style are now being applied to all areas of musical art - pop, modern popular songs, lyrical and folklore songs. So, this, as a melody of today, can be reflected in the content of aesthetic education being carried out in all regions of our Republic. After all, the interests of students and young people are also one of the pedagogical factors ensuring the effectiveness of aesthetic education.

CONCLUSION: The creative possibilities of singing lessons organized in general secondary schools are very wide and diverse, through which it is possible to implement the complex goals and tasks of aesthetic education of students through folklore songs. Therefore, the determination of specific goal-oriented principles for these tasks and the work on this basis, as well as a careful analysis of the achieved results from an artistic and scientific point of view, will be covered in the next chapter of the dissertation.

KEY WORDS: folklore, musical education, song, musical composition, performance.

Yosh avlodning musiqa san'atidagi go'zalliklarni teran idrok etishlari, ayniqsa, folklor qo'shiqlaridagi jozibaning ta'siri ularning estetik tuyg'u va badiiy didlarini o'stirishda katta ahamiyat kasb etadi. Folklor qo'shiqlari vositasida musiqa ta'limi amaliyotida o'ziga xos maktab yaratgan olimlar va tadqiqotchilar yosh avlodga beriladigan bilimlar tizimida estetik mazmun va mohiyat kasb etuvchi bilimlarga alohida ahamiyat berishni, har bir folklor qo'shig'i shaxsning barkamol rivojlanishiga samarali ta'sir o'tkazishini ta'kidlab kelmoqda.

Haqiqatdan ham, xalqimiz tomonidan yaratilib kelingan xalq ogʻzaki ijodi namunalaridan biri boʻlgan folklor qoʻshiqlari yoshlarning estetik didi, his-tuygʻusi va dunyoqarashini oʻstirib borishda alohida oʻrin egallaydi. Folklor qoʻshiqlari hayotning betakror qirralari va ijod ahlining lirik kechinmalarini oʻzida aks ettirgani bois oʻquvchilarning ongida nozik kechinmalarni uygʻotishi, ularni goʻzallik olamiga olib kirishi, goʻzallikka mehr-muhabbat uygʻotib, oʻqishda va mehnatda faollikka ruhlantirishi shubhasizdir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, Buxoro folklor qoʻshiqlari ham oʻziga xos taʼlimiy va tarbiyaviy imkoniyatlarga egaligi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Ular xalqimizning badiiy-musiqiy merosi sifatida oʻz oʻrniga ega va son jihatdan juda koʻp boʻlsa-da, lekin ayni paytda eʼtirof etish joizki, ularning barchasini ham 5-7 sinf oʻquvchilarini estetik tarbiyalash vositasi sifatida qoʻllanilishi maqsadga muvofiq boʻlmasligi mumkin. Chunki, ular oʻzining badiiy jihatdan mazmun-mohiyati, musiqiy tuzilmasi, kuylanishiga koʻra bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun ham ularni muayyan pedagogik talablar asosida tanlab olish talab etiladi. Qoʻshiqlarni tanlashda oʻquvchilar qiziqishlari, ehtiyojlari, estetik saviyalari, ijro etish mahoratlarini inobatga olinishi bir muncha ahamiyatli boʻlsada, lekin taʼlim-tarbiyada qoʻllaniladigan qoʻshiqlar namunalarini saralash mezonlari nimalarga, qanday talablarga asoslangan holda ishlab chiqilishini bilish yanada chuqur tadqiq qilishni talab qiladi.

Shu oʻrinda aytish joizki, 5-7 sinf davri oʻquvchilarning bolalik bilan asta-sekin xayrlashishi va kattalarga ergashish tushunchalarini shakllanish davri hisoblanadi. Bu davrda bolalarning birinchi moʻchalni toʻldirib, ikkinchisiga qadam qoʻyish, ham jismoniy, ham maʼnaviy-axloqiy balogʻati oʻsib borish boʻsagʻasidir. Oʻgʻil va qizlar jinsiga daxldor xislatlar rivojlanib, avvalo, ovozlari farqlana boshlaydi. Bu jarayonda ularning xatti-harakatida, yurish-turishida oʻzgaruvchanlik, aniqrogʻi, beqarorlik, oqibatini oʻylamay ish qilish, oʻziga bino qoʻyish holatlari uchray boshlaydi. Bu yoshdagi bolalarga moʻljallangan musiqiy asarlar, jumladan, folklor qoʻshiqlarining vazifasi ana shu murakkab jarayonni chuqur va teran musiqiy-badiiy talqin etib, ularning maʼnaviy kamoloti, ehtiyojini qondirish, ularda chinakam insoniy fazilatlarining tarkib topishida faolroq taʼsir koʻrsata bilishdan iborat. Eng muhimi, shu yoshdagi bolalarga moʻljallanib yozilgan musiqiy asarlar va shu yosh davrida kuylashga mos keladigan folklor qoʻshiqlari ularni milliy istiqloq ruhida tarbiyalashi, dunyoqarashlarini shakllantirishi, yuksak axloqiy fazilatlarini singdirishga xizmat qilishi kerak. Necha asrlar davomida Vatan mustaqilligi uchun olib borgan kurashlari, mehnatning barcha faravonliklarning omili ekanligi, halollik, rostgoʻylik, fidoyilik va boshqa insoniy fazilatlar bolalar folklor musiqi sanʼatining asosiy mavzulari boʻlishi mumkin.

5-7 sinf oʻquvchilari tabiatiga xos turli narsalarga qiziquvchanlik, oʻz navbatida, folklor qoʻshiqlarini kuylashga boʻlgan qiziquvchanligini inkor etmaydi, balki bu jarayonlar bir-biriga omuxta holda kechgandgina katta natija beradi. Bu yoshdagi bolalar hayotga mustaqil nazar solishga intiluvchan boʻladilar. Ular hayotdagi har bir voqea va hodisani ijtimoiy-axloqiy mohiyatini aniqlashga, undan oʻzlariga saboq chiqarishga harakat qiladilar. Shu jarayonda ularga fuqarolik tuygʻulari teranlasha va takomillasha boradi, jamiyat va Vatan oldidagi burch va maʼsuliyatlarini aniqlash istagi uygʻona boshlaydi. Bunda ularga turli mazmundagi musiqi asarlari oʻzgacha taʼsir koʻrsatadi. Shu taʼsir chuqurlashgani sayin bolalar musiqi sanʼati janrlaridan bahramand boʻlish, musiqani kasb sifatida tanlashni xohlab qoladilar. Xalqimizning milliy merosi boʻlmish folklor qoʻshiqlariga esa qiziqish bilan qaraydilar va ularni musiqi joʻrligida kuylash harakatida boʻladilar. Shulardan kelib chiqib aytish mumkinki, folklor qoʻshiqlarining taʼlimiy va tarbiyaviy imkoniyatlari nihoyatda keng. Ularni muayyan pedagogik talablar asosida tanlab olinishi esa taʼlim-tarbiya jarayonini ijobiy boʻlishiga xizmat qiladi.

Bizningcha, folklor qoʻshiqlari namunasini tanlashga jiddiy yondoshgan holda, birinchi navbatda, oʻquvchilarning yoshi, psixologik-fiziologik xususiyatlari, qoʻshiqning badiiy-musiqiy jihatdan tuzilmasi inobatga olinishi kerak.

Ikkinchidan, qoʻshiqning oʻyinbopligi, shoʻx, quvnoq, muayyan raqs va jismoniy harakatlar bilan bogʻliqlikda ijro etish holatini eʼtiborga olish darkor.

Uchinchidan, qo'shiqni bolalarning kuylash imkoniyati, mahorati (ovoz diapazoni, ovoz kuchi, vokal-xor malakalari)ga mosligini inobatga olinishi lozim.

To'rtinchidan, qo'shiqning badiiy-musiqiy matni o'quvchilar uchun tushunarligi, g'oyaviy-badiiy mazmunini tarbiyaviy ta'sirchanlikka ega ekanligi e'tiborda bo'lishi kerak.

Beshinchidan, asarlarni o'rganish va ijro etish uchun mavjud shart-sharoitlarga to'g'ri kelishligiga e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, musiqa darslari (shuningdek, to'garak mashg'ulotlari)da Buxoro folklor qo'shiqlaridan foydalanishda o'quvchilarga ma'naviy, axloqiy va estetik tarbiya berish ham nazarga tutilishi kerak, albatta. Buning uchun qo'yidagilarga alohida e'tibor berilishi lozim deb o'ylaymiz:

1. Tanlangan har bir folklor qo'shig'ining o'quvchilar musiqiy didiga (kuy, ohang, ritmik jihatdan) yaqinligi.

2. Qo'shiq ijrosi davomida uning o'quvchilar tomonidan engil, oson va tushunarli tarzda idrok etilishi.

3. Qo'shiqning usul, sur'at va ritm jihatdan murakkab tuzulmalarga ega bo'lishidan qat'i nazar ularni oson o'zlashtirilishi va ifodali kuylanishi.

4. Tanlangan har bir folklor qo'shig'ining o'quvchilarda milliy musiqiy meros haqida yangi bilim berishi.

5. Tanlangan har bir folklor qo'shig'ining hozirgi zamon musiqa ta'limning shakllanishida katta ahamiyatga egaligi.

6. O'quvchilarda milliy musiqa merosimizga va u orqali ona-Vatanga muhabbat hissini tarbiyalash, o'quvchilarda jamoatchilik oldidagi burchini anglash, do'stlik, o'rtoqlik va insonparvarlik tuyg'ularini tarkib toptirishga alohida e'tibor berish va hokazo.

Buxoro folklor qo'shiqlarini ta'lim-tarbiya jarayoni uchun tanlash haqida fikr yuritilganda, avvalo, uning tarkibiy tuzilishi o'qituvchi tomonidan puxta o'rganilishi va o'quvchilarga nazariy bilimlar berish hamda amaliy jihatdan kuylashga o'rgatish usullarini puxta bilishi juda muhimdir. Shuni unutmaslik kerakki, qo'shiqning estetik ta'sir kuchi va xarakteri undagi qismlarning har birida, ayni vaqtda ularning o'zaro bog'liqligi va yaxlit holdagi ta'siri bilan belgilanadi. Shu ma'noda fikr yuritib aytish o'rinliki, Buxoro folklor qo'shiqlarining musiqiy ohangi uning eng muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Buxoro musiqa san'atining o'ziga xos ohangida har bir folklor qo'shiqning g'oyaviy-badiiy mazmuni o'ziga xos usulda, musiqiy tovushlar shaklida ifodalanadi. Shuning uchun ham bolalar yoki kattalar ijrosida yozib olingan folklor qo'shiq matniga muvofiq keluvchi kuyning qay darajada notalashtirilganligiga e'tibor qaratib ularni tanlash bir muncha afzaldir.

Ma'lumki, folklor asarida mavjud bo'lgan ohang qo'shiqning badiiy mazmuni, ritmik tuzulmasi, sur'ati va boshqa ifoda vositalariga mos bo'lishi uning musiqiy-estetik ta'sirchanligini yanada oshiradi. Buxoro folklor qo'shiqlari ham shularga muvofiq bo'lib ulardagi ohang o'zining betakrorligi bilan yanada mazmundorlik kasb etadi. Rang-barang nozik tovushlar, usullar, ifodalash vositalarining o'zaro uyg'unlashgani esa ularning musiqiy-estetik ta'sirchanligini yanada oshiradi. Zero, boshqa viloyat folklor qo'shiqlaridek, Buxoro folkloriga mansub har qanday qo'shiqdagi ohang ham faqat lirik, zavqli tuyg'ular uyg'otmaydi, u g'amgin, achchiq, iztirobli, mungli kayfiyat uyg'otishi ham mumkin. Shularga ko'ra, bolalar kuylaydigan ko'plab Buxoro folklor qo'shiqlarida ularning orzu-armonlari, istaklari, go'zal ehtirolari, qo'shiq kuylab turli o'yinlarni ham o'ynashlarining aks etishi fikrmizning dalili bo'la oladi. Demak, folklor asarlariga mansub ohang hayotning shodligi-yu, g'am-alami, xursandchiligini ifodalovchi qo'shiq mazmuniga bog'liq bo'ladi. Shundan kelib chiqib folklor qo'shiq matni bilan uning ohangini munosib, muvofiqligini bosh mezon sifatida e'tirof etish mumkin.

Folklor qo'shig'ini ijro etish uchun tanlashda, birinchi galda ohang jozibadorligiga, ovozning musiqiylikligiga erishish mumkinligini ham e'tiborga olish kerak. O'quvchilar shu ohangdor musiqiylikdan mohirona foydalanib, yuksak ijrochilik mahoratiga ega bo'lsin, qo'shiq ohangidagi sirni farqlay olsin. Har bir o'quvchining qo'shiqni dildan jo'shib kuylashi uni estetik tarbiyada, qo'shiq san'atiga oshifta qilishning zarur shartlaridan biridir. Demak, folklor

qo'shiqchilik san'atida barcha tarkibiy jihatlar uyg'unlashgandagina u o'quvchilarning estetik va ahloqiy tarbiyalashning muhim vositasiga aylanadi. Ko'rib o'tilgan jihatlarining birontasida buzilish sodir bo'lsa uning estetik qiymati yo'qolib, ta'siri kamayaadi. Shu bois Buxoro folklor qo'shiqlarini tanlab olishda yuqorida ta'kidlab o'tilgan jihatlariga javob beruvchi omillar, mezonlar inobatga olinishi maqsadga muvofiq keladi, deb o'ylaymiz.

Folklor qo'shiqlarining muhim jihatlaridan yana bir shundaki, ularda kuyning asardagi g'oya, his-tuyg'u va kechinmalarning uyg'un ritmik tovushlar orqali ifodalanishi bilan ta'minlashi estetik ahamiyat kasb etib, u o'z navbatida qo'shiq san'ati qudratida katta o'rin tutadi. Shunga ko'ra, qo'shiqni ijro etish uchun tanlashda kuyini qaysi musiqa asboblari bilan ijro etilishini ham inobatga olinishi yuqoridagi jihatlardan biridir. O'zbek xalq cholg'u asboblari jo'rligida ijro etilgan folklor qo'shig'ining estetik ta'siri yuqori bo'ladi, albatta. Lekin kuzatishlardan ayonlashdiki ayrim maktablarda fortepiano, akkardeon, bayan kabi cholg'ularda musiqa darslari o'tilmoqda. Bunday cholg'u asboblari folklor qo'shig'ining mazmun-mohiyatini talab darajasida ochib berolmaydi, albatta. Vaholanki, qo'shiqning yuqori badiiy saviyada ijro etilishi uning estetik ta'sirini oshiruvchi muhim omildir. Ayniqsa, qo'shiq kuyini milliy cholg'u asboblari ifodali ijro etish, tiniq va yaxshi ovozda kuylash uning g'oyaviy mazmuni va tarbiyaviy ta'sirini yanada oshiradi. Zero, folklor qo'shiq ijrochiligining muhim jihati bu xonandalarning ijrochilik mahoratidir.

Folklor qo'shiqlariga murojaat qilganda, avvalo, ular qaysi viloyat ahliga ko'proq taalluqli ekanligiga e'tibor berish, boshqa vohalarga tegishli qo'shiqlarga aralashtirib yubormaslik ularni tanlab olishning eng muhim sharti, mezoni hisoblanadi. Masalan, Toshkent va Farg'ona vodiysi viloyatlariga Xorazm yoki Buxoro viloyatlariga xos qo'shiqlar, ularga xos ijro yo'llarini saqlagan va an'anaviyligiga e'tibor bergan holda yondashish lozim. Farg'ona vodiysida keng rasm bo'lgan bolalar folklor qo'shiqlari o'ziga xos usullarda ijro etiladi. Xorazmcha kuy va qo'shiqlar esa ijro uslubi bilan tamomila ajralib turadi. Samarqand va Buxoro viloyatida yashovchi xalq ijro etib kelayotgan qo'shiqlar ham o'zlarining etnografik jihatlari bilan boshqa joydagi folklor qo'shiqlaridan farq qiladi. Raqs jo'rligida ijro qilinayotgan mavrigilar faqat Buxoroda uchraydi. Buni Farg'ona vodiysi va Toshkentda *lapar* deyishadi. Termalar esa Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo baxshilari ijodida ko'proq uchraydi. Ularni xorazmliklar *cho'blama* deyishadi. Bular folklor qo'shiqlariga xos bo'lgan umumiy jihatlardandir.

Musiqa ta'limida Buxoro folklor qo'shiqlarini tanlab olishga qo'yiladigan metodik talablar o'quvchilarni folklor qo'shiqlari vositasida estetik tarbiyalash bo'yicha bir qancha maqsadlarni ko'zda tutadi. Bizningcha, folklor qo'shiqlarini ijro etishga jalb etilgan o'quvchi yoshlar bilan bu borada ish olib borishda, avvalo, quyidagi jihatlariga alohida ahamiyat berish lozim:

1. Buxoro folklor qo'shiqlari va kuylari o'quvchilarning ma'naviy olamiga emosional ta'sir ko'rsatishi va bu borada etarlicha samara berishiga erishish.

2. San'at bilan voqelikning ijtimoiy roli va ahamiyatini ta'kidlagan holda ularning sertarmoq turlarida Buxoro folklor qo'shiqlarining o'rnini, badiiy qimmatini, umummadaniyatimizdagi mohiyatini to'g'ri anglab olishga ko'maklashish.

3. O'quvchilarda san'atga oid bilimlarni mustahkamlash bilan birga ularda bu boradagi engil-elpi, mazmunan sayoz, ta'sirsiz va chet el ohanglariga solib aytilgan, o'zbek musiqa madaniyati an'analariga zid bo'lgan qo'shiqlarga nisbatan murosasizlik tuyg'ularini hosil qilish.

4. O'quvchilarni Buxoro folklor qo'shiqlarini ma'naviy-ahloqiy, falsafiy, ijtimoiy-siyosiy tomonidan to'g'ri baholay olish, ularni tarbiyaviy xususiyatlarini anglashga o'rgatish.

5. Maqsad Buxoro folklor qo'shiqlari bilan ishlash bo'lsa-da, o'quvchilarda san'atning boshqa turlariga ham mehr-muhabbat uyg'otish, ularning umummadaniy saviyasini kengaytirish.

6. Buxoro folklor qo'shiqlaridagi nazmiy matnning mazmunini tarbiyaviylik nuqtai-nazaridan tahlil qilib uni o'quvchilar ongiga to'laligicha etkazish.

O'quvchilarni estetik tarbiyalash jarayonida yuqorida sanab o'tilgan pedagogik omillarni inobatga olish ko'zlangan maqsadga erishishni kafolatlashi mumkin.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining musiqa darslarida, (shuningdek, badiiy-havaskorlik mashg'ulotlarida) Buxoro folklor qo'shiqlari bilan ishlash uchun o'qituvchi (va to'garak rahbarlari) zimmasiga ham muhim talablar qo'yiladi. Musiqa darsi muallimi (badiiy-havaskorlik to'garagi rahbari) o'z ishini shunday tashkil qilishi lozimki, unda o'quvchilar darslarda (badiiy havaskorlik mashg'ulotlarida) folklor qo'shiqlari bilan tanishib, ularni o'rganishi, tinglashi, ayrim qo'shiqlarga bag'ishlangan suhbat, taniqli xonandalar bilan uchrashuv kechalarida qatnashishlari jarayonida o'zini qo'shiqda ifodalangan badiiy obrazlar, his-tuyg'ular og'ushida sezishini ta'minlash lozim. Shundagina Buxoro folklor kuy-qo'shiqlardagi sehrli joziba, ezgulikka chorlovchi musiqiy ohanglar idrok etuvchining xayolida, kechinmalarida, estetik hissiyotida qayta ishlanib, uning o'z tajribasiga aylanadi, yangi hissiyotlarni, insoniy tuyg'u va munosabatlarni vujudga keltiradi. Shu jihatdan musiqa darsi (to'garaklari) oldida o'quvchilarda folklor qo'shiqlariga nisbatan muayyan munosabat, qiziqish, havas, pirovard natijada muayyan mahorat ko'nikmalarini shakllantirish asosiy vazifa qilib qo'yilishi zarur. Bunday holatlar folklor qo'shiqlari vositasida san'atning ijtimoiy roli va vazifasini yaxlit tasavvur qilish natijasida o'quvchilar ma'naviy olamidagi o'zgarishlar, yangi jihatlar paydo bo'lish jarayonini tezlashtiradi.

Yuqorida qayd qilib o'tilganidek, o'quvchilarga estetik tarbiya berishda boshqa vositalar qatorida xalq san'atining eng ommaviy va ta'sirchan turlaridan bo'lgan Buxoro folklor qo'shiqlarining roli va ahamiyati beqiyos bo'lgani holda, ulardan foydalanishda ham o'ziga xos me'yorlar bo'lishi lozim. O'quvchilar ijrosi uchun to'g'ri kelgan Buxoro folklorini tanlash yaramaydi, albatta. Bunda barcha ishlar maqsadga yo'naltirilgan holda muayyan pedagogik asos, pedagogik oprobasiyadan o'tgan metodika zamirida olib borilishigina kutilgan samarani berishi mumkin. Shuning uchun ham bu borada bir muncha ishlar amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Bular, o'z navbatida, Buxoro folklor qo'shiqlari vositasida o'quvchilarga estetik tarbiya berish bo'yicha bajarilishi kerak bo'lgan vazifalar jumlasiga kiradi.

Biz o'quvchilarni Buxoro folklor qo'shiqlari vositasida estetik tarbiyalash, shu orqali ularning ma'naviy olamini boyitish va dunyoqarashlarini shakllantirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganimizda, avvalo, o'quvchilarga atalgan Buxoro folklor qo'shiqlarini izlab topdik, ba'zi ijrochilar ovozi magnit tasmasiga yozib oldik, ularning badiiy mazmuni va musiqiy tuzilishini tahlil qildik, ba'zilarini esa notalashtirdik. Shundan so'ng o'quvchilarning musiqiy-badiiy tayyorgarliklari, ovoz va kuylash imkoniyatlarini hisobga olib, ularni tanladik hamda o'rgatish, tanishtirib borishni lozim topdik. Buni osongina kechgan ish deb bo'lmaydi, albatta. Chunki hozirgacha mutaxassislar tomonidan aniqlangan, yozib olingan Buxoro folklor qo'shiqlari ancha serob, janr jihatidan xilma-xil. Agar ularni bir boshdan repertuarga kiritadigan bo'lsak, unda kutilgan natijaga erishish ancha mushkul bo'lib qolishi mumkin.

Shu o'rinda hozirgi kunda eng mukammal va qimmatli manba bo'lmish "O'zbek xalq musiqasi" to'plamining to'rtinchi tomidan joy olgan yilning turli fasllari bilan bog'liq 14 ta bolalar qo'shiqlari bilan ham tanishdik, mazmunini tahlil qildik. Shuningdek, turli to'plamlarda "alla"ning ko'plab variantlari, "yor-yor" nomi bilan yuritiladigan to'y qo'shiqlari namunalari, dostonlardan parchalar, tojikcha, uyg'urcha ayrim qo'shiqlar o'rin olganligi bilan ham tanishdik. Xulosalar shundan iborat bo'ldiki, ulardan umumiy o'rta ta'lim maktablari musiqa darslari hamda havaskorlik to'garak mashg'ulotlarida unumli foydalanish mumkinligiga ishonch hosil qildik. Umuman olganda, ulardan 5-7 sinf musiqa ta'limi bosqichlari uchun mos bo'lgan folklor qo'shiqlarini tanlab olish muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi paytda xalqning milliy madaniyatiga e'tibor kuchayayotgan ekan, buni chuqur his etgan holda musiqa darslari, sinfdan va maktabdan tashqari badiiy havaskorlik to'garaklari o'z repertuarlarida xalq san'ati namunalari keng o'rin berishi kerak. Shundagina folklor qo'shiqlaridek bebaho boyliklarga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, ulardan tarbiya tizimida unumli foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu muvofiqlikni ta'minlash esa aynan umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari bilan olib borilayotgan musiqiy ta'lim mazmuniga bog'liq.

Musiqa darslarida folklor qo'shiqlarini o'quvchilarga o'rgatish, ular vositasida ish olib borish jarayonida rahbar mana shu sifatlarini unutmasligi kerak. Har tomonlama to'g'ri tashkil

etilgan havaskorlik darslarida qatnashib keladigan havaskor xonandalardan kelajakda mashhur san'atkorlar chiqishi mumkin. O'z navbatida havaskorlik san'ati professional san'at namoyondalari saflarini to'ldiradigan muhim omillardan biridir. Lekin bu erda bosh maqsad folklor qo'shiqlarining professional ijrochilarini tayyorlash emas, balki ular vositasida o'quvchilarni estetik tarbiyalash, bu tarbiyaviy jarayonga jalb etilgan o'quvchilar sonini orttirish orqali folklor qo'shiqlarini ommalashtirish, uning estetik ta'sir doirasini kengaytirishdan iboratdir.

Xalq o'rtasida ko'plab mashhur ashulachi, hofizlarning havaskorlik ijodiy maktabini o'tab, professional san'atga kirib kelganliklari bejiz emas. Shuning uchun ham ashula darslarida yoshlarning musiqiy va ijrochilik qobiliyatlari rivojlanadi. O'rganiladigan, tinglanadigan qo'shiqlarning g'oyaviy mazmuni o'quvchi yoshlarda yuksak ma'naviy sifatlarni: vatanparvarlik, fuqarolik, do'stlik, baynalmilallik, mehnatsevarlik, insonga, ona tabiatga, yurtiga muhabbat, Vatanga va xalqqa xizmat qilish ishtiyoqi kabi his tuyg'ularni shakllantiradi. Dars mashg'ulotlari davomida ijrochilar ham, ularning tinglovchilari ham bir xil bo'lmasada, estetik kechinmalarni his etadilar. Bunda ijrochilarga juda katta hissiy-ma'naviy vazifa yuklanadi. Ular imkoni boricha o'zlari o'rganib, ijro etayotgan qo'shiqning nafosatini, ma'nosi va mohiyatini tinglovchilarga etkazishlari, musiqa, she'riyat asari sifatida barcha ko'rinishlari birligini yaratishlari, ya'ni tinglovchilarning ma'naviy va estetik dunyoqarashlariga hissiy ta'sirini ta'minlashlari zarur. Ana shundagina ko'zlangan natijalarga erishish, folklor qo'shiqlarining tinglovchilar va ijro etuvchilarning o'zlarini ham ma'naviyatiga ta'sir ko'rsatishiga erishish mumkin. Bularning barchasi pedagogik muammo sifatida maqsadli va kompleks tadqiq etilgandagina kutilgan natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Qalb sadolari. Muzika havaskorlar darslari uchun amaliy tavsiyanoma. – T.: Tip. Kitob, 1991. -73 b.
2. Qobulniyozov J. O'zbek sovet folklorining rivojlanish yo'llari. – T.: Fan. 1969. -114 b.
3. Qosimov N. Folklor musiqa ijrochiligi. – Toshkent: "Talqin", 2008 – 192 b.
4. Хасанов А.Ш. Нравственное эстетического воспитания молодежи средствами музыки. – Т.: ФАН, -1985. с. 134 б.
5. Hasanov A.Sh., Qudratov I. Umumiy o'rta ta'lim maktablari ashula darslari uchun Programma. – T.: O'zb. Xalq ta'limi vazirligi, 1990. -32 b.

**YOSHLAR MA'NAVIYATIDA MUSIQIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHNING
IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI****Nurmuamedjanov Ahmadjon Maxmudovich**

Farg'ona davlat universiteti

Annotasiya

KIRISH: ushbu maqolada O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarda yoshlarning ma'naviyati hamda musiqiy tafakkurini shakllantirishda musiqashunos olimlar va mutafakkirlarning fikrlari, o'zbek musiqasining shakllanish tarixiga e'tibor qaratilgan. XIX-XX asr boshlarida Turkistonga kirib kelgan evropa va rus musiqashunos olimlarining musiqa san'atiga ta'siri haqida qisqacha bayon qilingan. San'at korning shuhrati va mashhurligi haqida fikrlar bildirilgan.

MAQSAD: yoshlar ma'naviyatida musiqiy tafakkurni shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy tahlilini yoritish.

MATERIALLAR VA METODLAR: yoshlar manaviyatida musiqiy tafakkurni shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy tahlil etish, yosh avlodni yuksak insoniy g'oyalar, ona Vatanga mehr va sadoqat ruhida tarbiyalash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida kamol toptirishda musiqa san'atining o'rni va ahamiyatini ochib berish, o'tmishdagi musiqiy ijrochilik an'analarni tiklash, zamonaviy sharoitlarda saqlab qolish, o'zbek milliy musiqiy asarlari va sozlarini xorijiy mamlakatlarda namoyish etish, musiqa ta'limida yangi an'analarni tarkib toptirish, xalq ma'naviy merosini asrab-avaylash va kelgusi avlodlarga etkazish, jamiyat hayotida musiqa madaniyatining tutgan o'rnini tadqiq etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

XULOSA: xalqlar musiqa madaniyatini chuqur o'rganish, undan yoshlarni tarbiyalashda ilmiy asosda foydalanganini tahlil qilish va tarbiyaning murakkab vazifalarini hal qilishga qaratilishi lozim.

KALIT SO'ZLAR: Maddohon, mehtar, tanbur nota chizig'i, jadidchilar, havaskorlik to'garaklari, teatr, pe'sa, rok, pop, bitlz.

**СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ ДУХОВНОСТИ****Аннотация**

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются взгляды ученых-музыковедов и мыслителей на духовность и формирование музыкального мышления молодежи в ходе проводимых в Узбекистане реформ, на историю становления узбекской музыки. Кратко описано влияние на музыкальное искусство европейских и русских музыковедов, проникших в Туркестан в XIX-начале XX века. Высказывались мнения о славе и популярности артиста.

ЦЕЛЬ: осветить социально-философский анализ формирования музыкального мышления в духовности молодежи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Социально-философский анализ формирования музыкального мышления в духовности молодежи, воспитание подрастающего поколения в духе высоких человеческих идеалов, любви и преданности Родине, выявление роли и значения музыкального искусства в развитии национальных и общечеловеческих ценностей, возрождение прошлых традиций музыкального исполнительства, сохранение их в современных условиях, представление узбекских национальных музыкальных произведений и текстов песен за рубежом, формирование новых традиций в музыкальном образовании, сохранение духовного наследия народа и передача его будущим поколениям, изучение места музыкальной культуры в жизни общества являются актуальными задачами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Она должна быть ориентирована на глубокое изучение музыкальной культуры народов, анализ ее научного использования в воспитании молодежи, решение сложных воспитательных задач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мэддохан, Мехтар, нотная линия танбура, джадиды, любительские клубы, театр, песа, рок, поп, Битлз.

SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE FORMATION OF MUSICAL THINKING IN YOUTH SPIRITUALITY

Annotation

INTRODUCTION: this article focuses on the spirituality of young people and the thought of musicologists and thinkers in the formation of musical thought in the reforms carried out in Uzbekistan, the history of the formation of Uzbek music. A brief description of the influence of European and Russian musicologists on the art of music, which entered Turkestan in the XIX-early XX centuries, was made. Opinions have been expressed on the fame and popularity of the artist.

AIM: to shed light on the socio-philosophical analysis of the formation of musical thinking in youth spirituality.

MATERIALS AND METHODS: The socio-philosophical analysis of the formation of musical thinking in the spirituality of young people, the upbringing of the younger generation in the spirit of high human ideals, love and devotion to the Motherland, the revealing of the role and importance of musical art in the development of national and universal values, the restoration of past musical performance traditions, their preservation in modern conditions, the presentation of Uzbek national musical works and lyrics in foreign countries, the formation of new traditions in music education, the preservation of the spiritual heritage of the people and their transfer to future generations, and the study of the place of musical culture in the life of society are urgent tasks

CONCLUSION: It should focus on in-depth study of the musical culture of peoples, analyzing its scientific use in educating young people, and solving complex educational tasks.

KEY WORDS: Maddohon, mehtar, tanbur Note line, jadidists, amateur circles, Theatre, pe'sa, rock, pop, Beatles.

Milliy musiqa san'ati uzoq tarixiy yo'lni bosib o'tdi. Xususan, XIX asr oxiri – XX asr boshlarida ko'lami, ijro yo'llari, shakllari, murakkabligiga qarab an'anaviy musiqa san'ati professional musiqa asarlari (maqom, katta ashula, dostonchilik) va xalq kuylariga (lapar, yalla, qo'shiq, ashula) bo'lingan. Bugungi kunda O'zbekistonda musiqa san'ati va madaniyatini yanada rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratildi.

Musiqa san'atida yangilik yaratmoqchi bo'lsa, boshqa millatlar musiqasiga murojaat etish shart emas. Chunki millatimizning musiqasi dunyo musiqasi xazinasidan ham boyroqdir. Agar Shashmaqom, Olti yarim maqom, Chormaqom, dostonlar, xalfa yo'llari, laparlar, mumtoz klassik yo'llar va millatimiz bastakorlari yaratgan musiqalarni bir bor ko'zdan kechirsak, ortig'i bilan ma'lumotga ega bo'lamiz. Biz hamma millat musiqalarini ijro etishimiz mumkin. Lekin ular bizning maqomlarimiz yoki mumtoz musiqamizni ijro etishlari juda qiyin. Chunki bizning soz san'atimiz juda murakkab san'at. Shuning uchun ham, musiqa yaratilayotganda qaysi millat vakili ekanligini va ota bobolarimiz kim ekanligini unutmasligimiz kerak.

Avlodlarning ilg'or g'oyalari va an'alarining vorisligi jamiyatimizning rivojlanishi va takomillashuvining samarali omillaridan biridir. Xalq musiqasi yoshlarda insonparvarlik, vatanparvarlik, milliy iftixor, fuqarolik his-tuyg'ularini rivojlantiradi. Xalq musiqasi yoshlarda to'g'ri did va ehtiyojlarni shakllantirishda yordam beradi va shu sababli "bitlz", "rok", "pop"

kabi yo'llardan chalg'itadigan, jazavaga tushuradigan musiqalarning zararli ta'siriga berilishlarni oldini oladi.

Bugungi kunda O'zbekistonda musiqa san'ati va madaniyatini yanada rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratildi. Musiqa madaniyatining turli yo'nalishlari bo'yicha yosh iste'dodlarni izlab topish, ularning ijodiy faoliyatini yuksaltirish yuzasidan g'amxo'rlik qilish muhim ahamiyatga molik vazifalardan biriga aylandi. "...Xalqimizning ma'naviy saviyasini oshirish, yosh avlodni yuksak insoniy g'oyalari, ona Vatanga mehr va sadoqat ruhida tarbiyalash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida kamol toptirishda musiqa san'atining o'rni va ahamiyati beqiyosdir". Zero, o'tmishdagi musiqiy ijrochilik an'analarni tiklash, zamonaviy sharoitlarda saqlab qolish, o'zbek milliy musiqiy asarlari va sozlarini xorijiy mamlakatlarda namoyish etish, musiqa ta'limida yangi an'analarni tarkib toptirish, xalq ma'naviy merosini asrab-avaylash va kelgusi avlodlarga etkazish, jamiyat hayotida musiqa madaniyatining tutgan o'rnini tadqiq etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Musiqa madaniyati tarixi mavzusiga doir sovet davrida yaratilgan asarlar ko'lami nihoyatda kengdir. Ular orasida o'zbek xalq musiqasi tarixini o'rganishda Bekjon Rahmon o'g'li va Muhammad Yusuf Devonzoda (Xarratov)ning 1925-yil Moskvada arab alifbosida nashr etilgan "Xorazm musiqiy tarixchasi" risolasi muhim ahamiyatga ega. Ushbu risolada Xorazm musiqachilari ijodi, Xiva xonligi hududiga Shashmaqomning kirib kelishi, Muhammad Raximxon Feruzning musiqa san'atini rivojlantirish borasidagi harakatlari haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan.

O'zbek milliy musiqa madaniyati tarixini o'rganishda Abdurauf Fitratning hissasi salmoqli bo'lib, muallifning mazkur masalaga bag'ishlangan asar va maqolalarida o'zbek mumtoz musiqasi, uning uslublari va ularning turk, arab, fors musiqalaridan farqi, "Sharq musiqasi" nazariyasi va uning asoslari to'g'risidagi tahliliy fikr-mulohazalari bayon etilgan.

O'zbek milliy musiqa san'ati uzoq tarixiy yo'lni bosib o'tdi. Xususan, XIX asr oxiri – XX asr boshlarida ko'lami, ijro yo'llari, shakllari, murakkabligiga qarab an'anaviy musiqa san'atini professional musiqa asarlari (maqom, katta ashula, dostonchilik) va xalq kuylariga (lapar, yalla, qo'shiq, ashula) bo'lingan. Shu bois, bu davrda o'zbek xalq musiqa san'atini namoyandalari faoliyati ikki yo'nalishda rivojlanishda davom etgan: birinchisi – zodagonlar va hukmdorlarga xizmat ko'rsatuvchi saroy musiqachilari, ikkinchisi – oddiy xalqqa xizmat ko'rsatgan san'atkorlar. Ushbu omil tufayli o'zbek musiqasi mumtoz musiqa va xalq qo'shiqlariga ajralgan, degan taxmin ham mavjud. Mumtoz musiqa namunalari asosan yetuk hofiz, sozanda va bastakorlar tomonidan yaratilib, o'zining janrlari va ijro an'analari murakkabligi tufayli maqomchilik san'atini va dostonchilik ijro uslublari, maktablari bilan ajralib turadi.

Maqomlar Sharq xalqlarining juda qadim zamonlardan mavjud bo'lgan musiqa janrlaridan biri sifatida musiqa merosida juda muhim o'rinni egallaydi. An'anaviy musiqa san'atining maqomchilik yo'nalishi Buxoro-Samarqand, Farg'ona-Toshkent hamda Xorazmda keng rivoj topdi.

Buxoro amiri saroyida maqomlarga juda katta qiziqish bilan qaralgan. Amir Said Olimxon maqom musiqasini qadrlab, o'zi ham dutor chalishni yaxshi bilgan va Shashmaqom kuylarini ijro etgan. Amirlikda xalq musiqachilari orasidan iqtidorli bolalar tanlab olinib, tajribali musiqachilar qo'lga topshirilgan. Masalan, Buxoroning mashhur maqom ustalari Usta Shodi Azizov, Boboqul Fayzullayev, Shoxnazar Sohibov kabilar saroy musiqachilari qo'lida ta'lim-tarbiya olganlar.

Buxoro musiqachilari alohida mavze va ko'chalarda istiqomat qilib, ularning yashash manzili "Maddoxon" deb yuritilgan. Hatto, musiqachilar-ning faqat o'zlari tushunadigan gaplashish tili bo'lgan. Bu davrda mohir sozanda "mehtar" deb atalgan.

Toshkent va Farg'ona vodiysida ham mumtoz musiqaning ma'lum variantlari yuzaga keldi. Ushbu yo'nalish asosan katta ashula yo'llaridan iborat. Ashurali Hofiz, Mirza Qosim Hofiz, Mo'minjon Hofiz, Mo'ydin Hoji, Berkinboy Fayziev, Mulla To'ychi Toshmuhammedov, G'anijon Mirzayev, Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov, Turg'un Karimovlar xalq orasida

tanilgan. Fargʻona vodiysida mahalliy ijrochilik maktablari ham keng tarqalib, ular orasida ayniqsa, Qoʻqon, Margʻilon, Beshariq kabi ijrochilik maktablari mashhur edi.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Xorazm vohasi oʻzbek musiqa sanʼatida oʻzining ijrochilik va xonandalik anʼanalari bilan ancha mashhur boʻlgan. Vohada maqom ijrochiligi doston yoʻllari, xalq ommaviy qoʻshiqlari oʻz yoʻnalishlari doirasida rivojlangan. Bu davrda Xorazmda Komil Xorazmiy, Mirzo, Muhammad Rahimxon Feruz, Niyozjon Xoʻja kabi mashhur bastakorlar ijod qilgan edi. Komil Xorazmiy Xorazm tanbur nota chizigʻini yaratdi. Oʻrta Osiyoda XIX asr oxiri – XX asr boshlarida musiqachilar, xususan, karnaychi, surnaychi, nogʻorachilar, aktyorlik hunari juda qadrlangan.

Turkistonda Evropa musiqa madaniyati targʻibotida V.V. Leysek, N.N. Mironov, V.A. Uspenskiy, S.I. Vansovskaya, V.I. Mixalek kabi mashhur musiqa bilimdonlari juda katta rol oʻynaganlar. 1902-yili Toshkentda Chaykovskiyning “Evgeniy Onegin” operasi, Glinkaning “Ivan Susanin” operalaridan parchalar qoʻyilgan.

1904-yil boshida Toshkentda V.I. Mixalek rahbarligidagi “Simfoniya va kamera musiqasi havaskorlari toʻgaragi” tashkil etilgan. Toʻgarak bazasida 30 kishidan iborat orkestr jamoasi tuzilib, ular rus va Evropa klassiklarining asarlarini mohirona ijro etganlar. Ayni paytda nafaqat Toshkent shahrida, balki Turkistonning Fargʻona, Andijon, Samarqand kabi shaharlarida ham rus musiqachilari tomonidan musiqa havaskorlik toʻgaraklari orkestr jamoalarini tuzishga eʼtibor qaratilgan.

Musiqashunos-etnograf olim V. Uspenskiy va V.M. Belyaevlar birinchilar qatorida oʻzbek musiqa madaniyati tarixini tadqiq etishga kirishganlar. Olimlar oʻzbek mumtoz musiqa sanʼati va uning oʻziga xos jihatlari, oʻlkada musiqaning tutgan oʻrni, musiqa sozlari xususida nihoyatda boy maʼlumot-larni toʻplab, nashr ettirgan edilar.

XX asr boshlarida Turkistonning deyarli barcha shaharlarida jadidlarning havaskorlik toʻgaraklari va teatrlari tashkil topdi. 1911-1917-yillar davomida 20 ga yaqin pesalar yozilgan. K. Nusratillayevning “Toʻy”, A. Qodiriyning “Baxtsiz kuyov”, Xoʻja Muinning “Eski va yangi maktab”, A. Bodrining “Ahmoq” pesalari shu davrda yaratilgan.

XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida Turkiston, Buxoro amirligi va Xiva xonligida musiqa sanʼatida jiddiy oʻzgarishlar va yangilanishlar yuz berdi. Evropalik musiqa bilimdonlari Buxoro amirligi va Xiva xonligida mumtoz musiqa va xalq ogʻzaki ijodi namunalarini oʻrganish va ularni notalashtirish, xalq musiqa cholgʻularini toʻplashga eʼtibor qaratdi. Turkiston shaharlarida musiqiy jamiyatlar tuzilib, havaskorlar jalb etildi. Rus musiqa bilimdonlari tomonidan oʻzbek xalq qoʻshiqlarini oʻrganilishi, ularning notalashtirilishi, xorij matbuotida nashr ettirilishi kabi holatlar oʻz davrida musiqa sanʼatining rivojiga hissa qoʻshdi. Ayni paytda, Buxoro va Xorazm hududida oʻzbek musiqa sanʼatini anʼanalarini saqlab qolish uchun zaruriy chora-tadbirlarning olib borilishi oʻzbek mumtoz musiqasi anʼanalarining rivojlanishiga xizmat qildi. Har bir kasbda piru ustozlar boʻladi. Sanʼatda ham shunday. Ustoz taʼlim beradi. Bir ustozdan oʻrganib boʻlgandan soʻng, ikkinchi ustoz taʼlim bera boshlaydi. Ulardan kerakli taʼlimni olgandan soʻng, keyingi ustozdan oʻrganasan. Sanʼatda kimgadir taqlid qilasan, unga ergashasan, keyinchalik esa oʻzligingni topasan. Ustoz hech qachon oʻziga shogird tanlamaydi, aksincha, shogird oʻziga ustoz tanlaydi. Sen kelajakda ustoz darajasiga etganingdan soʻng, senga ham ergashuvchilar topiladi. Biz texnika asrida yashayotgan boʻlsak ham, musiqa sanʼatida texnika-uskunalar ustozlik qila olmaydi. Ular sanʼat sirlarini oʻrgata olmaydi. Ular qoʻshiq soʻzlarining maʼnosini tushuntirib bera olmaydi yoki ustozdek koʻrsatib, kerak boʻlsa tanbeh, maslahat berib va sening nuqson va kamchiliklaringni ayta olmaydi. Ustoz-shogirdlikning anʼanaviy davomiyligi shundadir. Ijod qilmoqchi yoki kuylar yaratmoqchi boʻlinsa, millatning tarixi, sanʼatini, musiqasini yaxshi oʻrganmoq lozim. Chunki yaratadigan musiqaning boshqa millat musiqasiga oʻxshab qolmasligi kerak. Aks holda ijodkor nomini, shaʼnini, millatni oyoq osti etgan boʻladi. Musiqa sanʼatida yangilik yaratmoqchi boʻlinsa, albatta, boshqa millatlar musiqasiga murojaat etish shart emas. Chunki millatimizning musiqasi dunyo musiqasi xazinasidan ham boyroqdir. Agar Shashmaqom, Olti yarim maqom, Chormaqom, dostonlar,

xalfa yo‘llari, laparlar, mumtoz klassik yo‘llar va millatimiz bastakorlari yaratgan musiqalarni bir bor ko‘zdan kechirilsa, ancha narsaga ega bo‘linadi.

Milliy musiqa san‘at imizda evropa, sharq musiqa operalari, simfoniylari yoki jaz, rep va va xakozolardan qolishmaydigan, aksincha, ulardan murakkabroq, go‘zalroq asarlar borligiga ishonch hosil bo‘ladi.

Biz hamma millat musiqalarini ijro etishimiz mumkin. Lekin ular bizning maqomlarimiz yoki mumtoz musiqamizni ijro etishlari juda qiyin. Chunki bizning soz san‘at imiz juda murakkab san‘at. Shuning uchun ham, musiqa yaratilayotganda qaysi millat vakili ekanligini va ota bobolarimiz kim ekanligini unutmashimiz kerak. Ko‘pincha xatolar inson bir narsani yoqtirmasligi, tushunmasligidan kelib chiqadi. Agar o‘z millat musiqiy merosini mukammal o‘rgansa va o‘z she‘riyatini tushunsa, o‘z milliy musiqasini va she‘riyatini mazasini hech bir millatdan topa olmaydi. Bir millat ikkinchi bir millatning ustidan g‘olib kelmoqchi bo‘lsa, u mamlakatga qurol ko‘tarib borishi shart emas. O‘z milliy g‘oyasi, urf-odatlarini, o‘z san‘at i, musiqasini va adabiyotini boshqa mamlakatda targ‘ib etib, shu mamlakat xalqini o‘z tomoniga og‘dirsa, bemalol u mamlakat ustidan hukmronlik qilishi mumkin. Shu bois avvalo, o‘z san‘at imizni oyoq osti bo‘lmasligi, uning sha‘nini himoya qilishimiz va dunyo sahnasida millatimiz san‘at i oyoqda turishi uchun boshqa xalqlarning san‘at iga uchmasligimiz lozim.

Qo‘shiqchilik kasbini tanlagan inson, ya‘ni qo‘shiqchilik san‘at i adabiyot bilan, she‘riyat bilan chambarchas bog‘liq ekanligini unutmashimiz kerak. Avvalo, qo‘shiqchi og‘zidan chiqqan har bir so‘z uchun javob beradi. Olqish yoki boylik uchun har turli, bo‘lmag‘ur so‘zlar bilan qo‘shiq aytishga odatlanmasligimiz, shuhrat ketidan quvmaslik kerak. Shuhrat-san‘at yoki mukammallik degani emas. Agar o‘tmishga nazar solsak, tarixda yaxshilik bilan ham, yomonlik bilan ham nom qoldirgan kishilar ko‘p. Ijodkor yaratuvchanlik va ijrochilik mahoratini puxta egallab, xalq va vatanga sidqidildan, halol xizmat etsa, xayotning qaysidir davrida shuhratning o‘zi keladi. Lekin shuhratning yuki juda og‘ir bo‘ladi. Abdulholiq G‘ijduvoni hazratlari so‘zi bilan aytganda, “hargiz shuhrattalab bo‘lma, ul ofat keltirgusidir”. Bu behudaga aytilmagan. Kimki shuhratparastlikka hirs qo‘ysa, baloga duchor bo‘lishi aniq. Xayotda shunday amallar, shunday ishlar qilish kerakki, shuhrat o‘zi kelsin. Shuhrat kelguvchi va ketguvchidir. Mashhurlik esa shuhratga nisbatan salobatliroq bo‘lib, qobiliyat va iqtidorning mevasi hisoblanadi. Shuhratning jilosi vaqtincha havas uyg‘otishi mumkin. Mashhurlik esa orqasidan ergashtira oladi. Shuning uchun ham mashhur kishilarga ko‘pchilik ergashadi. Mashhurlik ikki ko‘rinishda bo‘lishi mumkin: Birinchisi, o‘z zamonasida va o‘z zamondoshlari orasida mashhur bo‘lishi mumkin. Ikkinchisi, xayot davomida qilgan amallar yoki qilingan ishlar inson dunyodan o‘tgandan keyin ham odamlarning dilida va tilida yashaydi. Kimdir yaratgan binolari, kimdir yozgan kitoblari, kimdir qoldirgan musiqalari, kimdir qoldirgan bog‘i bilan va yana kimdir qilgan yaxshilik amallari bilan va boshqalar. Har sohaning o‘ziga yarasha mashhur kishilari bor. Lekin shuhrat bilan mashhurlikni farqini aniq anglamoq lozim. Shuhratga intilgan kishi tabiatdan maqtanchoqroq bo‘ladi va maqtovni yaxshi ko‘radi. Mashhurlikka intilgan kishi esa oldida katta dovon turganini tushunadi, mashaqqat, mehnat va mas‘uliyat yukini his qilib yashaydi. Mashhurlik buyuklik darajasiga chiqishi mumkin. Buyuklikning toshi juda og‘ir bo‘ladi, ya‘ni bu yuk uni ko‘tara oladiganlarga nasib etishi mumkin. Shuning uchun ham buyuk degani – yuk deganidir. Agar mashhur va buyuk bo‘lgan inson, uning og‘ir yukini ko‘tarishga ham tayyor bo‘lmog‘i lozim. San‘at juda mashaqqatli kasbdur. Hofiz bo‘lmoq uchun, avvalo bir cholg‘u asbobini chalishni o‘rganmog‘i va shu bilan birga doira usulini mukammal bilmog‘i lozimdir. Chunki mumtoz musiqalarimiz va maqomlarimizni, usulni, ritmni o‘rganmasdan yoki his etmasdan turib, o‘rganib bo‘lmaydi. Ashulachi har bir asarni ijro etishdan oldin, uning usulini o‘rganmog‘i lozim. Doira usulini bilmay, his qilmay ashula aytish, xuddi mashinani rulsiz boshqarganday bo‘ladi. Rang-barang go‘zal musiqalar yaratish ham doira usullarini bilishga bog‘liqdir.

Avlodlarning ilg‘or g‘oyalari va an‘analarining vorisligi jamiyatimizning rivojlanishi va takomillashuvining samarali omillaridan biridir. Xalq musiqasi yoshlarda insonparvarlik, vatanparvarlik, milliy iftixor, fuqarolik his-tuyg‘ularini rivojlantiradi. Xalq musiqasi yoshlarda

to'g'ri did va ehtiyojlarni shakllantirishda yordam beradi va shu sababli "bitlz", "rok", "pop" kabi yo'llardan chalg'itadigan, jazavaga tushuradigan musiqalarning zararli ta'siriga berilishlarni oldini oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-avgustdagi "O'zbekiston kompozitorlari va bastakorlari uyushmasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-3212-sonli qarori (Elektron resurs) // www.uza.uz.
2. Bekjon Rahmon o'g'li va Muhammad Yusuf Devonzoda (Xarratov). Xorazm musiqiy tarixchasi (arab alifbosida). – Moskva, 1925.
3. Fitrat A. O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi (arab alifbosida). – Samarqand-Toshkent, 1927. – 80 b.; Fitrat A. O'zbek musiqasi to'g'risida // Alanga, 1928, №2.
4. Ziyayeva D. X. O'zbekiston shaharlari XIX asr ikkinchi yarmi –XX asr boshlarida: shahar madaniyati va urbanizatsiya jarayonlari. – Toshkent: Yangi nashr, 2017. – B.370.
5. O'zR MDA, R.2731-fond, 1-ro'yxat, 5-ish, 4-varaq.
6. Ziyayeva D. X. O'zbekiston shaharlari XIX asr ikkinchi yarmi –XX asr boshlarida: shahar madaniyati va urbanizatsiya jarayonlari. – Toshkent: Yangi nashr, 2017. – B.370.
7. O'zR MDA, R.2731-fond, 1-ro'yxat, 273-ish, 2-varaq.
8. Axmedov M.Sh. Narodnie muzikanti v muzikalnoy kulture Uzbekistana. Avtoref. diss... kand. iskus. nauk. – Leningrad, 1985.
9. Mehtar-o'z kasbini puxta egallagan musiqachi-sozanda. Akbarov I. Muzika lug'ati. – Toshkent, 1981. –B.201.
10. O'zR MDA, R.2731-fond, 1-ro'yxat, 269-ish, 12-varaq.
11. Veksler S. M. Istoriya uzbekskoy muzikalnoy kulturi do velikoy oktyabrskoy sotsialisticheskoy revolyusii. Avtoref.diss...dokt..iskus..nauk. – Leningrad, 1966. – S.25.
12. Voprosi muzikoznaniya. Vipusk 2. – Tashkent: Fan, 1971. – S.40.
13. O'zR MDA, I.18-fond 1-ro'yxat, 2593-ish, 4-varaq.
14. Rizayev Sh. O'zbek dramaturgiyasi va teatrining asoschisi // Teatr, 2006, №1. – B.10-12.
15. Raxmatjon Qurbonov. San'at ning sirli olami. San'at noma 1. G'afur G'ulom nashriyoti- matbaa ijodiy uyi Toshkent-2011

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

Nurmuhamedjanov Ahmadjon Maxmudovich (Farg'ona davlat universiteti dotsenti);
nurmuhhammadjonov @pf. Fdu.uz.

MUSIQA PEDAGOGIKASI.
MADANIYAT.
ETNOGRAFIYA

Ilmiy-nazariy va metodik
jurnal

3-son (2025-yil, iyul)

Jurnal 2025-yildan chiqa
boshlagan

Jurnal oliy o'quv
yurtlarining professor-
o'qituvchilari, ilmiy
tadqiqotchilar, ilmiy
xodimlar, magistrantlar,
talabalar, akademik litsey va
kasb-hunar kollejlari hamda
maktab o'qituvchilari,
shuningdek, keng ommaga
mo'ljallangan.

Jurnalda nazariy, ilmiy-
metodik, muammoli
maqolalar, fan va texnikaga
oid yangiliklar, turli xabarlar
chop etiladi.

Original maket uchun mas'ul:
Mirshod SATTOROV

Maqolalarni qabul qiluvchi:
Tuxtasin RAJABOV

Jurnal tahririyat
kompyuterida sahifalandi.

Chop etish sifati uchun
bosmaxona javobgar.

Bosishga ruxsat etildi
01.05.2025

Tezkor bosma usulda
bosildi.

Adadi – 100 nusxa

Buyurtma № 1
Bahosi kelishilgan narxda.

“BUXORO
DETERMINANTI” MCHJ
bosmaxonasida chop etildi.

Bosmaxona manzili: Buxoro
shahri Namozgoh ko'chasi
24-uy.

The background of the entire page is an abstract, fluid, and wavy pattern in shades of blue and purple. The colors transition from deep, dark blues and purples in the lower and outer regions to lighter, more vibrant cyan and lavender tones in the upper and inner regions. The lines are smooth and organic, creating a sense of movement and depth.

www.musicjournal.uz

ISSN

ISSN 3060-5079